

Vorstellungen von Schülerinnen und Schülern der 5. und 6. Klasse über Künstliche Intelligenz

(KI-generierte Bilder aus Intervention «mit» KI, Padlet Funktion «KI-Bild»)

Eine inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse auf Grundlage einer halbstrukturierten schriftlichen Befragung in Anlehnung an Mertala et al. (2022)

Masterarbeit Fachdidaktik Medien und Informatik

Eingereicht von:

Melanie Murer-Jäckle

Eingereicht bei:

Prof. Dr. Eva Marinus

Pädagogische Hochschule Schwyz

Eingereicht am:

31. Juli 2025

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18018735>

Abstract

Künstliche Intelligenz (KI) durchdringt zunehmend alle Lebensbereiche und stellt damit auch das Bildungssystem vor neue Herausforderungen. Diese Masterarbeit untersucht die Vorstellungen von Schülerinnen und Schülern der 5. und 6. Klasse über KI sowie den Einfluss einer gezielten Intervention «über» KI auf diese. Ziel ist es zudem, bestehende Forschungslücken bezüglich Vorstellungen im Hinblick auf neuere technologische Entwicklungen, insbesondere generativer KI-Systeme, zu adressieren, um daraus fachdidaktische Empfehlungen zur Förderung von KI-Kompetenz sowie zur frühzeitigen Korrektur von Fehlvorstellungen abzuleiten.

Die Datengrundlage bildet eine inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse auf Basis einer schriftlichen, halbstrukturierten Befragung von 74 Lernenden des Kantons Zürich. Das Erhebungsinstrument orientiert sich an der Studie von Mertala et al. (2022) und wird ergänzt durch eine vorgängige Intervention «mit» KI für alle, sowie einer Intervention «über» KI für die Hälfte der Teilnehmenden. Im Fokus stehen die Vorstellungen der Lernenden über KI bezüglich Bedeutung, Vorkommen und Anwendungsbereiche, Funktionsweise, Nutzende sowie tatsächliche und gewünschte Nutzungsgründe. Zudem wird untersucht, ob und inwiefern eine gezielte Intervention «über» KI, also zur Bedeutung und Funktionsweise von KI, diese Vorstellungen beeinflusst. Dabei wird zwischen intuitiven, elaborierten und fehlerhaften Vorstellungen differenziert.

Die Ergebnisse zeigen bei den Teilnehmenden die nur die Intervention «mit» KI durchliefen, überwiegend intuitive, teils fehlerhafte Vorstellungen, insbesondere bezüglich der Bedeutung und Funktionsweise von KI. Die Vorstellungen verschieben sich bei den Teilnehmenden der Intervention «über» KI zu deutlich elaborierteren Vorstellungen hinsichtlich einer datengetriebenen Technologie. Anthropomorphe Zuschreibungen sind bei beiden Gruppen weiterhin verbreitet und konnten durch die kurze Intervention «über» KI nicht abgeschwächt werden, insbesondere zeigt sich, dass KI ein sehr sensibles Thema in Bezug auf menschliche Analogien ist. Die Fehlvorstellung von KI als eine Art Internet-Recherche-Assistenz, die bei den Teilnehmenden der Intervention «mit» KI weit verbreitet ist, taucht bei den Teilnehmenden der Intervention «über» KI nur vereinzelt auf. Der Nutzungsgrund der schnellen Informationsbeschaffung ist in beiden Gruppen präsent und unterstreicht die Relevanz der Medienkompetenz, insbesondere der Fähigkeit der Quellenkritik.

Die Arbeit leistet einen Beitrag zur Didaktischen Rekonstruktion des Phänomens KI, indem sie Impulse für eine kindgerechte Gestaltung des Medien- und Informatikunterrichts ableitet, die an den Vorstellungen der Lernenden anknüpft und Fehlvorstellung adressiert, um die Schülerinnen und Schüler auf eine zunehmend KI-geprägte Welt vorzubereiten. Darüber hinaus eröffnet diese Arbeit Anschlussmöglichkeiten für weiterführende Forschung zu Lehrpersonenperspektiven über KI sowie zur Erprobung geeigneter didaktischer Zugänge.

Abstract – English Version

Artificial Intelligence (AI) is increasingly permeating all areas of life raising new challenges for the educational system. This master thesis investigates the conceptions of AI held by 5th and 6th grade students and examines the impact of a targeted intervention “about” AI on these conceptions. Furthermore, it aims to address existing research gaps regarding students’ conceptions of recent technological developments - particularly generative AI systems - in order to derive subject-specific didactic recommendations to improve AI literacy and correcting misconceptions early on.

This study is based on a qualitative structuring content analysis, which relies on a written, semi-structured survey of 74 pupils in the canton of Zurich. The survey instrument is based on the study by Mertala et al. (2022) and is complemented by a preliminary intervention “with” AI for all participants as well as an intervention “about” AI for half of the participants. The focus lies on learners’ conceptions of AI regarding its meaning, occurrence and areas of application, functionality, users, and actual and desired reasons of use. In addition, the study investigates whether and to what extent a targeted intervention “about” AI, addressing the meaning and functionality of AI, has an impact on these conceptions. The conceptions have been classified into intuitive, elaborate and erroneous conceptions.

The results indicate that pupils who only participated in the intervention “with” AI predominantly exhibited intuitive and, in some cases, erroneous conceptions, especially regarding the meaning and functioning of AI. In contrast participants of the intervention “about” AI developed significantly more elaborate conceptions of a data-driven technology. Anthropomorphic attributions remained widespread in both groups and could not be mitigated by the brief intervention “about” AI. It became particularly evident, that AI is a highly sensitive topic in relation to human analogies. The misconception of AI as a form of internet search assistant, which is common among the participants of the intervention “with” AI, appears only sporadically among those of the intervention “about” AI. The conception of AI as a means of quickly obtaining information is present in both groups and emphasizes the importance of media literacy, especially the ability to critically evaluate sources.

This master thesis contributes to the educational reconstruction of the phenomenon of AI by deriving ideas for child-friendly media and computer science education that build on pupils’ conceptions and address misconceptions, with the aim of preparing pupils for an increasingly AI-driven world. In addition, it yields possibilities for subsequent research into teachers’ conceptions of AI and the evaluation of suitable didactic approaches.

Glossar

AdL	Altersdurchmischtes Lernen
AI	Artificial Intelligence
ASTRA	Bundesamt für Strassen
CT	Computational Thinking
GPT	Generative Pre-trained Transformer
KI	Künstliche Intelligenz
KNN	Künstliches neuronales Netzwerk
LLM	Large Language Models
ML	Maschinelles Lernen
NPC	Non Player Character
SEAME	S ocial, E thical considerations, A pplication, M odel, E ngine

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich allen herzlich danken, die zum Gelingen dieser Masterarbeit beigetragen haben.

Mein besonderer Dank gilt meiner Betreuerin Eva Marinus. Mit ihrer fachlichen Expertise, der kontinuierlichen Begleitung und ihren wertvollen Rückmeldungen hat sie die Arbeit in entscheidender Weise geprägt. Ihre Anregungen waren stets bereichernd, und sie hatte immer ein offenes Ohr für meine Fragen und Überlegungen. Besonders dankbar bin ich ihr auch dafür, dass sie mir den Kontakt zu den Forschenden Pekka Mertala und Janne Fagerlund ermöglicht hat.

Einen herzlichen Dank möchte ich an Janne Fagerlund und Pekka Mertala von der Universität Jyväskylä aussprechen, die sich Zeit für einen fachlichen Austausch genommen haben. Ihr fundiertes Feedback zu meinem Forschungsdesign sowie ihre Bereitschaft, meine zahlreichen Fragen ausführlich und geduldig zu beantworten, haben den Forschungsprozess wesentlich unterstützt.

Mein Dank gilt auch den Klassenlehrpersonen, die sich zur Teilnahme an der Studie bereit erklärt haben, sowie den Schülerinnen und Schülern, die mit grosser Motivation an den Interventionen teilgenommen und in der Befragung ihre Vorstellungen so präzise wie möglich formuliert haben.

Abschliessend möchte ich meinem Ehemann für die kontinuierliche Unterstützung, Geduld, Ermutigung und das konstruktive Feedback danken und meiner Schwiegermutter für das sorgfältige Korrekturlesen der Arbeit.

Verwendung von KI-Tools

In der vorliegenden Arbeit wurden verschiedene KI-Tools für die im Folgenden aufgeführten Teilaufgaben eingesetzt:

- Für die Übersetzung des Abstracts und der finnischen Website «Innokas Network¹» wurde DeepL² verwendet.
- NotebookLM³ wurde vereinzelt eingesetzt, um ausgewählte Dokumente gezielt zu analysieren, zentrale Inhalte herauszufiltern und komplexe Zusammenhänge besser zu verstehen.
- ChatGPT⁴ wurde genutzt, um Textteile formal und stilistisch zu überprüfen und für die Bildgenerierung zur Visualisierung von KI (vgl. Tabelle 4).

¹ Innokas Network, Zugriff via: <https://www.innokas.fi/en/materials/ai-in-education-10-questions-about-ai/>

² DeepL, Zugriff via: <https://www.deepl.com/de/translator>

³ NotebookLM, Zugriff via: <https://notebooklm.google.com/>

⁴ ChatGPT Version GPT-4o mini, Zugriff via: <https://chatgpt.com/>

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Theoretischer Hintergrund und Forschungsstand	4
2.1	Künstliche Intelligenz – eine Einführung	4
2.1.1	Geschichte und Entwicklung von KI	4
2.1.2	Definition und Abgrenzung von KI	7
2.1.3	Entwicklungsstufen von KI	13
2.2	Technische Grundlagen der Künstlichen Intelligenz.....	14
2.2.1	Maschinelles Lernen	14
2.2.2	KI-Systeme im Alltag	18
2.3	Künstliche Intelligenz und die Gesellschaft.....	21
2.3.1	Künstliche Intelligenz in den Medien	21
2.3.2	Chancen und Herausforderungen	22
2.4	Fachdidaktische Grundlagen Medien & Informatik.....	25
2.4.1	Medienkompetenz & digitale Kompetenz	26
2.4.2	Computational Thinking (CT)	26
2.4.3	Rahmenwerke und Modelle zur KI-Kompetenz - ein Überblick.....	28
2.4.4	Didaktische Rekonstruktion.....	32
2.4.5	«Vorstellungen» als theoretisches Konstrukt	33
2.4.6	KI-Kompetenzen vermitteln und fördern.....	34
2.5	Relevante Forschungsergebnisse – Vorstellungen von Lernenden über KI	36
2.5.1	Finnische Studien.....	36
2.5.2	Weiterführende Forschungsergebnisse	39
2.5.3	Synthese zentraler Forschungsergebnisse	43
3	Fragestellung	44
4	Design und Methode der Untersuchung	47
4.1	Untersuchungsdesign.....	47
4.2	Stichprobe	47
4.3	Interventionen.....	49
4.3.1	Intervention «mit» KI	50
4.3.2	Intervention «über» KI	52
4.4	Erhebungsinstrument	56
4.5	Prozedur.....	59
4.6	Datenaufbereitung	60

4.7	Datenanalyse	60
5	Ergebnisse	63
5.1	Selbsteinschätzung bezüglich des Wissens über digitale Technologien.....	63
5.2	Vorstellungen der Lernenden über KI entlang der sechs Hauptkategorien.....	64
5.2.1	Art von Technologie.....	65
5.2.2	Vorkommen und Anwendungsbereiche von KI.....	69
5.2.3	Wahrgenommene Nutzende von KI	73
5.2.4	Zwecke und Begründungen für den Einsatz und die Nutzung von KI.....	74
5.2.5	Gewünschte Nutzung und Anwendungsbereiche von KI	77
5.2.6	Entwicklungsstufen von KI	79
5.3	Beantwortung der Fragestellungen	80
6	Diskussion	83
6.1	Einordnung der Ergebnisse im Kontext bestehender Forschung.....	83
6.2	Fachdidaktische und pädagogische Implikationen.....	85
7	Limitation und Forschungsbedarf	91
8	Schlussfolgerungen	93
9	Literaturverzeichnis	94
10	Anhang	105

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: KI-Zeitleiste	5
Abbildung 2: Ist das KI?	9
Abbildung 3: Entwicklungsstufen von Künstlicher Intelligenz	13
Abbildung 4: ML-Arbeitsablauf.....	15
Abbildung 5: KNN mit Input Layer, zwei Hidden Layern und Output Layer	16
Abbildung 6: Blooms Taxonomie und KI-Kompetenz.....	30
Abbildung 7: SEAME - Das Rahmenmodell der KI-Lernniveaus	31
Abbildung 8: Modell der Didaktischen Rekonstruktion für den Informatikunterricht.....	32
Abbildung 9: Vorstellungen der Lernenden darüber, welche Art von Technologie KI ist.....	37
Abbildung 10: Vorstellungen der Lernenden darüber, wo sich KI überall befindet.....	37
Abbildung 11: Vorstellungen der Lernenden darüber, warum KI verwendet wird	38
Abbildung 12: Eine Synthese der Fehlvorstellungen der Lernenden in Bezug auf KI	38
Abbildung 13: Untersuchungsdesign	47
Abbildung 14: Beispiel eines Winter-Elfchens der Intervention «mit» KI	51
Abbildung 15: Landingpage von «Quick, Draw!».....	54
Abbildung 16: Beispiele einer Klassifikationsregel der Intervention «über» KI	55
Abbildung 17: Ablauf der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse.....	61
Abbildung 18: Gegenüberstellung Selbsteinschätzungen Wissen über digitale Technologien.....	64
Abbildung 19: Kategorien zur Art von Technologie der KI.....	65
Abbildung 20: Vorkommen und Anwendungsbereiche bezüglich Grad der Alltäglichkeit.....	72
Abbildung 21: KI-Kompetenzmodell.....	87

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Sieben Anforderungen an eine vertrauenswürdige KI.....	25
Tabelle 2: Zusammenspiel von CT und KI-Denken.....	27
Tabelle 3: «Five Big Ideas» und Implikationen nach Klassenstufen	29
Tabelle 4: «Quick-Wins» für Sprachgebrauch und Visualisierung von KI	36
Tabelle 5: Offene Befragung inkl. Begründungen von Mertala et al. (2022)	57
Tabelle 6: Erhebungsinstrument der vorliegenden Masterarbeit.....	58
Tabelle 7: Rangfolge der Vorstellungen zur Art von KI-Technologie	68

1 Einleitung

Künstliche Intelligenz (KI) ist längst fester Bestandteil des Alltags und keine neuartige Technologie, wie vielfach in der öffentlichen Wahrnehmung irrtümlicherweise angenommen wird. Bereits seit Jahren wird KI in Online-Diensten wie sozialen Medien, Onlineshops oder Streamingdiensten eingesetzt, um personalisierte Empfehlungen bereitzustellen (Kessler, 2022; Meckel & Steinacker, 2024). Aber auch Sprachassistenzen, Fotokategorisierungen oder Gesichtserkennungssysteme basieren auf KI-Technologien (Kessler, 2022; Russell & Norvig, 2023; Schürholz & Spitzner, 2019). Diese KI-Systeme blieben jedoch bis vor wenigen Jahren für die breite Öffentlichkeit weitgehend verborgen und wurden kaum als KI wahrgenommen. Erst im November 2022 trat mit ChatGPT ein neues Phänomen in Erscheinung. Damit begann die Ära der Massenanwendung von generativer KI, also Systemen, welche Inhalte erzeugen können (Döbeli Honegger, 2023; Meckel & Steinacker, 2024). Solche KI-Systeme machten KI unmittelbar erfahrbar und rückten sie damit verstärkt ins gesellschaftliche Bewusstsein, was sich auch in der zunehmenden medialen Präsenz von KI im journalistischen Diskurs widerspiegelt (Christen et al., 2020).

Die Vielfalt generativer KI hat sich von grossen Sprachmodellen bis hin zu KI-Systemen zur Bild-, Film- und Songgenerierung erweitert und sich somit zu einer vielseitigen Allzwecktechnologie entwickelt (Meckel & Steinacker, 2024), die sowohl Chancen als auch Herausforderungen birgt (Cohrs & Krupp, 2022; Russell & Norvig, 2023). KI ist somit eine Schlüsseltechnologie, die im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung eine immer bedeutendere Rolle spielt. Gleichzeitig zeigt sich, dass das gesellschaftliche Verständnis über die Funktionsweise, Möglichkeiten und Grenzen von KI von Unsicherheiten und Missverständnissen geprägt ist. Ein fundiertes Grundverständnis erscheint daher essenziell, um einen verantwortungsvollen Umgang mit KI-Technologien zu fördern, insbesondere vor dem Hintergrund ihrer zunehmenden Relevanz in Bildung, Beruf und Alltag (Bewersdorff et al., 2023).

Die jüngste JAMES-Studie (Külling-Knecht et al., 2024) belegt, dass KI-Tools den Alltag von Jugendlichen im Rekordtempo erobern. Bereits 71% der Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren haben erste Erfahrungen mit Anwendungen wie ChatGPT gesammelt, wobei ein Drittel mindestens einmal pro Woche KI-Tools nutzt. Demgegenüber zeigt die KIM-Studie (Rathgeb & Schmid, 2024), dass bei Kindern im Alter von 6 – 13 Jahren die regelmässige Nutzung von KI-Tools bislang noch deutlich geringer ausfällt (11% im Unterricht, 7% zu Hause). Die beobachtbare Zunahme der KI-Nutzung mit steigendem Alter legt nahe, dass KI auch im schulischen Kontext zunehmend an Relevanz gewinnt. Wie die KIM-Studie zeigt (Rathgeb & Schmid, 2024), findet der Einsatz von KI-Anwendungen, wenn auch noch vereinzelt, bereits in der Grundschule statt. Damit einhergehend steht das Bildungssystem vor der Herausforderung, angemessen auf diese technologischen Veränderungen zu reagieren. Ein weiterer Hinweis auf den Einzug von KI in schulische Kontexte ist die wachsende Zahl spezialisierter Plattformen, die generative KI-Tools gezielt für den Einsatz in Schulen bereitstellen, wie

beispielsweise Schul-KI⁵, Fobizz⁶ oder Schabi-KI⁷. Zudem wird dieser Entwicklung bereits dadurch Rechnung getragen, dass Pädagogische Hochschulen, wie beispielsweise die PHLU⁸ und die PHZH⁹, Weiterbildungsangebote für Lehrpersonen des Zyklus 2 und 3 zum Thema «KI in der Schule» bereitstellen. Dies deutet darauf hin, dass Kinder künftig vermehrt im schulischen Kontext, insbesondere bereits in der Primarstufe, mit KI-Anwendungen in Berührung kommen werden, nicht zuletzt deshalb, weil der Lehrplan 21 den Fachbereich «Medien und Informatik» bereits ab der Primarstufe verankert und ab der 5. Klasse eine wöchentliche Lektion vorsieht (D-EDK, 2016).

Dabei unterscheiden sich zwei teils überlappende Forschungs- und Praxisfelder im Bildungsbereich: das Lehren und Lernen «mit» und «über» K. Beim Lehren und Lernen «mit» KI wird KI als ein Werkzeug zur Unterstützung im Unterricht betrachtet, wohingegen sich Lehren und Lernen «über» KI damit auseinandersetzt, welche Kompetenzen die Lernenden im Umgang mit KI benötigen (Hartmann et al., 2007; Mertala et al., 2022). Die von Ferrari (2012) beschriebene digitale Kompetenz wird zunehmend um eine KI-spezifische Kompetenz erweitert, um ein sinnvolles und reflektiertes Lernen «mit» KI überhaupt zu ermöglichen. Ziel verschiedener KI-Kompetenzrahmenwerke und -modelle ist es daher, bei Lernenden ein realistisches und differenziertes Verständnis von KI zu fördern (Long & Magerko, 2020; Ng et al., 2021, Zhang et al., 2023). Eine konkrete Orientierung bieten hierzu die «Five Big Ideas» (Touretzky et al., 2019), die im Rahmen der Initiative «AI for K-12» entwickelt wurden, sowie das SEAME-Framework, das verschiedene Lernniveaus im Umgang mit KI differenziert beschreibt (Sentance & Waite, 2022). Aktuelle Entwicklungen im Bereich generativer KI-Technologien sind in diesen Modellen allerdings nicht explizit berücksichtigt.

Angesichts der tiefgreifenden Digitalisierung der Lebenswelt von Schülerinnen und Schülern wurden deren Vorstellungen zu digitalen Technologien, wie beispielsweise dem Internet, bereits in mehreren Studien untersucht (vgl. Babari et al., 2023; Mertala, 2019). Diese zeigen, dass Lernende schon vor einer systematischen schulischen Auseinandersetzung eigene Vorstellungen zu digitalen Technologien entwickeln. Vor diesem Hintergrund gewinnt die Frage, wie Lernende KI wahrnehmen und einordnen, zunehmend an pädagogischer und fachdidaktischer Relevanz. Im Sinne der Didaktischen Rekonstruktion des Informatikunterrichts (Diethelm et al., 2011) ist die Erhebung solcher Vorstellungen zu informatischen Phänomenen essenziell. Sie ermöglicht Einblicke in die subjektiven Deutungsmuster der Lernenden, die als Ausgangspunkt für die Entwicklung anschlussfähiger Lernzüge dienen und eine sachgerechte Reduktion komplexer Inhalte erlauben (Diethelm et al., 2011). Die Analyse dieser Vorstellungen bietet wertvolle Einblicke in das Verständnis bezüglich KI und informiert Lehrmittelentwickelnde sowie Lehrpersonen über potenzielle Fehlvorstellungen (Edelsbrunner et al., 2018). Solche Missverständnisse können das Verständnis neuer Konzepte erheblich

⁵ Schul-KI, Zugriff via: <https://schulki.de/>

⁶ Fobizz, Zugriff via: <https://fobizz.com/de/die-fobizz-tools-fuer-schule-und-unterricht/>

⁷ Schabi-KI, Zugriff via: <https://www.schabi.ch/Info/Tools/KI>

⁸ KI Weiterbildung PHLU, Zugriff via: <https://phlu.ch/weiterbildung/kurse/kuenstliche-intelligenz-ki-im-schulalltag-gewinnbringend-integrieren-119554.html>

⁹ KI Weiterbildung PHZH, Zugriff via: <https://phzh.ch/de/weiterbildung/weiterbildung-fuer-die-volksschule/digitale-bildung/kuenstliche-intelligenz-in-der-schule/>

erschweren und die Entstehung weiterer Fehlvorstellungen begünstigen (Biber et al., 2013; Kreinsen & Schulz, 2021).

Dieses Phänomen der Entwicklung von vorunterrichtlichen Vorstellungen zu digitalen Technologien zeigt sich auch im Bereich der KI. Erste Studien dokumentieren Vorstellungen von Lernenden über KI (z. B. Kreinsen & Schulz, 2021; Lindner et al., 2021; Marx et al., 2022, Mertala et al., 2022; Mertala & Fagerlund, 2024). Insbesondere die Studie «Finnish 5th and 6th grade students' pre-instructional conceptions of artificial intelligence (AI) and their implications for AI literacy education» (Mertala et al., 2022) sowie die daraus resultierende Folgestudie «Finnish 5th and 6th Graders' Misconceptions about Artificial Intelligence» (Mertala & Fagerlund, 2024) belegen, dass bereits Lernende der 5. und 6. Klasse Vorstellungen über KI besitzen. Weitere Untersuchungen diesbezüglich konzentrieren sich vornehmlich auf ältere Zielgruppen. Alle genannten Studien wurden jedoch vor dem Aufkommen und dem breiten öffentlichen Diskurs rund um generative KI-Modelle wie ChatGPT durchgeführt. Mertala et al. (2022) betonen in ihrer Arbeit die Notwendigkeit, die Vorstellungen von Lernenden in anderen geografischen und kulturellen Regionen zu erheben, um ein umfassendes Bild dieser Thematik zu gewinnen. Diese Forderung erhält zusätzliche Relevanz angesichts der Tatsache, dass bislang (Stand: September 2024) keine vergleichbare Studie in der Schweiz vorliegt.

Die vorliegende Masterarbeit schliesst an diese Forschungslücke an und untersucht die Vorstellungen von Schülerinnen und Schülern der 5. und 6. Klasse über KI. Ziel ist es, die Vorstellungen systematisch zu erfassen und zu analysieren, um auch bestehende Vorstellungslücken gerade in Bezug auf neuere Entwicklungen zu schliessen. Auf Basis der Ergebnisse sollen fundierte Empfehlungen für die Fachdidaktik, insbesondere bezüglich KI-Kompetenz und pädagogischer Implikationen, abgeleitet werden. Dies ermöglicht einen künftigen Unterricht, der gezielt an die bestehenden Vorstellungen der Lernenden anknüpft, Fehlvorstellungen frühzeitig adressiert und somit einen Beitrag zur Vorbereitung der Lernenden auf eine zunehmend KI-geprägte Lebenswelt leistet.

Im Sinne der Didaktischen Rekonstruktion (vgl. Diethelm et al., 2011) erfolgt in Kapitel 2 zunächst die fachliche Klärung des informatischen Phänomens der KI. Dabei werden sowohl historische und technologische Hintergründe als auch gesellschaftliche Anforderungen und fachdidaktische Grundlagen thematisiert. Ergänzend werden zentrale Forschungsergebnisse zu Vorstellungen von Lernenden über KI dargestellt. Anschliessend werden auf dieser Basis in Kapitel 3 die Forschungsfragen vorgestellt. Kapitel 4 beschreibt das methodische Vorgehen der empirischen Untersuchung. Die Ergebnisse der Datenerhebung werden in Kapitel 5 präsentiert und die Forschungsfragen werden im Anschluss systematisch beantwortet. In Kapitel 6 erfolgt eine vertiefende Diskussion, in der die Ergebnisse mit bestehenden Forschungsarbeiten in Beziehung gesetzt, die Bedeutungen für die Fachdidaktik erläutert und pädagogische Implikationen abgeleitet werden. Kapitel 7 reflektiert die Limitationen der Studie und benennt weiteren Forschungsbedarf. Abschliessend werden in Kapitel 8 die zentralen Erkenntnisse zusammengefasst.

2 Theoretischer Hintergrund und Forschungsstand

Zunächst erfolgt im Kapitel 2.1 eine allgemeine Einführung zu KI. Im Kapitel 2.2 werden die technischen Grundlagen erläutert, wobei der Fokus auf maschinelles Lernen (ML), künstliche neuronale Netze (KNN) und das damit verbundene Deep Learning gelegt wird. Es folgt die Darstellung verbreiteter KI-Systeme des Alltags sowie deren technologischen Grundlagen. Die gesellschaftlichen Implikationen werden im Kapitel 2.3 thematisiert und insbesondere die Chancen und Herausforderungen diskutiert. Das nachfolgende Kapitel 2.4 widmet sich den fachdidaktischen Grundlagen zur Informatik und Medienbildung, wobei die digitale Kompetenz und die Medienkompetenz, Computational Thinking (CT) sowie bestehende KI-Kompetenzmodelle vorgestellt werden. Daraufhin werden die Didaktische Rekonstruktion, das theoretische Konstrukt der «Vorstellungen» und Hinweise zur Förderung von KI-Kompetenzen näher beleuchtet. Abschliessend werden im Kapitel 2.5 zentrale Forschungsergebnisse zu den Vorstellungen von Lernenden über KI vorgestellt und die wichtigsten Erkenntnisse zusammenfassend präsentiert.

2.1 Künstliche Intelligenz – eine Einführung

In diesem Kapitel wird zunächst die historische Entwicklung der KI näher betrachtet, um ein grundlegendes Verständnis für deren Entstehung und ihren Fortschritt zu ermöglichen. Danach erfolgt eine begriffliche Klärung sowie eine konzeptionelle Abgrenzung des KI-Begriffs. Zum Abschluss werden die in der Fachliteratur häufig beschriebenen drei Entwicklungsstufen von KI systematisch erläutert.

2.1.1 Geschichte und Entwicklung von KI

Die Vorstellung einer «denkenden Maschine» reicht bis in die Antike zurück. Einen bedeutenden Aufschwung erfuhr die Idee jedoch erst mit der Entwicklung der elektronischen Datenverarbeitung im 20. Jahrhundert (Stryker & Kavlakoglu, 2024). Im Folgenden werden zentrale Meilensteine der Geschichte der KI skizziert, welche wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung des Fachgebiets hatten (vgl. Abbildung 1).

Ein erster theoretischer Impuls ging von Alan Turing aus, der 1950 in seinem einflussreichen Aufsatz «Computing Machinery and Intelligence» die Frage aufwarf, ob Maschinen denken können (Stryker & Kavlakoglu, 2024). Zur Beantwortung dieser Frage schlug er ein Verfahren vor, das später als «Turing-Test» bekannt wurde und bis heute als philosophisches Gedankenexperiment zur Bewertung maschineller Intelligenz dient. Dieser Test prüft maschinelle Intelligenz, indem eine befragende Person in einem textbasierten Dialog nicht zuverlässig zwischen einem Menschen und einem Computer unterscheiden kann. Gelingt dies der Maschine, ist der Test bestanden (Renner et al., 2025). In diesem Artikel stellte Turing auch genetische Algorithmen, maschinelles Lernen und Reinforcement Learning vor. Er äusserte darin die Vermutung, dass es erfolgsversprechender wäre, eine KI auf menschlichem Niveau durch den Einsatz von Lernalgorithmen zu entwickeln und diese durch Training zu verbessern, anstatt ihre Intelligenz manuell zu programmieren (Russell & Norvig, 2023).

Ein weiteres Schlüsselmoment war eine Konferenz am Dartmouth College im Jahr 1956, bei der John McCarthy den Begriff «Künstliche Intelligenz» prägte (Renner et al., 2025; Russell & Norvig, 2023; Stryker & Kavlakoglu, 2024). Im gleichen Jahr entwickelten Newell, Shaw und Simon, die ebenfalls Teil dieser Konferenz waren, mit dem «Logic Theorist» das erste lauffähige KI-Programm (Russell & Norvig, 2023).

In den Jahren 1964 - 1966 entwickelte Joseph Weizenbaum am MIT den Chatbot ELIZA, der durch die Simulation einer psychotherapeutischen Gesprächssituation das Potenzial sprachbasierter Mensch-Maschine Interaktion aufzeigte (Cornelius, 2019).

Frank Rosenblatts Entwicklung des «Perzeptrons», eines frühen künstlichen neuronalen Netzes, im Jahre 1967 war ein weiterer Fortschritt im Bereich des ML (Russell & Norvig, 2023; Stryker & Kavlakoglu, 2024). Die KI-Forschung war von grossem Optimismus geprägt, scheiterte jedoch an drei zentralen Problemen: der unzureichenden Aufgabenanalyse, dem fehlenden Verständnis für die algorithmische Komplexität und der strukturellen Grenzen einfacher Modelle wie dem Perzeptron (Russell & Norvig, 2023).

Abbildung 1: KI-Zeitleiste

Quelle: Darstellung in Anlehnung an Dahm, 2022, S. 24 und Renner et al., 2025, S. 18

Hinzu kamen eingeschränkte Rechenleistungen, hohe Kosten und fehlende Trainingsdaten, was zu stark limitierten Funktionalitäten führte. Diese Faktoren mündeten in einer Phase der Ernüchterung, dem sogenannten ersten KI-Winter (Cornelius, 2019).

In den 1980er- Jahren lag der Schwerpunkt der KI-Forschung auf Expertensystemen bzw. wissensbasierten Systemen. Diese Computersysteme versuchten durch die ausprogrammierte Repräsentation von Entscheidungsprozessen und Expertenwissen menschliche Denkprozesse nachzubilden, um ein Problem gezielt zu lösen. Dabei lag die Problemlösungsfähigkeit solcher Systeme in einem sehr eng definierten Fachbereich (Hagemann, 2022). Der breite Durchbruch von Expertensystemen

scheiterte Ende der 1980er-Jahre an überhöhten Erwartungen und praktischen Limitierungen. Es stellte eine grosse Herausforderung dar, Expertensysteme für komplexe Domänen zu entwickeln und diese auch zu warten. Zum einen, weil die von den Expertensystemen verwendeten Schlussfolgerungsmethoden im Zuge von Ungewissheit versagten und zum anderen, weil das Lernen aus Erfahrungen für das System nicht möglich war. Dies führte zum zweiten sogenannten KI-Winter und einem Rückgang des wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Interesses (Hagemann, 2022; Russell & Norvig, 2023).

In der Forschung gewannen Mitte der 1980er-Jahre neuronale Netzwerke durch die Wiederentdeckung des Backpropagation-Algorithmus erneut an Bedeutung (Stryker & Kavlakoglu, 2024). Die Forschung an mehrschichtigen neuronalen Netzen nahm wieder Fahrt auf, insbesondere durch die Verbreitung konnektionistischer Modelle, die Wissen nicht durch feste Regeln, sondern durch adaptives Lernen aus Beispielen repräsentieren (Russell & Norvig, 2023). Die damalige Rechenleistung liess aber noch keine komplexen Berechnungen zu (Hagemann, 2022). Trotzdem verlagerte sich der Fokus der KI-Forschung damit wieder weg von starren Regelwerken hin zu datengetriebenen und wahrscheinlichkeitstheoretischen Methoden, auch Data Mining genannt. Statt manuellem Programmieren standen ML, statistische Modellierung und empirisch überprüfbare Ergebnisse im Vordergrund (Hagemann, 2022; Russell & Norvig, 2023).

Ein symbolträchtiger Erfolg gelang schliesslich IBM im Jahre 1997, als der Schachcomputer «Deep Blue» den Schachweltmeister Garry Kasparov besiegte, indem Millionen von Spielzügen pro Sekunde berechnet und mit Fortschritten in der Spieltheorie und Heuristik kombiniert wurden (Stryker & Kavlakoglu, 2024).

In den 2000er-Jahren führten bemerkenswerte Fortschritte bei der verfügbaren Rechenleistung sowie die Ausbreitung des World Wide Web und den damit verbundenen grossen Datenmengen, einem Phänomen, das als Big Data bezeichnet wird, zu neuen Möglichkeiten für KI-Anwendungen. Dies ermöglichte die Entwicklung von Lernalgorithmen, die speziell auf die Verarbeitung und Auswertung umfangreicher Datenmengen ausgelegt sind. Die Verfügbarkeit von Big Data und die Rückbesinnung hin zum ML verhalfen der KI zu neuer Relevanz (Russell & Norvig, 2023). Ein prominentes Beispiel hierfür ist der Erfolg des «IBM Watson» beim Quiz «Jeopardy!» im Jahr 2011. Dieses Ereignis prägte nicht nur nachhaltig die öffentliche Wahrnehmung von KI, sondern unterstrich auch die Möglichkeiten datenbasierter Ansätze (Cornelius, 2019; Russell & Norvig, 2023; Stryker & Kavlakoglu, 2024).

Ab dem Jahr 2011 erlebten Deep-Learning-Methoden, die auf ML basieren, einen bedeutenden Aufschwung, zunächst im Bereich der Spracherkennung und später in der visuellen Objekterkennung (Cornelius, 2019; Russell & Norvig, 2023). Der Sieg von «AlphaGo» im Jahr 2016 gegen den Go-Weltmeister Lee Sedol markierte einen weiteren technologischen Durchbruch im Bereich des Deep Learnings (Cornelius, 2019; Russell & Norvig, 2023; Stryker & Kavlakoglu, 2024).

Ein bedeutender Wendepunkt in der Entwicklung von KI erfolgte im Jahr 2017 mit der Veröffentlichung des Whitepapers «Attention is all you need», in dem die Transformer-Architektur vorgestellt

wurde. Diese innovative Methode revolutionierte den Bereich des ML und hatte insbesondere tiefgreifende Auswirkung auf die Verarbeitung natürlicher Sprache (Renner et al., 2025). Damit wurde der Grundstein für die Entwicklung der «Generative Pre-trained Transformer» (GPT) gelegt, die eine neue Ära in der KI-Forschung einleiteten und das Potenzial generativer Sprachmodelle massgeblich erweiterten (Renner et al., 2025). Im Jahr 2022 folgte mit der Einführung von ChatGPT eine Anwendung, die den Zugang zu KI-Systemen für ein breites Publikum eröffnete und deren gesellschaftliche Relevanz deutlich sichtbar machte. Im Jahr 2024 gewannen insbesondere multimodale Modelle, die verschiedene Eingabedaten wie Text, Bild und Audio integrieren, sowie kompaktere, spezialisierte Architekturen an Bedeutung. Sie stehen exemplarisch für eine Phase fortschreitender Konsolidierung und zugleich dynamischer Innovation im Bereich der KI (Stryker & Kavlakoglu, 2024).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Fortschritt im Bereich der KI massgeblich auf drei zentrale Treiber zurückzuführen ist: erstens die kontinuierliche Verbesserung von Algorithmen, zweitens der massive Zuwachs der verfügbaren Rechenleistung bei gleichzeitig deutlichem Rückgang der Kosten für selbige und drittens das exponentielle Wachstum verfügbarer Daten. Diese drei Faktoren werden auch künftig zentrale Impulse für die Weiterentwicklung der KI geben (Cornelius, 2019).

2.1.2 Definition und Abgrenzung von KI

Wie im vorherigen Kapitel bereits erklärt, wurde der Begriff «Künstliche Intelligenz» durch John McCarthy geprägt, der gemeinsam mit drei Kollegen im Jahr 1955 einen Antrag zur Förderung eines ambitionierten Forschungsprojekts stellte (Dettman & Kopecz, 2020). Das Projekt, das den Namen «Artificial Intelligence» trug, verfolgte das Ziel, herauszufinden, wie Maschinen dazu befähigt werden können, natürliche Sprache zu verstehen und zu nutzen, abstrakte Konzepte zu bilden, Probleme zu lösen, die bis anhin ausschliesslich von Menschen gelöst werden konnten, und sich kontinuierlich selbst zu verbessern (McCarthy et al., 2006). Die Dartmouth Conference, bei der diese neue Forschungsrichtung etabliert wurde, gilt als Geburtsstunde der KI (Lenzen, 2018). Es gilt nun zu erörtern, was konkret unter dem Begriff KI zu verstehen ist.

Menschliche Intelligenz

Die exakte Definition des Terminus «künstliche Intelligenz» erweist sich als anspruchsvoll, da bereits die eindeutige Festlegung des Konstrukts der Intelligenz eine Herausforderung darstellt. Mindestens eine der folgenden Komponenten sind laut Woolfolk & Schönpflug (2014) bereits in den frühesten Theorien bezüglich des Wesens der Intelligenz enthalten: 1) Die Kompetenz zu lernen; 2) sämtliches Wissen, das eine Person akkumuliert hat und 3) im Allgemeinen die Fähigkeit, sich adäquat an neue Situationen und Umweltbedingungen anzupassen. Eine neuere Definition berücksichtigt diese drei Komponenten und betont die kognitiven Prozesse:

*«General intelligence refers to the ability to reason deductively or inductively, think abstractly, use analogies, synthesize information, and apply it to new domains»
(Kanazawa, 2010, S. 281).*

Raymond Cattell (1963) entwickelte einen weiteren Ansatz zur Beschreibung der Intelligenz, der als Zwei-Faktoren-Theorie der fluiden und kristallinen Intelligenz bekannt ist (Kanazawa, 2010). Die fluide Intelligenz umfasst grundlegende kognitive Mechanismen der Informationsverarbeitung, wie die Verarbeitungsgeschwindigkeit, logisches Denken, Problemlösekompetenzen oder andere nicht-verbale Fähigkeiten, die von der neurophysiologischen Entwicklung des Gehirns abhängen (Woolfolk & Schönplflug, 2014). Diese Form der Intelligenz ist Bestandteil der oben formulierten Intelligenzdefinition (vgl. Kanazawa, 2010). Im Gegensatz dazu beruht die kristalline Intelligenz auf akkumuliertem Wissen, Erfahrung und kulturellen Lernprozessen, die im Laufe des Lebens erworben werden. Sie umfasst sprachliche Fähigkeiten, erworbene Faktenkenntnisse sowie die Fähigkeit, Probleme auf der Grundlage früherer Erfahrungen zu lösen (Kanazawa, 2010). Während die fluide Intelligenz im Laufe des Lebens tendenziell abnimmt, bleibt die kristalline Intelligenz oft stabil oder kann sich durch kontinuierliches Lernen weiterentwickeln (Woolfolk & Schönplflug, 2014). Diese Form von Intelligenz lässt sich ebenfalls in das Intelligenzverständnis einordnen, wie es bei Kanazawa (2010) dargestellt wird.

Die Unterscheidung zwischen fluider und kristalliner Intelligenz verdeutlicht, dass menschliche Intelligenz aus unterschiedlichen, sich ergänzenden Komponenten besteht. Diese differenzierte Betrachtung bildet zugleich die Grundlage für viele KI-Definitionen, die versuchen, maschinelle Systeme an menschlichen kognitiven Fähigkeiten zu messen oder diese nachzubilden. In diesem Zusammenhang lohnt sich ein Blick auf historische und aktuelle Definitionen von KI, um zu analysieren, welche Konzepte von Intelligenz ihnen zugrunde liegen und welche Herausforderungen sich daraus ergeben.

Künstliche Intelligenz in Anlehnung an menschliche Intelligenz

Bei der Betrachtung von Definitionen künstlicher Intelligenz wird deutlich, dass häufig jene drei Komponenten aufgegriffen werden, die bereits in früheren Intelligenzdefinitionen von Bedeutung waren (vgl. Woolfolk & Schönplflug, 2014). Diese Eigenschaft manifestiert sich bereits in der ursprünglichen Definition aus dem Jahr 1955. Gemäss dieser ist es das Ziel, eine Maschine so zu konzipieren, dass sie sich in einer Weise verhält, die, übertragen auf einen Menschen, als intelligent wahrgenommen wird (McCarthy et al., 2006). Auch im Jahr 1990 wird KI von Kurzweil weiterhin als die Kunst verstanden, Maschinen zu entwickeln, die in der Lage sind, Aufgaben zu erfüllen, für deren Bewältigung – würde sie ein Mensch ausführen – Intelligenz erforderlich wäre (Mertala et al., 2022). Obwohl die Definition aus den 1990er-Jahren stammt, bietet sie einen hilfreichen Ausgangspunkt zur Klärung zentraler Merkmale von KI. Sie verdeutlicht erstens, dass KI-Systeme nicht selbst intelligent sind, sondern lediglich Aufgaben ausführen, die beim Menschen als Ausdruck von Intelligenz gelten, beispielsweise das Erkennen und Sortieren von Bildern auf Basis zuvor gelernter Muster. Dabei fehlt jedoch ein semantisches Verständnis der Inhalte. Zweitens wird die technologische Verankerung von KI betont: Ihre Realisierung ist untrennbar mit digitalen Systemen verbunden und setzt rechnergestützte Prozesse voraus (Mertala & Fagerlund, 2024). Der technologische Aspekt findet auch in weiteren Definitionen Berücksichtigung. Darüber hinaus rücken zunehmend kognitive Fähigkeiten

und Prozesse in den Fokus, die als Grundlage für die Nachbildung intelligenter Leistungen durch KI-Systeme verstanden werden. Demnach beschreibt Goedecke (2022) KI als ein Teilgebiet der Informatik, das darauf abzielt, zentrale kognitive Fähigkeiten des Menschen zu imitieren. Laut Katharina Zweig (2019) wird mit KI eine Software bezeichnet, die es Computersystemen ermöglicht kognitive Prozesse auszuführen, die üblicherweise den Menschen vorbehalten sind. Dieses Bestreben, kognitive Prozesse des Menschen nachzubilden, spiegelt sich auch in der Definition von Kitzmann (2022) wider. Er betont jedoch, dass menschliche Entscheidungsprozesse untrennbar mit emotionalen Aspekten verknüpft sind. Da Emotionen jedoch nur schwer rational erfassbar und systematisch modellierbar sind, können ihre Ursachen in gegenwärtigen KI-Systemen kaum adäquat berücksichtigt werden. Dies unterstreicht eine zentrale Differenz zwischen menschlicher Kognition und der künstlichen Nachbildung durch algorithmische Systeme.

Ein Rückgriff auf das psychologische Intelligenzmodell der fluiden und kristallinen Intelligenz nach Cattell (1963) verdeutlicht, dass sich aktuelle KI-Definitionen vornehmlich auf die Simulation fluider Intelligenz konzentrieren. Dazu zählen Fähigkeiten wie logisches Denken, Mustererkennung, Problemlösen und schnelle Informationsverarbeitung. Im Gegensatz dazu bleibt kristalline Intelligenz in heutigen KI-Systemen weitgehend ausgespart oder wird lediglich oberflächlich imitiert. Damit greifen viele Definitionen ein reduziertes, technikzentriertes Intelligenzverständnis auf, das sich primär auf fluide Aspekte menschlicher Kognition bezieht.

Kritik am KI-Begriff

Vor dem Hintergrund dieser an menschlicher Kognition orientierten Begriffsbestimmungen kritisiert Döbeli Honegger (2025) im Handbuch «Lernen mit digitalen Medien» den Begriff und dessen gängigen Definitionen. Er argumentiert, dass der Begriff KI irreführend und ungeeignet sei, da er mit zeitlich instabilen Definitionen einhergeht, zwangsläufig zu Vergleichen mit menschlichen Fähigkeiten führt und zudem zu unspezifischer Verwendung findet. Die folgenden Ausführungen beleuchten diese Kritikpunkte im Detail.

Mit der Kritik der zeitlichen Instabilität der Definitionen wird auf die stetige Zunahme der Fähigkeiten von Computern der letzten Jahrzehnte Bezug genommen. So galt Kopfrechnen, Schachspielen, Navigieren, Rechtschreibkorrektur oder Übersetzen als KI, da diese Tätigkeiten zunächst von Menschen ausgeführt und dann erstmals durch einen Computer übernommen wurden (vgl. Abbildung 2). Heutzutage jedoch zählen diese Aufgaben zu alltäglichen Computerfunktionen (Döbeli Honegger, 2025). Dieser Sachverhalt wird als «AI-Effekt» oder «Tesler's Theorem» bezeichnet, gemäss dem Zitat von Larry Tesler: «*AI is whatever hasn't been done yet.*» (Döbeli Honegger, 2023).

Abbildung 2: Ist das KI?
Quelle: Döbeli Honegger, 2025, S. 18

Zudem kritisiert Döbeli Honegger (2025), dass die meisten Definitionen, wie im vorherigen Abschnitt ausführlich erläutert, einen Bezug zu menschlichen kognitiven Fähigkeiten aufweisen. Selbst der

Begriff an sich bedingt einen Vergleich zwischen Maschine und Mensch, da das Wort «künstlich» ohne das Pendant «natürlich» nicht definierbar ist. Diese Gegenüberstellung von menschlichen und maschinellen Tätigkeiten, ob nun bewusst oder unbewusst, prägen die Sichtweise solcher maschinellen Systeme (Döbeli Honegger, 2025). Auch Mertala et al. (2024) greifen diese Argumentationslinie auf, indem sie betonen, dass der Begriff «künstlich» stets auf etwas vom Menschen Geschaffenes verweist, das häufig an natürlichen Modellen orientiert ist, und somit in einem konstitutiven Spannungsverhältnis zum Natürlichen steht. Besonders interessant erscheint in diesem Zusammenhang das Phänomen des Anthropomorphismus, welches die Tendenz bezeichnet, unbelebten Objekten spezifische menschliche Empfindungen, mentale Zustände oder Verhaltensweisen zuzuschreiben (Epley et al., 2007). Dies ist kein neues kulturelles oder psychologisches Konzept, denn es lässt sich bis in die Antike zurückverfolgen und gilt als tief in der menschlichen Natur verwurzelt (Becker, 2007). Darüber hinaus zeigt sich Anthropomorphismus auch im Umgang mit digitalen Technologien, nicht nur bei KI, sondern allgemein in der Art und Weise, wie Menschen mit technischen Systemen interagieren und diese interpretieren (Robertson et al., 2017; Rücker & Pinkwart, 2016).

Zu guter Letzt wird argumentiert, dass der Begriff KI zu weit gefasst ist, insbesondere da in naher Zukunft alle digitalen Systeme Elemente enthalten werden, die in erster Linie datengetrieben funktionieren. Deshalb wird sich KI immer weniger von den Begriffen «Informatiksystem» oder «Computer» abzugrenzen wissen. Aus den dargelegten Gründen ist die Verwendung des Begriffs KI gemäss Döbeli Honegger (2025) unzulänglich. Mit dieser Einschätzung steht er nicht allein, auch andere Fachstimmen vertreten die Auffassung, dass der Begriff ungeeignet sei und daher kritisch hinterfragt oder abgelehnt werden sollte (vgl. Lanier, 2023; Mason, 2021).

Präzisierte Definitionen und Abgrenzungen von KI

Vor dem Hintergrund der von Döbeli Honegger (2025) dargelegten Kritikpunkte, insbesondere der problematischen Bezugnahme auf menschliche Fähigkeiten, erscheint es sinnvoll, weitere Definitionen von KI zu betrachten, die sich von diesem anthropozentrischen Verständnis teilweise distanzieren. Zwar wird am Begriff KI weiterhin festgehalten, wodurch implizit ein Vergleich mit menschlicher Kognition mitschwingt, doch verzichten die folgenden Definitionen zumindest auf eine explizite Bezugnahme auf menschliche Fähigkeiten innerhalb der Begriffsbestimmung selbst.

Presic (2022) fasst die Essenz von künstlicher bzw. maschineller Intelligenz in drei Worten zusammen: «eigenständige, effiziente Problemlösung». Eigenständigkeit bedeutet, dass eine Maschine nach der Aufgabenstellung durch den Menschen ohne weitere Unterstützung Muster erkennen, vergleichen, variieren sowie Schlussfolgerungen ziehen kann. Effizienz bezeichnet die Zielerreichung unter Berücksichtigung des Aufwands, insbesondere der benötigten Zeit. Intelligenz wird häufig mit der Fähigkeit zur schnelleren Problemlösung assoziiert. Trotz erheblicher Fortschritte in der Eigenständigkeit moderner KI-Systeme bleibt die Interpretation ihrer Ergebnisse weiterhin auf menschliches Verständnis angewiesen, insbesondere weil KI über kein Bewusstsein und keine Empathie verfügt, da ihr die subjektive Erfahrung, die sogenannte Qualia, fehlt. Ohne eigenes Erleben kann sie menschliches Empfinden weder nachempfinden noch echtes Mitgefühl entwickeln, sondern

lediglich programmierte Reaktionen simulieren (Russell & Norvig, 2023). Somit ist eine vollständig autonome maschinelle Entscheidungsfähigkeit im Sinne eines umfassenden Weltverständnisses bislang nicht gegeben (Presic, 2022) und gemäss Artikel 22 des DSGVO bei personenbezogenen Entscheidungen auch nicht zulässig (Europäische Union, 2016). Der Aspekt der Eigenständigkeit spiegelt sich auch in der Definition von Kirste und Schürholz (2019) wider. Sie fassen KI als den Versuch auf, Systeme zu entwickeln, die in der Lage sind, komplexe Problemstellungen eigenständig zu bearbeiten.

Der Kritik, dass der Begriff KI zu weit gefasst ist, wird in neueren Definitionen zunehmend Rechnung getragen. Diese zeichnen sich durch eine höhere Differenziertheit aus und zielen darauf ab, deren Anwendungsbereich präziser abzugrenzen.

Dies spiegelt sich etwa in der Verordnung (EU) 2024/1689 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024 wider, in der eine normative Festlegung harmonisierter Vorschriften für KI vorgenommen wird. In Artikel 3 wird der Begriff «KI-System» folgendermassen definiert (Europäische Union, 2024, Art. 3):

«Ein «KI-System» (ist) ein maschinengestütztes System, das für einen in unterschiedlichem Grade autonomen Betrieb ausgelegt ist und das nach seiner Betriebsaufnahme anpassungsfähig sein kann und das aus den erhaltenen Eingaben für explizite oder implizite Ziele ableitet, wie Ausgaben wie etwa Vorhersagen, Inhalte, Empfehlungen oder Entscheidungen erstellt werden, die physische oder virtuelle Umgebungen beeinflussen können.»

Auch Kaplan und Haenlein (2019) unternehmen in ihrer Definition den Versuch, das breite Feld der KI einzugrenzen. Sie definieren KI als die Fähigkeit eines Systems, externe Daten korrekt zu interpretieren, daraus zu lernen und die gewonnenen Erkenntnisse zur flexiblen Anpassung an neue Situationen zu nutzen, um spezifische Ziele und Aufgaben effektiv zu erfüllen.

Trotz der zunehmenden Präzisierung moderner KI-Definitionen, etwa durch den Verzicht auf direkte Vergleiche mit menschlichen Fähigkeiten oder durch eine präzisere Abgrenzung von Anwendungsbereichen, bleibt der Begriff KI in terminologischer Hinsicht weiterhin problematisch. Insbesondere die Wortbestandteile «künstlich» und «intelligent» führen nach wie vor zu Missverständnissen hinsichtlich der tatsächlichen Leistungsfähigkeit solcher Systeme.

Diese begrifflichen Herausforderungen verdeutlichen, weshalb der Begriff KI zunehmend als unscharfer Sammelbegriff verstanden wird. Ein Aspekt, der im folgenden Abschnitt näher betrachtet wird.

KI als Sammelbegriff

Gemäss Kossen et al. (2019), handelt es sich bei KI um einen Oberbegriff beziehungsweise um ein sogenanntes Kofferwort (Bünthe, 2020), das je nach fachlicher, gesellschaftlicher oder technischer Perspektive mit unterschiedlichen Bedeutungen und Inhalten gefüllt wird. De Witt et al. (2023)

beschreiben KI ebenfalls als Sammelbegriff, welcher sowohl Technologien wie Expertensysteme und ML als auch Systeme und Anwendungen wie autonome Fahrzeuge, smarte Assistenzen oder Empfehlungssysteme beinhaltet. In diesem Zusammenhang wird KI verschiedene Fähigkeiten zugeschrieben, darunter die (visuelle) Wahrnehmung, die Simulation selbständigen Lernens, Mustererkennung, Entscheidungsfindung und Vorhersagen, das eigenständige Lösen von Problemen, Sprach- und Gesichtserkennung sowie (logisches) Schlussfolgern (De Witt et al., 2023). Russell und Norvig (2023) plädieren für eine Definition von KI als eine Disziplin, die sich mit der wissenschaftlichen und technischen Entwicklung intelligenter Agenten befasst. Diese Agenten zeichnen sich dadurch aus, dass sie in der Lage sind, rational zu handeln, Unsicherheiten in ihrer Umgebung zu berücksichtigen und darauf ausgerichtet sind, dem Menschen in nachweislich nutzbringender Weise zu dienen. Dementsprechend fungiert KI auch in ihrer Definition als ein übergeordneter Sammelbegriff für eine Vielzahl von KI-basierten Anwendungen.

KI ≠ ML: Klärung eines verbreiteten Missverständnisses

Kossen et al. (2019) heben hervor, dass sich hinter dem Begriff KI in der Praxis häufig Verfahren des ML verbergen. Insbesondere im aktuellen Diskurs zu prominenten KI-Systemen zeigt sich, dass deren Funktionalität überwiegend auf datenbasierten ML-Methoden beruht. Russell und Norvig (2023) tragen in der 4. Auflage ihres Standardwerks «Künstliche Intelligenz: Ein moderner Ansatz» dem Umstand Rechnung, dass sich der Fokus im Bereich der KI zunehmend auf das maschinelle Lernen verschiebt, obwohl ML nur ein Teilbereich von KI ist. Diese Entwicklung ist auf die wachsende Verfügbarkeit grosser Datenmengen, leistungsfähiger Rechenressourcen und neuer Algorithmen zurückzuführen. Sie argumentieren sogar, dass in der öffentlichen Wahrnehmung die Begriffe KI und ML fälschlicherweise häufig synonym verwendet werden. Auch Döbeli Honegger (2023) kritisiert die begriffliche Unschärfe und verweist darauf, dass der Begriff KI oftmals irrtümlicherweise stellvertretend für datengetriebene Algorithmen bzw. ML-Systeme verwendet wird. Eine ähnliche Schwerpunktsetzung findet sich in der Definition von Kaplan und Haenlein (2019), die den Lernprozess aus Daten sowie die adaptive Nutzung der gewonnenen Erkenntnisse als zentrale Merkmale von KI hervorheben und damit konzeptionell ebenfalls auf ML fokussieren. Insgesamt zeigt sich damit, dass der Begriff KI in der öffentlichen Wahrnehmung zunehmend mit ML gleichgesetzt wird, eine begriffliche Verkürzung, die das breite Spektrum von KI konzeptuell verengt.

Zusammenfassung & Begründung für die Begriffsverwendung von KI

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich die Definitionen von KI im Laufe der Zeit weiterentwickelt haben und zunehmend präzisiert wurden. Im Kern kreisen sie jedoch weiterhin um die Idee, Maschinen zu befähigen, Aufgaben auszuführen, für die bislang menschliche Intelligenz erforderlich war. Zentrale Konzepte wie Lernen, Problemlösung, Wahrnehmung, Interaktion und Schlussfolgern stehen dabei im Vordergrund. Der Fokus hat sich von regelbasierten Systemen hin zu datengetriebenen und lernfähigen Systemen verschoben, insbesondere auf das Teilgebiet des Maschinellen Lernens. Im Rahmen dieser Masterarbeit steht das Erfassen von Vorstellungen über KI von Schülerinnen und Schülern im Vordergrund. Da Kinder im schulischen wie ausserschulischen Alltag,

etwa durch Chatbots oder Bildgeneratoren, überwiegend mit generativen ML-Systemen in Kontakt kommen, wäre es aus fachlicher Perspektive sinnvoll, konsequent den Begriff «Maschinelles Lernen» zu verwenden. Jedoch zeigt sich in der gesellschaftlichen und medialen Kommunikation, dass der Begriff «Künstliche Intelligenz» deutlich verbreiteter und präsenter ist.

Gerade bei Lernenden der 5. und 6. Klasse ist davon auszugehen, dass ihnen der Begriff «Maschinelles Lernen» kaum bekannt ist, während sie von «Künstlicher Intelligenz» zumindest eine vage Vorstellung haben. Um an diese vorhandenen Begriffe und Konzepte anschliessen zu können und Missverständnisse im Zugang zur Thematik zu vermeiden, wird in der vorliegenden Arbeit der Begriff «Künstliche Intelligenz» verwendet. Dabei wird jedoch der Fokus primär auf Systeme gelegt, die dem Bereich des ML zuzuordnen sind. In dieser Arbeit wird KI in Anlehnung an die Definition von Kaplan & Haenlein (2019) als die Fähigkeit eines Systems verstanden, externe Daten adäquat zu interpretieren, aus diesen Erfahrungen zu lernen und die daraus gewonnenen Erkenntnisse flexibel auf neue Situationen anzuwenden, um spezifische Aufgaben und Ziele effizient zu bewältigen. Darüber hinaus wird der Begriff KI im Kontext dieser Arbeit auch als Sammelbegriff für weitere KI-Systeme verwendet, denen Lernende im Alltag begegnen, etwa in Form von Sprachassistenzsystemen, Empfehlungstechnologien oder automatisierten Anwendungen (vgl. Bünthe, 2020; De Witt et al., 2023; Kossen et al., 2019).

2.1.3 Entwicklungsstufen von KI

Die Darstellung der Entwicklungsstufen von KI (vgl. Abbildung 3) ist theoretisch bedeutsam, da sie eine systematische Einordnung der aktuellen KI-Systeme und deren tatsächlicher Leistungsfähigkeit ermöglicht. Die Differenzierung gemäss Fachliteratur in «Narrow AI», «General AI» und «Super AI» (Kaplan & Haenlein, 2019; Goedecke, 2022) trägt wesentlich dazu bei, technologische Entwicklungen einzuordnen, ihren aktuellen Stand kritisch zu reflektieren und Zukunftsperspektiven realistisch abzuschätzen. Zudem bildet dieses Stufenmodell eine Grundlage, um gesellschaftliche, ethische und bildungsbezogene Implikationen der KI fundiert analysieren zu können. Die verschiedenen Ausprägungen werden nun im Detail erläutert.

Abbildung 3: Entwicklungsstufen von Künstlicher Intelligenz
Quelle: Darstellung in Anlehnung an Kaplan & Haenlein, 2019, S. 16

Narrow AI (Schwache KI)

Diese Form der KI wird auch als schwach und unter dem menschlichen Niveau beschrieben. Solche KI-Systeme sind ausschliesslich darauf spezialisiert, spezifische Aufgaben zu lösen. Sie sind also nicht in der Lage, eigenständig Probleme in anderen Bereichen zu bewältigen. Somit erreichen oder übertreffen diese KI-Systeme die Menschen lediglich in einem klar abgegrenzten Bereich (Goedecke, 2022; Kaplan & Haenlein, 2019; Kitzmann, 2022). Typische Anwendungsbereiche umfassen Sprachassistenzen, Bild- und Spracherkennung sowie Empfehlungsalgorithmen (Renner et al.,

2025). Moderne KI-Systeme haben durch den Einsatz leistungsstarker Recheninfrastrukturen, grosser Datenmengen (Big Data) und fortschrittlicher Technologien wie ML erhebliche Fortschritte erzielt. Ihre Anwendung bleibt jedoch auf eng definierte Aufgabenbereiche beschränkt, eine umfassende Nachbildung menschlicher Intelligenz ist bislang nicht realisierbar (Stryker & Kavlakoglu, 2024).

General AI (Starke KI)

Häufig wird diese Art von KI-Systemen als starke KI bezeichnet. Sie zeichnen sich durch menschenähnliche Fähigkeiten aus, in dem sie flexibel in vielfältigen Anwendungsbereichen einsetzbar sind und Probleme in mehreren Domänen eigenständig lösen können. In vielen Bereichen erreichen oder übertreffen sie die menschliche Leistungsfähigkeit (Goedecke, 2022; Kaplan & Haenlein, 2019). Derzeit existieren solche KI-Systeme nur in der Theorie. Das Potenzial dieser liegt in der Entwicklung revolutionärer Lösungen für globale Herausforderungen, insbesondere in den Bereichen Wirtschaft, Klimawandel und Medizin (Renner et al., 2025).

Super AI (Super KI)

Auch diese Form von KI-Systemen ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch ein theoretisches Konstrukt. Das Ziel einer solchen KI besteht in der vollständigen Nachbildung menschlicher Intelligenz. Dadurch wäre sie in der Lage Probleme in sämtlichen Bereichen unmittelbar und autonom zu lösen und würde die Menschheit in allen Domänen übertreffen. Die Herausforderungen liegen einerseits in der technischen Machbarkeit und der Sicherheit, andererseits in den damit verbundenen ethischen Fragestellungen (Goedecke, 2022; Kaplan & Haenlein, 2019; Renner et al., 2025).

2.2 Technische Grundlagen der Künstlichen Intelligenz

Im vorangegangenen Kapitel wurde dargelegt, wie sich die heutigen technologischen Möglichkeiten entwickelt haben. Zudem wurde erläutert, was im Rahmen dieser Masterarbeit unter dem Begriff KI verstanden wird, wobei der Schwerpunkt auf ML als zentraler Teilbereich gelegt wurde. Es wurde ebenfalls deutlich, dass sich gegenwärtige KI-Systeme ausschliesslich im Bereich der sogenannten «schwachen KI» verorten lassen. Das vorliegende Kapitel widmet sich nun den technischen Grundlagen des ML, der KNN sowie des Deep Learnings. Anschliessend werden weit verbreitete KI-Systeme, im Sinne des Verständnisses von KI als Sammelbegriff, vorgestellt, die im Alltag in Erscheinung treten. Dabei wird nicht nur auf die Anwendungsszenarien, sondern auch auf die jeweiligen technischen Hintergründe eingegangen. Ziel ist es, die für diese Arbeit erforderliche Fundierung im Sinne der fachlichen Klärung sicherzustellen (vgl. Diethelm et al., 2011).

2.2.1 Maschinelles Lernen

ML ist ein Teilgebiet der KI, das sich mit der Entwicklung von Algorithmen befasst, die aus Daten lernen, Muster erkennen und daraus ein Modell ableiten, ohne explizit programmiert zu sein. Dieses Modell dient zum einen als Hypothese über die Welt und zum anderen als Software, mit der sich konkrete Probleme bearbeiten und lösen lassen (Mahesh, 2020; Russell & Norvig, 2023). Lernende Systeme sind dort notwendig, wo klassische Programmierung an Grenzen stösst. Einerseits lassen

sich nicht alle möglichen Situationen und Ausnahmen vorausschauend antizipieren, andererseits fehlt in manchen Fällen ein klar definierbarer Lösungsweg, der sich explizit programmieren liesse (Goedecke, 2022; Russell & Norvig, 2023). Aus diesem Grund kommen Lernalgorithmen zum Einsatz, die zunächst klassisch programmiert werden. Damit ist das KI-System jedoch noch nicht funktionsbereit. Erst in der anschließenden Trainingsphase wird das System mithilfe verschiedener Lernverfahren gezielt auf die zu lösende Aufgabe vorbereitet (Goedecke, 2022).

Trotz der Vielzahl technischer Verfahren im Bereich des ML lassen sich gemäss dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI, o. D.) und Zimmerman (2018) grundlegende strukturelle Gemeinsamkeiten im Prozess, dem sogenannten ML-Arbeitsablauf, identifizieren (vgl. Abbildung 4). Dieser abstrahiert die zentralen Schritte der Problemlösung im Kontext des ML. Dem eigentlichen Problemlösungsprozess vorgeschaltet ist die Problemidentifikation, in deren Rahmen geprüft wird, ob ML-Verfahren als Lösung für das vorliegende Problem geeignet sind. Erweisen sich ML-Methoden als vielversprechend, müssen vor dem Trainingsprozess das zu verwendende Modell, ein geeigneter Lernalgorithmus sowie die relevanten Trainingsparameter definiert werden und es erfolgt die Aggregation geeigneter Datensätze

durch Fachpersonen. Im Anschluss daran wird eine Datenbereinigung vorgenommen, bei der Inkonsistenzen, Redundanzen und Fehler analysiert und gegebenenfalls korrigiert werden, um eine qualitativ hochwertige Datenbasis für das Training bereitzustellen (Schritt 1). Die Anpassung des statistischen Modells an die Daten findet während des Trainings statt (Schritt 2). Dabei erzeugt ein sogenannter Lernalgorithmus während der Trainingsphase ein mathematisches Modell der Trainingsdaten und nimmt eine Anpassung der Modellparameter in Bezug auf die Trainingsdaten vor (Russell & Norvig, 2023). Nach Abschluss dieser Phase erfolgt die Evaluation der Modellleistung anhand zuvor ungesehener Testdaten. Entspricht die Leistung nicht den vorab festgelegten Anforderungen, so werden Datenbasis oder die Lernparameter angepasst, häufig in mehreren iterativen Durchläufen (Schritt 3).

Abbildung 4: ML-Arbeitsablauf
 Quelle: Darstellung in Anlehnung an BSI, o. D. und Zimmerman, 2018

Erst wenn das trainierte Modell die gewünschten Anforderungen erfüllt, wird es zur Anwendung im vorgesehenen Nutzungskontext freigegeben (Schritt 4). Während der Anwendung werden keine weiteren Änderungen am Modell vorgenommen (Schritt 5). Änderungen sind ausschliesslich durch eine erneute Trainingsphase möglich, womit der ML-Arbeitsablauf erneut durchlaufen werden muss (BSI, o. D.; Zimmerman, 2018).

Angesichts der aktuellen Entwicklungen im Bereich generativer KI erscheint eine vertiefte Auseinandersetzung mit den zentralen Komponenten des ML-Arbeitsprozesses für die fachliche Klärung besonders relevant. Insbesondere mit den KNN, da diese die technische Grundlage für die sogenannten grossen Sprachmodelle bilden, die derzeit eine hohe gesellschaftliche Relevanz und mediale Aufmerksamkeit erfahren (Mahesh, 2020; Russell & Norvig, 2023). Die Betrachtung umfasst dabei neben der Modellwahl, exemplarisch veranschaulicht am Beispiel der KNN und dem damit verbundenen Deep Learning, auch die verschiedenen Lernformen im Kontext der Lernalgorithmen sowie die Bedeutung geeigneter Datensätze für den Lernprozess (vgl. BSI, o. D.; Zimmerman, 2018).

Künstliche neuronale Netze (KNN)

KNN sind echten biologischen neuronalen Netzen nachempfunden, in denen Neuronen über Axone und Dendriten Signale weiterleiten und lernfähig sind, da sich ihre Verbindungen durch die Nutzung verändern und verstärken können (Goedecke, 2022). KNN bilden eine stark vereinfachte, mathematische Abstraktion biologischer neuronaler Netze und verarbeiten Eingangssignale über eine Aktivierungsfunktion, die ein Ausgangssignal erzeugt, sobald ein Schwellenwert überschritten wird (Hetzel & Wangelik, 2019). Die Neuronen sind in Schichten (Layers) organisiert und jeweils mit den Neuronen der vorherigen und nachfolgenden Schicht verbunden (vgl. Abbildung 5), jedoch ohne Rückkopplungsschleifen (Goedecke, 2022; Russell & Norvig, 2023).

Passend für die jeweilige Aufgabe sind die Anzahl der Schichten und der Neuronen pro Schicht frei wählbar. Der «Input Layer» nimmt die zu verarbeitenden Informationen auf, wohingegen der «Output Layer» ein interpretierbares Ergebnis ausgibt. Die dazwischenliegenden Schichten erhalten keine Informationen von aussen und geben ebenfalls keine Informationen nach aussen ab, aus diesem Grund werden sie als «Hidden Layer» bezeichnet (Goedecke, 2022). Dabei wird jede Verbindung mit einer Zahl «w» gewichtet, die etwas über die Stärke der Verbindung aussagt und die folglich mit dem

Abbildung 5: KNN mit Input Layer, zwei Hidden Layern und Output Layer
Quelle: Darstellung in Anlehnung an Goedecke, 2022, S. 40

Ausgangssignal des vorherigen Neurons multipliziert wird. Durch das Entstehen, Verstärken oder Abschwächen der neuronalen Verbindungen und der Veränderung der Verbindungsstärke wird der Lernprozess umgesetzt (Goedecke, 2022; Hetzel & Wangelik, 2019). Damit weisen KNN den Vorteil

einer hohen Anwendungsflexibilität auf und können in verschiedensten Aufgaben- und Problembereichen eingesetzt werden (Goedecke, 2022; Russell & Norvig, 2023).

KNN müssen für die Bearbeitung komplexer Aufgaben häufig eine sehr grosse Architektur aufweisen. Sie bestehen dabei aus zahlreichen Hidden Layern, die jeweils aus einer beliebigen Anzahl an Neuronen bis in den Milliardenbereich bestehen können (Ananthaswamy, 2023). Ist die Anzahl dieser Schichten besonders hoch, spricht man von tiefen neuronalen Netzen. In diesem Zusammenhang wird auch der Begriff «Deep Learning» verwendet, der sich auf diese mehrschichtige Struktur und die damit verbundene Fähigkeit bezieht, hochkomplexe Muster in grossen Datenmengen zu erkennen und zu verarbeiten (Goedecke, 2022). Deep Learning stellt derzeit den führenden Ansatz für viele KI-Anwendungen dar, insbesondere in den Bereichen der visuellen Objekterkennung, maschinellen Übersetzung, Spracherkennung, Sprach- sowie Bildsynthese und im Bereich des Reinforcement Learning, wo es eine zentrale Rolle bei der Verarbeitung komplexer Datenstrukturen und Entscheidungsprozessen spielt (Russell & Norvig, 2023). Die zentrale Idee des Deep Learning besteht darin, neuronale Netzwerke so zu trainieren, dass sie tiefe, also mehrschichtige Rechenstrukturen aufbauen, in denen alle Eingabevariablen auf komplexe Weise miteinander interagieren können. Diese tiefen Modelle sind in der Lage, hochkomplexe Zusammenhänge in realen Daten zu erfassen und bieten somit ein leistungsfähiges Werkzeug zur Lösung vielfältiger Lernprobleme. Darüber hinaus lassen sich KI-Systeme durch Ensemble Learning modular kombinieren, was ihre Flexibilität und Leistungsfähigkeit weiter erhöht und generative KI-Systeme wie GPT erst ermöglicht hat (Russell & Norvig, 2023).

Lernformen

In Bezug auf die Art des Feedbacks, die die Eingaben begleiten können, werden drei Haupttypen des Lernens bestimmt, die nun näher ausgeführt werden.

Beim **überwachten Lernen (Supervised Learning)** erlernt ein Modell auf Grundlage gekennzeichneter Eingabe-Ausgabe-Paare eine Funktion, die Eingabedaten systematisch den zugehörigen Ausgabewerten zuordnet. Die Ausgabewerte, sogenannte Labels, geben die Zielkategorie vor, beispielsweise «Katze» oder «Hund» bei der Klassifikation von Tierbildern. Das Modell nutzt diese extern vorgegebenen Labels, um Muster und Zusammenhänge in den Trainingsdaten zu erkennen. Ziel ist es, auf dieser Basis neue, bislang unbekannte Eingaben korrekt zu klassifizieren. Zur Bewertung der Generalisierungsfähigkeit werden separate Testdaten verwendet, die nicht im Lernprozess enthalten waren (Mahesh, 2020; Sarker, 2021, Russell & Norvig, 2024).

Beim **unüberwachten Lernen (Unsupervised Learning)** erkennt ein KI-System eigenständig Muster und Strukturen in unmarkierten Daten, ohne auf vorgegebene Labels zurückzugreifen. Typische Aufgaben sind Clustering, Extraktion relevanter Merkmale sowie die Identifikation verborgener Strukturen und Trends. So kann beispielsweise ein Bilddatensatz anhand visueller Ähnlichkeiten automatisch gruppiert werden, etwa zu einem Cluster, das ein Mensch als «Hunde» kennzeichnen

würde. Diese Lernform analysiert somit unmarkierte Datensätze, ohne dass menschliches Eingreifen erforderlich ist (Mahesh, 2020; Sarker, 2021, Russell & Norvig, 2023).

Beim **bestärkenden Lernen (Reinforcement Learning)** lernt ein KI-System durch Verstärkungen in Form von Belohnung oder Bestrafung. Es handelt interaktiv in einer Umgebung und passt sein Verhalten so an, dass künftige Belohnungen maximiert werden. Das System entscheidet eigenständig, welche Aktionen zum Erfolg geführt haben und entwickelt darauf basierend Strategien. Diese Lernform wird insbesondere in dynamischen Anwendungen wie der Robotik oder dem autonomen Fahren eingesetzt, um komplexe Entscheidungsprozesse zu optimieren (Mahesh, 2020; Sarker, 2021, Russell & Norvig, 2023).

Datensätze

Daten bilden die Grundlage jeglicher Entwicklung im Bereich des ML (Gilch & Schüler, 2019). Sie sind Voraussetzung für das Training, die Leistungsfähigkeit und die Weiterentwicklung dieser lernenden Systeme. Ohne qualitativ hochwertige und umfangreiche Datenbestände ist weder ein funktionierendes noch ein leistungsfähiges KI-System denkbar. Die Gründe dafür liegen einerseits im Training der Modelle, in der kontinuierlichen Verbesserung und in der Anpassungsfähigkeit (Renner et al., 2025). Dabei sind Daten, nicht gleich Daten: die Qualität und die Relevanz stellen zentrale Erfolgsfaktoren für die Leistungsfähigkeit und Aussagekraft eines KI-Systems dar (Gilch & Schüler, 2019; Renner et al., 2025). Hochwertige Daten erfüllen die folgenden vier grundlegenden Anforderungen: Vollständigkeit, Korrektheit, Konsistenz und Aktualität. Daten, die fehlerhaft, unvollständig oder inkonsistent sind, beeinträchtigen die Aussagekraft von KI-Systemen und können zu verzerrten oder irreführenden Resultaten führen (BSI, o. D.; Renner et al., 2025). Neben der Datenqualität ist deren Relevanz für die jeweilige Fragestellung von zentraler Bedeutung. Selbst qualitativ hochwertige Daten verlieren ihren Nutzen, wenn sie nicht auf das zu lösende Problem ausgerichtet sind. Die Wirksamkeit eines KI-Systems hängt somit wesentlich davon ab, wie passgenau die eingesetzten Daten die Zielsetzung abbilden. Da sich Problemstellungen im Zeitverlauf verändern können, ist eine kontinuierliche Überprüfung der Datenrelevanz unerlässlich (Renner et al., 2025).

2.2.2 KI-Systeme im Alltag

Wie in der Einleitung dieser Arbeit beschrieben, ist KI längst nicht mehr auf spezialisierte Forschungs- und Industriebereiche beschränkt, sondern prägt zunehmend den Alltag der Gesellschaft. In zahlreichen digitalen Anwendungen arbeiten KI-Systeme im Hintergrund und beeinflussen oft unbemerkt Entscheidungen, Kommunikationsprozesse und Medienkonsum. Zugleich rücken generative KI-Systeme ins Zentrum der Aufmerksamkeit, da sie neue Formen der automatisierten Inhaltserzeugung ermöglichen und vielfältige Einsatzmöglichkeiten im Alltag, in der Bildung und der Arbeitswelt eröffnen. Die folgenden Abschnitte geben einen exemplarischen Überblick über das Vorkommen aktueller KI-Systeme und verdeutlichen ihre Funktionsweise und Verbreitung.

Recommendation Engines

KI spielt eine zentrale Rolle in alltäglichen Online-Erfahrungen, insbesondere durch «Recommendation Engines», die Nutzenden personalisierte Vorschläge für Inhalte wie Produkte, Filme oder Musik bieten. Diese Algorithmen werden auf grossen Internetplattformen wie Google, Netflix, Zalando und TikTok eingesetzt, um die Nutzungserfahrung zu optimieren (Christen et al., 2020; Kessler, 2022). Dabei kommen Methoden des ML, insbesondere des Deep Learnings, zum Einsatz, um auf Grundlage bisheriger Nutzungsdaten sowie des Verhaltens ähnlicher Nutzender personalisierte Empfehlungen zu generieren (Russell & Norvig, 2023; Sarker, 2021). Ein Beispiel ist der Suchalgorithmus von Google, der in Echtzeit relevante Suchvorschläge basierend auf dem Standort oder den bisherigen Interessen anpasst (Kessler, 2022; Kitzmann, 2022). Der Algorithmus von Netflix funktioniert ähnlich, indem er basierend auf den Vorlieben der Nutzenden Profile erstellt und daraufhin passende Filme und Serien vorschlägt (Renner et al., 2025). Im Gegensatz dazu setzt TikTok KI nicht nur zur Inhaltsfindung ein, sondern bestimmt aktiv, welche Videos den Nutzenden angezeigt werden. TikToks Algorithmus verfolgt die Interaktion mit Videos, um die Anzeige zukünftiger Inhalte zu steuern, was das Nutzungserlebnis zunehmend automatisiert. Andere Plattformen wie YouTube und Instagram haben ähnliche KI-gestützte Modelle eingeführt, um mit TikTok zu konkurrieren (Kessler, 2022). Zusammenfassend zeigt sich, dass KI-gestützte Empfehlungssysteme weit verbreitet sind und in der digitalen Unterhaltung sowie in den sozialen Medien zunehmend die Art und Weise prägen, wie Inhalte präsentiert werden (Kessler, 2022).

Computer Vision

Ein prominentes Anwendungsfeld von KI ist die Computer Vision, ein Forschungsbereich, der sich mit der automatisierten Analyse und Interpretation visueller Daten durch Maschinen befasst (Renner et al., 2025; Russell & Norvig, 2023). Zentrale Fragestellung ist dabei, wie sich die menschliche Fähigkeit zur visuellen Wahrnehmung und Bedeutungszuweisung technisch modellieren und algorithmisch abbilden lässt (Russell & Norvig, 2023). Während die Verarbeitung komplexer Bildinformationen lange als kaum beherrschbar galt, ermöglichen Fortschritte in der Entwicklung tiefenlerner KNN, die Verfügbarkeit grosser Datensätze sowie die zunehmende Rechenleistung seit etwa einem Jahrzehnt erhebliche Entwicklungssprünge in diesem Bereich (Kessler, 2022). Computer Vision ist inzwischen fest in den digitalen Alltag integriert, sowohl sichtbar, etwa bei der Gesichtserkennung zum Entsperren von Mobilgeräten, als auch verdeckt, wie bei der automatisierten Bildoptimierung in Smartphone-Kameras (Kessler, 2022; Schürholz & Spitzner, 2019).

Autonomes Fahren

Moderne Fahrzeuge nutzen bereits KI-gestützte Systeme wie Spracherkennung, adaptive Tempomaten, Spurhalteassistenzen oder lernfähige Navigationshilfen, die teilautomatisiertes Fahren ermöglichen (Romeike et al., 2022). Vollautomatisiertes Fahren steht jedoch vor erheblichen Herausforderungen: Die Systeme müssen Sensordaten in Echtzeit verarbeiten, Objekte wie Fahrzeuge, Personen oder Verkehrsschilder zuverlässig klassifizieren und darauf basierend situativ

angemessene Entscheidungen treffen (Blunck & Schnedler, 2022; Kitzmann, 2022). Sie übernehmen dabei sowohl die semantische Umfeldwahrnehmung als auch die Steuerung des Fahrzeugs (Kappel et al., 2019). Besonders anspruchsvoll ist die Interpretation vielfältiger und unvorhersehbarer Verkehrssituationen (Vieweg, 2023). Um eine sichere Praxistauglichkeit zu gewährleisten, sind umfangreiche Testreihen notwendig (Blunck & Schnedler, 2022). Der Automatisierungsgrad von Fahrzeugen wird gemäss dem Bundesamt für Strassen in sechs Entwicklungsstufen (Level 0-5) unterteilt (ASTRA, o. D.). In der Schweiz sind ab dem 1. März 2025 Fahrzeuge der Stufe 3 - 4 unter Einschränkungen zugelassen (z. B. Autobahnpiilot), mit dem Ziel, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und den Verkehrsfluss zu optimieren (ASTRA, 2025; Kappel et al., 2019).

Natural Language Processing

Ein weiteres zentrales Teilgebiet der KI ist das «Natural Language Processing», das sich mit der maschinellen Verarbeitung und dem Verständnis natürlicher Sprache befasst (Russell & Norvig, 2023). Ziel ist es, Kommunikationsprozesse zwischen Mensch und Maschine so zu gestalten, dass sprachliche Äusserungen nicht nur erkannt, sondern auch semantisch interpretiert werden können (Kessler, 2022). Ein weit verbreitetes Anwendungsbeispiel im Alltag sind sprachgesteuerte Assistenzsysteme wie Alexa oder Siri, die in Smartphones und Smart-Home-Geräten zum Einsatz kommen (Russell & Norvig, 2023). Die Verarbeitung erfolgt dabei in mehreren Schritten: Zunächst werden Audiosignale durch «Automatic Speech Recognition» in Text umgewandelt (Renner et al., 2025). Anschliessend analysiert das System mittels «Natural Language Understanding» die Bedeutung der Äusserung, um die entsprechende Handlung auszuführen. Obwohl dieser Prozess für die Nutzenden meist unsichtbar bleibt, erfordert er hochkomplexe KI-Verfahren, die kontinuierlich weiterentwickelt werden (Kessler, 2022).

Generative Machine-Learning-Systeme

Generative KI bezeichnet einen spezifischen Bereich von KI, der sich auf Systeme konzentriert, die auf Basis umfangreicher Trainingsdaten und konkreter Prompts in der Lage sind, eigenständig Texte, Bilder, Töne oder Videos zu erzeugen (Döbeli Honegger, 2023; Meckel & Steinacker, 2024). Grundlage bilden dabei unter anderem Large Language Models (LLMs) sowie Generative Adversarial Networks (Block, 2023; Renner et al., 2025). Diese Technologien eröffnen neue Möglichkeiten in kreativen und gestalterischen Arbeitsprozessen, indem sie die Produktion digitaler Inhalte automatisieren und beschleunigen. Bereits heute findet generative KI in verschiedenen Bereichen Anwendung, etwa im Design, Marketing oder in der Medienproduktion (Renner et al., 2025).

Large Language Models (LLM)

LLMs stellen eine hochentwickelte Form des Deep Learnings im Bereich der natürlichen Sprachverarbeitung dar. Modelle wie «Generative Pre-trained Transformer» (GPT) oder «Bidirectional Encoder Representations from Transformers» markieren einen Paradigmenwechsel in der Art und Weise, wie Maschinen menschliche Sprache verarbeiten, verstehen und generieren (Renner et al., 2025). Durch ihre vortrainierte Architektur von vielfältigen schriftlichen Daten sind sie in der Lage,

kontextsensitiv zu antworten, Texte zu generieren sowie komplexe semantische Zusammenhänge zu analysieren (Bogula, 2022; Renner et al., 2025). Das Modelltraining erfolgt in zwei Phasen: Zunächst werden im Rahmen selbstüberwachter Lernprozesse grundlegende statistische Beziehungen in der Sprache wie Grammatik und Syntax auf grossen Textkorpora erlernt. Anschliessend erfolgt mittels Transferlernen eine Feinabstimmung auf spezifische Aufgaben mit einem kleineren, domänenspezifischen Datensatz. Während beider Trainingsphasen werden die Modellparameter, beispielsweise die Gewichtung, angepasst, wodurch sich die interne Modellstruktur verändert. Im Gegensatz dazu bleibt die zugrunde liegende Struktur des Modells während der Interaktion durch Nutzende unverändert (Howard & Ruder, 2018).

LLMs bilden heute die Grundlage zahlreicher KI-basierter Anwendungen, darunter Chatbots, die automatisierte Textzusammenfassungen und semantische Inhaltsanalysen grosser Datenmengen ermöglichen. LLMs verdeutlichen eindrucksvoll das aktuelle Entwicklungsniveau der maschinellen Sprachverarbeitung und deren Potenzial für zukünftige Anwendungen in Bildung, Forschung und Alltag (Renner et al., 2025).

2.3 Künstliche Intelligenz und die Gesellschaft

KI ist längst nicht mehr nur ein technisches Konzept oder Gegenstand wissenschaftlicher Forschung, sondern ein Thema von hoher gesellschaftlicher Relevanz. Medienberichte und populärkulturelle Darstellungen prägen das öffentliche Bild von KI, weshalb im ersten Kapitel auf die aktuelle Situation diesbezüglich eingegangen wird. Im anschliessenden Kapitel werden allgemein die zentralen Chancen und Herausforderungen beleuchtet, die mit dem Einsatz von KI-Systemen in verschiedenen Lebensbereichen verbunden sind.

2.3.1 Künstliche Intelligenz in den Medien

Die Vorstellungen der Menschen über KI werden durch die medialen Darstellungen und die verbalen Beschreibungen geprägt (Bao et al., 2022; Cave & Dihal, 2019). Dabei verschwimmen die Grenzen zwischen den verschiedenen Entwicklungsstufen (vgl. Kap. 2.1.3), insbesondere durch häufig überzeichnete Darstellungen von Chancen und Risiken von KI (Lindner et al., 2021; Marx et al., 2022; Mertala et al., 2022). Die mediale Präsenz von KI im journalistischen Diskurs hat sich laut Christen et al. (2020) seit 2016, sowohl in der deutsch- und französischsprachigen Schweiz als auch international deutlich intensiviert, weshalb es zurzeit praktisch unmöglich ist, Medien zu konsumieren, ohne auf den Begriff KI zu stossen. Auch Spielfilme und Serien prägen den gesellschaftlichen Diskurs. Meyer (2025) zeigt in seinem Artikel zu populärkulturellen Werken, dass KI sowohl als empathische Assistenz als auch als unkontrollierbare Macht inszeniert wird, wodurch dystopische Zukunftsängste, aber auch technologische Hoffnungen widergespiegelt werden.

Im öffentlichen Diskurs wird meist pauschal von «der KI» gesprochen, unabhängig von deren technischer Ausprägung. Umso bemerkenswerter ist es, dass Apple in der Werbung zur Apple Watch Series 6 (The World's Best Ad, 2021) gezielt von ML spricht, ein Hinweis auf eine strategische Distanzierung von gängigen Assoziationen wie Autonomie und Bedrohung. Auch der aktuelle Tatort «Im

Wahn» zeigt KI differenzierter als ein KI-gestütztes System zur Identifikation von Personen, die ein Verbrechen begangen haben (Gertz, 2025). Hier wird KI also nicht als humanoider Roboter, sondern als spezialisierte Software und damit näher an der tatsächlichen Entwicklung dargestellt.

Obwohl die zuletzt genannten Beispiele auf eine Tendenz zu realistischeren Darstellungen von KI hindeuten scheinen, bleibt der Einfluss medialer Repräsentation auf die öffentliche Wahrnehmung weiterhin zentral. Die zunehmende Verbreitung generativer KI-Systeme erweitert diese Wahrnehmung nun um direkte, individuelle Erfahrungen mit KI, wodurch sich gesellschaftliche und ethische Fragen aufwerfen, die im folgenden Kapitel vertieft betrachtet werden.

2.3.2 Chancen und Herausforderungen

Mit dem zunehmenden Einsatz von KI-Systemen in verschiedensten Lebensbereichen rücken weitreichende gesellschaftliche Implikationen in den Vordergrund, insbesondere im Hinblick auf Entscheidungen, die zunehmend automatisiert getroffen werden sollen. Angesichts dieses Potenzials besteht eine moralische Verpflichtung, ihren Einsatz verantwortungsvoll zu gestalten, mit dem Ziel, positive Wirkungen zu fördern und negative Auswirkungen zu minimieren (Christen et al., 2020). KI kann wesentlich zur Verbesserung des menschlichen Lebens beitragen, etwa durch präzisere und effizientere medizinische Diagnosen, wirksamere Katastrophenhilfen, sichereres Fahren mithilfe von Fahrassistenzsystemen oder die Vorhersage von Extremwetterereignissen (Russell & Norvig, 2023). KI bietet zudem auch Potenzial für Nachhaltigkeit, beispielsweise durch effektivere Ressourcennutzung und Unterstützung bei Umwelt- und Klimaschutzmassnahmen (Rohde et al., 2021; zur Bonsen, 2025). KI-Programme von Microsoft und Google zeigen vielfältige Anwendungsfelder, in denen KI zur Förderung von Menschenrechten, Umwelt- und Gesundheitsschutz sowie Bildung eingesetzt wird. Auch in Bereich der Inklusion eröffnet KI neue Möglichkeiten, etwa durch Assistenzsysteme für Menschen mit Behinderungen oder durch automatische Übersetzungen, welche interkulturelle Kommunikation erleichtern (Russell & Norvig, 2023). Trotz dieses Potenzials dürfen die damit verbundenen Risiken nicht vernachlässigt werden, insbesondere da diese Technologien komplexe und moralische Fragestellungen aufwerfen. KI-Systeme sind auf menschlich vorgegebenen Entscheidungslogiken angewiesen und besitzen selbst keine intuitive Urteilsfähigkeit. In Anbetracht der Vielfalt moralischer Vorstellungen innerhalb und zwischen Gesellschaften entsteht ein Spannungsfeld, das kontrovers diskutiert wird. Entsprechend ist die Auseinandersetzung mit ethischer Verantwortung in der Entwicklung und Anwendung von KI zentral (Cohrs & Krupp, 2022). Im Weiteren werden exemplarisch ausgewählte ethische und moralische Fragestellungen beleuchtet, die derzeit Gegenstand intensiver gesellschaftlicher Debatten sind.

Entscheidungsdilemma

In ethisch komplexen Unfallsituationen autonomer Fahrzeuge stellt sich die Frage, wie eine KI entscheiden soll, wenn das Leben verschiedener Personen betroffen ist, etwa ältere auf der einen und jüngere auf der anderen Seite (Vieweg, 2023). Wenn die KI ökonomisch oder utilitaristisch programmiert ist, kann dies zu problematischen Priorisierungen führen. Auch die Haftungsfrage war ebenfalls

lange Zeit ungeklärt. Je nach Situation können heute die fahrzeugführende Person, die Fahrzeughaltenden oder die Herstellungsfirma haftbar gemacht werden. Insbesondere bei aktiviertem AutobahnpiLOT rückt die Haftung der Herstellungsfirma in den Vordergrund (ASTRA, 2025). Grundlegend ist zudem die Frage, wie Algorithmen angereichert werden können, dass sie grundsätzlich nach moralischen Gesichtspunkten handeln und sich dahingehend weiterentwickeln können. Es bleibt eine wesentliche Herausforderung, ethische Kriterien für KI-Systeme festzulegen und Zuständigkeiten bei Auswirkungen von KI klar zu definieren (Cohrs & Krupp, 2022).

Technologische Singularität

Die rasante Entwicklung von KI wirft zunehmend Sorgen hinsichtlich ihrer potenziellen Unberechenbarkeit auf. Im Zentrum der Debatte steht die sogenannte technologische Singularität. Ein hypothetischer Zeitpunkt, an dem KI die menschliche Intelligenz übertrifft und sich autonom und unkontrollierbar weiterentwickelt (Cohrs & Krupp, 2022; Russell & Norvig, 2023). Laut Russell und Norvig (2023) sind sich Fachpersonen im Bereich der KI hinsichtlich der technologischen Singularität uneinig. Während einige einen baldigen Durchbruch erwarten, warnen andere vor übertriebenem Optimismus und verweisen auf die langsame Reifung komplexer Technologien. Die Gefahr liegt zum jetzigen Zeitpunkt weniger in der Entstehung einer solchen Superintelligenz (vgl. Kap. 2.1.3), sondern vielmehr in der Fehlinterpretation durch Algorithmen (Cohrs & Krupp, 2022; Spinner, 2023). Ein Beispiel aus dem Jahr 2018 verdeutlicht dies: Ein mit einem Zettel manipuliertes Stoppschild wurde von einem KI-System fälschlicherweise als ein Tempolimitschild erkannt, was im realen Strassenverkehr potenziell gravierende Folgen gehabt hätte (Cohrs & Krupp, 2022).

Kognitive Verzerrungen und Gerechtigkeit

Da KI-Systeme auf von Menschen entwickelter Technologie beruhen, besteht die Gefahr, dass bestehende Verzerrungen, sogenannte Biases, unbewusst übernommen werden. Diese spiegeln sich in den Trainingsdaten wider und können sich in den Modellen fortsetzen, was zu diskriminierenden oder unfairen Entscheidungen oder Empfehlungen führen kann (Cohrs & Krupp, 2022; De Witt et al., 2023; Renner et al., 2025). Laut Cohrs und Krupp (2022) lassen sich verschiedene Arten kognitiver Verzerrungen unterscheiden, wobei der Sample Bias besonders prominent ist. Dieser entsteht durch nicht repräsentative Trainingsdaten wie im Falle eines Amazon-Algorithmus zur HR-Unterstützung. Dieser Algorithmus lernte aus den bisherigen Auswahlprozessen, dass männliche Bewerber häufiger eingestellt wurden als weibliche, und übernahm diese Verzerrung, indem ebenfalls männliche Kandidaten bevorzugt wurden (Cohrs & Krupp, 2022). Aus den genannten Gründen ist es daher essentiell, ethische Überlegungen und Grundsätze in den Entwicklungsprozess einzubeziehen und die Modelle regelmässig zu überprüfen (De Witt et al., 2023; Renner et al., 2025).

Nachvollziehbarkeit von KI-Algorithmen

Die Entscheidungsprozesse von KI-Systemen, insbesondere diejenigen die auf komplexen Algorithmen und Deep Learning beruhen, gelten häufig als intransparent und schwer nachvollziehbar (Cohrs & Krupp, 2022; Renner et al., 2025). So ist etwa bei automatisierten Bewerbungsverfahren oft

intransparent, ob Merkmale wie Geschlecht oder Herkunft zur Entscheidungsfindung beitragen. Auch medizinische Diagnosen oder strafrechtliche Einschätzungen durch Algorithmen sind oft nicht nachvollziehbar (Cohrs & Krupp, 2022). Dieses sogenannte «Blackbox»-Phänomen stellt ein erhebliches Risiko dar und beeinträchtigt das Vertrauen und die Akzeptanz der Technologie (Cornelius, 2019; De Witt et al., 2023; Renner et al., 2025). Zusätzliche Problematiken ergeben sich, wenn die Nutzenden nicht erkennen können, dass sie mit einer KI interagieren, beispielsweise bei sprachbasierten Systemen wie Chatbots, die menschenähnliche Kommunikation imitieren (Cohrs & Krupp, 2022).

Datenschutz und Privatsphäre

Die Nutzung von KI-Systemen geht häufig mit der Verarbeitung personenbezogener und sensibler Daten einher. Dies birgt erhebliche Risiken für die Privatsphäre, insbesondere wenn Daten ohne ausreichende Kontrolle gesammelt, verknüpft oder analysiert werden. Wie Cohrs und Krupp (2022) betonen, kann die Verarbeitung personenbezogener Daten, wie beispielsweise in der Coronapandemie bei den Gesundheits-Tracking-Apps, zwar einen gesellschaftlichen Nutzen stiften, jedoch unter Umständen auch zu einem spürbaren Verlust der Privatsphäre führen. Besonders kritisch wird es, wenn KI-Systeme auf Basis dieser Daten sensible Informationen ableiten, zum Beispiel die sexuelle Orientierung. Solche algorithmisch erzeugten Klassifikationen bergen das Potenzial erheblicher gesellschaftlicher und ethischer Risiken (Cohrs & Krupp, 2022; Kitzmann, 2022; Renner et al., 2025). Hinzu kommt die Gefahr von Datenlecks, unbefugtem Datenzugriff oder Datenmissbrauch, weshalb die strikte Einhaltung von Datenschutzvorschriften, robuste Datensicherheitsmassnahmen und die konsequente Wahrung demokratischer Grundrechte von grosser Bedeutung sind, um auch das Vertrauen in KI-Technologien zu sichern (Kitzmann, 2022; Renner et al., 2025).

Halluzinieren

Grosse Sprachmodelle (LLMs) basieren auf probabilistischen Verfahren, bei denen Texte durch das Erkennen statistischer Muster generiert werden. Dies kann dazu führen, dass inhaltlich falsche oder frei erfundene Aussagen, Zusammenhänge oder Quellen, sogenannte Halluzinationen, entstehen (Döbeli Honegger, 2025; Renner et al., 2025). Diese Halluzinationen zeigen, dass LLMs Korrelationen statt Kausalitäten errechnen und somit keine verlässliche Inhalte garantieren können (Döbeli Honegger, 2025). Besonders problematisch ist dies, wenn die erzeugten Inhalte plausibel erscheinen, aber faktisch falsch oder irreführend sind (IBM, 2023).

Deepfakes

Deepfakes gehören zum Bereich künstlich erzeugter audiovisueller Medien und bezeichnen die mithilfe von KI unterstützte Veränderung oder künstliche Erstellung von Bildern, Videos oder Tonaufnahmen, in denen menschliche Gesichter, Körper oder Stimmen nachgeahmt werden (Pawelec & Bieß, 2021). Deepfakes sind insbesondere in Bezug auf das hohe Missbrauchspotenzial problematisch, denn sie können ohne Zustimmung betroffener Personen zur Erstellung pornografischer Inhalte, politischer Desinformation oder zur gezielten Täuschung im wirtschaftlichen Kontext

eingesetzt werden. Sie bedrohen damit nicht nur die Privatsphäre und die Würde des Individuums, sondern auch gesellschaftliche Stabilität, demokratische Prozesse und die Vertrauenswürdigkeit digitaler Informationen (Block, 2023).

Umweltaspekt

KI-Systeme verursachen erhebliche Umweltauswirkungen, insbesondere durch ihren hohen Energieverbrauch und dem damit verbundenen CO₂-Ausstoss. Grosse KI-Modelle benötigen enorme Rechenleistungen, was sie zu «Energiefressern» und «Emmissionsschleudern» macht (zur Bonsen, 2025). Dabei betreffen die Umweltauswirkungen nicht nur das Training und den Betrieb, sondern den gesamten Lebenszyklus von KI-Systemen von der Rohstoffgewinnung über die Hardwareproduktion bis zur Entsorgung. Die UNESCO und der IEEE-Standard 7000 fordern daher, ökologische Aspekte wie der CO₂-Fussabdruck und Ressourcenverbrauch in die Entwicklung und Nutzung von KI einzubeziehen (Rohde et al., 2021).

Trustworthy AI

Vor dem Hintergrund der genannten Herausforderungen mit KI-Systemen formulierten Christen et al. (2020) sieben zentrale Anforderungen, die erfüllt sein müssen, damit ein KI-System als vertrauenswürdig eingestuft werden kann. Diese Anforderungen sind in der Tabelle 1 zusammengefasst.

Tabelle 1: Sieben Anforderungen an eine vertrauenswürdige KI
Quelle: Darstellung in Anlehnung an Christen et al., 2020, S. 113-114

Anforderung	Beschreibung
Menschliche Kontrolle	KI-Systeme sollen Menschen in ihren Entscheidungen unterstützen und ihre Grundrechte wahren. Eine angemessene Aufsicht durch Konzepte wie «human-in-command», «human-on-the-loop» und «human-in-the-loop» ist sicherzustellen.
Technische Robustheit & Sicherheit	Systeme müssen zuverlässig, sicher und widerstandsfähig gegenüber Fehlern sein und reproduzierbare Ergebnisse liefern. Notfallstrategien sollen vorbereitet sein, um Schäden durch Fehlfunktionen zu minimieren bzw. zu vermeiden.
Datenschutz	Der Schutz der Privatsphäre und der Datenschutz müssen durch Data-Governance-Mechanismen gewährleistet sein. Zudem sind klare Regeln für die Datenqualität, -integrität und dem rechtmässigen Zugang zu schaffen.
Transparenz	Der Aufbau, die Entscheidungsprozesse und die Datenverwendung von KI-Systemen sollen nachvollziehbar und verständlich erklärt werden. Nutzende müssen erkennen, dass sie mit KI interagieren und über Möglichkeiten und Grenzen des Systems informiert werden.
Vielfalt, Fairness & Nichtdiskriminierung	Diskriminierende und unfaire Verzerrungen müssen vermieden werden. KI-Systeme sollen für alle zugänglich sein und unterschiedliche Perspektiven während ihrer Entwicklung einbeziehen.
Gesellschaftliches ökologisches Wohl	KI sollte das Gemeinwohl fördern, auch im Hinblick auf die Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit. Gesellschaftliche Auswirkungen sind sorgfältig zu analysieren.
Verantwortlichkeit	Es müssen Strukturen geschaffen werden, um Verantwortlichkeiten und Rechenschaftspflichten klar zu regeln. Prüfverfahren, die Algorithmen, Daten und Designprozesse bewerten, sind von grosser Bedeutung, insbesondere bei kritischen Anwendungen.

2.4 Fachdidaktische Grundlagen Medien & Informatik

Um sich in einer zunehmend digitalisierten Welt orientieren und selbstbestimmte Entscheidungen treffen zu können, ist die Entwicklung digitaler Kompetenz und Medienkompetenz von zentraler Bedeutung. Daher wird dieser Aspekt als erstes näher betrachtet. Daran anschliessend wird aufgezeigt, in welchem Verhältnis diese Kompetenzen zur Fähigkeit des Computational Thinkings stehen und wie sich daraus eine spezifische KI-Kompetenz ableiten lässt. Verschiedene bestehende Modelle

und Rahmenwerke werden in diesem Zusammenhang analysiert und ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede diskutiert. Danach wird die Didaktische Rekonstruktion vorgestellt, um zu verdeutlichen, warum die Erhebung von Lernendenperspektiven entscheidend ist, um den Erwerb entsprechender Kompetenzen gezielt zu fördern. Daraufhin wird das in dieser Arbeit zentrale Konstrukt der «Vorstellungen» definiert und abschliessend werden grundlegende didaktische Überlegungen zur Vermittlung von KI-Kompetenz ausgeführt.

2.4.1 Medienkompetenz & digitale Kompetenz

Gemäss Tulodziecki et al. (2019) umfasst Medienkompetenz jene Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die ein selbstbestimmtes, innovatives, sachgerechtes und sozial verantwortungsbewusstes Handeln in einer medial geprägten Lebenswelt ermöglichen. Vor dem Hintergrund der durch KI verstärkten und vereinfachten Verbreitung von Desinformation, insbesondere in Form von Deep Fakes (vgl. Kap. 2.3.2), kommt dieser Kompetenz eine zunehmend zentrale gesellschaftliche Relevanz zu. Auch der Lehrplan 21 (D-EDK, 2016) betont die zentrale Bedeutung der Medienkompetenz, indem er fordert, dass Lernende ihre Medienerfahrung reflektiert teilen, die Chancen und Risiken medialer Nutzung kritisch abwägen sowie die Konsequenzen ihres medialen Handelns erkennen und einschätzen können.

Digitale Medien ermöglichen nicht nur Informationszugang, sondern auch Kommunikation, Kollaboration und kreatives Arbeiten (Petko, 2014; Fehrmann & Zeinz, 2023). Ihre unterrichtliche Nutzung fördert sowohl den praktischen Umgang mit der Technologie (Lernen «mit Medien») als auch deren reflektierte Analyse (Lernen «über Medien») (Hartmann et al., 2007). Ziel ist ein souveräner, kritischer und verantwortungsvoller Umgang mit digitalen Technologien (Kerres, 2013). Digitale Kompetenz beschreibt dabei laut Ferrari (2012) ein Zusammenspiel aus Wissen, Fähigkeiten und Haltungen für den sinnvollen, kreativen und ethisch reflektierten Einsatz digitaler Technologien.

Im Dagstuhl Dreieck (Brinda et al., 2016) wird dieses Verständnis der Medienkompetenz und der digitalen Kompetenz durch die Verbindung der technologischen, anwendungsbezogenen und gesellschaftlich-kulturellen Perspektive sichtbar. Es zeigt auf, dass diese Kompetenzen nicht isoliert, sondern im Zusammenspiel dieser Perspektiven entstehen. Fehrmann und Zeinz (2023) betonen, dass ein zielgerichteter und reflektierter Umgang mit zukünftigen digitalen Phänomenen eine fundierte Auseinandersetzung mit technologischen Aspekten erfordert, um sowohl deren Anwendung als auch gesellschaftlich-kulturellen Wirkungen kritisch beurteilen zu können. Diese Kompetenzen bilden dabei die zentrale Grundlage für den Aufbau digitaler Souveränität.

2.4.2 Computational Thinking (CT)

Während die Förderung der Medienkompetenz und digitaler Kompetenz nach wie vor zentrale Bildungsziele im digitalen Zeitalter darstellen, reichen diese allein nicht aus, um den komplexen Anforderungen im Umgang mit KI gerecht zu werden. In diesem Kontext erweist sich CT als zentrale Schlüsselkompetenz, da es die notwendigen kognitiven Grundlagen vermittelt, um algorithmische

Strukturen zu erfassen, datenbasierte Modelle nachzuvollziehen und automatisierte Entscheidungsprozesse kritisch einzuordnen. Das folgende Kapitel widmet sich einer vertiefenden Betrachtung.

Seit dem Erscheinen des wegweisenden Artikels «Computational Thinking» von Jeanette Wing (2006) gilt CT als zentrale Schlüsselkompetenz des 21. Jahrhunderts (vgl. Angeli & Valanides, 2019). Es beschreibt Denkprozesse, die helfen, Probleme so zu strukturieren, dass ein «Rechner», sei es Mensch oder Maschine, diese effizient verarbeiten kann (Wing, 2017). Im Zentrum steht die Entwicklung einer informatischen Denkweise, die Lernende dazu befähigen soll, analytisch, kreativ und systematisch zu denken, um Probleme strukturiert lösen zu können. CT beschreibt keinen einzelnen Denkprozess, sondern eine Mischung aus vielen grundlegenden kognitiven Prozessen (Grover & Pea, 2018). Zunächst steht, gemäss Fehrmann und Zeinz (2023), die konkrete Problemidentifikation und -formulierung im Fokus (Ebene der Abstraktion & Analyse), gefolgt von der Zerlegung und Strukturierung des Problems (Ebene der Dekomposition & Modellierung). Danach werden Lösungsschritte geplant, umgesetzt und reflektiert (Ebene der Automatisierung & Analyse). Dabei werden zentrale Problemlösekompetenzen wie logisches Denken, Algorithmisierung und Dekomposition gefördert. Gleichzeitig trainieren Lernende überfachliche Fähigkeiten wie Kreativität, Fehlertoleranz, Ausdauer und Kollaboration, die fächerübergreifend und auf verschiedenste Problemlösesituationen übertragbar sind (Romeike, 2017; Grover & Pea, 2018). Der Bedeutung von CT wird auch bildungspolitisch Rechnung getragen. Im Fachbereich Medien und Informatik des Lehrplan 21 (D-EDK, 2016) findet sich unter dem Punkt «Zielsetzung» zusammengefasst die Kompetenz des CTs. Ziel ist es, dass Schülerinnen und Schüler die erlernten Problemlösestrategien in verschiedenen Lebensbereichen anwenden können.

CT stellt in mehrfacher Hinsicht eine grundlegende Voraussetzung für den Erwerb von Kompetenzen im Umgang mit KI dar. Nach Ng et al. (2021) lassen sich die Konzepte des CT gezielt einsetzen, um das sogenannte «KI-Denken» zu fördern. Darunter wird die Fähigkeit verstanden, logisches Denken sowie algorithmische Strukturen so zu konstruieren, dass sie das Verständnis zentraler Prozesse von KI, beispielsweise die semantische Verarbeitung natürlicher Sprache, unterstützen. Wie in Tabelle 2 dargestellt, gliedert sich das Konzept des KI-Denkens in drei Dimensionen, die das Zusammenspiel zwischen CT und KI systematisch erfassen.

Tabelle 2: Zusammenspiel von CT und KI-Denken
Quelle: Darstellung in Anlehnung an Ng et al., 2021, S. 5

Dimensionen	Beschreibung	Beispiele
KI-Konzepte	Technisches und konzeptionelles Verständnis der grundlegenden KI-Konzepte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verstehen der grundlegenden KI-Konzepte und ihre Ursprünge wie maschinelles Lernen, Deep Learning und neuronale Netze
KI-Praktiken	Die Techniken und Strategien, die bei der Anwendung von KI zum Einsatz kommen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Die realen Anwendungen von KI-Konzepten wie Spracherkennung und Robotik zu schätzen wissen ▪ Training, Validierung und Testen ▪ Remixing oder Wiederverwendung von Code
KI-Perspektiven	Haltungen und Einstellungen bei der Lösung von Problemen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zusammenarbeit bei der Lösung von Problemen, Verständnis von Technologie als Problemlösungsinstrument ▪ Berücksichtigung ethischer und sicherheitsrelevanter Aspekte bei der Anwendung von KI-Technologien in realen Anwendungen

CT befähigt also Lernende, algorithmische Prozesse zu durchdringen, kritisch zu reflektieren und KI-Systeme als gestaltbare Werkzeuge zu verstehen. Neben technischem Verständnis fördert CT insbesondere das kritische Denken im Umgang mit beispielsweise Daten, Entscheidungslogiken und den Grenzen datenbasierter Modelle.

2.4.3 Rahmenwerke und Modelle zur KI-Kompetenz - ein Überblick

Die zunehmende Allgegenwärtigkeit von KI in nahezu allen Lebens- und Arbeitsbereichen stellt auch die Bildung vor neue Herausforderungen. Im Zentrum steht die Frage, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten erforderlich sind, um sich in einer von KI geprägten Welt zu orientieren, diese kritisch zu reflektieren und aktiv mitzugestalten. Hierfür bedarf es einer spezifischen KI-Kompetenz, die auf den vorgängig vorgestellten Kompetenzen aufbaut und diese konkret erweitert.

In diesem Kontext wurden in den letzten Jahren verschieden Rahmenwerke bzw. Modelle zur Förderung von KI-Kompetenz (engl. «AI literacy») entwickelt. Trotz teilweise unterschiedlicher Schwerpunktsetzungen zeigen die Rahmenwerke und Modelle in zentralen Aspekten Übereinstimmungen und zielen darauf ab, bei Lernenden ein fundiertes und konzeptuell tragfähiges Verständnis von KI zu fördern. Im Folgenden werden fünf ausgewählte Rahmenwerke und Modelle differenziert dargestellt und im Hinblick auf ihre Stärken analysiert.

What is AI Literacy? Competencies and Design Considerations (Long & Magerko, 2020)

Ein bedeutender Ansatz stammt von Long und Magerko (2020), die KI-Kompetenz als ein Bündel von Fähigkeiten bezeichnen, die Individuen dazu befähigt, KI-Technologien kritisch zu bewerten, effektiv mit KI zu kommunizieren und zu kollaborieren sowie KI als Werkzeug zu Hause, am Arbeitsplatz und Online zu nutzen. Sie definieren dazu 17 Einzelkompetenzen und Gestaltungsempfehlungen, die den Lernenden eine kritische, reflektierte und handlungsorientierte Auseinandersetzung mit KI-Technologien ermöglichen soll. Ihr konzeptuelles Rahmenmodell ist um fünf leitende Fragestellungen strukturiert:

- Was ist KI?
- Was kann KI tun?
- Wie funktioniert KI?
- Wie sollte KI genutzt werden?
- Wie nehmen Menschen KI wahr?

Die einzelnen Kompetenzen reichen dabei vom Erkennen und Verstehen von KI-Systemen über technische Aspekte wie ML und die Differenzierung zwischen schwacher und starker KI bis hin zu ethischen Reflexionen über Bias, Verantwortung und gesellschaftliche Auswirkungen (Long & Magerko, 2020).

Envisioning AI for K-12: What Should Every Child Know about AI? (Touretzky et al., 2019)

Einen stärkeren curricularen Zugang verfolgen Touretzky et al. (2019) mit ihrem Modell der «Five Big Ideas in AI», das im Rahmen «AI4K12-Initiative» entwickelt wurde. Auch hier wird ein breites Kompetenzspektrum abgedeckt. Von der sensorischen Wahrnehmung der Welt durch Maschinen, über ML und Entscheidungsprozesse, bis hin zu Mensch-Maschine-Interaktion und gesellschaftlichen Auswirkungen (Touretzky et al., 2019). Auffällig ist die enge Orientierung an informatischen Grundprinzipien, gepaart mit einer altersgerechten Didaktisierung für den schulische Unterricht, welche in Tabelle 3 ersichtlich ist.

Tabelle 3: «Five Big Ideas» und Implikationen nach Klassenstufen
Quelle: Darstellung in Anlehnung an Touretzky et al., 2019, S. 9797- 9798

Ideen/Klassenstufen	K-2	K-3-5	K-6-8	K-9-12
Nr. 1: Computer nehmen die Welt über Sensoren wahr	Sprachassistenzen & Erfahrung grundlegender Bildverarbeitung (z. B. Gesichtserkennung, Quick, Draw!).	Anpassung von Wahrnehmungsanwendungen in kindgerechten Programmierumgebungen.	Eigenständige Entwicklung komplexerer Anwendungen.	Erkennen und Demonstrieren der Grenzen maschineller Wahrnehmung sowie Training von KI-Modellen zur Objekterkennung
Nr. 2: KI-Agenten erstellen Modelle/ Repräsentationen der Welt und nutzen sie zur Entscheidungsfindung	KI-Weltmodelle untersuchen (z. B. Roboterkarten), eigene Modelle zeichnen.	Repräsentationen in Scratch nutzen (z. B. «Touching»-Funktion), einfache Entscheidungsbäume erstellen.	Komplexe Modelle (z. B. Google Knowledge Graph) analysieren, Suchalgorithmen simulieren.	Datenstrukturen (Listen, Wörterbücher) für einfache Inferenzalgorithmen programmieren.
Nr. 3: Computer können aus Daten lernen	Erste Erfahrungen mit KI zur Gesichts- und Gestenerkennung.	Anpassung von Objekterkennungsanwendungen (z. B. in Scratch).	Bewertung der Verallgemeinerungsfähigkeit und Erkennung von Bias in Trainingsdaten.	Training neuronaler Netze (z. B. mit TensorFlow Playground), fortgeschrittene Lernende programmieren ML-Anwendungen in Python.
Nr. 4: Die Interaktion mit Menschen stellt für KI eine grosse Herausforderung dar	Erkundung, welche Anfragen eine Sprachassistentz versteht, und Nutzung von Web-Apps zur Erkennung von Gesichtsausdrücken.	Analyse von Chatbots und die Unterscheidung zwischen Mensch und KI.	Untersuchung syntaktischer Analysewerkzeuge, Identifikation sprachlicher Mehrdeutigkeiten.	Entwicklung kontextfreier Grammatiken, Erstellung von Chatbots mit Sprachanalysetools.
Nr. 5: KI-Anwendungen können sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf die Gesellschaft haben	KI im Alltag erkennen, Zukunftsperspektiven.	Kritische Reflexion neuer KI-Anwendungen (z. B. autonome Fahrzeuge).	Vergleich früherer industrieller Revolutionen mit der KI-getriebenen «vierten Revolution».	Bewertung neuer KI-Technologien und ihrer gesellschaftlichen Implikationen.

Conceptualizing AI literacy: An exploratory review (Ng et al., 2021)

Im Rahmen einer explorativen Literaturübersicht auf Basis von 30 peer-reviewten Artikeln identifizierten Ng et al. (2021) vier zentrale Dimensionen der KI-Kompetenz:

- Wissen und Verstehen von KI
- Nutzen und Anwenden
- Bewerten und Gestalten
- Ethische Fragestellungen

Die ersten drei Dimensionen werden entlang der Bloomschen Taxonomie verortet und ermöglichen so eine systematische didaktische Planung, die unterschiedliche kognitive Niveaus berücksichtigt

(vgl. Abbildung 6). Ergänzend wird das TPACK-Modell (Technological Pedagogical Content Knowledge) herangezogen, um aufzuzeigen, wie digitale Technologien wirksam in Lehr-Lernkontexte integriert werden können und welche Wissensbasis und Handlungskompetenzen Lehrpersonen benötigen, um KI-Kompetenzen im Unterricht gezielt zu fördern. Dabei werden auch konkrete Lernartefakte, didaktische Ansätze und Fachinhalte berücksichtigt, um altersgerechte und kontextbezogene KI-Bildung zu gestalten. Die Studie verdeutlicht, dass KI-Kompetenz nicht nur technisches Wissen umfasst, sondern ebenso kritisches Denken, Kreativität und ethisches Urteilsvermögen erfordert (Ng et al., 2021).

Abbildung 6: Blooms Taxonomie und KI-Kompetenz
Quelle: Darstellung in Anlehnung an Ng et al., 2021, S. 5

Integrating Ethics and Career Futures with Technical Learning to Promote AI Literacy for Middle School Students: An Exploratory Study (Zhang et al., 2023)

Das Rahmenkonzept von Zhang et al. (2023) definiert, auf Basis des DAILY-Workshops mit Lernenden der Klassenstufen 7 – 9, drei zentrale Domänen: technologische Konzepte und Prozesse, ethische und gesellschaftliche Auswirkungen sowie Karriere Zukunft im KI-Zeitalter. Der Fokus dieses Ansatzes liegt auf einer praxisorientierten Integration von KI-Inhalten in die schulische Bildung. Dabei werden sowohl technische Grundlagen wie beispielsweise neuronale Netze oder Entscheidungsbäume als auch zukunftsrelevante Kompetenzen wie Anpassungsfähigkeit an Veränderungen des Arbeitsmarktes gefördert (Zhang et al., 2023). Im Unterschied zu anderen Modellen betont dieser Zugang insbesondere die Bedeutung der beruflichen Orientierung.

Perspectives on AI and data science education (Sentance & Waite, 2022)

Das von Sentance und Waite (2022) entwickelte SEAME-Framework gliedert Kompetenzen im Bereich KI in vier Lernniveaus, die Abbildung 7 dargestellt sind. Diese Systematik dient dazu, die verschiedenen Abstraktionsebenen von KI-Systemen nachvollziehbar darzustellen und unterstützt eine systematische Analyse von Bildungsinhalten (Waite et al., 2023). Die erste Ebene adressiert die sozialen und ethischen (SE) Implikationen von KI und umfasst Aspekte wie Fairness, Transparenz, Datenschutz und die Auswirkungen von KI-Technologien auf Individuen und Gesellschaft. Der zweite Aspekt thematisiert die Integration von KI in konkrete Anwendungen (A) und erörtert, inwieweit

Lernende befähigt werden können, KI-basierte Systeme zu nutzen oder selbst zu entwickeln. Die dritte Komponente richtet den Blick auf die Trainingsprozesse von Modellen (M), also auf die Art und Weise, wie KI-Systeme mithilfe von Daten trainiert werden. Die vierte Kategorie schliesslich bezieht sich auf die zugrundeliegenden Engines (E), also maschinelle Lernverfahren und algorithmische Strukturen wie neuronale Netze, Entscheidungsbäume oder generative Modelle.

Abbildung 7: SEAME - Das Rahmenmodell der KI-Lernniveaus
Quelle: Darstellung in Anlehnung an Sentance & Waite, 2022

Zusammenfassung und Diskussion

Die Unterschiede zwischen den Rahmenwerken und Modellen machen vor allem deutlich, dass es verschiedene didaktische Herangehensweisen und Zugänge zur Vermittlung von KI-Kompetenz gibt. Das SEAME-Modell (Sentance & Waite, 2022), die Entwicklungsbereiche von Ng et al. (2021) sowie die Systematisierung von Long und Magerko (2020) bieten eine umfassende Strukturierung zentraler Themenbereiche von KI-Bildung. Ergänzend tragen Touretzky et al. (2019) mit den «Five Big Ideas» eine thematisch fokussierte Perspektive bei, die insbesondere auf eine alters- und schulstufenspezifische Implementierung ausgerichtet ist. Long und Magerko (2020) betonen konzeptuelle Tiefe sowie interdisziplinäre Perspektiven und formulieren spezifische Kompetenzen, die den jeweiligen Themenbereichen zugeordnet werden. Ng et al. (2021) verknüpfen die zu erreichenden Fähigkeiten mit der Bloomschen Taxonomie, orientieren sich damit an etablierten bildungstheoretischen Modellen und fördern dadurch die Anschlussfähigkeit an bestehende Unterrichtskonzepte. Zhang et al. (2023) legen den Fokus auf berufsbezogene Zukunftskompetenzen, während das SEAME-Framework eine systematische Differenzierung von Abstraktionsebenen bietet und sich besonders für die Analyse und Evaluation von Unterrichtsinhalten oder Lernprozessen im Bereich KI eignet.

Trotz dieser unterschiedlichen Herangehensweisen und Schwerpunktsetzungen lassen sich zwischen den Rahmenwerken mehrere Gemeinsamkeiten identifizieren. Erstens besteht ein weitgehender Konsens darüber, dass KI-Kompetenz mehr ist als technisches Wissen. Sie umfasst kognitive, ethische und gesellschaftliche Dimensionen. Zweitens betonen alle Modelle die Notwendigkeit, Lernende zur kritischen Auseinandersetzung mit KI zu befähigen, wobei der Umgang mit Daten, die Entscheidungsfindung und der Einfluss von KI auf das tägliche Leben zentrale Themen darstellen. Drittens wird der ethischen Dimension in allen Rahmenwerken ein hoher Stellenwert beigemessen, sei es durch eigene Kategorien oder durch konkrete Einzelkompetenzen.

Für die vorliegende Masterarbeit sind die vorgestellten Rahmenwerke in zweifacher Hinsicht zentral. Einerseits dienen sie der inhaltlichen Fokussierung der Datenerhebung, indem sie darauf hinweisen, auf welche Bereiche von KI sich die Vorstellungen der Lernenden beziehen sollen. Andererseits unterstützen sie die didaktische fundierte Planung der beiden geplanten Interventionen im Vorfeld der Erhebung, deren ausführliche theoretische und didaktische Begründung in Kapitel 3 erfolgt. Die Leitfragen von Long und Magerko (2020) bieten eine hilfreiche Struktur, um unterschiedliche

Facetten von KI systematisch in den Blick zu nehmen und somit eine fundierte Analyse kindlicher Vorstellungen zu ermöglichen. Für die Planung der Interventionen sind die didaktischen Ansätze von Touretzky et al. (2019) besonders geeignet, da sie altersgerechte Zugänge zu zentralen KI-Konzepten bereitstellen. Ergänzend ermöglicht das SEAME-Framework eine gezielte Analyse und Auswahl bestehender Unterrichtsmaterialien, die gegebenenfalls in die Interventionen integriert werden können. Insgesamt tragen diese Rahmenwerke dazu bei, die Studie theoretisch zu fundieren, die didaktische Umsetzung zu unterstützen und die Erhebung systematisch auszurichten.

2.4.4 Didaktische Rekonstruktion

Das Verfahren der Didaktischen Rekonstruktion stammt ursprünglich von Kattmann et al. (1997). Ihr Grundsatz lautet, dass die Gegenstände des Unterrichts nicht einfach aus dem Wissenschaftsbereich übernommen werden, sondern vielmehr in pädagogischer Zielsetzung didaktisch rekonstruiert, also neu hergestellt werden müssen. Dafür schlagen sie ein iteratives Verfahren vor, bei dem die drei wechselwirkenden Teile «fachliche Klärung», «Erfassung der Vorstellungen von Lernenden» und die «didaktische Strukturierung» gleichwertig betrachtet werden. Das Verfahren beginnt typischerweise mit der fachlichen Klärung, gefolgt von der Erhebung der Vorstellungen der Lernenden. Die Ergebnisse aus diesen beiden Schritten werden mithilfe der didaktischen Strukturierung zueinander in Beziehung gesetzt und iterativ bearbeitet (Kattmann et al., 1997). Für den Informatikunterricht wurde dieses Modell gezielt adaptiert und erweitert. Diethelm et al. (2011) entwickelten das in Abbildung 8 dargestellte Modell, welches die Auswahl von informatischen Phänomenen in den Fokus nimmt. Dabei wird ein informatisches Phänomen als *«ein Ereignis, das durch automatisierte Informationsverarbeitung verursacht wird und im realen oder mentalen Handlungsumfeld der Schülerinnen und Schüler stattfindet»* definiert (Diethelm et al., 2011, S. 5). Die Erweiterung durch den Aspekt «Klärung gesellschaftlicher Ansprüche an das Fach Informatik» ist essenziell, um dessen allgemeinbildenden Wert zu begründen und relevante Inhalte gezielt auszuwählen. Von zentraler Bedeutung ist ebenfalls der dritte ergänzte Aspekt der «Erfassung von Lehrpersonenperspektiven»,

Abbildung 8: Modell der Didaktischen Rekonstruktion für den Informatikunterricht
Quelle: Darstellung in Anlehnung an Diethelm et al., 2011, S. 4

um Unterrichtsmaterialien und -konzepte praxisnah und anschlussfähig zu gestalten. Die bestehenden und hinzugefügten Aspekte ermöglichen eine realitätsnahe didaktische Strukturierung, die das Ergebnis eines wechselseitigen und iterativen Prozesses ist. Die wechselseitigen Einflüsse werden in Abbildung 8 durch Pfeile veranschaulicht (Diethelm et al., 2011).

Diethelm et al. (2011) heben das Potenzial der Erforschung von Lernendenvorstellungen hervor, um einen Informatikunterricht zu gestalten, der an die Lebenswelt der Lernenden anknüpft und deren Vorkenntnisse sowie Wahrnehmungen gezielt berücksichtigt. Die Forschung zu Lernendenperspektiven sollte noch weiter intensiviert werden, da diese wertvolle Einblicke in das Verständnis informatischer Phänomene sowie die zugrundeliegenden Erklärungsmodelle von Lernenden bietet (Diethelm et al., 2011). Solche Vorstellungen enthalten oft bereits grundlegende fachliche Ideen, auch wenn diese noch nicht korrekt oder vollständig sind (Diethelm & Zumbrägel, 2010). Auch aus einer konstruktivistischen Perspektive ist die Erfassung der anfänglichen Vorstellungen von Lernenden von grosser Bedeutung, da sie Aufschluss über potenzielle Fehlkonzepte geben kann. Es wird darauf hingewiesen, dass bestehende Fehlvorstellung das Verständnis neuer Inhalte erheblich beeinträchtigen können und dadurch das Entstehen weiterer Fehlkonzepte begünstigt wird (Biber et al., 2013). Die Analyse der Vorstellungen ermöglicht es zudem, an vorhandene Vorstellungen anzuknüpfen und dadurch den Unterricht sowohl fachlich fundierter als auch für die Lernenden nachvollziehbarer zu gestalten. Die Lernendenperspektiven bilden somit eine wichtige Grundlage für eine wirksame Didaktische Rekonstruktion informatischer Inhalte (Diethelm et al., 2011).

2.4.5 «Vorstellungen» als theoretisches Konstrukt

Wie im vorherigen Kapitel bereits ausgeführt, werden in der fachdidaktischen Forschung Vorstellungen von Lernenden als zentrales Element für die Planung und Gestaltung von Informatikunterricht angesehen. Der Begriff «Vorstellungen» kann als Ideen der Lernenden verstanden werden, die sie nutzen, um Phänomene in ihrer Umwelt in Bezug auf deren Wesen, Herkunft und Funktionsweise zu deuten und einzuordnen (Marton, 1981; Thompson & Logue, 2006). Im Sinne der konstruktivistischen Lerntheorie gelten Vorstellungen als subjektive Konstrukte, die Lernende auf Basis ihrer bisherigen Erfahrungen entwickeln. Dabei wird Wissen laut Wygotski nicht passiv aufgenommen, sondern aktiv im Zusammenspiel mit dem bestehenden kognitiven Schema konstruiert (Woolfolk & Schönplflug, 2014). Ein etabliertes theoretisches Konstrukt zur Beschreibung solcher Vorstellungen ist das der mentalen Modelle. Diese bilden kognitive Repräsentationen ab, die insbesondere die Struktur und Dynamik eines Phänomens erfassen und als Grundlage für Denken, Schlussfolgerungen und Vorhersagen dienen (Greca & Moreira, 2000). Diese subjektiven mentalen Modelle sind oft unvollständig, fehlerhaft oder widersprüchlich, können jedoch produktiv für Lernprozesse genutzt werden, wenn sie gezielt aufgegriffen und weiterentwickelt werden (Whyte et al., 2024). Da mentale Modelle keine klar definierten Grenzen aufweisen, können Individuen mehrere mentale Modelle zu einem bestimmten Thema gleichzeitig besitzen, die bei der Auseinandersetzung mit komplexen Problemen auch miteinander in Konflikt geraten können (Marx et al., 2024).

In der Studie «A literature review of children's and youth's conceptions of the internet» wird zwischen intuitiven, elaborierten Vorstellungen und Fehlvorstellungen unterschieden (Babari et al., 2023). Intuitive Vorstellungen entstehen auf der Grundlage alltäglicher Erfahrungen und sozialer Interaktion einer Person. Sie entwickeln sich häufig durch einfache Verallgemeinerungen, die dazu dienen, alltägliche Phänomene zu verstehen oder zu erklären. Auch wenn diese Vorstellungen oftmals unvollständig oder aus wissenschaftlicher Perspektive nicht korrekt sind, stellen sich dennoch bedeutsame erste Schritte im individuellen Lernprozess dar (Linn & Songer, 1991). Elaborierte Vorstellungen hingegen weisen auf ein vertieftes und differenziertes Verständnis eines Themas hin. Sie können wissenschaftliche Begriffe und korrekte fachliche Zusammenhänge enthalten, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Auch durch die sinnvolle Verknüpfung mehrerer inhaltlich kohärenter Ideen kann ein reflektiertes Verständnis zum Ausdruck gebracht werden. Selbst ohne den Gebrauch fachsprachlicher Terminologie zeigen elaborierte Vorstellungen eine fortgeschrittene kognitive Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Gegenstand (Babari et al., 2023). Fehlvorstellungen sind wissenschaftlich unzutreffende Vorstellungen, die von der fachlich anerkannten Sichtweise abweichen. Sie entstehen, wenn Lernende versuchen, Phänomene auf Grundlage eines begrenzten oder fehlerhaften Verständnisses wissenschaftlicher Konzepte zu erklären (Edelsbrunner et al., 2018).

Gemäss Diethelm et al. (2012) ist es bedeutsam alle Arten von Vorstellungen, ob fehlerhaft oder nicht, wertzuschätzen und zu respektieren, weshalb in dieser Masterarbeit der Begriff «Vorstellung» als übergeordnete Kategorie verstanden wird, die sämtliche beobachtbaren Denk- und Deutungsmuster von Lernenden umfasst. Diese reichen von intuitiven über elaborierte Vorstellungen bis hin zu Fehlvorstellungen. In Anlehnung an Greca & Moreira (2000) bezeichnen dabei mentale Modelle jene kognitiven Strukturen, die diesen Vorstellungen zugrunde liegen. Ziel ist es also sowohl produktive als auch hinderliche Denkweisen sichtbar zu machen, um daraus die Bedeutung für die Fachdidaktik zu klären und pädagogische Implikationen ableiten zu können.

2.4.6 KI-Kompetenzen vermitteln und fördern

Im Hinblick auf die beiden Interventionen, die im Rahmen dieser Masterarbeit durchgeführt werden, ist es essenziell, sich damit auseinanderzusetzen, wie ein erster Zugang zur Thematik optimal gestaltet werden kann und worauf dabei besonders zu achten ist. Zunächst wird untersucht, wie der Kompetenzaufbau bei Lernenden idealtypisch gestaltet ist und welche Phasen sowie Aufgabenformen dabei eine zentrale Rolle einnehmen.

Das LUKAS-Kompetenzmodell nach Wilhelm et al. (2014) beschreibt eine idealtypische, nicht zwingend lineare Abfolge kompetenzfördernder Aufgaben, die stets in der Lebenswelt der Lernenden verankert ist. Ausgangspunkt sind Konfrontationsaufgaben, die durch Irritationen und Neugier divergierendes Denken anregen. Es folgen Phasen mit konvergentem Denken und Handeln in Form von Erarbeitungs-, Übungs- und Vertiefungsaufgaben zur kognitiven Aktivierung, Festigung und Flexibilisierung fachlicher Konzepte. Den Abschluss bilden die Synthese- und Transferaufgaben, die Analogiebildungen ermöglichen und die angestrebte Kompetenzentwicklung abschliessen.

Für eine erfolgreiche Einführung von KI-Themen empfiehlt Neuhaus (2022) didaktische Ansätze, die sowohl inhaltlich als auch methodisch an die Lebenswelt der Lernenden anknüpfen. Entsprechend dem LUKAS-Modell (Wilhelm et al., 2014) sollen alltägliche Berührungspunkte mit KI genutzt werden, um Interesse zu wecken und einen niederschweligen Einstieg zu ermöglichen. Die Vermittlung soll auf leicht verständliche Lösungsansätze beschränkt bleiben, um grundlegende Konzepte ohne Überforderung zu vermitteln. Komplexere Inhalte lassen sich oft anhand kleiner, vereinfachter Beispiele veranschaulichen, die auch ohne digitale Hilfsmittel im Sinne eines «AI unplugged»-Ansatzes nachvollziehbar sind (vgl. Lindner & Seegerer, o. D.). Ergänzend dazu betonen Long und Magerko (2020) die Wirksamkeit verkörperter Interaktionen, bei denen sich Lernende aktiv in die Rolle eines KI-Systems versetzen.

Zur Förderung der Erklärbarkeit wird der Einsatz grafischer Visualisierungen und alltagsnaher Analogien empfohlen (Long & Magerko, 2020; Neuhaus, 2022). Rizvi et al. (2023) empfehlen bei Lernenden ohne Vorerfahrungen mit KI oder Programmierung visuelle Zugänge, wie beispielsweise Zeichnungen zur Bilderkennung zu nutzen, da dieser Zugang hinsichtlich der Kommunikation mit Computern motivierend ist. Dabei ist jedoch besondere Sorgfalt im Umgang mit anthropomorphisierenden Darstellungen geboten. Wie im nachfolgenden Kapitel 2.5 näher ausgeführt wird, zählt die Anthropomorphisierung von KI zu den häufigsten Fehlvorstellungen von Lernenden (vgl. Mertala & Fagerlund, 2024). Whyte et al. (2024) betonten in diesem Zusammenhang, dass insbesondere die Art und Weise, wie KI sprachlich und visuell dargestellt wird, kritisch zu reflektieren ist. In einem Webinar der Initiative «AI for Education» mit Amanda Bickerstaff und Ben Garside zum Thema «Anthropomorphizing AI: The Impact on Students» wurden fünf zentrale Gründe erläutert, weshalb die Vermenschlichung von KI vermieden werden sollte (AI for Education, 2024). Diese sind nachfolgend aufgeführt und verdeutlichen die potenziellen negativen Auswirkungen anthropomorpher Vorstellungen auf das Verständnis und den verantwortungsvollen Umgang mit KI-Systemen:

- Es besteht das Risiko, dass Lernende falsche mentale Modelle über KI-Systeme entwickeln.
- Es kann dazu führen, dass Lernende KI-Systeme eher als Menschen statt als Geräte wahrnehmen und sie entweder als weniger intelligente «Menschen» betrachten oder die Fähigkeiten der Technologie überschätzen.
- Es kann dazu führen, dass eine Beziehung zum Gerät aufgebaut wird und sich dadurch die Wahrscheinlichkeit unbeabsichtigter Beeinflussung oder gezielter Manipulation erhöht.
- Es verschärft Rassismus und Sexismus in der Gesellschaft, da KI-Systeme als «weiss» und geschlechtsspezifisch konnotiert werden.
- Es führt zu einer Verschiebung der Verantwortlichkeiten weg von den entwickelnden Personen von KI-Systemen hin zu einem konstruierten, vermeintlich autonomen «KI-Agenten».

Zudem wurden konkrete Empfehlungen, sogenannte «Quick Wins» formuliert (vgl. Tabelle 4) die aufzeigen, wie durch einen angepassten Sprachgebrauch der Anthropomorphisierung von KI vorgebeugt werden kann (AI for Education, 2024). Ebenfalls wurde eine Empfehlung hinsichtlich der Visualisierung von KI ausgesprochen. Es wird geraten, von der Darstellung menschenähnlicher

Roboter abzusehen, wie sie häufig bei KI-Bildgenerierungen verwendet werden, und stattdessen schematische Darstellungen zu wählen, die keine Assoziationen zwischen KI-Systemen und menschlichen Eigenschaften hervorrufen (AI for Education, 2024).

Tabelle 4: «Quick-Wins» für Sprachgebrauch und Visualisierung von KI
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an AI for Education, 2024

Vermeiden	Stattdessen verwenden
Verwendung von Formulierungen wie «KI lernt» oder «KI/ML macht»	Verwendung von Formulierungen wie «KI-Anwendungen werden entworfen» oder «KI-Entwickler:innen erstellen Anwendungen, die...»
Wörter, die verwendet werden, um menschliches Verhalten zu beschreiben (sehen, schauen, erkennen, erschaffen, machen)	Verwendung von systembezogenen Begriffen (eingeben, detektieren, Muster abgleichen, generieren, erzeugen)

Bemerkung: Erstellt mit DALL-E am 13.07.2025, Prompt: «Erstelle ein kindgerechtes Bild, das auf anschauliche Weise zeigt, was KI ist, damit sich Kinder besser etwas darunter vorstellen können.» Schema «ML» erstellt als Variante 2 für Auseinandersetzung mit «Quick, Draw!» bei Intervention «über» KI.

2.5 Relevante Forschungsergebnisse – Vorstellungen von Lernenden über KI

Zuerst werden die qualitativen Studien von Mertala et al. (2022) sowie die daraus hervorgegangene Folgeuntersuchung von Mertala & Fagerlund (2024), die auf demselben Datensatz basiert, ausführlich betrachtet. Einerseits erscheinen die beiden Studien besonders relevant, da sie, ebenso wie die vorliegende Arbeit, die Vorstellungen von Lernenden der 5. und 6. Klasse untersuchten und dabei ein qualitatives Untersuchungsdesign mit offenen Fragen wählten, das mögliche Priming-Effekte minimierte. Andererseits ermöglicht die vergleichsweise grosse Stichprobe einen umfassenden Einblick in die Vorstellungen von Lernenden über KI. Ergänzend werden im nachfolgenden Kapitel weitere einschlägige Forschungsarbeiten einbezogen, deren zentralen Ergebnisse dargestellt werden. Im Anschluss folgt eine verdichtete Zusammenfassung der zentralen Befunde dieser Studien sowie eine Einordnung der relevanten Aspekte für diese Masterarbeit.

2.5.1 Finnische Studien

Im Folgenden werden zunächst die Ergebnisse der Studie aus dem Jahr 2022 präsentiert, welche ein breites Spektrum von Vorstellungen Lernender über KI beleuchtete. Daran anschliessend wird die Studie von 2024 dargestellt, die sich vertiefend mit spezifischen Fehlvorstellungen auseinandersetzte.

Finnish 5th and 6th grade students' pre-instructional conceptions of artificial intelligence (AI) and their implications for AI literacy education (Mertala et al., 2022)

Die Studie von Mertala et al. (2022) untersuchte im Rahmen eines explorativen Designs die vorunterrichtlichen Vorstellungen von 195 finnischen Schülerinnen und Schülern der 5. und 6. Klasse über KI. Die Daten wurden im Frühjahr 2021 über eine Online-Umfrage mit fünf offenen Fragen erhoben, wobei auf wertfreie Ausdrücke und Aussagen in der Fragestellung geachtet wurde, um einen

Priming-Effekt zu vermeiden. Ziel war es, die Vielfalt kindlicher Vorstellungen zu erfassen, ohne diese mit Hintergrundvariablen wie Geschlecht, sozioökonomischem Hintergrund oder schulischem Erfolg zu verknüpfen. Entsprechend wurden keine personenbezogenen oder sensiblen Daten erhoben. Die Lernenden wurden jedoch nach ihrem Interesse sowie ihrem selbsteingeschätzten Wissen über KI und digitale Technologien im Allgemeinen befragt.

Die Auswertung wurde von den drei Forschungsfragen «Welche Art von Technologie ist KI?», «Wo kommt KI überall vor?» und «Warum wird KI verwendet?» geleitet. Mertala et al. (2022) kategorisierten die Vorstellungen der Lernenden darüber, welche Art von Technologie KI ist, in einem Schema entsprechend ihres Konkretisierungsgrades (vgl. Abbildung 9).

Abbildung 9: Vorstellungen der Lernenden darüber, welche Art von Technologie KI ist
Quelle: Darstellung in Anlehnung an Mertala et al., 2022, S. 6

Bezüglich der Frage «Wo kommt KI überall vor?» teilten Mertala et al. (2022) die Vorstellungen der Lernenden in Kontexte (Zuhause, Medien, Arbeit) und technologische Artefakte (Alltägliche Technologie und nicht alltägliche Technologie) ein, deren Zusammenspiel in Abbildung 10 dargestellt ist.

Auch die Vorstellungen der Schülerinnen und Schülern zu den Gründen für den Einsatz von KI wurde in einem Schema systematisiert, das konkrete Aufgaben mit thematischen Aspekten sowie mit den systemischen Ebenen in Beziehung setzt (vgl. Abbildung 11).

Abbildung 10: Vorstellungen der Lernenden darüber, wo sich KI überall befindet
Quelle: Darstellung in Anlehnung an Mertala et al., 2022, S. 6

Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass die Vorstellungen der Lernenden über KI sehr vielfältig sind. Zwei pädagogisch relevante Befunde stechen hervor: Erstens fehlten in den Antworten nahezu vollständig Bezüge zur Rolle von Daten in KI-Systemen, ein zentrales Thema in vielen Kompetenzrahmen (vgl. Kap. 2.4.3). Daraus ergibt sich der Impuls, bereits in frühen Bildungsphasen die Bedeutung von

Bezüge zur Rolle von Daten in KI-Systemen, ein zentrales Thema in vielen Kompetenzrahmen (vgl. Kap. 2.4.3). Daraus ergibt sich der Impuls, bereits in frühen Bildungsphasen die Bedeutung von

Abbildung 11: Vorstellungen der Lernenden darüber, warum KI verwendet wird
 Quelle: Darstellung in Anlehnung an Mertala et al., 2022, S. 7

Daten zu thematisieren. Zweitens zeigte sich bei vielen Lernenden eine Tendenz zu anthropomorphen Vorstellungen, die einer noch hypothetischen starken KI ähneln. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, in der schulischen KI-Bildung die Unterscheidung zwischen schwacher und starker KI bewusst zu thematisieren, wie es auch Long und Magerko (2020) vorschlagen.

Mertala et al. (2022) verweisen auf einen bestehenden Forschungsbedarf in anderen geografischen und kulturellen Kontexten und nennen als Limitation ihrer Studie die schriftliche Online-Erhebung, da durch das eigenständige Tippen möglicherweise wichtige Details in den Vorstellungen der Lernenden unberücksichtigt blieben und die Versuchung bestand, auf internetbasierte Quellen zur Beantwortung der Fragen zurückzugreifen.

Finnish 5th and 6th graders' misconceptions about artificial intelligence (Mertala & Fagerlund, 2024)

In der Folgestudie von 2024, die dieselben Datensätze wie die vorherige Untersuchung heranzog, wurde der Schwerpunkt auf die Fehlvorstellungen der Lernenden gelegt (Mertala & Fagerlund, 2024). Hierbei wurden diese Fehlkonzepte systematisch in Beziehung zu etablierten Kategorien von Fehlvorstellungen gesetzt. Die Studie identifizierte drei Hauptkategorien von Fehlvorstellungen und ordnete diese den spezifischen Ausprägungen von Fehlvorstellungen zu, welche in Abbildung 12 dargestellt sind.

Abbildung 12: Eine Synthese der Fehlvorstellungen der Lernenden in Bezug auf KI
 Quelle: Darstellung in Anlehnung Mertala & Fagerlund, 2024, S. 4

Darüber hinaus wurde untersucht, in welchem Ausmass die identifizierten Fehlvorstellungen verankert sind. Dazu wurde die Selbsteinschätzung bezüglich des Wissens über digitale Technologien und KI herangezogen. Nur ein kleiner Teil der Befragten (18,4 %) schätzte das eigene Wissen über KI als gut ein, während 38,5 % es als gering bewerteten. Dies legt gemäss Mertala und Fagerlund (2024) nahe, dass viele der geäusserten Vorstellungen nicht tief verankert sind und sich mit gezielter Bildungsarbeit potenziell leicht verändern lassen. Mertala und Fagerlund (2024) weisen darauf hin, dass die ausschliessliche Fokussierung auf Fehlvorstellungen lediglich einen Teil der Vielfalt kindlicher Vorstellungen über KI abbildet.

Sie betonen zudem, dass bestimmte nicht-technologische Fehlvorstellungen auf sprachliche Merkmale der finnischen Sprache zurückzuführen sind. Daraus leiten sie einen Forschungsbedarf für vergleichende interkulturelle Studien ab. Darüber hinaus unterstreichen sie die Notwendigkeit weiterführender Untersuchungen, um die Auswirkungen aktueller Entwicklungen, wie der Verbreitung generativer KI-Systeme wie ChatGPT, auf die Vorstellungen von Lernenden adäquat zu erfassen (Mertala & Fagerlund, 2024).

2.5.2 Weiterführende Forschungsergebnisse

Im Folgenden werden weitere relevante Studien bezüglich Vorstellungen von Lernenden über KI zusammengefasst vorgestellt.

Students' Conceptions of Artificial Intelligence (Kreinsen & Schulz, 2021)

In einer Befragung zur Wahrnehmung und Funktionsweise von KI von Lernenden der Klassen 7 - 10, ohne Vorerfahrung im Unterricht mit KI, zeigten Kreinsen und Schulz (2021), dass die zwölf Teilnehmenden KI bezüglich Funktionalität vorwiegend als System zur Speicherung und zum Abruf vorprogrammierter und personalisierter Daten beschrieben. KI wurde im Alltag vor allem mit Anwendungen wie Cookies in Webbrowsern und Sprachassistenten auf Smartphones in Verbindung gebracht. Eine weit verbreitete Vorstellung unter den Teilnehmenden war die Gleichsetzung von KI mit Robotern. Diese wurden häufig als Wesen mit menschlichen Eigenschaften wie Armen, Beinen und Gefühlen beschrieben, wobei KI als «Gehirn» der Roboter verstanden wurde. Auffällig war zudem, dass die Befragten signifikant mehr negative Aspekte und Gefahren von KI identifizierten als deren Vorteile und Potenziale. Insbesondere wurde kritisiert, dass viele KI-Systeme nicht selbständig lernten, sondern lediglich auf vorprogrammierten Abläufen beruhten. Anwendungen wie Autokorrektur und maschinelle Übersetzung wurden teilweise nicht als «echte» KI anerkannt (Kreinsen & Schulz, 2021).

KI im Toaster? Schüler:innenvorstellungen zu künstlicher Intelligenz (Lindner et al., 2021)

Im Rahmen der Untersuchungen von Lindner et al. (2021) erstellten 25 Lernende der 9. und 10. Klasse eines Gymnasiums, die bereits über Vorerfahrungen im Bereich Informatik, jedoch nicht im spezifischen Themenfeld KI verfügten, mithilfe einer Strukturlegetechnik Begriffsbilder zu KI, welche anschliessend qualitativ ausgewertet wurden. Die Ergebnisse zeigten, dass die Jugendlichen KI vorwiegend mit konkreten Objekten oder spezifischen Softwarefunktionen assoziierten, während die dahinterliegenden technologischen Prozesse überwiegend unbekannt blieben. Dabei wurden auch

untypische Geräte wie der Drucker oder der Toaster als KI-System genannt. Auffällig war, dass KI häufig als starke, menschenähnliche Intelligenz konzipiert wurde, wobei insbesondere Lernfähigkeit, eigenständiges Handeln und Intelligenz als zentrale Eigenschaften hervorgehoben wurden. Zudem wurden KI-Technologien vielfach als bedrohlich oder gefährlich wahrgenommen, was in engem Zusammenhang mit mangelndem technischen Hintergrundwissen stehe sowie durch mediale Darstellungen beeinflusst sei.

Laut Lindner et al. (2021) stellt die technische Funktionalität für die Lernenden eine Blackbox dar, da Fachkonzepte ausnahmslos unbekannt sind. Aus diesem Grund betonen sie die Notwendigkeit weiterer Forschung, um beispielsweise geeignete Lebensweltbezüge zu identifizieren, die ein altersangemessenes Verständnis von KI bei den Lernenden fördern können.

Brief Summary of Existing Research on Students' Conceptions of AI (Marx et al., 2022)

Ein zentrales Merkmal der Vorstellungen der Lernenden war laut Analyse bestehender Forschung durch Marx et al. (2022) die Wahrnehmung von KI als eine Art «Blackbox». Auch technikaffine Lernende verfügten überwiegend über ein rudimentäres, naives Verständnis der Funktionsweise von KI-Systemen. Insbesondere die Rolle menschlicher Einflussnahme auf die Gestaltung und das Verhalten von KI wurde häufig unterschätzt. Diese Wahrnehmung förderte die Annahme eines technologischen Determinismus, der technische Entwicklungen als autonom und unabhängig von menschlicher Steuerung erscheinen lässt. Weiterhin war die Tendenz zur Anthropomorphisierung besonders ausgeprägt. Lernende schrieben KI häufig menschliche Eigenschaften wie Emotionen, Intuition und selbständiges Lernen zu. Der Nachahmung menschlicher Fähigkeiten durch visuelle oder sprachliche Interaktion wurde dabei eine zentrale Rolle beigemessen. Vor allem sichtbare, autonom agierende Systeme wie Roboter, Sprachassistenten oder Gesichtserkennungstechnologien prägten die Vorstellungen über KI. Insgesamt orientierten sich die Vorstellungen der Lernenden oftmals am Konzept einer starken KI, was über gegenwärtige technologische Möglichkeiten hinausgeht. Gleichzeitig fiel es vielen schwer, zwischen KI-basierten und nicht-KI-basierten Technologien zu unterscheiden.

Marx et al. (2022) betonen mehrfach, dass diese Vorstellungen massgeblich durch Unterhaltungsmedien sowie klassische Science-Fiction geprägt werden. Zudem weisen sie auf die Notwendigkeit weiterer empirischer Studien hin, um fundierte Einblicke in die Wahrnehmungen und Vorstellungen von Lernenden zu KI zu gewinnen. Diese Erkenntnisse sollen dann die Grundlage für die Entwicklung geeigneter und effektiver Lehrkonzepte und didaktischer Lernmaterialien bilden.

Vom autonomen Fahren bis Zahnarzt – Vorstellungen von Schüler:innen zu Künstlicher Intelligenz und ihre Integration in den Informatikunterricht (Lindner et al., 2023)

Zur Identifikation zentraler Anknüpfungspunkte für eine curriculare Auseinandersetzung mit dem Themenfeld KI haben Lindner et al. (2023) die Vorstellungen von 67 Lernenden der 9. und 10. Klasse eines Gymnasiums zu KI erhoben und im Rahmen einer qualitativen Analyse ausgewertet. Die vorherrschenden Vorstellungen wurden anschliessend mit bereits in der Literatur beschriebenen Aspekten in Verbindung gebracht. Die Ergebnisse der Studie bestätigten und erweiterten bestehende

Forschungsergebnisse, indem sie zeigten, dass neue technologische Innovationen (vgl. ChatGPT) schnell Eingang in die Vorstellungen von Jugendlichen fanden. Die Lernenden verfügten über erste, teils noch sehr rudimentäre Vorstellungen zur Funktionsweise und den Nutzungsmöglichkeiten von KI-Systemen. Anwendungen aus dem Alltag wurden häufig als sinnvoll identifiziert, wobei Zukunftsaspekte, wie beispielsweise das autonome Fahren, ebenfalls eine grosse Rolle spielten. Trotz regelmässiger Nutzung von KI-Anwendungen wie Sprachassistenten wurde das Thema von Jugendlichen kritisch betrachtet und häufig mit Gefahren oder negativen Gefühlen assoziiert. Typische Fehlvorstellungen, wie die Zuschreibung von Selbstständigkeit oder menschenähnliche Eigenschaften an KI-Systeme, blieben verbreitet, während ethische und gesellschaftliche Implikationen bislang nur selten reflektiert wurden.

Für den Unterricht empfehlen Lindner et al. (2024) bekannte KI-Anwendungen gezielt aufzugreifen und sowohl deren technische Funktionsweise als auch ihre gesellschaftliche Bedeutung zu thematisieren, um auf diese Weise fehlerhafte Vorstellungen abzubauen und ein vernetztes, konzeptuelles Wissen über KI zu fördern.

Exploring middle school students' common naive conceptions of Artificial Intelligence concepts, and the evolution of these ideas (Kim et al., 2023)

Kim et al. (2023) analysierten qualitative Lernartefakte und Videomaterial von 14 Lernenden der 6. bis 8. Jahrgangstufe im mittleren Westen der USA, die an einem Sommercamp zum Thema KI teilnahmen, und dokumentierten die Entwicklung ihrer Vorstellungen im Verlauf der Massnahme. Dabei identifizierten sie die folgenden fünf naiven Konzepte bzw. Mythen über KI:

- KI ist gleichzusetzen mit Automatisierung und Robotik
- KI stellt ein universelles Allheilmittel dar
- KI ist entwickelt worden, um intelligent zu sein
- Alle verfügbaren Daten können von KI genutzt werden
- KI steht in keinem Zusammenhang mit ethischen Überlegungen

Die Untersuchung zeigte, dass sich alle fünf naiven Vorstellungen im Verlauf des Sommercamps durch gezielte Interventionen veränderten. So erkannten die Schülerinnen und Schüler unter anderem, dass nicht alle automatisierten Maschinen auf KI-Technologien basieren und dass KI nicht jedes beliebige Problem lösen kann.

Kim et al. (2023) plädieren dafür, weitere Forschung in anderen Altersklassen und Kontexten durchzuführen, um einen umfassenderen Einblick in die Vorstellungen von Lernenden zu erhalten.

Myths, mis- and preconceptions of artificial intelligence: A review of the literature (Bewersdorff et al., 2023)

Im Rahmen der systematischen Literaturrecherche von Bewersdorff et al. (2023) wurden 591 wissenschaftliche Arbeiten zum Themenfeld KI und Bildung gesichtet. Unter Anwendung definierter Einschlusskriterien konnten 25 relevante Studien ausgewählt werden, darunter waren ebenfalls die

Studien von Mertala et al. (2022) und diejenige von Kreinsen und Schulz (2021). Die dabei analysierten Arbeiten stammten aus sechs Kontinenten, mit einem Schwerpunkt auf Europa und Nordamerika, und befassten sich überwiegend mit schulischen und universitären Lernsettings. Die Analyse der untersuchten Studien zeigte, dass viele Lernende Schwierigkeiten hatten, technische Begriffe im Kontext von KI, etwa maschinelles Lernen, neuronale Netze oder Deep Learning, korrekt zu beschreiben oder voneinander abzugrenzen. Darüber hinaus verfügten sie häufig über ein begrenztes oder fehlerhaftes Verständnis von KI und deren grundlegenden Komponenten. Dieses unzureichende Wissen führte oftmals zu einer einseitigen Wahrnehmung spezifischer KI-Anwendungen, wie beispielsweise Robotik, digitale Assistenzen oder Empfehlungssysteme. Ein weiteres zentrales Ergebnis betraf die verbreitete Tendenz zur Anthropomorphisierung von KI-Systemen, also der Zuschreibung menschlicher Eigenschaften an diese Technologien. Zudem dokumentierten die Studien zunehmende Besorgnis der Lernenden hinsichtlich möglicher negativer Auswirkungen von KI auf das menschliche Leben und die Gesellschaft, insbesondere im Hinblick auf Arbeitsplatzverluste. Gleichzeitig zeigte sich jedoch eine gewisse Skepsis gegenüber der Vorstellung, dass der eigene zukünftige Beruf tatsächlich durch KI ersetzt werden könnte.

Bewersdorff et al. (2023) plädieren für eine vertiefte Erforschung der Vorstellungen von Lernenden über KI, insbesondere auch im Hinblick auf ethische Fragestellungen, da entsprechende Vorstellungen bislang lediglich in einer einzigen Studie systematisch erfasst wurden.

Secondary Students' Emerging Conceptions of AI: Understanding AI Applications, Models, Engines and Implications (Whyte et al., 2024)

In dieser Studie wurden mithilfe des SEAME-Frameworks (vgl. Abbildung 7) die Vorstellungen von 474 Lernenden im Alter von 11 - 18 Jahren zu KI untersucht, einschliesslich neuerer Entwicklungen bezüglich generativer KI-Systeme. Die Ergebnisse zeigten, dass sich die meisten Vorstellungen auf KI-Anwendungen, gefolgt von den sozialen und ethischen Implikationen bezogen. Teilweise fanden die Forschenden Hinweise darauf, dass Lernende über zutreffende Vorstellungen zur Funktionsweise von KI verfügten, beispielsweise hinsichtlich des modellbasierten Trainings grosser Datensätze oder der Fähigkeit generativer KI, Inhalte zu erzeugen und Eingaben (Prompts) zu verarbeiten. Gleichzeitig traten anthropomorphe Vorstellungen auf, in denen KI-Systemen Eigenschaften wie Bewusstsein oder Emotionalität zugeschrieben wurden. Es wurde allerdings nicht analysiert, ob es altersbezogene Unterschiede in den Vorstellungen gab.

Die Studie betont, dass Bildungsansätze an vorhandene Vorstellungen anknüpfen sollen und insbesondere berücksichtigt werden soll, wie Sprache und Visualisierung verwendet wird, um anthropomorphen Zuschreibungen gezielt entgegenzuwirken. Zudem schlagen Whyte et al. (2024) vor in zukünftigen Studien zu untersuchen, ob sich die Vorstellungen von Schülerinnen und Schülern nach der Teilnahme an einer KI-Intervention verändern.

2.5.3 Synthese zentraler Forschungsergebnisse

Die vorgestellten Studien zeigen übereinstimmend, dass Lernende oft nur ein rudimentäres oder naives Verständnis von KI aufweisen. Besonders auffällig ist die starke Tendenz zur Anthropomorphisierung, also zur Zuschreibung menschlicher Eigenschaften, wie Emotionen, Intuition oder Bewusstsein an KI-Systeme (vgl. Kreinsen & Schulz, 2021; Lindner et al., 2021; Marx et al., 2022; Mertala et al., 2022; Lindner et al., 2023; Mertala & Fagerlund, 2024; Whyte et al., 2024).

Ein weiterer zentraler Befund betrifft das häufig fehlende Verständnis für die technischen Grundlagen von KI, etwa für Konzepte wie maschinelles Lernen, die Rolle von Daten oder algorithmische Entscheidungsfindung (vgl. Mertala et al., 2022; Bewersdorff et al., 2023; Whyte et al., 2024). Diese technischen Prozesse erscheinen den Lernenden vielfach als «Blackbox» (vgl. Lindner et al., 2021; Marx et al., 2022) und die Rolle menschlicher Einflussnahme auf die Gestaltung und das Verhalten von KI-Systemen wird unterschätzt (vgl. Marx et al., 2022).

Zudem wird KI häufig mit konkreten Anwendungen aus dem Alltag, wie beispielsweise Sprachassistenten, Gesichtserkennung oder mit autonom agierenden Systemen wie z. B. Robotern assoziiert (vgl. Kreinsen & Schulz, 2021; Lindner et al., 2021; Marx et al., 2022; Lindner et al., 2023; Kim et al., 2023; Bewersdorff et al., 2023), wobei Abgrenzungen zu nicht-KI-basierten Technologien oft unklar bleiben (vgl. Lindner et al., 2021; Kim et al., 2023).

Die Vorstellungen der Schülerinnen und Schüler orientieren sich dabei auch oft an medial geprägten Bildern oder Science-Fiction-Erzählungen, die eher eine starke, hypothetische KI vermitteln, als reale technische Möglichkeiten (vgl. Lindner et al., 2021; Marx et al., 2022).

Ethische und gesellschaftliche Aspekte kamen nur insofern zum Ausdruck, dass KI als gefährlich oder bedrohlich wahrgenommen wird (vgl. Lindner et al., 2021; Mertala et al., 2022; Lindner et al., 2023; Bewersdorff et al., 2023), wobei erste Studien diesen Aspekt auch explizit zu erfassen begannen (vgl. Kim et al., 2023; Whyte et al., 2024).

3 Fragestellung

Wie im vorherigen Kapitel dargestellt, existieren bereits mehrere empirische Studien, die sich mit den Vorstellungen von Lernenden über KI befassen. Um Schülerinnen und Schüler angemessen auf die Anforderungen einer zunehmend von KI durchdrungenen Gesellschaft vorzubereiten, ist es essenziell, dass sie im Verlauf ihrer schulischen Bildung die Fähigkeit zu Computational Thinking (vgl. Kap. 2.4.2) in Verbindung mit digitaler Kompetenz und Medienkompetenz entwickeln (vgl. Kap. 2.4.1). Insbesondere der Aufbau einer fundierten Kompetenz bezüglich KI ist dabei von zentraler Bedeutung (vgl. Kap. 2.4.3). Voraussetzung dafür ist eine fachlich und didaktisch fundierte Aufbereitung des Unterrichts. Wie Diethelm et al. (2011) betonen, spielt die Didaktische Rekonstruktion, insbesondere der Einbezug von Lernendenperspektiven, eine bedeutende Rolle.

Warum ist vor diesem Hintergrund eine weitere Untersuchung zu den Vorstellungen von Lernenden notwendig? Erstens wurden die meisten der bisherigen Studien vor der breiten Verfügbarkeit generativer KI-Tools wie ChatGPT durchgeführt (vgl. Kreinsen & Schulz, 2021; Lindner et al., 2021; Marx et al., 2022; Mertala et al., 2022; Mertala & Fagerlund, 2024). Solche neueren Anwendungen finden laut Lindner et al. (2023) rasch Eingang in die Vorstellungen von Lernenden. Es stellt sich daher die Frage, ob und wie sich diese Vorstellungen im Zuge der technologischen Entwicklungen und der Allgegenwertigkeit von KI verändert haben. Zweitens beziehen sich viele der bisher durchgeführten Studien auf Vorstellungen von Schülerinnen und Schülern aus höheren Schulklassen (vgl. Kim et al., 2023; Kreinsen & Schulz, 2021, Lindner et al., 2023; Whyte et al., 2024). Gleichzeitig ist das Fach «Medien und Informatik» in der Schweiz gemäss Lehrplan 21 bereits ab dem ersten Zyklus fächerintegrativ verankert (D-EDK, 2016). Ab der 5. Klasse wird es im Kanton Zürich als eigenständiges Fach mit einer Wochenlektion unterrichtet und mit einer Note im Zeugnis ausgewiesen. Deshalb ist es essenziell bereits Primarschulkinder zu ihren Vorstellungen zu befragen, denn nur so können Unterrichtsmaterialien entwickelt werden, die an kindliche Vorstellungen anknüpfen und Fehlvorstellungen frühzeitig adressieren (vgl. Biber et al., 2013). Darüber hinaus empfehlen mehrere Studien, die Untersuchung von Vorstellungen auf andere Altersgruppen (vgl. Kim et al., 2023) und kulturelle Kontexte auszuweiten (vgl. Kim et al., 2023; Mertala et al., 2022; Mertala & Fagerlund, 2024) sowie den Einfluss von KI-Workshops oder Interventionen zu berücksichtigen (vgl. Whyte et al., 2024). In entsprechenden Interventionen sollte insbesondere der Rolle von Daten im Kontext von KI sowie der Wahrnehmung von KI-Systemen als «Blackbox» gezielt begegnet werden. Mertala und Fagerlund (2024) weisen darauf hin, dass entsprechende Fehlvorstellungen meist nicht tief verwurzelt sind und sich durch gezielten Unterricht relativ leicht korrigieren lassen.

Vor diesem Hintergrund erscheint eine aktuelle Erhebung notwendig, um ein zeitgemässes und altersgerechtes Verständnis der Vorstellungen von Lernenden über KI zu erfassen, zumal in der Schweiz (Stand September 2024) keine vergleichbare Studie vorliegt. Die Studien von Mertala et al. (2022) sowie die Folgestudie von Mertala & Fagerlund (2024) sind in diesem Zusammenhang besonders relevant, da sie sich mit den Vorstellungen von Kindern der 5. und 6. Klasse befassen haben. Die Untersuchungen wurden jedoch im finnischen Bildungskontext durchgeführt, einem Land, das

im Bereich der Digitalisierung und insbesondere der Vermittlung digitaler Kompetenz als fortschrittlich gilt (Europäische Kommission/EACEA/Eurydice, 2019). Vor diesem Hintergrund erscheint ein Vergleich mit dem schweizerischen Bildungssystem besonders interessant.

Um einem sogenannten «Priming-Effekt», wie er in früheren Studien teilweise beobachtet wurde (vgl. Mertala et al., 2022), vorzubeugen, kamen bei Mertala et al. (2022) offene Fragen, in denen wertende Aussagen und Ausdrücke vermieden wurden, zum Einsatz. Die vorliegende Masterarbeit orientiert sich methodisch und inhaltlich an der offenen, halbstrukturierten schriftlichen Befragung von Mertala et al. (2022) und folgt einer inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse. Um ein möglichst umfassendes Bild der Vorstellungen von Lernenden der 5. und 6. Klasse über KI, von deren Funktionsweise über Anwendungsbereiche bis hin zu Nutzungsmotiven, zu gewinnen, werden ergänzend die fünf bestehenden Modelle bzw. Rahmenkonzepte zu KI-Kompetenzen herangezogen (vgl. Kap. 2.4.3). Diese dienen zur systematischen Erweiterung und theoretischen Fundierung des Erhebungsinstruments, welches in Kapitel 4.4 näher erläutert wird. Ein weiteres Erkenntnisinteresse liegt in der qualitativen Einordnung der Vorstellungen, insbesondere im Hinblick auf deren Charakter als intuitive, elaborierte oder fehlerhafte Vorstellungen (vgl. Babari et al., 2023). Zudem wird die Empfehlung von Whyte et al. (2024) den Einfluss von Interventionen auf die Vorstellungen von Lernenden zu berücksichtigen aufgegriffen, zumal sich der Einfluss eines Workshops gemäss Kim et al. (2023) positiv auf die Vorstellungen der Lernenden ausgewirkt hat.

Vor diesem Hintergrund ergeben sich folgende zwei Fragestellungen:

F₁: Welche Vorstellungen über Künstliche Intelligenz existieren bei Schülerinnen und Schülern der 5. und 6. Klasse im Kanton Zürich, die an einer gezielten Intervention «mit» KI teilgenommen haben?

F₂: Welchen Einfluss hat eine gezielte Intervention «über» KI bei der Hälfte dieser Schülerinnen und Schüler auf deren Vorstellungen über Künstliche Intelligenz?

Die erste Forschungsfrage (F₁) fokussiert auf die intuitiven Denk- und Deutungsmuster von Lernenden (vgl. Greca & Moreira, 2000; Babari et al., 2023), die im Rahmen der Intervention «mit» KI erhoben werden. Angesichts der Tatsache, dass die Lernenden vermutlich in ihrem privaten Umfeld teilweise bereits mit KI-Tools in Berührung gekommen sind, findet im Sinne des Konzepts «Lernen mit Medien» (Hartmann et al., 2007) mit allen Teilnehmenden eine Intervention «mit» KI statt. Ziel und Inhalt dieser Intervention, näher erläutert in Kapitel 4.3, ist es, die unterschiedlichen Vorerfahrungen im Umgang mit KI auszugleichen und so ein homogeneres Ausgangsniveau zu schaffen. Dies erscheint auch im Hinblick auf Rizvi et al. (2023) sinnvoll, da Lernende ohne private KI-Erfahrungen im Unterricht benachteiligt sein könnten. Im Zentrum stehen dabei Vorstellungen, die sich aus der praktischen Auseinandersetzung mit ausgewählten, alltagsnahen KI-Anwendungen ergeben. Diese mentalen Modelle (Greca & Moreira, 2000) geben Aufschluss über intuitive Vorstellungen, mögliche Fehlvorstellungen sowie potenziell bereits elaborierte Vorstellungen von KI.

Die zweite Forschungsfrage (F₂) ergänzt diese Erhebung um eine differenzierte Analyse der Wirkung einer weiterführenden Intervention «über» KI (vgl. Hartmann et al, 2007). Untersucht wird, ob und inwiefern sich die Vorstellungen der Hälfte der Teilnehmenden durch die explizite Auseinandersetzung mit den Grundlagen und der Funktionsweise von KI unterscheiden, insbesondere im Hinblick auf intuitive, elaborierte Vorstellungen oder potenziell fehlerhafte Vorstellungen.

Die Verknüpfung beider Fragestellungen ermöglicht ein differenziertes Verständnis der Vorstellungen von Lernenden und erlaubt zugleich die Analyse, ob und inwiefern eine didaktisch fundierte Intervention «über» KI, im Vergleich zur ausschliesslichen Intervention «mit» KI, deren Vorstellungen beeinflusst. Dabei wird geprüft, ob sich, wie von Mertala und Fagerlund (2024) vermutet, eine Entwicklung hin zu elaborierteren Vorstellungen erkennen lässt.

Damit möchte diese Masterarbeit einen Beitrag zur Gestaltung eines zukunftsorientierten und kompetenzfördernden Medien- und Informatikunterrichts leisten, der sowohl an die Lebenswelt der Lernenden anknüpft als auch aktuelle technologische Entwicklungen integriert.

4 Design und Methode der Untersuchung

Kapitel 4.1 beschreibt zunächst das Untersuchungsdesign, gefolgt von der Darstellung der Stichprobe in Kapitel 4.2. In Kapitel 4.3 werden die beiden Interventionen detailliert erläutert. Das Erhebungsinstrument wird in Kapitel 4.4 vorgestellt und in Kapitel 4.5 die Prozedur näher ausgeführt. In diesem Zusammenhang wird zugleich ersichtlich, inwiefern sich das Forschungsdesign dieser Arbeit von der qualitativen Studie von Mertala et al. (2022) unterscheidet. Abschliessend werden in Kapitel 4.6 die Schritte der Datenaufbereitung sowie in Kapitel 4.7 das Verfahren der Datenanalyse dargelegt.

4.1 Untersuchungsdesign

Wie in Abbildung 13 dargestellt, wurde im Gegensatz zur Studie von Mertala et al. (2022) mit allen Teilnehmenden (vgl. Kap. 4.2) zunächst im Sinne des Lernens «mit» Medien (vgl. Hartmann et al., 2007) eine Intervention «mit» KI durchgeführt (vgl. Kap. 4.3.1), um die Gruppen im Hinblick auf ihre Vorerfahrungen im privaten Umfeld ein Stück weit zu homogenisieren. Die Hälfte der Teilnehmenden erhielt im Anschluss im Sinne des Lernens «über» Medien» (vgl. Hartmann et al., 2007) eine zusätzliche Intervention «über» KI (vgl. Kap. 4.3.2) bei welcher grundlegende Konzepte sowie die Funktionsweise von KI thematisiert wurden. Zur Erhebung der Vorstellungen der Lernenden fand nach der jeweiligen Intervention eine halbstrukturierte, schriftliche Befragung statt (vgl. Kap. 0). Es wurden keine demographischen Daten erhoben, jedoch das subjektiv eingeschätzte Wissen im Bereich digitaler Technologien erfragt (vgl. Mertala et al., 2022). Danach erfolgte die Auswertung der Daten mittels einer inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse (vgl. Kap. 4.7).

Abbildung 13: Untersuchungsdesign

4.2 Stichprobe

Rekrutierungsvorgehen und Bildung der Stichprobe

In qualitativen Studien wird laut Döring und Bortz (2016) oft mit kleinen Stichproben im ein- bis zweistelligen Bereich gearbeitet. Im Rahmen dieser Untersuchung wurde eine gezielte Stichprobenwahl vorgenommen, wie es in qualitativen Forschungen üblich ist. Die bewusste Auswahl spezifischer Teilnehmender stellt sicher, dass die erhobenen Daten relevante Einsichten in die untersuchten Vorstellungen liefern und somit einen differenzierten Beitrag zur Bearbeitung der Forschungsfragen leisten (Döring & Bortz, 2016). Die Rekrutierung der teilnehmenden Schulklassen erfolgte deshalb aus

dem privaten und beruflichen Umfeld der Autorin. Die Kontaktaufnahme mit den jeweiligen Klassenlehrpersonen fand per E-Mail oder in persönlichen Gesprächen statt, wodurch auch gleich allfällige Folgefragen erörtert und geklärt werden konnten.

Für die vorliegende Studie wurde eine bewusste Stichprobenwahl nach dem Prinzip der homogenen gezielten Stichprobe vorgenommen (Döring & Bortz, 2016). In diesem Zusammenhang wurden die Klassenlehrpersonen zusätzlich angefragt, ob die Klassen bereits regelmässig mit KI-Tools im Unterricht gearbeitet hatten und ob sie im Unterricht Aspekte zur Bedeutung und Funktionsweise von KI behandelt hatten. Das einzige Inklusionskriterium dieser Studie bestand darin, dass die Lernenden im schulischen Kontext bislang über keine oder nur geringe Vorerfahrungen mit KI verfügten, um eine möglichst homogene Stichprobe hinsichtlich ihrer schulischen Vorkenntnisse zu gewährleisten.

Beschreibung der Stichprobe

An der Studie nahmen insgesamt vier Klassen mit einer Klassengrösse von jeweils 20 bis 22 Lernenden teil, was nach Abzug der nicht teilnehmenden Schülerinnen und Schüler (siehe «Exklusion von Teilnehmenden») zu einer Gesamtgrösse der Stichprobe von 74 Lernenden führte ($N_{\text{Total}} = 74$). Die Klassen stammten aus zwei ländlichen Schulgemeinden im Kanton Zürich. An der einen Schule wurden zwei AdL-Klassen einbezogen, während an der anderen Schule zwei Jahrgangsklassen teilnahmen. Die Stichprobe setzte sich demnach aus zwei gemischten 5./6. Klassen, einer 5. Klasse und einer 6. Klasse zusammen.

Die Gruppe, welche nur die Intervention «mit» KI durchlief (aktive Kontrollgruppe), setzte sich aus einer Halbklassse von 5. Klässler:innen, einer Halbklassse von 6. Klässler:innen und einer 5. Klasse zusammen. Die zweite Gruppe, welche sowohl die Intervention «mit» als auch «über» KI erhielt (Experimentalgruppe), bestand ebenfalls aus einer Halbklassse von 5. Klässler:innen, einer Halbklassse von 6. Klässler:innen sowie einer vollständigen 6. Klasse ($N = 34$). Das Alter der Teilnehmenden wurde nicht explizit erfasst, jedoch sind Lernende, welche die 5. oder 6. Klasse besuchen, in der Regel zwischen zehn und zwölf Jahre alt.

Hinsichtlich des Vorwissens bestätigten die entsprechenden Klassenlehrpersonen, dass sie bislang entweder keine oder nur vereinzelt KI-Tools im Unterricht eingesetzt hatten, und die Funktionsweise von KI im Unterricht bisher nicht thematisiert wurde. Eine Klassenlehrperson gab an, schon einmal das KI-Tool «DeepL Write» für die Textüberarbeitung mit den Lernenden genutzt zu haben. Da sich diese Vorerfahrung jedoch auf ein einzelnes Tool beschränkte, die Funktionsweise von KI nicht thematisiert wurde und zudem davon auszugehen ist, dass die Lernenden auch durch ihr familiäres Umfeld und ihre Freizeit sowieso gewisse Vorerfahrungen mit KI gesammelt haben, wurde entschieden, diese Klasse dennoch in die Studie einzubeziehen.

Exklusion von Teilnehmenden

Die Erziehungsberechtigten der Lernenden wurden im Vorfeld über die Studie informiert und gebeten eine Einverständniserklärung auszufüllen. Die Teilnahme an der Studie erfolgte somit freiwillig.

Zwei Kinder erhielten keine Zustimmung zur Teilnahme, und sechs weitere Lernende konnten aufgrund von Absenzen (z. B. Krankheit) nicht an den Interventionen und somit auch nicht an der Befragung teilnehmen. Diese Ausschlüsse führten bei einem Total von 82 Lernenden über alle teilnehmenden Klassen gesehen zu einer finalen Stichprobengrösse von 74 Schülerinnen und Schülern ($N_{\text{Total}} = 74$), was eine kleinere Stichprobe darstellt als jene in der Studie von Mertala et al. (2022).

4.3 Interventionen

In diesem Kapitel werden die beiden für dieses Untersuchungsdesign konzipierten Interventionen beschrieben. Zunächst die Intervention «mit» KI, anschliessend die Intervention «über» KI. Beide Interventionen umfassten jeweils eine Lektion von ca. 45 bis 60 Minuten. Die Lehrpersonen zeigten sich hinsichtlich der zeitlichen Umsetzung sehr kulant, was eine flexible Gestaltung und Umsetzung ermöglichte.

Der Aufbau der Lektionen orientierte sich am LUKAS-Modell nach Wilhelm et al. (2014). Aufgrund der begrenzten Interventionsdauer konnten jedoch nicht sämtliche Phasen des Modells vollständig umgesetzt werden. Im Zentrum standen ein aktivierender Einstieg im Sinne der Konfrontationsphase sowie eine entdeckende und handelnde Auseinandersetzung mit den Inhalten in der Erarbeitungsphase. Den Abschluss bildete jeweils eine Anwendungsaufgabe, in der die Schülerinnen und Schüler das Erarbeitete unmittelbar anwenden und vertiefen konnten (vgl. Wilhelm et al., 2014).

Die inhaltlichen Schwerpunkte und Zielsetzungen der Interventionen leiteten sich aus dem fachdidaktischen Theorieteil (vgl. Kap. 2.4) sowie aus den Forschungsergebnissen (vgl. Kap. 2.5) ab und dienten als Grundlage für die Planung, die Auswahl und die Anpassungen der Materialien.

Für die Gestaltung der beiden Interventionen wurden verschiedene bereits vorhandene Unterrichtsmaterialien mit Bezug zu KI gesichtet und hinsichtlich ihrer didaktischen Eignung analysiert. Geeignete Materialien wurden teilweise direkt übernommen, angepasst oder weiterentwickelt. Besonders inspirierend war der fachliche Austausch mit Pekka Mertala und Janne Fagerlund, den Autoren der Studie, an die sich diese Masterarbeit anlehnt. Auf ihren Hinweis hin wurde die finnische Bildungsplattform «Innokas Network¹⁰» berücksichtigt, bei der zehn zentrale Fragen zu KI aufgegriffen und mit konkreten Vorschlägen zur Umsetzung im Unterricht verknüpft werden. Die bereitgestellten Materialien wurden von der Autorin ins Deutsche übersetzt, kritisch analysiert und, sofern geeignet, in adaptierter Form in die jeweiligen Interventionen integriert.

Ein besonderer Fokus lag auf der Auswahl geeigneter Zugänge, die einen altersgerechten und entmystifizierenden Unterricht zu KI ermöglichen (vgl. Kap. 2.4.6). Dies schloss auch die bewusste sprachliche und visuelle Gestaltung ein (vgl. Whyte et al., 2024; AI for Education, 2024), um der in der Forschung häufig beschriebenen Anthropomorphisierung von KI gezielt entgegenzuwirken (vgl. Kap. 2.5.3). Die konkreten Ziele und Inhalte beider Interventionen werden im Folgenden erläutert.

¹⁰ Innokas Network, Zugriff via: <https://www.innokas.fi/en/materials/ai-in-education-10-questions-about-ai/>

Die vollständigen Verlaufsplanungen sowie sämtliche zugehörigen Unterrichtsmaterialien (z. B. Arbeitsblätter, Präsentationen) befinden sich im Anhang (vgl. Kap. 10.5 und Kap. 10.6).

4.3.1 Intervention «mit» KI

Bei dieser Intervention ging es hauptsächlich darum, den Lernenden aufzuzeigen, dass KI bereits Teil ihres Alltags ist. Durch die handelnde Auseinandersetzung mit verschiedenen KI-Tools sollten sie auf explorative Weise die Vielfalt von KI entdecken. Dieser Ansatz orientiert sich an mehreren Kompetenzrahmen bzw. -modellen, die in Kapitel 2.4.3 dargestellt wurden. So nennen Long und Magerko (2020) das Erkennen von KI im Alltag als explizites Lernziel. Auch Touretzky et al. (2019) verfolgen mit ihrer «Big Idea Nr. 5» ein vergleichbares Ziel (vgl. Tabelle 3). Ebenfalls findet sich dieser Aspekt sowohl in Kompetenzbereiche «Nutzen und Anwenden» gemäss Ng et al. (2021), als auch unter dem Lernniveau «Applications» des SEAME-Frameworks (vgl. Sentance & Waite, 2022).

Darüber hinaus wurde im Rahmen dieser Intervention ein erster Zugang zur Differenzierung zwischen starker und schwacher KI geschaffen. Die Lernenden sollten nach dem Einsatz jedes Tools reflektieren, was das jeweilige KI-System gut bewältigte und wo seine Grenzen lagen. Damit wurde ein zentrales KI-Kompetenzziel aufgegriffen, das sowohl in einschlägigen Kompetenzrahmen als auch in aktuellen Studien hervorgehoben wird (vgl. Long und Magerko, 2020; Lindner et al., 2021; Mertala et al., 2022; Kim et al., 2023;).

Ein weiteres Ziel der Intervention bestand darin, eine inhaltliche Grundlage für die nachfolgende Intervention «über» KI zu schaffen und die Ausgangslage der Lernenden zu homogenisieren (vgl. Rizvi et al., 2023). Das KI-gestützte Schreibassistenten-Tool DeepL Write, welches bereits von einer Klasse im Rahmen des Unterrichts eingesetzt worden war, wurde bewusst nicht in die Intervention aufgenommen, um sicherzustellen, dass die Lernenden grundsätzlich mit ihnen unbekanntem KI-Systemen in Berührung kommen. Im Folgenden werden die einzelnen Sequenzen der Intervention ausführlich beschrieben.

Einstiegssequenz

Als Konfrontationsaufgabe wurde die Sprachassistentin Siri demonstriert (vgl. «Big Idea Nr. 1», Nr. 4», Touretzky et al., 2019), indem ein Song über Lautsprecher abgespielt wurde, welchen die Lernenden kannten. Dann wurde die Sprachassistentin durch «Hey Siri» aktiviert und es wurde die Frage gestellt: «Welches Lied wird gerade gespielt?» Den Kindern wurde erklärt, dass hinter solchen Sprachassistenten KI steckt und sie wurden gefragt, ob sie noch andere Sprachassistenten kennen. In einem nächsten Schritt wurde das Vorwissen der Lernenden aktiviert, indem sie sich überlegen sollten, wo ihnen in ihrem Alltag KI begegnet. Die Beispiele der Lernenden wurden gesammelt und sichtbar gemacht.

Hauptsequenz

Für den Hauptteil der Intervention wurde eine Stationsarbeit konzipiert, in der zum einen der zentrale Aspekt der «Big Idea Nr. 1» (Touretzky et al., 2019) zur Bildverarbeitung anhand des KI-Tools

«AutoDraw» erfahrbar gemacht wurde (vgl. Rizvi et al., 2023). Zum anderen wurde ein gezielter Schwerpunkt auf generative KI gelegt, um deren zunehmenden öffentlichen Aufmerksamkeit, insbesondere durch die mediale Präsenz von Chatbots wie ChatGPT, Rechnung zu tragen. Dadurch erhielten die Lernenden die Möglichkeit, im Sinne der «Big Idea Nr. 4» (Touretzky et al., 2019), die Interaktion mit einem Chatbot praktisch zu erproben und darüber hinaus erste Erfahrungen im Umgang mit einem generativen KI-Bild-Tool zu sammeln. Die Auswahl der eingesetzten KI-Tools sowie deren datenschutzrechtliche Bewertung und pädagogische Eignung für den Unterricht stützte sich auf zwei zentrale Quellen: Einerseits fanden sich konkrete Ideen auf der empfohlenen finnischen Website «Innokas Network» (o. D.), andererseits lieferte die von der Autorin Anfang Dezember 2025 besuchte Weiterbildung «KI in der Schule» an der PH Zürich (vgl. Kap. 1). Ideen für datenschutzkonforme und unterrichtstaugliche KI-Tools. Im Folgenden werden die drei Stationen näher beschrieben.

Bei der Station «ein Winter-Elfchen schreiben» stand die Interaktion mit einem Chatbot im Zentrum. Hierfür wurde im Vorfeld ein 24-Stunden-Klassenraum auf Fobizz¹¹ eingerichtet. Diese Plattform bot den Vorteil, dass die Lernenden keine Registrierung vornehmen mussten und sämtliche Inhalte nach Ablauf der vorgegebenen Zeitspanne automatisch gelöscht wurden. Die Aufgabe bestand darin, dass die Lernenden den Chatbot zunächst nach einer Definition sowie dem strukturellen Aufbau eines Elfchens befragten. Anschliessend sollten sie den Chatbot bei der Ideenfindung für ein eigenes Winter-Elfchen unterstützend einbinden (vgl. Abbildung 14). Nachdem die Lernenden ein erstes Gedicht verfasst hatten, wurden sie aufgefordert, dieses mithilfe des Chatbots zu überarbeiten. Den Abschluss der Station bildete eine Reflexionsaufgabe, in der die Lernenden beurteilen sollten, wie hilfreich sie die Unterstützung durch den Chatbot empfunden haben.

3. Dein eigenes Winter-Elfchen

1. Zeile: Schnee

2. Zeile: Frostig Weiss

3. Zeile: Kalt und Weich

4. Zeile: Ich mag den Schnee

5. Zeile: tolll winterzauber

Abbildung 14: Beispiel eines Winter-Elfchens der Intervention «mit» KI

Bei der zweiten Station mit dem Titel «ein Winterbild generieren lassen» arbeiteten die Lernenden mit dem Padlet-Tool «KI-Bild¹²», um ein Bild zu ihrer winterlichen Beschreibung generieren zu lassen. Zu Beginn machten sie sich Gedanken dazu, welche Elemente auf dem Bild dargestellt sein sollten und formulierten dann eine entsprechende Beschreibung als Prompt. Das Tool generierte daraufhin vier Bildvorschläge, aus denen die Lernenden jenes auswählten, welches ihrer Einschätzung nach am besten zur eigenen Beschreibung passte. In einem anschliessenden Peer-Gespräch diskutierten sie, inwiefern sie mit dem Ergebnis zufrieden, ob ihre Beschreibungen berücksichtigt worden waren und in welchen Kontexten sie sich eine zukünftige Nutzung eines solchen KI-Tools vorstellen könnten.

¹¹ Fobizz, Zugriff via: <https://fobizz.com/de/die-fobizz-tools-fuer-schule-und-unterricht/>

¹² Padlet, Zugriff via: <https://padlet.com/>

Im Rahmen der dritten Station, die unter dem Titel «Montagsmaler mit AutoDraw¹³» durchgeführt wurde, setzten sich die Lernenden mit einem KI-basierten Zeichnungserkennungssystem auseinander, das darauf ausgelegt ist, handgezeichnete Objekte automatisiert zu identifizieren. Im Zentrum stand die explorative Auseinandersetzung mit den Erkennungsfähigkeiten des Systems. Die Lernenden erhielten den Auftrag, zu testen, welche Begriffe zuverlässig identifiziert werden und bei welchen eine Erkennung ausbleibt. Dazu standen zwei vorab von der Autorin definierte Kategorien zur Verfügung: einfache und schwierige Begriffe, die hinsichtlich ihrer Erkennungsrate im Vorfeld getestet worden waren. Die Lernenden zeichneten Begriffe aus beiden Kategorien und beobachteten, in welchen Fällen das Tool eine korrekte Identifikation vornahm. In der abschliessenden Reflexionsphase setzten sie sich mit der Frage auseinander, aus welcher Kategorie mehr Begriffe erkannt wurden, worin mögliche Ursachen dafür liegen könnten, und überlegten, in welchen Kontexten sie ein solches Tool zukünftig sinnvoll einsetzen würden.

Im Anschluss an die Stationsarbeit fand eine kurze Vernissage statt, bei der die mit dem Padlet-Tool generierten Bilder bestaunt werden konnten. Ergänzend dazu wurden einzelne Stimmen der Lernenden zu ihren individuellen Erfahrungen mit den eingesetzten KI-Tools sowie zu den Reflexionsfragen gesammelt.

Schlusssequenz

Zum Abschluss der Intervention «mit» KI wurden den Lernenden ausgewählte Concept Cartoons aus dem Bildungsprojekt «IT2School» (Romeike et al., 2022) präsentiert. Die Unterrichtsmaterialien wurden von der Autorin im Vorfeld gesichtet und hinsichtlich ihrer pädagogischen Eignung geprüft. Ziel war es, anhand alltagsnaher Szenarien und im Sinne der «Big Idea Nr. 5» (Touretzky et al., 2019) zu reflektieren, ob und in welcher Form KI in den jeweiligen Beispielen zum Einsatz kommt. Die dargestellten Anwendungsbereiche umfassten selbstfahrende Autos, Filterfunktionen in Foto- und Social-Media-Apps, Computerspiele mit nicht-menschlichen Spielercharakteren (NPCs), personalisierte Kaufempfehlungen über Suchmaschinen sowie sprachgesteuerte Assistenzsysteme (vgl. Kap. 2.2.2). Die Lernenden sollten zu jedem Cartoon eine begründete Einschätzung abgeben, ob es sich ihrer Meinung nach um ein KI-basiertes System handelt. Um das Verständnis zu fördern, ergänzte die Autorin die Beispiele und die Überlegungen der Lernenden durch gezielte Erläuterungen und kontextbezogene Beispiele, welche die KI-Komponenten deutlich machten.

4.3.2 Intervention «über» KI

Ein zentrales Ziel dieser zusätzlichen Intervention bestand darin, den Lernenden ein grundlegendes Verständnis dafür zu vermitteln, dass KI-Systeme durch das Training mit umfangreichen und vielfältigen Daten Muster und Zusammenhänge erkennen und darauf basierend Vorhersagen oder Entscheidungen treffen. Der Aspekt der datengetriebenen KI war bisher selten bis gar nicht in bisherigen Studien zu Vorstellungen über KI von Lernenden aufgetaucht (vgl. Kap. 2.5.3). Zudem wird dieser

¹³ AutoDraw, Zugriff via: <https://www.autodraw.com/>

Gesichtspunkt in aktuellen KI-Kompetenzmodellen wie dem SEAME-Framework (Sentance & Waite, 2022), der «Big Idea Nr. 3» (Touretzky et al., 2019) sowie bei Long und Magerko (2020) als zentrales Konzept aufgegriffen, während bei Ng et al. (2021) und Zhang et al. (2023) eher allgemein das Wissen und Verstehen von technologischen Konzepten und Prozessen adressiert werden. Im Zuge dessen sollte den Lernenden auch die menschliche Einflussnahme auf die Gestaltung von KI-Systemen bewusst werden (Long & Magerko, 2020; Marx et al., 2022).

Die Intervention zielte ebenfalls darauf ab, verbreiteten Fehlvorstellungen sowie rudimentären oder naiven Vorstellungen von Lernenden entgegenzuwirken, wie sie in aktuellen Studien vielfach nachgewiesen wurden (vgl. Kap. 2.5.3). Dazu zählen unter anderem die Gleichsetzung von KI mit Robotern (vgl. Kim et al., 2023; Kreinsen & Schulz, 2021; Marx et al., 2022), die Vorstellungen von starker KI bzw. allwissenden Maschinen (vgl. Long & Magerko, 2020; Mertala et al., 2022), Anthropomorphisierung von KI (vgl. Lindner et al., 2021; Marx et al., 2022; Mertala et al., 2022; Mertala & Fagerlund, 2024; Whyte et al., 2024) sowie die Vorstellung, KI verfüge über vorinstalliertes Wissen bzw. vorinstallierte Intelligenz oder sei durch starre vorprogrammierte Abläufe gesteuert (vgl. Kreinsen & Schulz, 2021; Mertala & Fagerlund, 2024). Dies korrespondiert mit der sogenannten «Blackbox-Wahrnehmung», der durch transparente Erklärungen der Funktionsweise entgegengewirkt werden kann (vgl. Lindner et al., 2021; Marx et al., 2022). Diese Transparenz hemmt potenziell ebenfalls die Vorstellung einer gefährlichen KI (vgl. Kreinsen & Schulz; Lindner et al., 2021; Lindner et al., 2023; Mertala et al., 2022).

Ethische und gesellschaftliche Aspekte wurden in Anbetracht der begrenzten Interventionsdauer lediglich exemplarisch thematisiert. Die Relevanz wird jedoch in sämtlichen Rahmenwerken zu KI-Kompetenzen hervorgehoben (vgl. Kap. 2.4.3), wie auch in den Empfehlungen einschlägiger Studien (vgl. Bewersdorff et al., 2023; Kim et al., 2023; Lindner et al., 2021). Thematisiert wurde die potenzielle Fehleranfälligkeit von Klassifikationsmodellen infolge unzureichender oder einseitiger Datenbasis, die beispielsweise diskriminierende Entscheidungen zur Folge haben könnte (vgl. Kap. 2.3.2).

Zur konkreten Planung der Intervention wurden ebenfalls die Empfehlungen der Weiterbildung «KI in der Schule» an der PH Zürich berücksichtigt. Zum Einsatz kamen dabei Inhalte von «SRF School¹⁴», die unter anderem kindgerechte Erklärvideos anbieten, sowie zusätzlich im Internet recherchiertes Unterrichtsmaterial (vgl. Lindner & Seegerer, o. D.; Romeike et al., 2022). Besonders zielführend war das Unterrichtsmaterial «AI unplugged» von Annabel Lindner und Stefan Seegerer (o. D.). Da die Urheberin dieses Unterrichtsmaterials massgeblich an zwei der vorgestellten Studien mitgewirkt hat (vgl. Lindner et al., 2021; Lindner et al., 2023), ist anzunehmen, dass die entwickelten Materialien zumindest an den in der Studie von 2021 erhobenen Vorstellungen der Lernenden anknüpfen. Nachfolgend werden die einzelnen Sequenzen der Intervention systematisch erläutert.

¹⁴ SRF School, Zugriff via: <https://www.srf.ch/sendungen/school/medien-und-informatik/ki-im-unterricht-kuenstliche-intelligenz-ein-videodossier-fuer-die-schule>

Einstiegssequenz

Als Konfrontationsaufgabe wurde den Lernenden die KI-basierte Web-Anwendung «Quick, Draw!» vorgestellt (vgl. «Big Idea Nr. 1», Touretzky et al., 2019), ein Tool, das dem in der Intervention «mit» KI genutzten «AutoDraw» ähnelt. Bevor eine Runde gespielt wurde, lasen die Lernenden zusammen mit der Autorin den Einleitungstext der Landingpage (Abbildung 15). Der Begriff des neuronalen Netzwerks wurde dabei nicht vertieft be-

Kann ein neuronales Netzwerk Zeichnungen erkennen?

Du kannst mithelfen, das Netzwerk zu trainieren, indem du deine Zeichnungen der [weltweit größten Datenbank für Zeichnungen](#) hinzufügst. Die Datenbank ist öffentlich zugänglich und dient der Forschung im Bereich maschinelles Lernen.

Abbildung 15: Landingpage von «Quick, Draw!»
Quelle: Screenshot der Landingpage von Quick, Draw!

handelt, da dies den Rahmen der Intervention gesprengt hätte. Stattdessen wurde das zugrunde liegende ML exemplarisch als zentrale Methode von KI eingeführt, entsprechend dem Lernniveau «Engines» des SEAME-Frameworks (Sentance & Waite, 2022). Die Lernenden wurden darauf aufmerksam gemacht, dass die Bezeichnung «Künstliche Intelligenz» häufig irreführend und unscharf ist (vgl. Kap. 2.1.2), da zwar viele heutige KI-Systeme auf Verfahren des ML basieren, jedoch eine synonyme Verwendung von KI und ML zu kurz greift. Im Anschluss lag der Fokus darauf, den Lernenden aufzuzeigen, dass sie durch das Anfertigen eigener Zeichnungen aktiv zum Trainingsprozess eines KI-Systems beitragen können (vgl. Rizvi et al., 2023). Dadurch wurde veranschaulicht, was es konkret bedeutet, ein «Netzwerk mit Daten zu trainieren», insbesondere, was unter «Daten» in diesem Kontext zu verstehen ist.

Im Anschluss wurde gemeinsam über den Beamer eine Runde «Quick, Draw!» gespielt. Für jeden Begriff durfte eine Schülerin oder ein Schüler sich melden und das geforderte Objekt mit dem Touchpen auf dem iPad zeichnen. Nach Abschluss der Runde wurden die einzelnen Begriffe ausgewählt, um den Lernenden zu veranschaulichen, mit welchen bereits vorhanden Zeichnungen das neuronale Netzwerk ihre Eingaben verglichen und darauf basierend eine Zuordnung getroffen hatte. Auch im Fall eines nicht erkannten Objekts wurde gemeinsam nachvollzogen, mit welchen Beispielen das System den Abgleich vorgenommen hatte. Zu guter Letzt wurde den Lernenden die umfangreiche Datenbank bestehender Zeichnungen gezeigt. Dies verdeutlichte, wie Trainingsdaten, in diesem Fall Zeichnungen, einem einzelnen Objekt zugeordnet sein können. Dabei wurde betont, dass sie mit ihren eigenen Zeichnungen aktiv dazu beigetragen haben, das neuronale Netzwerk weiter zu trainieren. Dadurch wurde direkt erfahrbar, dass KI-Systeme durch menschlichen Dateninput fortlaufend lernen können und ihre Leistungsfähigkeit massgeblich von Umfang und Vielfalt der verfügbaren Trainingsdaten abhängt.

Als zweiter Teil der Einstiegssequenz wurde das Thema «Was ist eigentlich Künstliche Intelligenz?» aufgegriffen, indem das Erklärvideo «Clip und Klar! KI einfach erklärt¹⁵» gezeigt wurde. Die Autorin

¹⁵ Clip und Klar! KI einfach erklärt, Zugriff via: <https://www.srf.ch/play/tv/srf-kids---clip-und-klar/video/kuenstliche-intelligenz-einfach-erklart?urn=urn:srf:video:7b5a5581-242a-4e07-9cc4-240550934e4a>

stoppte das Erklärvideo an zwei Stellen, um zwei darin enthaltene Aussagen einzuordnen. Zum einen die Feststellung, dass KI weder menschlicher Intelligenz noch kindlichen Lernprozessen entspricht und folglich keine menschenähnliche Entität darstellt, was die im Video getätigte Aussage «Lernt ähnlich wie ein Kleinkind» relativieren sollte. Zum anderen wurde die Aussage, dass heutige KI-Systeme lediglich auf spezifische Anwendungsbereiche beschränkt sind, ein Charakteristikum sogenannter «schwacher KI» (vgl. Kap. 2.1.3), besonders hervorgehoben.

Zum Schluss fasste die Autorin die wichtigsten Punkte des Erklärvideos nochmals zusammen und hob insbesondere den Unterschied zwischen regelbasierten, klassischen Computerprogrammen und KI-basierten Systemen anhand des Taschenrechners hervor.

Hauptsequenz

In der Erarbeitungsphase wurde das zugrundeliegende Prinzip des überwachten Lernens (vgl. Kap. 2.2.1) in Verbindung des Konzepts der datengetriebenen Klassifikation anhand eines Rollenspiels vermittelt, das auf dem Unterrichtsmaterial «AI unplugged» basiert (Lindner & Seegerer, o. D.). Dieses didaktische Vorgehen, selbst in die Rolle eines KI-Systems einzutauchen, entspricht dem Prinzip der verkörperten Interaktion, das von Long und Magerko (2020) als besonders wirksam hervorgehoben wird. Die Forscherin leitete die Sequenz mit dem Szenario ein, dass die Lernenden als Tierpfleger:innen eines Zoos künftig anhand gewisser Merkmale der Äffchen entscheiden müssen, welche der neu eintretenden Äffchen beißen und welche nicht. Die Unterrichtsmaterialien wurden von der Autorin inhaltlich ergänzt, indem mit den Lernenden im Vorfeld der eigentlichen Aufgabe thematisiert wurde, auf welche Merkmale der Äffchen bei der Klassifikation zu achten ist und wie diese Merkmale sprachlich eindeutig benannt werden können. Zur Veranschaulichung wurde ein simples Beispiel mit Trainingsdaten durchgeführt, bei dem sich die Mundform als valides Indiz für das Beissverhalten herausstellte, während die Augenform keinen Rückschluss darauf zuließ. Anschliessend arbeiteten die Lernenden in Zweiergruppen, welche die Klassenlehrperson im Vorfeld gebildet hatte. Auf Grundlage der projizierten Trainingsbilder formulierten sie entweder «Wenn-Dann-Sätze» oder stellten ihre Klassifikationsregeln in Entscheidungsbäumen dar (vgl. Tabelle 3, «Big Idea Nr. 2»), wie die zwei Beispiele in Abbildung 16 zeigen. Die Forscherin begleitete diesen Prozess beratend. In einem zweiten Schritt tauschten die Gruppen ihre Regelblätter untereinander, erhielten Bilder mit

Abbildung 16: Beispiele einer Klassifikationsregel der Intervention «über» KI

neuen Äffchen (Testdaten), die entsprechend dem Rollenspiel neu in den Zoo kommen sollten, und wendeten die Klassifikationsregeln der jeweils anderen Gruppe auf die neuen Äffchen an. Ihre Entscheidungen «beisst» oder «beisst nicht» markierten sie durch ein Kreuz auf der Rückseite des Regelblatts, auf dem die Testdaten abgebildet waren. Im Plenum wurden die Trefferquoten ausgewertet und gemeinsam reflektiert, welche Klassifikationsregel zu den zuverlässigsten Vorhersagen geführt hatte. Diese Phase leitete über zu einer vertiefenden Diskussion über die Möglichkeiten und Grenzen solcher algorithmischen Klassifikationen (vgl. Kap. 10.6).

Schlusssequenz

Im abschliessenden Plenum setzten sich die Lernenden, angeleitet durch Fragen der Forscherin, mit der Aussagekraft und den Grenzen der zuvor entwickelten Klassifikationsmodelle auseinander. Dazu wurde ein Bild eines Krokodils gezeigt, das mithilfe der entwickelten Modelle bewertet werden sollte (Romeike et al., 2022). Die überraschende Einstufung des Krokodils als «nicht beissend», ein Ergebnis, das den intuitiven Erwartungen der Lernenden widersprach, diente als Ausgangspunkt für die Diskussion über die Grenzen der Klassifikationsmodelle. Auch das zuvor als zuverlässigstes gekürte Modell lieferte also keine Garantie, nicht gebissen zu werden. Die Lernenden erkannten, dass das Modell nur auf Äffchen trainiert war und daher bei unbekanntem Daten versagt. Die Forscherin betonte, dass solche Modelle stets die wahrscheinlichste Entscheidung auf Basis der Trainingsdaten trifft und leitete dazu über, dass KI-Systeme eben nur verlässliche Vorhersagen bzw. Entscheidungen treffen können, wenn die Trainingsdaten vielfältig und repräsentativ sind (vgl. BSI, o. D.; Gilch & Schüler, 2019; Renner et al., 2025). In Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit wurden zwei reale Beispiele vorgestellt, um die Tragweite datenbasierter Klassifikationsmodelle zu veranschaulichen, allerdings ohne, wie ursprünglich vorgesehen, den Lernenden noch ausreichend Raum für eine vertiefte Auseinandersetzung zu geben. Zum einen wurde das Beispiel der Verkehrsschilderkennung im Auto thematisiert, bei dem das System mit einem bislang unbekanntem Verkehrsschild konfrontiert wird. Die Lernenden wurden dazu angeregt, mögliche Sicherheitsrisiken zu benennen, die in einer solchen Situation entstehen können. Zum anderen ging es um ein Gesichtserkennungssystem, das überwiegend mit Bildern hellhäutiger Männer trainiert worden war und infolgedessen Schwierigkeiten zeigte, dunkelhäutige Frauen korrekt zu erkennen (Romeike et al., 2022). Beide Beispiele sollten verdeutlichen, dass fehlerhafte oder verzerrte Trainingsdaten zu sicherheitskritischen oder diskriminierenden Fehlentscheidungen führen können.

4.4 Erhebungsinstrument

Wie bereits in Kapitel 3 erläutert, orientiert sich die vorliegende Masterarbeit methodisch und inhaltlich an der qualitativen Studie von Mertala et al. (2022), die ein offenes, halbstrukturiertes Befragungsdesign verwendeten. Die Originalfragen und theoretischen Begründungen des Erhebungsinstrumentes von Mertala et al. (2022) sind in englischer Sprache in Tabelle 5 dokumentiert.

Aufbauend auf diesen Fragen wurde für diese Arbeit ein eigenes Erhebungsinstrument entwickelt. Dabei wurden die Fragen zunächst ins Deutsche übersetzt und anschliessend auf Grundlage

Tabelle 5: Offene Befragung inkl. Begründungen von Mertala et al. (2022)
 Quelle: Darstellung mit Anpassungen übernommen von Mertala et al., 2022, S. 4

Questions	Justification
Describe what you think artificial intelligence means.	Provides information about how students understand AI either as a technology or as a concept. We chose to use the term “means” instead of “is” as previous research suggests that children may find it difficult to answer what an abstract concept/technology strictly “is”. Thus, we reasoned that “means” would be a more inclusive and open-ended term.
Describe where you think artificial intelligence is or what it is used for.	Provides information about students’ conceptions about the practical applications of AI and the contexts it is used.
Describe how you think artificial intelligence works.	Provides information about students’ (mis)conceptions about the technological/mathematical principles behind AI.
Describe why you think artificial intelligence is used.	Provides information about students’ (mis)conceptions of the motives behind the use (and development) of AI.
Name any words, things, or objects that you think are related to artificial intelligence.	Provides possibility for free-association, which does not require students’ to formulate full sentences.

aktueller Kompetenzmodelle und Empfehlungen (vgl. Kap. 2.4.3) überarbeitet und erweitert, wodurch eine erneute theoretische Fundierung erfolgte. Darüber hinaus wurde der Autorin durch ihre Betreuungsperson die Möglichkeit eröffnet, das Forschungsdesign direkt mit den Originalautoren der Studie, Pekka Mertala und Janne Fagerlund, zu besprechen. Im Rahmen dieses Austausches wurden einerseits Verständnisfragen geklärt und sowie ein Feedback eingeholt und andererseits wurde eruiert, welche Modifikationen die Forschenden bei einer erneuten Durchführung ihrer Untersuchung vornehmen würden. Dabei wurde insbesondere die Ergänzung einer Frage zur Nutzung von KI durch verschiedene Akteursgruppen empfohlen (vgl. «Wer nutzt KI?»). Das Protokoll dieses wissenschaftlichen Austauschs ist dem Anhang zu entnehmen (vgl. Kap. 10.2).

Die Befragung verfolgte das Ziel, ein möglichst differenziertes Verständnis der Vorstellungen von Lernenden über KI zu gewinnen. Im Zentrum standen dabei sechs inhaltliche Dimensionen. Erstens wurde erfasst, wie Lernende KI wahrnehmen, verstehen oder definieren. Zweitens richtete sich der Blick auf die konkreten Anwendungsbereiche von KI. Es sollte nachvollzogen werden, in welchen Lebens- und Gesellschaftsbereichen die Befragten den Einsatz von KI verorten und wofür KI in diesen Bereichen ihrer Meinung nach verwendet wird. Drittens wurde erhoben, welche Vorstellungen über die Funktionsweise von KI bestehen. Viertens ging es um die Vorstellung, welche Akteurinnen und Akteure KI nutzen. Fünftens wurden die zugeschriebenen Zwecke und Funktionen von KI thematisiert, also die Frage, warum KI aus Sicht der Lernenden eingesetzt wird. Schliesslich wurde sechstens erfasst, wofür KI aus Sicht der Lernenden eingesetzt werden sollte, wobei normative Vorstellungen und mögliche ethische Überlegungen zur Anwendung von KI zur Sprache kommen sollten. Daraus ergaben sich die in Tabelle 6 aufgeführten finalen Fragen dieser Studie sowie deren jeweilige Begründung und Theorieverankerung, wobei die erste und letzte Frage stichwortartig beantwortet werden durften und dimensionsübergreifend angedacht waren.

Auf eine formale Pilotierung des Fragebogens wurde bewusst verzichtet, da die Mehrheit der Fragen direkt aus der finnischen Studie übernommen wurden und sich dort als funktional erwiesen hatten.

Tabelle 6: Erhebungsinstrument der vorliegenden Masterarbeit

Fragen	Begründungen	Theorieverankerung
Welche KI-Programme oder Apps hast du bereits in der Schule oder zu Hause in deiner Freizeit benutzt?	Die Frage eröffnet einen assoziativen Zugang, der es Lernenden erlaubt, bereits genutzte KI-Anwendungen spontan zu benennen, ohne vollständige Sätze formulieren zu müssen.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Was ist KI? (Long & Magerko, 2020) ▪ Nutzen & Anwenden (Ng et al., 2021) ▪ A: Anwendungen (Sentance, & Waite, 2022)
Was bedeutet Künstliche Intelligenz für dich?	Ermöglicht Einblicke in die Art und Weise, wie Lernende KI entweder als technologische Anwendung oder als abstraktes Konzept auffassen.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Was ist KI? (Long & Magerko, 2020) ▪ Wie nehmen Menschen KI wahr? (Long & Magerko, 2020) ▪ Perception (Touretzky et al., 2019) ▪ Representation & Reasoning (Touretzky et al., 2019) ▪ M: Model (Sentance, & Waite, 2022) ▪ Know and understand (Ng et al., 2021)
Wo kommt Künstliche Intelligenz vor und wofür wird sie eingesetzt?	Liefert Erkenntnisse über die Vorstellungen von Lernenden hinsichtlich der praktischen Einsatzmöglichkeiten von KI sowie der Kontexte, in denen diese Technologie Anwendung findet.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Was kann KI tun? (Long & Magerko, 2020) ▪ Natural Interaction (Touretzky et al., 2019) ▪ A: Application (Sentance, & Waite, 2022) ▪ Use and apply (Ng et al., 2021)
Wie funktioniert Künstliche Intelligenz?	Gibt Aufschluss über Vorstellungen von Lernenden in Bezug auf die technologischen und mathematischen Prinzipien, die KI zugrunde liegen.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wie funktioniert KI? (Long & Magerko, 2020) ▪ Learning (Lernen): Idee, dass Computer mit Daten lernen können. (Touretzky et al., 2019) ▪ Perception (Touretzky et al., 2019) ▪ M: Model (Sentance, & Waite, 2022) ▪ E: Engine (Sentance, & Waite, 2022) ▪ Know and understand (Ng et al., 2021)
Wer nutzt Künstliche Intelligenz?	Diese Frage ermöglicht Einblicke in die Vorstellungen der Lernenden darüber, welche Akteur:innen sie mit dem Einsatz von KI verbinden, und liefert Hinweise darauf, ob sie KI eher als alltagsnahe Technologie oder als spezialisiertes Instrument in bestimmten Bereichen wahrnehmen.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Empfehlung durch P. Mertala und J. Fagerlund bei Austausch ▪ Gesellschaftliche Auswirkungen (Touretzky et al., 2019) ▪ Ethische Fragestellungen (Ng et al., 2021) ▪ SE: Soziale & ethische Implikationen (Sentance & Waite, 2022) ▪ Ethische & gesellschaftliche Auswirkungen (Zhang et al., 2023)
Warum wird Künstliche Intelligenz benutzt? Wofür sollte Künstliche Intelligenz deiner Meinung nach benutzt werden?	Ermöglicht Einblicke in die Vorstellungen von Lernenden über die Gründe für den Einsatz von KI und deren persönliche Einschätzungen zu geeigneten Anwendungsbereichen.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wie sollte KI genutzt werden? (Long & Magerko, 2020) ▪ Societal impact (Touretzky et al., 2019) ▪ SE: Social an Ethical (Sentance, & Waite, 2022) ▪ Evaluate, responsibility and ethical awareness (Ng et al., 2021)
Nenne Dinge oder Wörter, die dir einfallen, wenn du an Künstliche Intelligenz denkst. Das können Sachen sein, die du zu Hause, in der Schule oder in deiner Freizeit schon einmal gesehen oder benutzt hast.	Eröffnet einen assoziativen Zugang, bei dem Schülerinnen und Schüler ihre Gedanken ausdrücken können, ohne vollständige Sätze formulieren zu müssen.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wie nehmen Menschen KI wahr? (Long & Magerko, 2020) ▪ SE: Social an Ethical (Sentance, & Waite, 2022) ▪ A: Application (Sentance, & Waite, 2022) ▪ Know and understand (Ng et al., 2021)

Die ergänzten Fragen folgten im Duktus und Aufbau dem Stil des Originalinstruments, wodurch ein konsistentes Fragedesign gewährleistet wurde. Analog zur Studie von Mertala et al. (2022) erhob auch diese Arbeit keine Daten zu sozioökonomischen Merkmalen, Geschlecht oder schulischem Leistungsstand der Teilnehmenden. Der Fokus lag vielmehr auf der Vielfalt der Vorstellungen der Schülerinnen und Schüler über KI. Die Befragten wurden jedoch, ebenfalls entsprechend dem Vorgehen von Mertala et al. (2022), gebeten, ihr eigenes Wissen über digitale Technologien einzuschätzen. Hierfür kam eine fünfstufige Likert-Skala zum Einsatz (vgl. Kap. 10.7). Die Erhebung erfolgte

nach Abschluss der Interventionen in Form eines schriftlichen, analogen Fragebogens, der von den Lernenden selbständig ausgefüllt wurde. Auf eine Online-Umfrage wurde bewusst verzichtet, da Mertala et al. (2022) darauf hingewiesen hatten, dass Lernende vereinzelt dazu neigten, Erklärungen direkt aus dem Internet zu kopieren, was die Validität der Daten gefährden könnte. Auch wurde das selbständige Eintippen der Antworten für Lernende der 5. und 6. Klasse als potenziell mühsam eingeschätzt, was zu Lücken in den Vorstellungen führen könnte. Zudem betonten die Autoren der Studie im persönlichen Austausch, dass die physische Anwesenheit der forschungsleitenden Person einen positiven Einfluss auf die Qualität der Antworten haben könne, insbesondere durch die Ermutigung zu ausführlichen und eigenständigen Ausführungen. In diesem Zusammenhang wurde auch entschieden, darauf zu verzichten, jede Frage, wie im Originalfragebogen, mit der Aufforderung «Beschreibe» einzuleiten. Die Erläuterungen der Forscherin zum Ausfüllen des Fragebogens werden im nächsten Kapitel ausgeführt.

4.5 Prozedur

Ende Oktober, nach den Herbstferien, erfolgte die Kontaktaufnahme mit Klassenlehrpersonen aus dem Kanton Zürich. Mit der Bestätigung der definitiven Teilnahme durch die Lehrpersonen wurden diesen die Einverständniserklärungen (vgl. Kap. 10.3) zur Weiterleitung an die Erziehungsberechtigten übergeben. Die Klassenlehrperson war zuständig für das Aushändigen und den Einzug der ausgefüllten Formulare bis Mitte Dezember. Im Zuge dessen wurde ein Durchführungsdatum Mitte Januar vereinbart. Die exakten Daten sowie die Zuteilung der Klassen zur aktiven Kontrollgruppe bzw. Experimentalgruppe sind ebenfalls dem Anhang zu entnehmen (vgl. Kap.10.4). Bei den AdL-Klassen konnte ein Zeitfenster genutzt werden, in dem die 5. und 6. Halbklassen getrennt voneinander Unterricht hatten. Auf diese Weise ergaben sich zwei separate Gruppen, wobei in der einen Klasse die 5. Klasse zusätzlich die Intervention «über» KI erhielt und in der anderen Klasse die 6. Klasse. Bei den Jahrgangsklassen war eine interne Halbierung aus organisatorischen Gründen nicht umsetzbar, weshalb die gesamte 5. Klasse als aktive Kontrollgruppe und die 6. Klasse als Experimentalgruppe definiert wurde.

Sämtliche Materialien für die Interventionen sowie für die Datenerhebung wurden von der Forscherin bereitgestellt. Die jeweiligen Lehrpersonen wurden im Vorfeld über die technischen Anforderungen informiert und damit wurde die Verfügbarkeit der erforderlichen Geräte sichergestellt. Alle Klassen waren mit iPads und Touchpens ausgestattet. Die Durchführungsverantwortung der Interventionen lag bei der Forscherin, wobei die Lehrpersonen bei Bedarf unterstützend mitwirken konnten.

Die Interventionen fanden an einem Tag pro Schulhaus statt. In den AdL-Klassen wurde die Befragung am Folgetag durchgeführt. In der Jahrgangsklasse, die nur an der Intervention «mit» KI teilnahmen, erfolgte die Befragung direkt im Anschluss. Bei der 6. Klasse, die sowohl die Intervention «mit» als auch «über» KI durchlief, wurde mit der Klassenlehrperson abgesprochen, die Befragung situativ entweder direkt anschliessend oder zu einem späteren Zeitpunkt vorzunehmen, je nach wahrgenommener Aufnahmefähigkeit der Lernenden. Da die Lernenden engagiert mitarbeiteten und grosses Interesse zeigten, konnte die Befragung problemlos direkt im Anschluss erfolgen.

Vor der Befragung wurde der Einleitungstext des Erhebungsinstruments gemeinsam mit den Lernenden gelesen. Dabei wurde nochmals klar kommuniziert, dass der Fragebogen in Einzelarbeit auszufüllen sei, dass es sich nicht um eine Prüfung handle und es keine richtigen oder falschen Antworten gebe. Die Lernenden wurden zudem gebeten, ihre Antworten möglichst ausführlich zu formulieren, und darauf hingewiesen, dass sie sich bei Unklarheiten an die Forscherin wenden dürfen. Die Bearbeitung des Fragebogens dauerte zwischen 20 und 30 Minuten. Vor der Abgabe wurden die Antworten durch die Forscherin kurz überflogen, wodurch teilweise noch detailliertere Ausführungen eingefordert werden konnten.

Nach Abschluss der Datenerhebung erhielten die aktiven Kontrollgruppen aus Gründen der Fairness die Möglichkeit, ebenfalls an der Intervention «über» KI teilzunehmen. Hierzu wurde mit den jeweiligen Klassenlehrpersonen ein ergänzender Termin vereinbart.

4.6 Datenaufbereitung

Nach Abschluss der Datenerhebung lagen die Daten in Form handschriftlich ausgefüllter, halbstrukturierter Fragebögen vor. Die anschließende Datenaufbereitung orientierte sich an den systematischen Schritten nach Döring und Bortz (2016) sowie Kuckartz und Rädiker (2024), die eine strukturierte Organisation, Anonymisierung und Bereinigung des Materials als Grundlage für eine fundierte qualitative Analyse betonen. Ziel war es, aus den handschriftlich vorliegenden Rohdaten einen fehlerbereinigten, systematisch auswertbaren Datensatz zu erstellen.

Die handschriftlichen Antworten wurden zunächst manuell und systematisch in eine Excel-Tabelle übertragen (vgl. Kap.10.8). Für jede Frage wurde eine eigene Spalte angelegt, um die Auswertung zu erleichtern. Die einzige geschlossene Frage mit der fünfstufigen Likert-Skala wurde numerisch codiert. Die übrigen offenen Fragen wurden originalgetreu übernommen, inklusive Rechtschreibfehler, um die Authentizität der Aussagen zu wahren. Fehlende Angaben wurden entsprechend markiert. Im Anschluss wurden alle Einträge nochmals überprüft und Tippfehler korrigiert. Ein besonderes Augenmerk wurde auf die Anonymisierung gelegt, da vereinzelt personenbezogene Informationen durch die Lernenden genannt wurden. Diese wurden entfernt bzw. durch Pseudonyme ersetzt, so dass keine Rückschlüsse mehr auf einzelne Teilnehmende möglich sind. Mit Abschluss dieser Schritte lag ein bereinigter, anonymisierter Datensatz vor, der für die weitere qualitative Analyse genutzt werden konnte (Döring & Bortz, 2016; Kuckartz & Rädiker, 2024).

4.7 Datenanalyse

Die Auswertung der numerisch codierten Frage zur Selbsteinschätzung des Wissens über digitale Technologien erfolgte in SPSS mittels Häufigkeitsanalyse sowie eines Chi²-Tests (vgl. Kap.10.9), dessen Ziel es war, zu prüfen, ob ein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen der Gruppenzugehörigkeit (Experimentalgruppe vs. aktive Kontrollgruppe) und der Selbsteinschätzung besteht (Kuckartz et al., 2013). Die offenen Freitextantworten wurden basierend auf der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker (2024) ausgewertet (vgl.

Abbildung 17). Dabei kam ein deduktiv-induktives Vorgehen zur Anwendung, welches der abduktiven Vorgehensweise von Mertala et al. (2022) ähnelt, jedoch durch die systematische Strukturierung nach Kuckartz und Rädiker (2024) eine präzisere methodische Orientierung bietet.

Abbildung 17: Ablauf der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse
Quelle: Darstellung in Anlehnung an Kuckartz & Rädiker, 2024, S. 132

In der ersten Phase wurden die Daten als Excel-Datei in MAXQDA importiert und es folgte die initiierende Textarbeit. Dabei standen das sorgfältige und interessierte Lesen der Antworten und das Markieren von besonders wichtig erscheinenden Textpassagen im Fokus. Zur ersten Orientierung wurden pro Frage und Gruppe (aktive Kontrollgruppe und Experimentalgruppe) Mindmaps erstellt (vgl. Kap. 10.10). Auf Fallzusammenfassungen wurde bewusst verzichtet, da diese bei Umfragen mit offenen Fragen und überwiegend kurzen Antworten vieler Teilnehmender analytisch wenig gewinnbringend wären (Kuckartz & Rädiker, 2024).

In der zweiten Phase wurden die Hauptkategorien deduktiv auf Basis des offenen, halbstrukturierten Fragebogens bzw. in Anlehnung an die Studie von Mertala et al. (2022) entwickelt. Ergänzend bildeten die Entwicklungsstufen von KI (vgl. Kap. 2.1.3) eine eigene Hauptkategorie. Darüber hinaus wurden in diesem Schritt teilweise auch die den Hauptkategorien untergeordneten Kategorien deduktiv aus bereits bestehenden Forschungsergebnissen und deren Kategorisierungen (vgl. Kap. 2.5) übernommen und in das Analyseverfahren integriert. Für alle Hauptkategorien und Kategorien wurden Definitionen verfasst.

Anschliessend erfolgte in der dritten Phase das deduktive Kodieren des gesamten Datenmaterials. Dabei zeigte sich, dass sich Antworten jeweils zweier Hauptkategorien überlappten, weshalb diese ursprünglich vier Hauptkategorien zu zwei zusammengefasst werden konnten. Zusammen mit den anderen Hauptkategorien ergaben sich die folgenden sechs finalen Hauptkategorien:

- Art von Technologie
- Vorkommen und Anwendungsbereiche von KI
- Wahrgenommene Nutzende von KI
- Zwecke und Begründungen für den Einsatz und die Nutzung von KI
- Gewünschte Nutzung und Anwendungsbereiche von KI
- Entwicklungsstufen von KI

Ausserdem konnten einige Kategorien, die deduktiv aus bisherigen Forschungen abgeleitet wurden, im Datenmaterial nicht identifiziert werden, weshalb diese Kategorien ausgeschlossen wurden. Für alle deduktiven Kategorien wurden Ankerbeispiele im Kodierleitfaden dokumentiert und ebenfalls zusammen mit den Definitionen in MAXQDA als Memos bei den entsprechenden Codes erfasst.

Die vierte Phase umfasste die induktive Kategorienbildung, welche die Bildung und Ausdifferenzierung der noch teilweise allgemeingehaltene Kategorien sowie der Subkategorien in den Fokus nahm. Auch hierfür wurden Definitionen und Ankerbeispiele für die neu erfassten Kategorien und Subkategorien erstellt und entsprechend als Memos hinterlegt.

In Phase fünf folgte die Kodierung des Datenmaterials mit den induktiv gebildeten Kategorien und Subkategorien. Gemäss Kuckartz und Rädiker (2024) werden die Phasen 4 und 5 in mehreren Zyklen durchlaufen und dies wurde so auch in der vorliegenden Analyse umgesetzt. Die induktiv gebildeten Kategorien und Subkategorien wurden mehrfach überarbeitet und das Datenmaterial anschliessend wieder kodiert. Dabei wurden nicht relevante oder nicht sinntragende Passagen nicht kodiert. Die abschliessende Frage des Erhebungsinstruments mit assoziativem Charakter liess sich wie erwartet nicht einer einzelnen Hauptkategorie zuordnen und zudem stellte sich heraus, dass relevante Aussagen teils in Antworten zu anderen Fragen auftauchten. Aus diesem Grund wurde abschliessend das gesamte Material nochmals fragenübergreifend kodiert. Der finale Kodierleitfaden befindet sich im Anhang (vgl. Kap. 10.11), wobei die jeweilige Herleitung der Kategorien, ob deduktiv oder induktiv, in der Spalte «Ansatz» dokumentiert ist.

Die Phasen sechs und sieben, die laut Kuckartz und Rädiker (2024) eng miteinander verbunden sind, dienten der Vorbereitung und Durchführung der Ergebnispräsentation. In Phase sechs wurde beschlossen, eine kategorienbasierte Analyse entlang der Hauptkategorien sowie im Hinblick auf die zugrunde liegenden Fragestellungen dieser Masterarbeit durchzuführen, und diese deshalb mit einem Gruppenvergleich zu kombinieren. Die leitenden Fragen waren «*Was wird zu diesem Thema alles gesagt?*» und «*Was kommt nur am Rande zur Sprache?*» (Kuckartz & Rädiker, 2024, S. 148).

Phase sieben beendete die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse durch die Ergebnisdarstellung, welche im nächsten Kapitel präsentiert wird.

5 Ergebnisse

Die folgenden Ergebnisse geben Einblick in die Vorstellungen von Schülerinnen und Schülern über KI und beruhen auf einer inhaltlich strukturierenden, qualitativen Inhaltsanalyse. Zentrale Gütekriterien qualitativer Sozialforschung nach Meyer und Meier zu Verl (2022) leiteten dabei die Auswertung. Ein besonderes Augenmerk wurde auf die Datenanreicherung gelegt, um die Vorstellungen der Lernenden über KI gegenstandsangemessen zu beschreiben. Dadurch sollten die Vielfalt, Dynamik und Ambivalenz dieser Vorstellungen umfassend dargestellt und damit für die Lesenden in ihrer Vielschichtigkeit nachvollziehbar gemacht werden. Im Sinne der Kontextorientierung wurde berücksichtigt, dass die Befragung im Anschluss an eine von der Forscherin geleitete Intervention stattfand und somit in einem spezifischen situativen Kontext verankert ist. Durch die Einzelfallorientierung konnten individuelle Denk- und Deutungsmuster sichtbar gemacht werden. Im Sinne der reflexiven Grundhaltung wurde dabei berücksichtigt, dass die erhobenen Daten durch die Deutungsmuster der Lernenden geprägt sind und durch die Forscherin erneut interpretiert wurden, wodurch Konstrukte zweiter Ordnung entstehen. Die intersubjektive Nachvollziehbarkeit wurde durch eine transparente und umfassende Dokumentation des Forschungsprozesses (vgl. Kap. 4) sowie durch die kritische Reflexion der angewandten Methode (vgl. Kap. 7) gewährleistet. Zur Wahrung der praxeologischen Validität wurde die Beschreibung der Lernendenperspektiven so gestaltet, dass sie nicht nur als theoretische Darstellung, sondern auch als praktische Anleitung verstanden werden kann. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die gewonnenen Erkenntnisse sowohl für Forschende als auch für Personen im Bildungswesen unmittelbar nachvollziehbar und anwendbar sind (Meyer & Meier zu Verl., 2022).

Zuerst erfolgt die Auswertung der Selbsteinschätzung der Lernenden hinsichtlich ihres Wissens über digitale Technologien in Kapitel 5.1. Anschliessend werden die Vorstellungen der Lernenden entlang der sechs Hauptkategorien in Kapitel 5.2 systematisch dargestellt (vgl. Kap. 4.7), um dann zum Abschluss die Fragestellungen der vorliegenden Masterarbeit in Kapitel 5.3 zusammenfassend zu beantworten.

5.1 Selbsteinschätzung bezüglich des Wissens über digitale Technologien

Die Daten zur ersten Untersuchungsfrage wurden getrennt nach aktiver Kontrollgruppe und Experimentalgruppe einer Häufigkeitsanalyse unterzogen. Bei der Kontrollgruppe war eine Antwort fehlend (vgl. Kap.10.9.1). Zur Prüfung eines möglichen statistisch signifikanten Zusammenhangs der Gruppenzugehörigkeit und der Selbsteinschätzung wurde darüber hinaus ein Chi²-Test durchgeführt (Kuckartz et al., 2013). Die Ergebnisse werden im Folgenden näher ausgeführt.

Selbsteinschätzung der aktiven Kontrollgruppe

Von den Lernenden in dieser Gruppe stuften 7.7% ihr Wissen über digitale Technologien als gering ein, während 62.5% angaben, über gute bis sehr gute Kenntnisse zu verfügen. Ein Anteil von 28.2% positionierte sich hinsichtlich der Selbsteinschätzung neutral.

Selbsteinschätzung der Experimentalgruppe

Innerhalb dieser Gruppe bewerteten 2.9% der Lernenden ihre Kenntnisse im Bereich digitaler Technologien als gering. Dagegen schätzten 70.6% ihr Wissen als gut bis sehr gut ein. 26.5% der Befragten verorteten sich in ihrer Selbsteinschätzung eher im neutralen Bereich.

Gegenüberstellung der Selbsteinschätzung

In beiden Gruppen schätze die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler ihr Wissen bezüglich digitaler Technologien als gut bis sehr gut ein (vgl. Abbildung 18). Die Experimentalgruppe wies dabei einen höheren Anteil an positiv bewerteten Selbsteinschätzungen und einen niedrigeren Anteil mit geringer Selbsteinschätzung auf als die Kontrollgruppe. Auffällig ist, dass in der Kontrollgruppe mehr Lernende ihr Wissen als sehr gut einschätzten (28.2%) als in der Experimentalgruppe (17.6%). Die mittleren Selbsteinschätzungen lagen in beiden Gruppen auf einem vergleichbaren Niveau.

Abbildung 18: Gegenüberstellung Selbsteinschätzungen Wissen über digitale Technologien

Chi²-Test

Die Auswertung des Chi²-Tests ($\chi^2_{(df=3)} = 2.84$; $p = 0.42$) ergab keinen statistisch signifikanten Zusammenhang (vgl. Kap.10.9.3). Die Ergebnisse zeigen somit, dass sich die Experimental- und aktive Kontrollgruppe hinsichtlich ihrer subjektiven Einschätzung ihres Wissens über digitale Technologien nicht signifikant unterscheiden. Die Ausgangslage der beiden Gruppen könnte deshalb als vergleichbar eingeschätzt werden. Allerdings zeigte sich bei der Durchführung des Tests, dass in zwei Zellen der Kreuztabelle die erwartete Häufigkeit unter dem empfohlenen Schwellenwert von fünf lag. Damit ist eine der zentralen Voraussetzungen für die Anwendung des Chi²-Tests verletzt, was die Aussagekraft des Testergebnisses einschränkt. Das Ergebnis ist daher mit entsprechender Vorsicht zu interpretieren.

5.2 Vorstellungen der Lernenden über KI entlang der sechs Hauptkategorien

Die Ergebnisdarstellung umfasst eine gezielte Auswahl. Nicht alle kodierten Vorstellungen werden im Detail dargestellt, vielmehr werden exemplarisch jene Ergebnisse aufgegriffen, die für die Fragestellungen besonders aufschlussreich oder interpretativ relevant erscheinen. Die Ergebnisdarstellung erfolgt strukturiert entlang der sechs Hauptkategorien. Innerhalb jeder Hauptkategorie werden jeweils zuerst die erfassten Vorstellungen der aktiven Kontrollgruppe im Hinblick auf die erste Forschungsfrage (F₁) dargestellt. Danach werden die Vorstellungen der Experimentalgruppe präsentiert. Abschliessend erfolgt eine interpretative Zusammenfassung, die auf die zweite

Forschungsfrage (F₂) abzielt. Dadurch wird bereits eine Vorsondierung im Hinblick auf die abschliessende Beantwortung der Forschungsfragen in Kapitel 5.3 vorgenommen. Zudem wird jeweils eingeordnet, ob es sich bei den Äusserungen um intuitive, elaborierte oder gegebenenfalls fehlerhafte Vorstellungen handelt, insofern eine solche Typisierung auf Basis der Daten sinnvoll und begründet erscheint (vgl. Kap. 2.4.5). Auf die Angabe exakter Häufigkeiten wird bewusst verzichtet, da die Bedeutung einer Vorstellung nicht ausschliesslich aus deren Auftretenshäufigkeit abgeleitet werden kann. Häufig genannte Vorstellungen sind nicht zwangsläufig relevanter oder kognitiv gefestigter (vgl. Mertala et al., 2022). Stattdessen kommen vorsichtig einordnende, deskriptive Begriffe wie «häufig», «oft», «mehrheitlich», «wenig» oder «vereinzelt» zum Einsatz, um eine differenzierte Darstellung der Ergebnisse zu ermöglichen.

5.2.1 Art von Technologie

Der vorliegenden Hauptkategorie liegen die Fragen «Was bedeutet KI?» und «Wie funktioniert KI?» des Erhebungsinstruments zugrunde. Abbildung 19 veranschaulicht die unterschiedlichen Vorstellungen zur Art der Technologie von KI. Die hellblau dargestellten Kategorien ergänzen das Kategoriensystem von Mertala et al. (2022). Diese wurden entweder deduktiv auf Basis weiterer Forschungsergebnisse entwickelt oder induktiv aus dem Datenmaterial abgeleitet. Die Äusserungen der Lernenden wurden daraufhin unterschiedlichen Kategorien und Subkategorien zugeordnet, deren Auftreten im Folgenden im Hinblick auf ihre Häufigkeit näher beschrieben wird. Die Definitionen der Kategorien sind dem Kodierleitfaden zu entnehmen (vgl. Kap. 10.11).

Abbildung 19: Kategorien zur Art von Technologie der KI
Bemerkung: eigene Darstellung, die hellblau markierten Kategorien ergänzen das Kategoriensystem von Mertala et al., 2022

Vorstellungen der aktiven Kontrollgruppe

In dieser Gruppe zeigte sich, dass fehlende oder diffuse Vorstellungen über KI besonders häufig geäussert wurden. Diese wurden der Kategorie **Blackbox** zugeordnet, da sie auf ein grundlegendes Nichtwissen über die Bedeutung und Funktionsweise von KI hinwiesen, ohne sich eindeutig anderen Vorstellungen zuordnen zu lassen. Typische Aussagen waren etwa: «Keine Ahnung!» (V23), «Ich weiss es nicht» (V16) oder «Weil es muss Intelligenz und Künstlich sein.» (V29). In einzelnen Fällen liessen sich dennoch einfache intuitive Vorstellungen erkennen, wie die folgenden Aussagen exemplarisch verdeutlichen: «Für mich bedeutet Künstliche Intelligenz wenn nicht ein Mensch dahinter sitzt

sondern ein Computer also künstliche Intelligenz.» (V13) oder «Ich vermute das KI ein bisschen über Computer geleitet werden.» (V3).

Eine weit verbreitete Fehlvorstellung betraf die Annahme, dass es sich bei KI um eine **anthropomorphe Technologie** handle. Diese Vorstellungen wurden in zwei Subkategorien aufgeteilt. In der Subkategorie **Menschenähnliches Gegenüber** wurden Aussagen gesammelt, in denen KI als kommunikatives oder personifiziertes Gegenüber beschrieben wurde, wie beispielsweise in den folgenden Aussagen: «Jemand mit dem ich chatten kann.» (V9) oder «Künstliche Intelligenz funktioniert so das wenn du Chat GPT fragst ob er dir ein Witz erzählt durchsucht er das Internet nach einem Witz (V22).» Die Verwendung von Pronomen wie «er» oder «jemand» weisen auf ein vermenschlichendes Verständnis hin. Die Subkategorie **Menschliches Denken, Gehirn** beinhaltet Vorstellungen, die KI in Analogie zum menschlichen Gehirn oder Denken setzten. Beispiele hierfür sind: «KI ist wie ein Roboter aber hat ein eigenes Hirn» (V27) oder «Eigentlich wie ein Hirn nur digital aber auch nicht so ganz wie ein Mensch» (V24). Letztere Aussage zeigt zwar eine gewisse Abgrenzung zum Menschlichen, macht jedoch deutlich, dass die Idee eines digitalen Gehirns, in Anlehnung an das menschliche Hirn, eine zentrale Vorstellung darstellt.

In vergleichbarer Häufigkeit wurden Vorstellungen geäußert, die KI als **wissensbasierte, programmierte und gehorsame Technologie** sowie als eine Art **Internet-Recherche-Assistenz** charakterisieren. Wobei die Vorstellung einer **wissensbasierten Technologie** und einer **Internet-Recherche-Assistenz** tendenziell mit Fehlvorstellungen verbunden sind. Die Zuordnung letzterer gestaltete sich jedoch als herausfordernd, da bei bestimmten generativen KI-Systemen, wie etwa ChatGPT, mittlerweile unter bestimmten Voraussetzungen eine Online-Suche möglich ist, diese jedoch aktiv angefordert werden muss und nicht standardmäßig erfolgt. Zudem ist diese Funktionalität nicht auf alle textbasierten KI-Systeme übertragbar. Da davon auszugehen ist, dass die Lernenden über diese spezifische Funktionsweise nicht informiert waren und entsprechende Optionen in der Intervention «mit» KI auch nicht genutzt wurden, werden derartige Vorstellungen im vorliegenden Kontext als Fehlvorstellungen interpretiert. Bei der **programmierten resp. gehorsamen Technologie** liessen sich sowohl intuitive als auch elaborierte Vorstellungen identifizieren. Im Folgenden werden exemplarische Antworten dargestellt:

«Etwas das Alles weiss wenn wir eine Frage fragt.» (V29) → **Wissensbasierte Technologie (Fehlvorstellung)**

«Wenn du eine Frage eintipst sucht die KI die besten Antworten aus dem Internet.» (V39) → **Internet-Recherche-Assistenz (Fehlvorstellung)**

«Man stellt fragen und es beantwortet es sie/es ist kein mensch der die fragen beantwortet sondern ein Computer der programmiert wurde um fragen zu beantworten die man ihm stellt.» (V11) → **Programmierte Technologie (elaborierte Vorstellung)**

«Du fragst chatGPT ob sie dir einen Aufsatz schreiben kann über einen Fußballspieler aber du musst Stichwörter aufschreiben und setzt es zusammen.» (V12) → **Gehorsame**

Technologie (intuitive Vorstellung)

Einige Antworten bezogen sich zudem auf eine **roboterartige Technologie**, wohingegen nur vereinzelt explizite Bezüge zu einer **gefährlichen, autonomen oder unzuverlässigen, nicht vertrauenswürdigen Technologie** auftraten.

Hervorzuheben bleibt, dass es vereinzelt Antworten gab, die Rückschlüsse auf eine Vorstellung einer **datengetriebenen Technologie** erlaubten, auch wenn diese vorwiegend intuitiver Natur blieben. So formulierte ein:e Schüler:in: «er wurde so eingestellt und so ausgetestet und «trainiert» damit er deine Fragen versteht und beantworten kann.» (V1). Allerdings weist hier die Nutzung des Personalpronomens «er» erneut auf einen anthropomorphen Anteil der Sichtweise hin.

Vorstellungen der Experimentalgruppe

Die Mehrheit der Lernenden formulierte Vorstellungen, die einen Bezug zu einer **datengetriebenen Technologie** aufwiesen. Dabei zeigten sich Unterschiede bezüglich intuitiver und elaborierter Vorstellungen, wobei ein Grossteil der Antworten bereits auf ein differenzierteres, elaboriertes Verständnis hindeuteten. Dies wird exemplarisch durch folgende Aussagen verdeutlicht:

«KI funktioniert mit vielen Daten und viel Übung z.B. ein Cupcake und ein Hund unterscheiden ist für uns Menschen einfach aber für KI sehr schwierig.» (V42) → **intuitive Vorstellung**

«KI funktioniert in dem man sie mit ganz vielen Daten füttert und die KI zieht dann Schlüsse daraus.» (V54) → **elaborierte Vorstellungen**

Gleichwohl trat auch in dieser Gruppe weiterhin die Fehlvorstellung einer **anthropomorphen Technologie** in Erscheinung. Allerdings konnten hier zusätzlich zu den Subkategorien **menschenähnliches Gegenüber** und **menschliches Denken, Gehirn**, auch Bezüge zu einer weiteren Subkategorie **menschenähnliches Lernen** hergestellt werden. In dieser wurde KI als lernfähig im Sinne menschlicher Kognitionen beschrieben, etwa in folgenden Aussagen: «man zeigt zum Beispiel viele Bilder vom gleichen Thema und dann lernt die KI wie ein Mensch.» (V50) oder «Das sie ähnlich wie Menschen lernen und sich selber Sachen beibringen und sich so weiter entwickeln.» (V59). Obwohl Teile dieser Aussagen auf intuitive oder gar elaborierte Vorstellungen hinweisen, sind zumindest die kursiv gekennzeichneten Äusserungen aufgrund der Gleichsetzung von KI-Lernen mit menschlichem Lernen als Fehlvorstellungen zu klassifizieren. Aussagen zur Kommunikation mit KI, z. B. Chatinteraktionen, verdeutlichen zudem auch die Wahrnehmung von KI als **menschenähnliches Gegenüber**.

Einige Lernende äusserten Vorstellungen zu einer **wissensbasierten** oder **gehorsamen Technologie**. Dabei waren innerhalb der Antworten, die der Kategorie **wissensbasierte Technologie**

zugeordnet werden konnten, sowohl intuitive Vorstellungen als auch typische Fehlvorstellungen (kursiv markiert) gleichzeitig vorhanden, wie folgende zwei Beispiele zeigen:

«Eine Maschine lernt immer mehr dazu *und gibt dann über das was sie weiss bescheid.*» (V55)

«Ich glaube KI wurde vieles beigebracht *und so weis es so viel.*» (V67)

Die Vorstellungen einer **gehorsamen Technologie** waren hauptsächlich intuitiver Natur, wie beispielsweise folgende Aussage veranschaulicht: «Das es sachen für dich macht. Das es dir hilft. Zumbeispiel wen du am kochen bist und du jemanden anrufen möchtest das es die Person anruft wen du es sagst.» (V56).

Nur vereinzelt liessen sich Vorstellungen identifizieren, die von einer **gefährlichen, programmierten, autonomen, unzuverlässigen, nicht vertrauenswürdigen oder roboterartigen Technologie** ausgingen. Diese Vorstellungen waren zumeist intuitiv und nur selten elaboriert.

Besonders hervorzuheben, bleibt die Tatsache, dass sich in dieser Gruppe kaum noch Aussagen identifizieren liessen, welche auf die Vorstellung einer **Blackbox-Technologie** hinweisen. Ebenso fiel auf, dass die Fehlvorstellung von KI als **Internet-Recherche-Assistenz** weitestgehend ausblieb.

Interpretative Zusammenfassung

Die Vorstellungen der Lernenden darüber, welche Art von Technologie KI ist, umfassen insgesamt ein breites Spektrum, das von intuitiven über elaborierte bis hin zu fehlerhaften Vorstellungen reicht. Die unterschiedlichen Nennungen zur Art von Technologie der aktiven Kontrollgruppe und der Experimentalgruppe lassen sich der Tabelle 7 entnehmen.

Tabelle 7: Rangfolge der Vorstellungen zur Art von KI-Technologie
Bemerkung: Nach Häufigkeit der Nennungen in Worten bei aktiver Kontroll- und Experimentalgruppe

Aktive Kontrollgruppe Rangfolge	Experimentalgruppe Rangfolge	Häufigkeiten in Worten
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anthropomorphe Technologie ▪ Blackbox-Technologie ▪ Internet-Recherche-Assistenz ▪ Programmierte Technologie ▪ Gehorsame Technologie ▪ Wissensbasierte Technologie 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Datengetriebene Technologie ▪ Anthropomorphe Technologie 	Häufige Nennungen
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Roboterartige Technologie 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Programmierte Technologie ▪ Gehorsame Technologie 	Einige Nennungen
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unzuverlässige, nicht vertrauenswürdige Technologie ▪ Datengetriebene Technologie ▪ Autonome Technologie ▪ Gefährliche Technologie 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Roboterartige Technologie ▪ Wissensbasierte Technologie ▪ Blackbox-Technologie ▪ Autonome Technologie ▪ Unzuverlässige, nicht vertrauenswürdige Technologie ▪ Gefährliche Technologie ▪ Internet-Recherche-Assistenz 	Vereinzelte Nennungen

In der Experimentalgruppe dominieren Vorstellungen einer **datengetriebenen Technologie**, wobei hier neben intuitiven überwiegend elaborierte Vorstellungen sichtbar wurden. Gleichzeitig sind **anthropomorphe Fehlvorstellungen** weiterhin verbreitet, wobei die Analogie des **menschlichen Lernens** von KI häufig präsent war. Dies könnte auf das im Erklärvideo der Intervention verwendete Beispiel, in dem das Training eines KI-Systems analog zum Spracherwerb eines Kleinkindes

illustriert wurde, zurückzuführen sein. Obwohl die Forscherin diese Analogie im Unterrichtsgespräch relativierte, blieb sie offenbar in den Vorstellungen einiger Lernender verankert.

Auffällig ist, dass in der Experimentalgruppe deutlich weniger Aussagen auftraten, die einer **Black-box-Technologie** oder **Internet-Recherche-Assistenz** zugeordnet werden konnten. Dies spricht dafür, dass die Intervention diesbezüglich zu einem differenzierteren Verständnis der Funktionsweise von KI beigetragen hat. Im Vergleich dazu zeigte sich in der aktiven Kontrollgruppe ein deutlich grösserer Anteil an **Blackbox Vorstellungen** sowie **anthropomorpher Zuschreibungen**. Hinzu kamen Fehlvorstellungen einer **wissensbasierten Technologie** und einer **Internet-Recherche-Assistenz**. Bei den Kategorien der **programmierten** oder **gehorsamen Technologie** konnten in beiden Gruppen oft intuitive, seltener auch elaborierte Vorstellungen nachgewiesen werden.

Wie bereits beschrieben (vgl. Kap. 2.4.5), sind Vorstellungen oft unvollständig, fehlerhaft oder widersprüchlich, da sie keine klar definierten Grenzen aufweisen und mehrere, teils konfligierende mentale Modelle nebeneinander bestehen können (Whyte et al., 2024; Marx et al., 2024). Diese Charakteristika zeigt sich exemplarisch in dieser Hauptkategorie bei beiden Gruppen, beispielsweise in der koexistierenden Vorstellung von KI als datengetriebene, lernfähige Technologie und als wissensbasierte Technologie. Insgesamt lässt sich allerdings feststellen, dass die Fehlvorstellungen bei der aktiven Kontrollgruppe vielfältiger und häufiger vertreten waren und es kam auch deutlich seltener zu elaborierten Aussagen.

5.2.2 Vorkommen und Anwendungsbereiche von KI

Diese Hauptkategorie stützt sich auf die Fragen «Welche KI-Programme oder Apps hast du bereits in der Schule oder zu Hause in deiner Freizeit benutzt?» und «Wo kommt KI vor und wofür wird sie eingesetzt?» des Erhebungsinstruments. Es bleibt anzumerken, dass insbesondere die erstgenannte Frage mehrheitlich stichwortartig beantwortet wurde, was die Tiefe der inhaltlichen Auseinandersetzung einschränkte. Einerseits wurden einige Kategorien dieser Analyse aus bestehenden Forschungsergebnissen deduktiv abgeleitet, andererseits wurden sie durch induktive Kategorien ergänzt. Die vollständige Systematik der Kategorien sowie deren Definitionen sind im Kodierleitfaden dokumentiert (vgl. Kap 10.11). Aufgrund der thematischen Streuung der Vorstellungen wird im Folgenden eine Auswahl zentraler Kategorien und Subkategorien präsentiert.

Vorstellungen der aktiven Kontrollgruppe

Im Hinblick auf Vorkommen und Anwendungsbereiche bezogen sich die Äusserungen der Lernenden oft auf **generative Tools**, wobei **textbasierte Anwendungen** am häufigsten genannt wurden, dicht gefolgt von **bildgenerierenden Tools**. Die Aussagen beschränkten sich überwiegend auf eine intuitive Aufzählung konkreter Anwendungen wie ChatGPT, Übersetzungstools, allgemein Chatbots sowie Padlet. Letzteres wurde im Rahmen der Intervention eingesetzt, um mit dessen KI-Bild-Funktion Bilder zu generieren, was einige Lernende in ihren Antworten aufgriffen. Elaborierte Vorstellungen über den konkreten Nutzen oder die Funktionsweise der genannten KI-Systeme blieben jedoch weitgehend aus.

Innerhalb der Kategorie **Freizeit** dominierten Vorstellungen, die sich den Subkategorien **Gaming** und **Soziale Medien** zuordnen liessen. Plattformen wie Snapchat, TikTok oder YouTube wurden häufig genannt, wobei sich elaborierte Vorstellungen lediglich vereinzelt fanden. Exemplarisch verdeutlichen dies die folgenden Beispiele:

«Im Internet beim Algorithmus. Z.B. wenn man auf Youtube ein Video anklickt werden dir ähnliche Videos vorgeschlagen.» (V39)

«In dem sie herausfindet wo man in den Urlaub hingehen mochte dann wird es auf Google und auf social media (vorgeschlagen).» (V10)

Auch im Bereich **Gaming** referenzierten die Lernenden bloss auf Games, die KI-Komponenten beinhalten (z. B. Brawl Stars, Fortnite) oder allgemein Games, ohne tiefergehende Äusserungen. In Einzelfällen konnten jedoch elaborierte Vorstellungen identifiziert werden, wie die folgende Aussage zeigt: «z.b. in einem Game muss die KI wissen was die Figur des Spielers machen muss und die Steuerungen ausführen.» (V31).

In der Kategorie **Gegenstände mit verbauten KI-Systemen** wurden in der Subkategorie **Digitale Geräte** vorwiegend Begriffe wie Computer, Handy oder Tablet genannt. Gelegentlich wurde auch auf Technologien wie **selbstfahrende Autos** verwiesen. Häufig kam es jedoch auch zu **unspezifischen Zuordnungen**, etwa dass KI in **Websites und Apps**, in **Suchmaschinen** wie Google oder allgemein im **Internet** vorkommt.

Unter den **erkennenden Tools** wurden insbesondere **Sprachassistenzen** wie Siri oder Alexa genannt, aber auch das **Bilderkennungstool** AutoDraw, welches Teil der Intervention war, oder einfach Apps bei denen **die Gesichtserkennung** eine Rolle spielt. Vereinzelt äusserten die Lernenden elaborierte Vorstellungen zur Funktionalität, wie in folgender Aussage: «Z.B. bei Snapchat für die Filter muss es wissen wo deine Augen und so weiter sind.» (V30).

Bemerkenswert ist die Häufung von **fehlerhaft zugewiesenen** Assoziationen, bei denen Technologien wie der Thermomix, Anrufbeantworter oder Taschenrechner irrtümlich mit KI in Verbindung gebracht wurden. Diese Zuschreibungen lassen sich klar als Fehlvorstellungen klassifizieren.

Innerhalb der Kategorie **Krieg** wurde lediglich eine vereinzelt intuitive Vorstellung verzeichnet. Die Aussage «in der Ukraine mit all den raketen die inder Luft fliegen.» (V11) verweist dabei unspezifisch auf den Einsatz KI-gestützter Technologien im militärischen Kontext, ohne diesen näher zu differenzieren. Auch der Verweis auf **Schule oder Arbeit** als mögliche Einsatzfelder von KI wurde nur vereinzelt genannt und blieb ohne detaillierte Beschreibung.

Vorstellungen der Experimentalgruppe

Die Äusserungen bezogen sich häufig auf **generative Tools**, insbesondere auf **textbasierte Tools** wie ChatGPT oder DeepL Write. Diese wurden meist lediglich aufgezählt, ohne dass konkrete Anwendungsbereiche oder Funktionsweisen erläutert wurden. **Bildgenerierende Tools** wurden deutlich seltener genannt, was darauf hindeutet, dass das in der Intervention «mit» KI genutzte

Bildgenerierungstool von Padlet bei den Lernenden kaum nachhaltig Spuren hinterlassen hat und demnach bezüglich Bildgenerierung noch keine vertieften Vorerfahrungen vorhanden waren.

In der Kategorie **Freizeit** waren vorwiegend die Subkategorien **Gaming** und **Soziale Medien** stark vertreten. Im Bereich Gaming dominierten Aufzählungen bekannter Games wie Brawl Stars oder Fortnite, wobei teilweise auch elaborierte Vorstellungen geäußert wurden, wie beispielsweise die folgenden Aussagen zeigen:

«In vielen Wididio spielen wird die KI als gegner führ den Mensch benutzt.» (V41)

«Künstliche Intelligenz kommt z.B. in Games mit nicht echten Spielern vor.» (V60)

Im Gegensatz dazu beschränkten sich die Angaben zu **sozialen Medien** auf die bloße Nennung gängiger Plattformen ohne weiterführende Erläuterungen.

Die Kategorie **Gegenstände mit verbauten KI-Systemen** umfasste vor allem die Subkategorie **Digitale Geräte**, wobei Begriffe wie Handy, Computer oder allgemein elektronische bzw. digitale Geräte genannt wurden. Einzelne Lernende erwähnten darüber hinaus auch **Roboter** und **selbstfahrende Autos**.

Wenige Lernende nannten **unspezifische Zuordnungen**, wie **Internet**, **Suchmaschinen** oder **Websites und Apps**, ohne dies weiter zu konkretisieren. Gleiches gilt für ein paar Nennungen von **Schule oder Arbeit** als Einsatzort von KI, die ebenfalls ohne nähere Erläuterung blieben.

In der Kategorie **Erkennende Tools** waren insbesondere Äusserungen zur Subkategorie **Bilderkennung** vertreten. Häufig bezogen sich diese auf Tools, die im Rahmen der Intervention verwendet wurden. Eine elaborierte Vorstellung liess sich in der folgenden Aussage erkennen: «Also Programme so wie Autodraw (...). Sie lernt immer mehr wenn mehr Leute sie benutzen.» (V45).

In der Subkategorie **Sprachassistentz** wurden primär Siri und Alexa genannt. Wenige Lernende erläuterten konkrete Nutzungsszenarien, wie in diesem Beispiel deutlich wird: «Bei Siri oder Alexa kann man fragen wie das Wetter heute wird oder das es ein Wecker stellen soll.» (V57).

Innerhalb der Subkategorie **Gesichtserkennung** gab es nur vereinzelte Aussagen, darunter jedoch zwei elaborierte Vorstellungen, die nachfolgend dargestellt sind.

«Bei der Polizei kann man Gesichter von Räufern und Kriminellen herausfinden oder sagen wie sie aussehen.» (V46)

«Bei Snap oder games damit sie zmb zeigen können wo dein gesicht ist um ein Foto zu machen.» (V64)

Des Öfteren gab es Lernende die eine **fehlerhafte Zuweisung** getroffen haben, besonders häufig wurde dabei Scratch genannt, welche in diesem Zusammenhang als Fehlvorstellung zu interpretieren ist.

Eine einzelne Äusserung konnte der Kategorie **Krieg** zugeordnet werden, in der der Einsatz von KI in einem sicherheitsrelevanten und militärischen Kontext thematisiert wurde: «Aber leider auch für

böse sachen so wie Krig, Raketen oder Hackerangriffe.» (V72). Diese Aussage verweist auf ein Bewusstsein für potenziell destruktive Einsatzmöglichkeiten von KI-Systemen, welche jedoch auf einer intuitiven Ebene bleibt.

Interpretative Zusammenfassung

Beide Gruppen zeigten hinsichtlich ihrer Vorstellungen über das Vorkommen und die Anwendungsbereiche von KI ähnliche Grundmuster. Eine Darstellung der genannten Anwendungsbereiche wurde bezüglich des Grades der Alltäglichkeit bezogen auf die Lebenswelt der Lernenden eingeordnet. Dabei wurden die fettmarkierten Begriffe besonders häufig genannt, siehe Abbildung 20.

Abbildung 20: Vorkommen und Anwendungsbereiche bezüglich Grad der Alltäglichkeit

So wurden insbesondere **generative Tools**, vorrangig **textbasierte** wie ChatGPT am häufigsten genannt. Auch in der Kategorie **Freizeit** dominierten die Subkategorien **Gaming** und **Soziale Medien**. Die grösstenteils stichwortartigen Äusserungen lassen sich einerseits durch die Art der Fragestellung erklären, die gezielt auf die stichpunktartige Aufzählung ausgelegt war. Andererseits erscheint es plausibel, dass die Lernenden in den anderen gestellten, inhaltlich vertiefenden Fragen, etwa zur allgemeinen Bedeutung von KI oder zur Funktionsweise, bereits ausführlich Stellung genommen hatten und daher Wiederholungen vermeiden wollten. Die dieser Hauptkategorie zugrunde liegenden Fragen wurden somit möglicherweise primär als Aufforderung zur exemplarischen Nennung von Anwendungen verstanden.

Trotz der Ähnlichkeiten der Vorstellungen zeigten sich zwischen den Gruppen inhaltliche Differenzen. Während die Kontrollgruppe in der Subkategorie **Soziale Medien** vereinzelt elaborierte Vorstellungen äusserte, blieben Nennungen in der Experimentalgruppe auf der Ebene blosser Plattformaufzählungen. Dieser Befund widerspricht der generellen Tendenz, dass die Experimentalgruppe häufiger, wenn gleich auch nicht durchgehend, differenziertere Vorstellungen zur Sprache brachte. Ebenfalls zeigt diese Feststellung, dass auch ohne Intervention «über» KI bereits elaborierte Vorstellungen bestehen können. In anderen Bereichen, insbesondere im Zusammenhang mit

erkennenden Tools, zeigten die Aussagen der Experimentalgruppe hingegen häufiger ein vertieftes Verständnis.

In beiden Gruppen gab es je eine Aussage, die KI im Kontext **Krieg** verordneten. Dies weist zumindest bei diesen Lernenden auf ein basales Bewusstsein für mögliche problematische Einsatzbereiche hin.

Auch im Hinblick auf **fehlerhafte Zuweisungen** lassen sich Unterschiede zwischen den Gruppen feststellen. Während in der Kontrollgruppe vermehrt alltagsnahe Technologien wie der Taschenrechner oder der Thermomix irrtümlicherweise mit KI in Verbindung gebracht wurden, wurde in der Experimentalgruppe häufiger Scratch genannt. Einerseits lässt sich dies möglicherweise darauf zurückführen, dass in der Experimentalgruppe anteilig mehr Lernende der 6. Klasse vertreten waren, die wahrscheinlich schon öfter mit Scratch in Berührung gekommen sind. Andererseits kam im Rahmen einer Intervention von einem Schüler im Plenum explizit ein Vergleich zwischen KI und Scratch auf. Obwohl die Forscherin diesen Vergleich kontextualisierte, lässt sich vermuten, dass die damit verbundenen Vorstellungen darauf zurückzuführen sind.

5.2.3 Wahrgenommene Nutzende von KI

Der vorliegenden Hauptkategorie liegt die Frage «Wer nutzt KI?» des Erhebungsinstruments zugrunde. Da bislang keine empirischen Studien zu entsprechenden Lernendenvorstellungen vorliegen, wurden sämtliche Kategorien und Subkategorien induktiv gebildet. Ihre genauen Definitionen sind dem Kodierleitfaden zu entnehmen (vgl. Kap.10.11). Die Vorstellung, dass KI **allgemein von Menschen** genutzt wird, wurde als Subkategorie zusammen mit den anderen beiden Subkategorien **Nutzung durch Schülerinnen und Schüler** und **Berufsgruppen** unter der Kategorie **Menschen** zusammengefasst. Eine weitere Kategorie bildet **Technologien**, bei der Äusserungen zugeordnet wurden, die eine Technologie selbst als Nutzende beschreibt. Als Spezialfall wurde die Kategorie **Unbewusste Nutzung** ausgewiesen, welche Antworten abbildet, in denen Lernende KI als omnipräsent, jedoch oft unbemerkt beschrieben. Die Äusserungen zeichneten sich durch einen geringen Konkretisierungsgrad aus und lassen sich vornehmlich auf alltägliche Erfahrungen sowie einfache Verallgemeinerungen zurückzuführen (vgl. Linn & Songer, 1991). Aus diesem Grund wurden sie im Zuge der Analyse als intuitive Vorstellungen klassifiziert.

Vorstellungen der aktiven Kontrollgruppe

Am häufigsten konnten die Äusserungen der Subkategorie **allgemein Menschen** zugeordnet werden. In diesen Antworten kamen unspezifische Personengruppen, wie «Menschen» (V3), «Erwachsene» (V1), «Kinder» (V6), oder «jeder» (V37) zum Ausdruck. Bei der Subkategorie **Berufsgruppen** wurden sowohl konkrete Berufsfelder wie «Informatiker» (V14) oder «Programmierer» (V15) genannt, als auch unspezifische Formulierungen, wie «Leute die an Computer arbeiten» (V17). Ein Teil der Lernenden verwies auf sich selbst oder ihre Peergroup, was der Subkategorie **Schülerinnen und Schüler** zugeordnet wurde. Typisch hierfür waren Nennungen wie «Schüler, Schülerinnen»

(V5), «Ich» (V12) oder «wir» (V10). Diese Subkategorie wurde allerdings vergleichsweise selten genannt.

Vorstellungen, die sich der Subkategorie **Technologien** zuordnen liessen, waren kaum vertreten. Die wenigen entsprechenden Nennungen blieben vage und nur eine Person gab an, dass viele Menschen KI nutzen, ohne sich dessen bewusst zu sein, was der Subkategorie **unbewusste Nutzung** zugeordnet wurde.

Vorstellungen der Experimentalgruppe

Die häufigste Zuordnung erfolgte zur Subkategorie **allgemein Menschen**. In diesem Zusammenhang wurden unspezifische Aussagen, wie «Menschen» (V43), «Erwachsene» (V64) oder «alle» (V56) gemacht. Äusserungen zur Subkategorie **Berufsgruppen** waren selten und überwiegend allgemein gehalten, beispielsweise durch Nennungen wie «Firmen» (V66) oder «bestimmte Berufe» (V60), was auf ein begrenztes Verständnis konkreter Berufsfelder mit KI-Bezug hinweist. Auch Antworten, die sich der Subkategorie **Schülerinnen und Schüler** zuordnen liessen, waren nur wenig vertreten.

Wenngleich Äusserungen, die als **Technologien** kategorisiert wurden, ebenfalls selten waren, zeigten einige davon eine etwas differenziertere Perspektive. So wurden konkrete Beispiele wie «Filter» (V49) oder «TikTok» (V59) genannt. Diese Aussagen sind zwar weiterhin als intuitive Vorstellungen einzuordnen, deuten jedoch auf erste Ansätze eines vertiefteren Verständnisses hin.

Interpretative Zusammenfassung

Bezüglich der Vorstellungen der Subkategorie **allgemein Menschen** zeigte die Experimentalgruppe vergleichbare Tendenzen wie die aktive Kontrollgruppe sowohl in Bezug auf die Häufigkeit als auch typische Nennungen. Bei der Subkategorie **Berufsgruppen** hingegen fanden sich bei der Experimentalgruppe insgesamt weniger Äusserungen, die zudem häufig unspezifisch blieben.

Auffällig ist, dass sich die Lernenden der Experimentalgruppe selbst, im Sinne der Subkategorie **Schülerinnen und Schüler**, seltener als Nutzende von KI benannten, als dies in der aktiven Kontrollgruppe der Fall war. Möglicherweise blieb den Lernenden die erste Intervention, in der sie selbst als aktive Nutzende eingebunden waren, weniger nachhaltig in Erinnerung als die zweite Intervention, bei der sie sich stärker mit der Funktionsweise von KI auseinandersetzten und sich in die Rolle eines KI-Systems hineinversetzten.

Die Vorstellungen, die der Kategorie **Technologien** zugeordnet wurden, unterscheiden sich zwar nicht in der Häufigkeit der Nennung, jedoch wiesen einzelne Aussagen der Experimentalgruppe eine höhere Spezifität auf.

5.2.4 Zwecke und Begründungen für den Einsatz und die Nutzung von KI

Dieser Hauptkategorie liegt die Frage «Warum wird KI eingesetzt?» des Erhebungsinstruments zugrunde. Während die Kategorie **Erleichterung im Alltag** deduktiv auf Basis bestehender Forschungsergebnisse entwickelt wurde, wurden die übrigen Kategorien induktiv aus dem

Datenmaterial abgeleitet. Die Definitionen der einzelnen Kategorien und Subkategorien finden sich im Kodierleitfaden (vgl. Kap.10.11). Die entsprechenden Antworten der Lernenden zeichneten sich vermehrt durch geringe inhaltliche Tiefe aus. Sie spiegelten primär alltagsnahe Beobachtungen und einfache Generalisierungen wider (vgl. Linn & Songer, 1991), weshalb sie als intuitive Vorstellungen klassifiziert wurden.

Vorstellungen der aktiven Kontrollgruppe

Die Mehrheit der Vorstellungen bezog sich darauf, dass KI eine **Erleichterung im Alltag** darstellt. Da viele Äusserungen keine konkreten Bereiche identifizierten, konnten diese in der Subkategorie **allgemeine Hilfe/Unterstützung** zusammengefasst werden. Typische Beispiele hierfür waren Aussagen wie, «das man es im Alltag einfacher hat.» (V15) oder «Unterstützung im Alltag.» (V27).

Konkreter wurden die Vorstellungen in der Subkategorie **Arbeitserleichterung**, in der teilweise spezifische Anwendungen genannt wurden, etwa das Verfassen, Überarbeiten oder Korrigieren von Texten, was auf eine vergleichsweise elaborierte Vorstellung über die möglichen Nutzungsgründe und Zwecke von KI schliessen lässt.

Vorstellungen zur **schnellen Informationsbeschaffung** waren ebenfalls breit vertreten, wobei sich die Aussagen überwiegend der Subkategorie **Fragen** zuordnen liessen. Hier betonten die Lernenden insbesondere die Effizienz und Geschwindigkeit, mit der Antworten auf Fragen durch KI bereitgestellt werden können, wie die folgenden Aussagen verdeutlichen:

«Dass man nicht immer Menschen fragen muss sondern schnell die künstliche Intelligenz fragen kann.» (V13)

«Um etwas schnell heraus zu finden und weil der Computer schlauer ist als wir.» (V14)

Diese Antworten deuten auf ein pragmatisches Nutzungsverständnis hin. Im Fall der zuletzt genannten Aussage lässt sich zudem nochmals das Phänomen parallel existierender Vorstellungen beobachten, da insbesondere der zweite Teil der Äusserung Merkmale einer starken KI aufweist.

Darüber hinaus wurde KI häufig im Kontext von **Unterhaltung** genannt. Diese Äusserungen blieben meist unspezifisch, beispielsweise «zur Unterhaltung» (V26), teilweise wurde jedoch der **Zeitvertreib** als Motiv konkretisiert. Nur vereinzelt äusserten Lernende Vorstellungen, die der Kategorie **persönliche Weiterentwicklung** in Verbindung mit dem eigenen **Verbesserungspotenzial** oder dem etwas **neues Lernen** standen. Diese seltenen Nennungen lassen erste, bisher nur rudimentär ausgeprägte Ansätze eines Verständnisses von KI als kognitives Werkzeug für die selbstbestimmte Weiterentwicklung erkennen.

Vorstellungen der Experimentalgruppe

Die Aussagen der Lernenden bezogen sich häufig auf die Nutzung von KI zur **Erleichterung im Alltag** und konnten den Subkategorien **allgemeine Hilfe/Unterstützung**, **Arbeitserleichterung** und **Aufgaben erledigen** zugeordnet werden. Bei **allgemeine Hilfe/Unterstützung** dominierten

unspezifische Begriffe, wie «Hilfe» (V64), «helfen» (V46) oder «Dinge einfacher machen» (V50), die auf ein grundlegendes, jedoch undifferenziertes Verständnis hinweisen. In der Subkategorie **Arbeitserleichterung** wurden teilweise spezifischere Anwendungen benannt, etwa im Kontext der Textkorrektur oder Übersetzung, wie folgende Aussagen zeigen, welche auf elaborierte Vorstellungen hinweisen:

«Wenn du einen Satz schreibst und du willst ihn korrigieren, dann korrigiert ihn DeepL Write.» (V46)

«Zum Sachen korrigieren, schreiben, übersetzen.» (V62)

Die Subkategorie **Aufgaben erledigen** beinhaltete mehrere Aussagen, die auf eine delegierende Nutzung von KI hinwiesen, teils mit kritischer Reflexion über menschliche Bequemlichkeit oder mangelnde Eigeninitiative:

«Weil es bequemer ist als selbst zu Rechnen oder überlegen.» (V60)

«Falls ein Mensch zu faul ist etwas selbst zu machen :)» (V74)

Auch die **schnelle Informationsbeschaffung** wurde vermehrt genannt. Dabei wurde insbesondere der Aspekt der schnellen Beantwortung von **Fragen** betont. Einige Lernende sahen zudem die Gründe der Nutzung von KI in der **Unterhaltung**, mit einem besonderen Fokus aufs **Gamen**. Vereinzelt zeigten sich erste, noch unausgereifte Vorstellungen von KI als Instrument zur **persönlichen Weiterentwicklung**.

Interpretative Zusammenfassung

Sowohl in der Kontroll- als auch in der Experimentalgruppe dominierten alltagsbezogene Vorstellungen bezüglich der Gründe für den Einsatz von KI. Häufig genannt wurden **Hilfe und Unterstützung im Alltag, Arbeitserleichterung, schnelle Informationsbeschaffung** sowie **Unterhaltung**. Diese Schwerpunkte lassen sich vermutlich auf die erste Intervention «mit» KI zurückführen, in der die Lernenden erarbeitet haben, wo KI bereits in ihrem Alltag vorkommt und wofür sie eingesetzt wird. Besonders hervorgehoben wurde in beiden Gruppen die Effizienz bei der Beantwortung von Fragen. Auch bei der **Arbeitserleichterung** nannten Lernende beider Gruppen konkrete Beispiele wie das Schreiben, Überarbeiten oder Korrigieren von Texten. Diese Beispiele lassen sich vermutlich ebenfalls auf eine Aufgabe der Intervention «mit» KI zurückführen, bei der ein Feedback eines Chatbots zum eigenen Elfchen eingeholt wurde und sowie auf Vorerfahrungen einer Klasse mit dem Tool DeepL Write. In der Subkategorie **Aufgaben erledigen** äusserten einzelne Lernende der Experimentalgruppe reflektierte Aussagen, in denen sie auch auf menschliche Bequemlichkeit verwiesen.

Nur wenige Lernende beider Gruppen verwiesen auf die Möglichkeit, KI zur persönlichen Weiterentwicklung zu nutzen, sei es im Sinne des **Lernens von etwas Neuem** oder zur Identifikation von **Verbesserungspotenzialen**. Dennoch lassen sich darin erste, wenn auch bislang nur schwach ausgeprägte, Hinweise auf ein lernunterstützendes Verständnis von KI erkennen.

5.2.5 Gewünschte Nutzung und Anwendungsbereiche von KI

Dieser Hauptkategorie liegt die Frage «Wofür sollte KI deiner Meinung nach benutzt werden?» des Erhebungsinstruments zugrunde. Vereinzelt wurden Kategorien deduktiv abgeleitet, der Grossteil wurde jedoch induktiv auf Grundlage des vorliegenden Datenmaterials entwickelt. Eine detaillierte Darstellung der einzelnen Kategorien und Subkategorien sowie deren Definitionen findet sich im Kodierleitfaden (vgl. Kap. 10.11). Die meisten Äusserungen blieben vage und enthielten wenig konkrete Vorstellungen. Sie lassen sich daher als alltagsnahe, auf persönlichen Erfahrungen basierende und generalisierte Einschätzungen interpretieren, die im Sinne von Linn und Songer (1991) als intuitive Vorstellungen eingeordnet wurden. Elaborierte Vorstellungen werden im Folgenden explizit gekennzeichnet.

Vorstellungen der aktiven Kontrollgruppe

Die Vorstellungen der Lernenden darüber, wofür KI genutzt werden sollte, überschneiden sich in vielen Fällen mit den bereits genannten Vorstellungen darüber, warum KI eingesetzt wird. Insbesondere wurden oft **Informationsbeschaffung**, **Unterhaltung**, **Arbeitserleichterung** sowie **allgemeine Hilfe und Unterstützung** sowohl als potenzielle Einsatzfelder als auch als bereits existierende Gründe für den Einsatz von KI benannt. Diese Übereinstimmungen deuten auf eine begrenzte Differenzierung zwischen idealisierten und realisierten Nutzungsformen hin.

Vereinzelt wurden auch Vorstellungen einer gesellschaftlich **sinnvollen Nutzung** von KI geäussert. Ein Beispiel hierfür ist die folgende eher elaborierte Vorstellung: «Um sich für den Umweltschutz einzusetzen.» (V39).

Gleichzeitig wurde auch vereinzelt Skepsis gegenüber dem Einsatz von KI deutlich. Nur wenige Lernende sahen **allgemein keine Notwendigkeit** für den Einsatz von KI oder zumindest nur in **bestimmten Bereichen**, wie folgende Aussagen exemplarisch verdeutlichen:

«Nicht um unsere Arbeit zu übernehmen (anstatt Menschen → Roboter einsetzen) sondern als Hilfe.» (V40)

«Ich finde wir brauchen nicht wirklich eine künstliche Intelligenz da Menschen früher auch ohne leben konnten.» (V23)

Bezüglich **Industrie und Technik** wurden KI-gestützte Entwicklungen wie selbstfahrende Autos und Flugzeuge vereinzelt genannt. Erstaunlich war, dass eine Aussage den Einsatz von KI im **Militär** und insbesondere für Waffen befürwortete. Eine Haltung, die im Kontrast zu den restlichen Vorstellungen steht.

Vorstellungen der Experimentalgruppe

Die Vorstellungen der Lernenden konzentrierten sich vorrangig auf die **schnelle Informationsbeschaffung** und die **allgemeine Hilfe und Unterstützung**, wobei sich die Äusserungen zur **Informationsbeschaffung** nicht ausschliesslich auf die schnelle Beantwortung von Fragen bezogen,

sondern auch differenziertere Aussagen fielen wie «Noch mehr zum Lernen» (V63) oder «Um mehr Wissen zu erlangen, Aber nur wenn sie stimmen.» (V70). Zum einen impliziert die letztgenannte Aussage ein kritisches Bewusstsein hinsichtlich der Zuverlässigkeit generativer KI-Systeme, was auf eine elaborierte Vorstellung schliessen lässt. Zum anderen greifen beide Aussagen den Aspekt der persönlichen Weiterentwicklung auf, der bereits in der vorherigen Hauptkategorie thematisiert wurde.

Die Kategorie **allgemeine Hilfe und Unterstützung** wurde inhaltlich weitgehend analog zur vorhergehenden Hauptkategorie beschrieben. Zusätzlich äusserten einige Lernende, dass KI Aufgaben abnehmen soll die entweder effizienter und besser von KI-Systemen ausgeführt werden können oder mit einem Risiko für den Menschen verbunden sind. Die Motivation der Aufgabendelegation aufgrund von Bequemlichkeit wurde, im Gegensatz zur vorherigen Hauptkategorie (vgl. Kap. 5.2.4), nur einmal thematisiert.

Ein paar Lernende hoben die Notwendigkeit eines **sinnvollen Einsatzes** von KI hervor, wobei die Formulierungen meist vage blieben. Vereinzelt wiederum äusserten explizite Bedenken hinsichtlich der **Notwendigkeit** von KI. Die Gründe reichten von der Befürchtung eines Arbeitsplatzverlustes über Datenschutzverletzungen und die Verbreitung von Desinformation bis hin zum Einsatz von KI für Krieg. Diese differenzierten Perspektiven lassen sich als elaborierte Vorstellungen klassifizieren.

Bei der Subkategorie **Industrie und Technik** betonten einzelne Stimmen den Fortschritt von Technologie insbesondere selbstfahrender Autos. Im Gegensatz zur vorherigen Hauptkategorie (vgl. Kap. 5.2.4) gab es nur zwei Nennungen, die sich für die **Unterhaltung** aussprachen.

Interpretative Zusammenfassung

Sowohl in der Kontroll- als auch in der Experimentalgruppe äusserten die Lernenden Vorstellungen zu potenziellen Einsatzbereichen von KI, die stark auf alltagsnahe Nutzungsmöglichkeiten bezogen waren. In beiden Gruppen wurden vor allem die **schnelle Informationsbeschaffung** sowie die **allgemeine Hilfe und Unterstützung** als zentrale Anwendungskontexte genannt. Auch der Wunsch nach einem **sinnvollen Einsatz** war in beiden Gruppen vereinzelt vorhanden. Im Bereich **Industrie und Technik** wurden vor allem autonome Verkehrsmittel als konkrete Beispiele angeführt.

Ein auffälliger Unterschied zeigte sich in der Tiefe der geäusserten Vorstellungen. Während in der aktiven Kontrollgruppe überwiegend einfache, pragmatische Begründungen dominierten, wiesen Beiträge der Experimentalgruppe teilweise eine deutlich differenziertere Auseinandersetzung auf. So wurden beispielsweise Aspekte wie die begrenzte Zuverlässigkeit von KI-Systemen, datenschutzrechtliche Risiken, die Gefahr der Verbreitung von Fake News sowie der potenzielle militärische Einsatz thematisiert. Solch konkrete Nennungen waren in den Antworten der aktiven Kontrollgruppe nicht vorhanden. Bemerkenswert ist zudem, dass sich einige Lernende der Experimentalgruppe in Bezug auf die Kategorie **Aufgaben abnehmen** durch konkrete und reflektierte Vorstellungen auszeichneten.

Ein weiterer Unterschied zeigte sich bei der Kategorie **Unterhaltung**. Während dieser Aspekt in der aktiven Kontrollgruppe von vielen genannt wurde, spielte er bei der Experimentalgruppe kaum eine Rolle. Auch im Vergleich zu den Ergebnissen der Hauptkategorie «Zwecke und Begründungen für den Einsatz und die Nutzung von KI» (vgl. Kap. 5.2.4) innerhalb der Experimentalgruppe lässt sich ein Rückgang entsprechender Nennungen feststellen. Diese Entwicklung könnte auf eine perspektivische Verschiebung zu einer kritischeren und reflektierteren Betrachtung von KI hindeuten, die sich möglicherweise auf die inhaltliche Auseinandersetzung mit den Grundlagen und der Funktionsweise von KI im Rahmen der Intervention «über» KI zurückführen lässt.

5.2.6 Entwicklungsstufen von KI

Die Antworten der Lernenden wurden ebenfalls hinsichtlich der Entwicklungsstufen von KI, die in Kapitel 2.1.3 näher ausgeführt wurden, kategorisiert. Die Analyse der Antworten beschränkte sich dabei nicht auf eine einzelne offene Frage, sondern bezog sämtliche Aussagen der Lernenden mit ein, da sich Hinweise auf Vorstellungen zu den Entwicklungsstufen an unterschiedlichen Stellen ausfindig machen liessen. Vorstellungen, die sich auf eine sogenannte **schwache KI** beziehen, konnten meist als intuitive, seltener als elaborierte Vorstellungen eingeordnet werden. Demgegenüber wurden Aussagen, die sich auf **starke KI** oder gar **Super KI** beziehen, als Fehlvorstellungen klassifiziert, denn diese Vorstellungen stellen gegenwärtig rein hypothetische Zukunftsvisionen dar.

Schwache KI wurde dabei überwiegend durch die Nennung verschiedener, voneinander abgegrenzter Anwendungsbereiche beschrieben, was darauf hindeutet, dass die Lernenden zwischen spezifischen Einsatzgebieten differenzieren und keine allumfassende KI voraussetzen. Bei **starker KI** wurden Formulierungen berücksichtigt, die darauf schliessen liessen, dass KI in mehreren Bereichen agiert oder intelligenter als Menschen sind. Äusserungen zur **Super KI** beinhalteten stark überhöhte Zuschreibungen, wie Allwissenheit, Beschreibung als Supergenie oder dystopische Vorstellungen, in denen KI als potenzieller Untergang der Menschheit dargestellt wurde. Nicht alle Lernenden äusserten sich zu den Entwicklungsstufen von KI, wenn entsprechende Vorstellungen geäussert wurden, geschah dies meist implizit.

Vorstellungen der aktiven Kontrollgruppe

Die Vorstellungen der Kontrollgruppe beschränkten sich annähernd gleichmässig auf Vorstellungen **schwacher** und **starker KI**, nur vereinzelt liessen sich auch Bezüge zu einer **Super KI** erkennen.

Vorstellungen der Experimentalgruppe

Bei der Experimentalgruppe überwogen Vorstellungen, die einer **schwachen KI** zugeordnet werden konnten. Nur wenige Aussagen liessen sich als Vorstellungen einer **starken KI** interpretieren, und lediglich vereinzelt fanden sich Äusserungen, die auf Vorstellungen einer **Super KI** hinwiesen.

Interpretative Zusammenfassung

In der aktiven Kontrollgruppe fanden sich Vorstellungen **schwacher** und **starker KI** etwa gleich häufig, während sich bei der Experimentalgruppe die Äusserungen überwiegend einer **schwachen KI**

zuordnen liessen. Bei beiden Gruppen wurden nur vereinzelt Hinweise auf Vorstellungen einer **Super KI** gefunden. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass bereits eine kurze, gezielte Intervention «über» KI das Verständnis der realistischen technischen Möglichkeiten stärkt und überzogene Vorstellungen reduziert.

5.3 Beantwortung der Fragestellungen

Diese Studie untersuchte die Vorstellungen von Schülerinnen und Schülern der 5. und 6. Klasse im Kanton Zürich über KI nach einer gezielten Intervention «mit» KI mit allen Teilnehmenden sowie den Einfluss einer zusätzlichen Intervention «über» KI auf die Vorstellungen der Hälfte der Teilnehmenden. Die Analyse des Datenmaterials offenbarte ein facettenreiches Bild der Vorstellungen von Lernenden über KI und ermöglichte fundierte Einblicke sowohl in bestehende Vorstellungen als auch in die Effekte der durchgeführten Interventionen. Zur Beantwortung der ersten Fragestellung (F₁) werden die Daten der aktiven Kontrollgruppe herangezogen, während für die zweite Fragestellung (F₂) ein Vergleich zwischen den Vorstellungen der Experimentalgruppe und jenen der aktiven Kontrollgruppe vorgenommen wird, um den Einfluss der Intervention «über» KI zu untersuchen. Dazu wurde im vorherigen Kapitel bereits eine interpretative Zusammenfassung pro Hauptkategorie vorgenommen, welche die Grundlage für die nachfolgende Beantwortung der Fragestellungen bildet.

F₁: Welche Vorstellungen über KI existieren bei Schülerinnen und Schülern der 5. und 6. Klasse im Kanton Zürich, die an einer gezielten Intervention «mit» KI teilgenommen haben?

Die Lernenden der aktiven Kontrollgruppe zeigten insgesamt ein breites, jedoch oft oberflächliches Spektrum an Vorstellungen. Zwar wurden gelegentlich elaborierte Vorstellungen erkennbar, beispielsweise bei der Subkategorie **Soziale Medien**, dennoch dominierten intuitive oder fehlerhafte Vorstellungen. Besonders auffällig war die häufige Wahrnehmung von KI als **Blackbox-Technologie** sowie die Fehlvorstellung, KI sei primär eine **Internet-Recherche-Assistenz**. Hinzu kamen vermenschlichende Zuschreibungen, die auf eine **anthropomorphe Technologie** schliessen liessen.

In Bezug auf die Anwendungsbereiche stand die Nennung **generativer textbasierter Tools** wie ChatGPT im Vordergrund. Dies spiegelt vermutlich die Allgegenwart dieses Tools im gesellschaftlichen Diskurs wider. Auch **Gaming** und **soziale Medien** wurden häufig als Anwendungsfelder benannt, was auf eine starke Verankerung im eigenen digitalen Alltag der Lernenden hinweist. Die wahrgenommenen Nutzenden blieben in dieser Gruppe relativ breit und unspezifisch. Hinsichtlich der Zwecke und Begründungen für den KI-Einsatz dominierten alltagsbezogene Nutzungsformen: **Unterstützung im Alltag, schnelle Informationsbeschaffung** und **Unterhaltung**. Erste Hinweise auf die Vorstellung einer **persönlichen Weiterentwicklung** mithilfe von KI-Systemen waren zwar vorhanden, blieben jedoch marginal. Auch bezogen auf die gewünschte Nutzung zeigten sich pragmatische Vorstellungen mit Fokus auf **schnelle Informationsbeschaffung** und **allgemeine Alltagserleichterung**. Die Vorstellungen bezüglich Entwicklungsstufen von KI verteilten sich annähernd gleichmässig auf die Konzepte sowohl **schwacher** als auch **starker KI**.

F2: Welchen Einfluss hat eine gezielte Intervention «über» KI bei der Hälfte dieser Schülerinnen und Schüler auf deren Vorstellungen über Künstliche Intelligenz?

Die zusätzliche Intervention «über» KI hatte einen deutlich positiven Einfluss auf die Vorstellungen der Lernenden der Experimentalgruppe. So zeigten sich vermehrt elaborierte, fachlich differenzierte Vorstellungen, insbesondere in Bezug auf die Art der Technologie. KI wurde vermehrt als **datengetriebene Technologie** beschrieben, während die Wahrnehmung von KI als **Blackbox** oder gar fehlerhafte Vorstellungen einer **Internet-Recherche-Assistenz** deutlich seltener auftraten. Allerdings vermochte diese einmalige Intervention **anthropomorphen Vorstellungen** nur begrenzt entgegenzuwirken, vermutlich auch aufgrund einer im Erklärvideo verwendeten didaktischen Analogie, die solche Zuschreibungen, bezogen auf das Lernen eines KI-Systems, begünstigte.

In Bezug auf die Anwendungsbereiche glich das Antwortverhalten jenem der aktiven Kontrollgruppe, insbesondere durch die häufige Nennungen von ChatGPT. Jedoch zeigte sich in der Experimentalgruppe eine stärkere inhaltliche Differenzierung, z. B. in der Kategorie **erkennende Tools**.

Bei den Zwecken und Begründungen für den Einsatz von KI zeigte die Experimentalgruppe einzelne reflektiertere Aussagen, beispielsweise zur menschlichen Bequemlichkeit oder zur Nutzung von KI zur **persönlichen Weiterentwicklung**.

Bemerkenswert ist, dass sich die Lernenden der aktiven Kontrollgruppe deutlich häufiger selbst als Nutzende von KI einordneten als diejenigen der Experimentalgruppe. Dies legt nahe, dass die anwendungsbezogene und handlungsorientierte Auseinandersetzung im Rahmen der Interventionen «mit» KI wohl einen unmittelbaren Einfluss auf die Beantwortung dieser Frage hatte, während dieser Effekt in der Experimentalgruppe durch die nachgelagerte zweite Intervention wieder abgeschwächt wurde.

Im Hinblick auf die **gewünschte Nutzung** von KI traten bei der Experimentalgruppe vereinzelt elaborierte Vorstellungen auf, etwa in Bezug auf Datenschutzrisiken oder Desinformation. Im Gegensatz zur Kontrollgruppe wurde der Unterhaltungsaspekt selten erwähnt, ein möglicher Hinweis auf eine kritischere und funktionale Sichtweise.

Hinsichtlich der Entwicklungsstufen von KI wurde in der Experimentalgruppe häufiger ein realistisches Verständnis aktueller KI-Tools als **schwache KI** deutlich, während überhöhte Konzepte nur selten auftauchten. Dies spricht für eine bewusste Auseinandersetzung mit den tatsächlichen Möglichkeiten gegenwärtiger KI-Technologien.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Intervention «mit» KI eine erste Auseinandersetzung mit Anwendungsformen ermöglichte und alltagsnahe Vorstellungen förderte, welche jedoch häufig intuitiver Natur blieben und noch vielfach von Fehlvorstellungen begleitet wurden. Insbesondere in Bezug auf jene Fragen, die sich nicht auf die Bedeutung und Funktionsweise von KI bezogen, konnten auch in der aktiven Kontrollgruppe intuitive, teilweise sogar elaborierte Vorstellungen identifiziert werden. Insgesamt zeigten sich dabei hinsichtlich Vorkommen, Anwendungsbereichen,

wahrgenommener Nutzender sowie Nutzungsgründen weitgehend vergleichbare Vorstellungen wie in der Experimentalgruppe.

Die ergänzende Intervention «über» KI zeigte jedoch deutliche Effekte auf das grundlegende Verständnis von KI. Insbesondere zeigte sich ein positiver Einfluss auf die im Erhebungsinstrument adressierten Fragen «Was bedeutet KI?» und «Wie funktioniert KI?». Dieser Befund ist vor dem Hintergrund der Konzeption der Intervention, die darauf ausgerichtet war, ein grundlegendes Verständnis über KI sowie erste Einblicke in deren Funktionsweise zu vermitteln, als erwartbar einzuschätzen. Allerdings konnten in der Experimentalgruppe teilweise auch Transferleistungen identifiziert werden, die sich auf Anwendungsbereiche, Vorkommen, sowie tatsächliche und gewünschte Nutzungsgründe bezogen und in elaborierteren Vorstellungen zum Ausdruck kamen. Dies lässt vermuten, dass die Vorstellungen wenig gefestigt sind und bereits kurze Interventionen Wirkung zeigen können. Insbesondere im Hinblick auf die gewünschten Nutzungsgründe traten kritischere und reflektiertere Vorstellungen zutage. Auch in Bezug auf die tatsächlichen Fähigkeiten aktueller KI-Systeme zeigte sich ein realistischeres Verständnis im Sinne einer schwachen KI.

Insgesamt belegen die Ergebnisse, dass die gezielte Intervention «über» KI einen förderlichen Einfluss auf die inhaltliche Tiefe der Vorstellungen sowie die Reflexionsfähigkeit der Lernenden hatte. Zugleich wird deutlich, dass zur nachhaltigen Reduktion von Fehlvorstellungen, insbesondere auch im Hinblick auf anthropomorphe Zuschreibungen, eine einmalige, kurze Intervention nicht ausreicht und weiterführende, systematisch angelegte Lerngelegenheiten erforderlich sind.

6 Diskussion

In diesem Kapitel werden in Kapitel 6.1 zunächst die Ergebnisse in Beziehung zur bestehenden Forschung gesetzt. Daran anschliessend werden in Kapitel 6.2 die Bedeutung für die Fachdidaktik Medien und Informatik und die pädagogischen Implikationen erläutert.

6.1 Einordnung der Ergebnisse im Kontext bestehender Forschung

Die Ergebnisse dieser Masterarbeit weisen sowohl Ähnlichkeiten als auch Unterschiede im Vergleich zu früheren verwandten Forschungsarbeiten auf. Im Folgenden werden die Ergebnisse zunächst mit den beiden finnischen Studien in Beziehung gesetzt, da sich die vorliegende Arbeit stark an diesen orientiert hat und die untersuchte Klassenstufe der Teilnehmenden identisch ist. Anschliessend erfolgt ein Vergleich mit den anderen relevanten Forschungsergebnissen, die in Kapitel 2.5 vorgestellt wurden.

Vergleich mit Mertala et al. (2022) und Mertala & Fagerlund (2024)

Eine Übereinstimmung zeigte sich hinsichtlich alltagsnaher Vorstellungen von KI, die laut Wygotski aus individuellen Erfahrungen und Beobachtungen hervorgehen (vgl. Woolfolk & Schönflug, 2014). Besonders deutlich wurde dies in den Nennungen zur Interaktion mit NPC-Playern in Games (vgl. Mertala et al., 2022). Insgesamt liess sich in den Ergebnissen dieser Arbeit eine Tendenz zu einer noch stärker alltagsbezogenen und realitätsnahen Vorstellung von KI feststellen. Diese Entwicklung entsprach dem zentralen Ziel der Intervention «mit» KI, nämlich den Lernenden aufzuzeigen, in welchen Bereichen ihres Alltags KI bereits eine Rolle spielt.

Darüber hinaus wurde KI, anders als in früheren Studien (vgl. Lindner et al., 2021; 2023; Kreinsen & Schulz, 2021; Bewersdorff et al., 2023), sowohl in der vorliegenden Untersuchung als auch in den finnischen Studien nur selten als bedrohlich oder gefährlich wahrgenommen. Angst- und Kontrollmotive waren lediglich vereinzelt erkennbar. Wie bereits bei Mertala et al. (2022) dürfte dies unter anderem auf die methodische Gestaltung, insbesondere die Verwendung offener Fragen und wertfreier Anweisungen, zurückzuführen sein. Gleichzeitig könnte dieser Befund auf eine wachsende Alltagsvertrautheit mit KI-Systemen hinweisen, sowie das junge Alter der Lernenden erklären, warum gesellschaftliche Diskurse über die Risiken von KI in ihrer Lebenswelt bislang eine eher untergeordnete Rolle spielten.

Bezüglich der in der Studie von Mertala und Fagerlund (2024) beschriebenen Fehlvorstellung, KI sei eine Maschine mit vorinstalliertem Wissen oder gar vorinstallierter Intelligenz, zeigten sich in der vorliegenden Studie zwar Vorstellungen, wonach KI auf vorgegebenem Wissen basiere. Hinweise auf die Annahme, dass Intelligenz im Sinne einer vorinstallierten Eigenschaft vorhanden sei, konnten in den Äusserungen der Lernenden jedoch nicht festgestellt werden.

Neben den identifizierten Ähnlichkeiten zeigten sich auch signifikante Abweichungen. Hervorzuheben ist insbesondere die geringere Häufigkeit von Rotoberassoziationen. Dies steht im Gegensatz zu den beiden finnischen Studien, in denen vermehrt eine roboterartige Vorstellung von KI

auftauchte. Auch andere einschlägige Forschungsarbeiten berichteten von ähnlichen Tendenzen bezüglich roboterhaften Vorstellungen (vgl. Kreinsen & Schulz, 2021; Lindner et al., 2021; Mertala et al., 2022; Marx et al., 2022; Lindner et al., 2023; Kim et al., 2023; Bewersdorff et al., 2023).

Die in der Studie von Mertala und Fagerlund (2024) dokumentierte Fehlvorstellung einer «nicht-technologischen KI» konnte in der vorliegenden Erhebung nicht bestätigt werden, worüber die Autoren ja die Vermutung äusserten, dass diese Fehlvorstellung auf sprachliche Merkmale zurückzuführen sein könnte. Stattdessen traten neue Vorstellungen zutage, welche neuere Technologien adressierten und dadurch bestehende Forschungslücken schlossen und damit auch an die von Mertala und Fagerlund (2024) formulierte Forschungsempfehlung anknüpften. Viele Teilnehmende beschrieben KI als unterstützendes Instrument zur schnellen Informationsbeschaffung oder in Ausdruck einer Fehlvorstellung als Internet-Recherche-Assistenz, die passende Antworten aus dem Internet, ähnlich einer Suchmaschine, zusammensucht. Die Wahrnehmung generativer KI-Systeme als pragmatisches Hilfsmittel zur schnellen Informationsbeschaffung markiert eine neue Entwicklung im Spektrum von KI-Vorstellungen. Ein ähnliches Nutzungsverständnis zeigte sich auch in der Untersuchung von Whyte et al. (2024), in der Teilnehmende generative KI-Tools als Systeme beschrieben, die Inhalte erzeugen oder auf Eingaben reagieren können. Beide Befunde verweisen auf eine zunehmend funktional geprägte und alltagsorientierte Deutung hin.

Wie von Mertala und Fagerlund (2024) in ihren pädagogischen Implikationen empfohlen, beinhaltete die Intervention «über» KI eine handlungsorientierte und erfahrungsbasierte erste kurze Einführung ins ML. Obwohl die Teilnehmenden der Experimentalgruppe sowohl intuitive als auch vermehrt elaborierte Vorstellungen über die Art der Technologie und deren Funktionsweise äusserten, blieb das Verständnis insgesamt oberflächlich. Die Rolle menschlicher Einflussnahme auf die Gestaltung und das Verhalten von KI-Systemen (vgl. Marx et al., 2022) wurde lediglich vereinzelt genannt. Dies ist wohl darauf zurückzuführen, dass dieser Aspekt aufgrund der begrenzten Interventionsdauer lediglich implizit thematisiert wurde, wohingegen das Training von KI mit Daten im Mittelpunkt stand.

Die Selbsteinschätzung des Wissens über digitale Technologien fiel ebenfalls unterschiedlich aus. Während in der finnischen Studie die Mehrheit der befragten Teilnehmenden ihr Wissen als gering einschätzte, bewertete die Mehrheit der Lernenden in der vorliegenden Studie ihr Wissen als gut. Aufgrund methodischer Unterschiede, insbesondere im Hinblick auf die durchgeführten Interventionen und die Befragung vor Ort, sind diese Ergebnisse jedoch nicht unmittelbar miteinander vergleichbar.

Vergleich mit weiteren relevanten Forschungsergebnissen im Allgemeinen

Interessanterweise zeigten sich in der vorliegenden Studie kaum medial geprägte, spekulative Vorstellungen einer «Super KI» oder dystopische Narrative, wie sie in früheren Forschungen identifiziert wurden (vgl. Lindner et al., 2021; Marx et al., 2022). Besonders in der Experimentalgruppe dominierten alltagsnahe Vorstellungen von sogenannter schwacher KI, wohingegen in der aktiven Kontrollgruppe oft auch Vorstellungen einer starken KI vorherrschten. Diese Unterschiede könnten zum

einen auf die vereinfachte Möglichkeit zur direkten Interaktion mit KI-Systemen und zum anderen auf eine veränderte mediale Darstellung von KI seit der Verbreitung generativer Systeme zurückzuführen sein.

Zwar war auch in der vorliegenden Studie eine gewisse anthropomorphe Zuschreibung von beiden Gruppen an KI-Systeme feststellbar, dies äusserte sich jedoch weniger stark emotionalisiert. Vorstellungen von KI als denkendes oder gehirnartiges System dominierten, während Zuschreibungen wie Bewusstsein oder Emotionen, anders als bei bestehenden Studien (vgl. Kreinsen & Schulz, 2021; Lindner et al., 2021; Marx et al., 2022; Mertala et al., 2022; Lindner et al., 2023; Mertala & Fagerlund, 2024; Whyte et al., 2024) seltener artikuliert wurden. Dies deutet auf eine gewisse Differenzierung in der anthropomorphen Vorstellung hin, möglicherweise auch bedingt durch die konkrete Auseinandersetzung mit KI-Tools und mit funktionalen Aspekten in den Interventionen.

Die Teilnehmenden nahmen sich selbst sowie ihr Umfeld insbesondere in den Bereichen Unterhaltung und Informationsbeschaffung als aktive Nutzende wahr. Dadurch rückte die Subjektrolle im Umgang mit KI stärker in den Fokus, ein Aspekt, der bei Lindner et al. (2023) bereits vereinzelt in der Kategorie «Gaming & Freizeit» zum Ausdruck gebracht wurde, sich jedoch in der vorliegenden Studie deutlich verstärkt zeigte

Erfreulicherweise wurden, wenn auch selten, ethische und gesellschaftliche Fragestellungen thematisiert. Einzelne Teilnehmende reflektierten kritisch über potenzielle Auswirkungen der KI-Nutzung, beispielsweise im Hinblick auf Bequemlichkeit, sinnvollen Einsatz oder sogar persönliche Weiterentwicklung. Solche Überlegungen sind mit Ausnahme bei der Studie von Whyte et al. (2024) kaum dokumentiert und könnten daher als positiver Transfereffekt der Interventionen interpretiert werden.

Auch zwei Jahre nach der Einführung von ChatGPT sind generative, textbasierte KI-Systeme besonders präsent im Vorstellungsräum der Lernenden wie dies bereits Whyte et al. (2024) in ihrer Erhebung feststellen konnte. Dies weist darauf hin, dass sich bestimmte technologische Entwicklungen nachhaltig in kollektiven Vorstellungen verankern und somit das Bild von KI dauerhaft mitprägen. Dennoch bleiben Grenzen des Verständnisses deutlich erkennbar. Die Tendenz einiger Teilnehmender, jegliche computerbasierte Systeme pauschal als KI zu klassifizieren, verweist auf eine gewisse Übergeneralisierung. Ein Phänomen, das auch in früheren Arbeiten beschrieben wurde (vgl. Lindner et al., 2021; Kim et al., 2023).

6.2 Fachdidaktische und pädagogische Implikationen

Die vorliegende Masterarbeit leistet mit ihren Ergebnissen einen Beitrag zur Didaktischen Rekonstruktion des Phänomens KI. Ziel der Untersuchung war es, die Vorstellungen der Lernenden über KI zu erfassen und zu analysieren, ob und inwiefern sich diese Vorstellungen bereits nach einer kurzen Intervention zu den Grundlagen und Funktionsweisen von KI unterscheiden. Vor diesem Hintergrund stellt sich die zentrale Frage, welche Bedeutung diese Vorstellungen für die Fachdidaktik Medien und Informatik haben, insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung einer KI-Kompetenz, und welche pädagogischen Implikationen sich daraus ableiten lassen. Im Folgenden werden

relevante Aspekte aus den bestehenden Vorstellungen dargestellt und hinsichtlich ihrer fachdidaktischen Relevanz analysiert. Daran anschliessend erfolgt eine Einordnung im Kontext der KI-Kompetenzen sowie eine Diskussion der daraus resultierenden pädagogischen Implikationen.

Bedeutung für die Fachdidaktik Medien und Informatik

Die Ergebnisse der Studie verdeutlichen, dass viele Lernende dieser Klassenstufe bereits vor den Interventionen Erfahrungen mit dem generativen KI-Tool ChatGPT gesammelt hatten. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, bereits auf dieser Schulstufe geeignete didaktische Zugänge zu schaffen, die es den Lernenden ermöglichen, die grundlegenden Funktionsweisen aktiv und handelnd zu erschliessen. Ein solches Verständnis ist eine essenzielle Voraussetzung dafür, dass KI-Anwendungen nicht als ominöse «Blackbox» wahrgenommen, sondern reflektiert und verantwortungsvoll genutzt werden können. Die vorliegende Studie hat gezeigt, dass durch den Einsatz geeigneter Unterrichtsmaterialien bereits auf dieser Stufe ein Verständnis zu den Grundlagen von KI gefördert werden kann. Gleichwohl wird deutlich, dass es sich um einen initialen Impuls handelte, der in nachfolgenden, spiralzyklisch angelegten Bildungsprozessen vertieft, systematisiert und nachhaltig weiterentwickelt werden sollte.

In Anbetracht der Erkenntnis, dass die Lernenden generative KI primär zur schnellen Informationsbeschaffung nutzen und dabei häufig die Vorstellung präsent ist, dass diese Technologie ähnlich wie eine Suchmaschine funktioniert und Informationen aus dem Internet zusammenträgt, gewinnt die Förderung der Medienkompetenz nochmals an Bedeutung. Insbesondere die Fähigkeit zur Quellenkritik ist hinsichtlich der Problematik des Halluzinierens (vgl. Kap. 2.3.2) essenziell, um ein selbstbestimmtes, sachgerechtes und sozial verantwortungsbewusstes Handeln in einer medial geprägten Lebenswelt zu ermöglichen (vgl. Tulodziecki et al., 2019). Dies gilt umso mehr angesichts der zunehmenden Verbreitung von Deepfakes, die mithilfe generativer KI-Tools mit geringem Aufwand erstellt werden können und zunehmend schwieriger zu identifizieren sind (vgl. Kap. 2.3.2). Daraus ergibt sich für die Fachdidaktik Medien und Informatik die zentrale Aufgabe, das Konzept der Quellenkritik nicht nur aufzugreifen, sondern systematisch weiterzuentwickeln und an neue Herausforderungen anzupassen. Ziel ist es, Lernende dazu zu befähigen, die Zuverlässigkeit von Quellen zu überprüfen und fundiert zwischen vertrauenswürdigen sowie potenziell problematischen Quellen differenzieren zu können (Deicke & Schmunk, 2023).

In diesem Zusammenhang kommt der, in den Vorstellungen der Lernenden vereinzelt thematisierten, persönlichen Weiterentwicklung eine zentrale Bedeutung zu. Es stellt sich die Frage, wie KI-Tools so eingesetzt werden können, dass sie nicht lediglich der Bequemlichkeit des Menschen dienen, wie es einige Teilnehmende als Nutzungsgründe anführten. Entscheidend ist, dass der Einsatz solcher Tools lernförderlich gestaltet wird, um einen nachhaltigen Lernzuwachs zu fördern und dass die individuelle kognitive Auseinandersetzung mit den Lerninhalten nicht ersetzt, sondern gezielt unterstützt wird. Dies wurde von einigen Teilnehmenden betont, die den Einsatz beispielsweise als hilfreiche Unterstützung beim Überarbeiten und Verbessern eigener Texte beschrieben haben.

Vor dem Hintergrund der in dieser Studie erhobenen Ergebnisse stellt sich für die Fachdidaktik Medien und Informatik die zentrale übergeordnete Frage, welche Teilbereiche der KI sowie welche damit verbundenen Kompetenzen bereits ab der 5. Klasse im Unterricht sinnvoll aufgegriffen und bearbeitet werden können. Zur fundierten Einordnung werden die in Kapitel 2.4.3 vorgestellten Kompetenzmodelle und Rahmenwerke erneut herangezogen und kritisch analysiert. Trotz der genannten Vorzüge und deren hilfreichen Einordnungen bleibt teilweise unklar, welche Kompetenzen auf welcher Klassenstufe adressierbar sind (vgl. Ng et al., 2021; Long & Magerko, 2022; Sentance & Waite, 2022) und teilweise erscheinen die Kompetenzen im Nachhinein betrachtet für die Primarstufe als überambitioniert (vgl. Touretzky et al., 2019) oder es wird explizit darauf verwiesen, dass das Modell für höhere Klassenstufen ausgelegt ist (vgl. Zhang et al., 2023). Hinzu kommt, dass die bestehenden Modelle mit Blick auf aktuelle technologische Entwicklungen, insbesondere im Bereich generativer KI-Systeme, nur bedingt anschlussfähig sind. Zwar bleiben die übergeordneten thematischen Kategorien weiterhin tragfähig, jedoch lassen sich inhaltliche Lücken hinsichtlich anwendungsorientierter Kompetenzen feststellen. Dies ist besonders relevant angesichts der in den Vorstellungen der Lernenden häufig erwähnten Nutzungsszenarien. Einen geeigneten konzeptionellen Anknüpfungspunkt bietet in diesem Zusammenhang das Dagstuhl-Dreieck (vgl. Kap. 2.4.1), da es eine multiperspektivische Betrachtung eines KI-Phänomens entlang technologischer, gesellschaftlich-kultureller und anwendungsbezogener Dimensionen ermöglicht (Brinda et al., 2016). Dennoch bleibt die Frage nach konkreten, altersadäquaten Kompetenzformulierungen weiterhin offen.

Vor dieser Ausgangslage wurde ursprünglich beabsichtigt, auf Grundlage der in dieser Arbeit erhobenen Vorstellungen, grundlegende Kompetenzen abzuleiten. Im Verlauf der Auswertung wurde jedoch im März 2025 ein neues Kompetenzmodell von Alles et al. (2025) publiziert, das eine strukturierte und zugleich aktuelle Antwort auf diese Notwendigkeit liefert. Es integriert zentrale Aspekte des Lernens «mit» und «über» KI (vgl. Hartmann et al., 2007), greift relevante Themenfelder systematisch auf und ist mit den Ergebnissen der vorliegenden Studie in hohem Masse kompatibel. Das Modell differenziert vier zentrale Kompetenzbereiche: Verstehen, Anwenden, Reflektieren und Mitgestalten (vgl. Abbildung 21). Die Kompetenzbereiche sind aufeinander aufbauend ausgelegt und stehen zugleich in wechselseitiger Beziehung. Ein iterativer Lernprozess ermöglicht das vertiefende Verständnis der Entwicklungsstufen. Um die Prozesshaftigkeit abzubilden, wurden ergänzend drei Niveaustufen definiert, welche zusammen mit dem Kompetenzmodell dem Anhang zu entnehmen sind (Kap. 10.12).

Abbildung 21: KI-Kompetenzmodell
Quelle: Abbildung übernommen von Alles et al., 2025

Die Niveaustufe 1 bildet das Basisniveau des Modells, welches sich gemäss Beschrieb von der Grundschule bis zur Hochschule erstrecken soll (Alles et al., 2025). Eine explizite Zuordnung der Niveaustufen zu bestimmten Klassenstufen erfolgt auch hier nicht. Auf Basis der Ergebnisse dieser Studie lässt sich jedoch ableiten, dass die Kompetenzanforderungen der Niveaustufe 1 bereits ab der 5. Klasse in didaktisch sinnvoller Weise umgesetzt werden können. Die nachfolgenden Beispiele veranschaulichen exemplarisch diese Anschlussfähigkeit.

Im Kompetenzbereich «Reflektieren» bietet sich insbesondere ein Fokus auf das Erkennen und Einordnen potenzieller Falschinformationen im KI-generierten Output sowie deren möglichen Auswirkungen an. Dieser thematische Zugang ist vor dem Hintergrund des häufig genannten Nutzungsmotivs der schnellen Informationsbeschaffung von besonderer Relevanz. Verknüpfend könnte direkt die Fehlvorstellung der Internet-Recherche-Assistenz und einer anthropomorphen KI adressiert werden. An diese Überlegungen anknüpfend kann im Kompetenzbereich «Verstehen» eine Auseinandersetzung mit den grundlegenden Unterschieden zwischen Mensch und Maschine thematisiert werden. Ergänzend umfasst dieser Kompetenzbereich auch grundlegende Themen, wie die Bedeutung von Training und Daten für KI-Systeme, die, wie in der Intervention gezeigt, bereits in der 5. Klasse altersgerecht eingeführt und im weiteren Verlauf vertiefend behandelt werden können. Auch die von Lernenden geäusserte Vorstellung, KI könne zur persönlichen Weiterentwicklung beitragen, lässt sich aufgreifen. So etwa im Kompetenzbereich «Anwenden» durch die Nutzung von KI-Tools zur Unterstützung von Arbeits- und Lernprozessen sowie im Bereich «Mitgestalten» durch eine Beteiligung an Diskussionen über den Einsatz von KI in der Bildung.

Dieses vorgestellte Kompetenzmodell bietet einen geeigneten Ausgangspunkt, um Kompetenzen im Umgang mit KI bereits ab der 5. Klasse gezielt zu fördern. Dabei lässt sich im Sinne der Didaktischen Rekonstruktion (vgl. Diethelm et al., 2011) an den in dieser Masterarbeit identifizierten Vorstellungen der Schülerinnen und Schüler anknüpfen, um sowohl vorhandene Konzepte weiterzuentwickeln als auch Fehlvorstellungen systematisch zu adressieren. Die vier Kompetenzbereiche, die in ähnlicher Form auch in den zuvor dargestellten Rahmenwerken und Modellen verankert sind, ermöglichen darüber hinaus eine multiperspektivische Auseinandersetzung mit KI gemäss dem Dagstuhl-Dreieck (vgl. Brinda et al., 2016). Dadurch werden im übergeordneten Sinne sowohl CT-Fähigkeiten als auch digitale und medienbezogene Kompetenzen systematisch gefördert (vgl. Deicke & Schmunk, 2023; Grover & Pea, 2018; Ferrari, 2012; Tulodziecki et al., 2019).

Pädagogische Implikationen

Aus den Erkenntnissen dieser Studie sowie den daraus abgeleiteten fachdidaktischen Überlegungen lassen sich zentrale pädagogische Implikationen für den Unterricht ableiten. Wie in den vorangegangenen Abschnitten dargelegt, existieren für viele zentrale Themenbereiche rund um das Phänomen KI bereits Anknüpfungspunkte in den Vorstellungen der Lernenden, um einen altersgerechten und lebensweltbezogenen Unterricht bereits in der 5. und 6. Klasse zu gestalten. Für die Unterrichtspraxis ergibt sich daraus die Notwendigkeit einer sorgfältigen didaktischen Planung sowie einer reflektierten Auswahl und Gestaltung von Lernmaterialien. Ziel ist es, tragfähige Konzepte bei den

Lernenden aufzubauen und gleichzeitig die Entstehung oder Verfestigung von Fehlvorstellungen zu vermeiden, wie sie im Rahmen dieser Untersuchung identifiziert wurden. Zu berücksichtigen ist, dass die Vorstellungen der Lernenden häufig unvollständig, intuitiv geprägt und mitunter widersprüchlich sein können. Oft koexistieren mehrere mentale Modelle, die sich nicht klar voneinander abgrenzen lassen und potenziell konfliktieren können (Whyte et al., 2024; Marx et al., 2024). Ein exemplarisches Beispiel aus der Experimentalgruppe zeigt, wie in derselben Aussage zunächst eine datenbasierte Sichtweise bezüglich Art von Technologie angedeutet, im weiteren Verlauf jedoch durch die Verwendung des Personalpronomens «er» eine anthropomorphe Zuschreibung vorgenommen wurde. Solche Überlagerungen divergierender Konzepte sind nicht ungewöhnlich, bedürfen jedoch einer gezielten didaktischen Aufarbeitung. Eine Unterrichtsgestaltung, welche an die vorhandenen Vorstellungen der Lernenden anknüpft, diese weiterentwickelt und gezielt korrigierend eingreift, erweist sich somit als zentral für die Förderung eines differenzierten KI-Verständnisses.

Insbesondere anthropomorphe Zuschreibungen an KI-Systeme stellen eine zentrale didaktische Herausforderung dar, weshalb ein besonderes Augenmerk auf einen reflektierten Einsatz sprachlicher und bildlicher Mittel unerlässlich ist. Wie bereits ausgeführt, waren diese Vorstellungen im Vergleich zu früheren Studien weniger emotionalisiert und enthielten selten Zuschreibung von Bewusstsein. Stattdessen wurde das Lernen von KI häufiger mit menschlichem Lernen verglichen oder KI wurde als denkendes bzw. gehirnähnliches System beschrieben. Um unbeabsichtigte Verzerrungen bezüglich der genannten Aspekte zu vermeiden, sollten Lehrpersonen auf die Empfehlungen von «AI for Education» (2024) zurückgreifen, welche sogenannte «Quick Wins» formulieren, die einfache, aber wirkungsvolle Strategien für den Unterricht nennen, um durch einen präzisen, neutralen Sprachgebrauch anthropomorphe Tendenzen zu reduzieren. Neben der Sprache sind auch visuelle Repräsentationen entscheidend für die Konzeptbildung. Deshalb ist zu empfehlen, auf menschenähnliche Roboterdarstellungen, wie sie in gängigen KI-Illustrationen häufig vorkommen, bewusst zu verzichten. Stattdessen sollten ebenfalls gemäss «AI for Education» (2024) funktionsorientierte, schematische Darstellungen bevorzugt werden, die keine direkten Assoziationen zu menschlichen Eigenschaften hervorrufen (vgl. Tabelle 4). Didaktische Analogien zum Menschen sollten demnach im Unterricht möglichst vermieden werden. Besonders relevant ist dabei die kritische Prüfung bereits vorhandener Materialien. In der Intervention «über» KI wurde beispielsweise deutlich, dass das verwendete Erklärvideo, in dem das Training eines KI-Systems analog zum Spracherwerb eines Kleinkindes illustriert wurde, trotz systematischer Auswahl und Relativierung dieser Aussage durch die Forscherin bei einigen Lernenden als anthropomorphe Vorstellung verankert blieb, insbesondere die Annahme, dass KI auf ähnliche Weise «lernt» wie ein Mensch.

Weiter sollten bestehende Materialien dahingehend überprüft werden, welche thematischen Schwerpunkte diese adressieren. Zur Orientierung können das vorgestellte KI-Kompetenzmodell (vgl. Alles et al., 2025) sowie das SEAME-Framework (vgl. Sentance & Waite, 2022) dienen, um zu gewährleisten, dass verschiedenen Kompetenzbereiche bzw. Lernniveaus angesprochen werden. Beide bieten geeignete Strukturen, um Unterrichtsinhalte systematisch einzuordnen und zu überprüfen. Ergänzend dazu können selbstverständlich auch eigene Lernmaterialien entwickelt werden,

die einerseits auf den im Abschnitt «Bedeutung für die Fachdidaktik Medien und Informatik» vorgestellten inhaltlichen Schwerpunkten basieren und andererseits die vier Kompetenzbereiche des KI-Kompetenzmodells berücksichtigen. Um weitere lebensweltbezogene Zugänge zu schaffen, könnte auch gezielt an weiteren Vorstellungen der Lernenden angeknüpft werden. In beiden Untersuchungsgruppen wurde beispielsweise mehrfach auf Erfahrungen mit Games und NPCs sowie auf die Nutzung sozialer Medien wie YouTube, Snapchat oder TikTok verwiesen. Hier bieten sich vielversprechende Anknüpfungspunkte, um beispielsweise die Funktionsweise zugrunde liegender KI-Systeme, wie Empfehlungsalgorithmen oder Filterfunktionen thematisch in den Unterricht einzubinden. Solche kontextnahen Inhalte ermöglichen authentische Lernsituationen und fördern ein vertieftes Verständnis.

Bezüglich geeigneter didaktischer Zugänge und Methoden bieten sich die in Kapitel 2.4.6 vorgestellten Ansätze an, insbesondere der AI-unplugged Ansatz (vgl. Seegerer & Lindner, o. D.) sowie der Einsatz verkörperter Interaktion (vgl. Long & Magerko, 2020). Beide Zugänge ermöglichen eine altersgerechte Annäherung an zentrale KI-Konzepte, indem sie abstrakte Inhalte über analoge, handelnd erfahrbare Aktivitäten zugänglich machen.

7 Limitation und Forschungsbedarf

Die vorliegende Studie ermöglichte wertvolle Einblicke in die Vorstellungen von Lernenden über KI, insbesondere auch bezüglich des Einflusses generativer KI-Systeme. Dennoch ist die Studie mit methodischen und inhaltlichen Begrenzungen verbunden, weshalb im Folgenden die zentralen Limitationen dargelegt, deren Auswirkungen eingeordnet sowie daraus resultierende Perspektiven für zukünftige Forschung aufgezeigt werden.

Ein methodischer Aspekt betrifft den Verzicht auf eine eigenständige Pilotierung des eingesetzten offenen, halbstrukturierten Fragebogens. Da dieser auf einem erprobten Instrument basierte und lediglich geringfügig erweitert wurde, erschien eine Pilotierung entbehrlich. Dennoch zeigte sich bei der Auswertung einer Frage zur Nutzungserfahrung von KI-Systemen eine Limitation. Die Antworten beschränkten sich auf die stichwortartige Nennung einzelner Anwendungen, wodurch zwar benutzte Systeme identifiziert werden konnten, jedoch unklar blieb, inwieweit den Lernenden die Integration von KI in diesen Anwendungen tatsächlich bewusst war. Eine vorgängige Pilotierung hätte hier womöglich Anlass zur Revision der Frageformulierung gegeben, um die dahinter liegenden Vorstellungen genauer eruieren zu können. Dennoch sind die Auswirkungen dieser Einschränkung auf die Ergebnisse als begrenzt einzuschätzen, denn im Rahmen des fachlichen Austausches mit den finnischen Autoren wurde allgemein betont, die Lernenden während der Befragung aktiv zu ausführlichen Antworten zu ermutigen. Dies trug dazu bei, dass die betreffende Frage bei der Auswertung mit einer weiteren, offen formulierten Frage kombiniert werden konnte, in der deutlich elaboriertere Vorstellungen zur Nutzungserfahrung von KI-Anwendungen formuliert wurden. Zur Sicherung der Nachvollziehbarkeit wurden zentrale Aussagen durch wörtliche Zitate belegt, um die interpretativen Schritte transparent zu gestalten (vgl. Döring & Bortz, 2016). Um noch vertieftere Einblicke in die Vorstellungen und Denkweisen der Lernenden zu erhalten, erscheint eine methodische Erweiterung durch erzählgenerierende Interviews sinnvoll. Erzählgenerierende Interviews, die sich auf einem teilnarrativen Interviewleitfaden stützen (Helfferich, 2022), könnten individuelle Unterschiede in den Vorstellungen der Lernenden differenzierter erfassen und gezieltes Nachfragen ermöglichen, insbesondere auch zur Unterscheidung zwischen intuitiven, elaborierten und fehlerhaften Vorstellungen (vgl. Linn & Songer, 1991; Babari et al., 2023; Edelsbrunner et al., 2018).

Eine weitere Limitation ergibt sich durch die gezielte Auswahl einer homogenen Stichprobe, in Verbindung mit dem qualitativen Forschungsdesign. Dies erlaubt keine Repräsentativität der erhobenen Daten weder hinsichtlich der Vorstellungen der Lernenden über KI noch in Bezug auf ihr selbsteingeschätztes Wissen über digitale Technologien. Letztere Angaben sind grundsätzlich mit Vorsicht zu interpretieren, da im Kontext der durch die Forscherin begleiteten Interventionen eine Beeinflussung durch sozial erwünschte Antworttendenzen nicht ausgeschlossen werden kann. Zudem besuchen alle Teilnehmenden das Schulfach «Medien und Informatik», was auf bereits vorhandene Vorerfahrungen mit digitalen Technologien schliessen lässt und potenziell zu einer höheren wahrgenommenen Selbstwirksamkeit beiträgt. Obwohl keine generalisierbaren Aussagen über die Gesamtpopulation möglich sind, liefert die Studie durch ihren explorativen Charakter wertvolle Einblicke in aktuelle

Lernendenperspektiven und ergänzt bestehende Forschung um Sichtweisen auf generative KI-Systeme. Die Ergebnisse zeigen dabei sowohl Anschlussstellen als auch inhaltliche Parallelen zu bereits dokumentierten Vorstellungen. Darauf aufbauend bietet sich für zukünftige Forschung die Möglichkeit, durch den Einsatz standardisierter quantitativer Erhebungsinstrumente sowie die Einbeziehung soziodemografischer Merkmale zu generalisierbaren Aussagen zu gelangen. Zudem wäre es bedeutsam, neben kurzfristigen auch langfristige Effekte einer Intervention zu untersuchen.

Die Datenerhebung und -auswertung erfolgte aus forschungsökonomischen Gründen von einer Person, wodurch keine Inter- oder Intrarater-Reliabilität geprüft wurde. Zur Minimierung dieser Einschränkung wurde ein Kodierleitfaden entwickelt, der jede Kategorie durch eine präzise Definition sowie durch Ankerbeispiele absicherte. Zudem wurde der gesamte Forschungsprozess durch eine reflexive Haltung begleitet und transparent dokumentiert, um die intersubjektive Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten (vgl. Meyer & Meier zu Verl, 2022). Für zukünftige Studien empfiehlt sich die Einbindung weiterer Kodierender sowie die Triangulation unterschiedlicher Datenquellen zur Stärkung der Validität, wie beispielsweise die erwähnte Ergänzung durch erzählgenerierende Interviews.

Ein weiterer Aspekt betrifft eine Sequenz der Intervention «über» KI. Die im verwendeten Erklärvideo enthaltene Analogie, wonach KI-Systeme ähnlich wie Kleinkinder lernen, erwies sich schliesslich nur als begrenzt hilfreich. Trotz einer kritischen Einordnung durch die Forscherin hatte diese Analogie bei einigen Lernenden anthropomorphe Vorstellungen bezüglich des Lernens von Maschinen zur Folge bzw. gefestigt. Grundsätzlich können Analogien ein wirkungsvolles didaktisches Mittel sein, um abstrakte oder technisch komplexe Inhalte für jüngere Zielgruppen zugänglich zu machen (Haider & Fölling-Albers, 2020). Gleichzeitig werden sie auch als potenzielle Quelle für Fehlvorstellungen diskutiert, da sie durch die notwendige Vereinfachung zu verzerrten Konzeptbildungen beitragen können (Du Boulay, 1986), wie das in dieser Untersuchung beobachtete Beispiel nahelegt. In Verbindung mit verbreiteten anthropomorphen Fehlvorstellungen zeigt sich, dass KI ein sensibler Bereich für menschenbezogene Analogien ist. Daraus ergibt sich ein bedeutsamer Forschungsbedarf, der insbesondere auf die systematische Untersuchung geeigneter Analogien im Kontext der KI-Bildung abzielt. Ziel künftiger Studien sollte es sein, solche Analogien zu identifizieren, die einerseits an die Erfahrungswelt der Lernenden anschlussfähig sind und andererseits keine unbeabsichtigten Fehlvorstellungen fördern oder bestehende verstärken.

Ein in dieser Arbeit nicht berücksichtigter, jedoch didaktisch bedeutsamer Aspekt, betrifft die Erfassung von Lehrpersonenperspektiven im Sinne der Didaktischen Rekonstruktion (vgl. Diethelm et al., 2011). Einerseits sollten zukünftige Studien auch die Vorstellungen der Lehrpersonen über KI erfassen, um Unterrichtsmaterialien und -konzepte theoriegeleitet und zugleich praxisnah weiterzuentwickeln. Andererseits kann bei KI nicht von einem gesicherten Hintergrundwissen ausgegangen werden, sodass die Lehrpersonenperspektiven zentrale Anknüpfungspunkte für die fachliche Vertiefung in Lehrmitteln und gezielte Weiterbildungen darstellen. Ziel dabei ist es, alle Teilaspekte (vgl. Kap. 2.4.4) in einem alternierenden und iterativen Prozess zu einem unterrichtspraktisch bedeutsamen Forschungsergebnis zusammenzuführen (Diethelm et al., 2011).

8 Schlussfolgerungen

Die vorliegende Masterarbeit hat sich intensiv mit den Vorstellungen von Schülerinnen und Schülern der 5. und 6. Klasse über KI auseinandergesetzt und insbesondere den Einfluss einer Intervention «über» KI auf deren Vorstellungen untersucht. Zudem wurde das Ziel verfolgt, bestehende Forschungslücken hinsichtlich neuerer technologischer Entwicklungen, wie generativer KI-Systeme, in Bezug auf Lernendenvorstellungen zu schliessen. Dabei konnten sowohl Ähnlichkeiten als auch Unterschiede zu bestehenden Forschungsarbeiten aufgezeigt werden.

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass die Lernenden beider Gruppen über ein alltagsbezogenes, jedoch weitgehend intuitives Grundwissen über KI verfügen. Dieses ist massgeblich durch persönliche Erfahrungen und Interaktionen mit KI-Systemen, wie beispielsweise dem häufig genannten KI-Tool ChatGPT, geprägt. Zudem ist davon auszugehen, dass die im Rahmen der Studie durchgeführte Intervention «mit» KI zur Erweiterung dieser Vorstellungen beigetragen hat. Die Analyse der Daten der aktiven Kontrollgruppe hat gezeigt, dass die Vorstellungen oft fehlend, unvollständig oder intuitiv geprägt sind. Dies zeigte sich exemplarisch darin, dass die Lernenden keine konkreten Vorstellungen zur Funktionsweise von KI-Tools aufwiesen, wodurch KI für sie im Sinne einer Blackbox-Technologie undurchschaubar bleibt. Hinzu kam die Fehlvorstellung, generative KI-Tools als eine Art Internet-Recherche-Assistenz, vergleichbar mit einer Suchmaschine, zu verstehen. Die Intervention «über» KI bestätigte, dass diesen intuitiven oder gar fehlerhaften Vorstellungen mit geeigneten didaktischen Impulsen für die 5. und 6. Klasse gezielt entgegengewirkt werden kann. Insbesondere zeigten Lernende, die an dieser Intervention teilgenommen hatten, vermehrt elaboriertere Vorstellungen hinsichtlich einer datengetriebenen Technologie. Der in beiden Gruppen dominierende Nutzungsgrund der schnellen Informationsbeschaffung unterstreicht die Bedeutung der Förderung von Medienkompetenz, insbesondere der Fähigkeit zur Quellenkritik. Diese ist zentral, um einen verantwortungsvollen Umgang mit KI-Anwendungen zu erlernen und ein selbstbestimmtes, sachgerechtes sowie sozial verantwortliches Handeln in einer zunehmend digital geprägten Lebenswelt zu ermöglichen (vgl. Ferrari, 2012; Tulodziecki et al., 2019). Zudem wurde deutlich, dass anthropomorphe Zuschreibungen nach wie vor fest in den Vorstellungen der Lernenden verankert sind. Dies erfordert eine besonders sorgfältige Auswahl didaktischer Materialien, um der Verstärkung solcher Vorstellungen entgegenzuwirken. Eine angepasste Sprache sowie eine reflektierte Visualisierung sind hierbei von zentraler Bedeutung (vgl. AI for Education, 2024; Whyte et al., 2024). Als Orientierungshilfe für die Auswahl, Weiterentwicklung und Konzeption von Unterrichtsmaterialien kann das vorgestellte KI-Kompetenzmodell herangezogen werden (vgl. Alles et al., 2025).

Damit liefert diese Studie wertvolle Einblicke in die Vorstellungen von Lernenden über KI und unterstreicht die Notwendigkeit, bereits ab der 5. Klasse didaktische Zugänge zur Vermittlung von KI-Kompetenz zu schaffen. Dadurch leistet sie einen Beitrag zur Didaktischen Rekonstruktion des Phänomens KI. Künftige Forschung sollte insbesondere Lehrpersonenperspektiven einbeziehen und die Wirksamkeit verschiedener didaktischer Zugänge, beispielsweise durch geeignete Analogien, untersuchen, um gezielt an den Vorstellungen anknüpfen zu können und Fehlvorstellungen vorzubeugen.

9 Literaturverzeichnis

- AI for Education. (2024, 12. Dezember). *Anthropomorphizing AI: The impact on students' education*. <https://www.aiforeducation.io/anthropomorphizing-ai-the-impact-on-students-education>
- Alles, S., Falck, J., Flick, M. & Schulz, R. (2025, 13. März). KI-Kompetenzen für Lehrende und Lernende. Aus der Praxis für die Praxis – eine adaptierbare Basis. *VK:KIWA-Blog*. Virtuelles Kompetenzzentrum KI und wissenschaftliches Arbeiten. <https://www.vkkiwa.de/blog/ki-kompetenzen-fuer-lehrende-und-lernende/>
- Ananthaswamy, A. (2023, 30. März). *Sprachmodelle: Ist bei einer KI größer immer besser?* Spektrum der Wissenschaft. <https://www.spektrum.de/news/sprachmodelle-ist-bei-einer-ki-groesser-immer-besser/2120211>
- Angeli, C. & Valanides, N. (2019). Developing young children's computational thinking with educational robotics: An interaction effect between gender and scaffolding strategy. *Computers in Human Behavior*, 105, Artikel 105954. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.03.018>
- ASTRA. (o. D.). *Stufen der Automatisierung*. Bundesamt für Strassen. <https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/themen/intelligente-mobilitaet/stufen-der-automatisierung.html>
- ASTRA. (2025). *Verordnung über das automatisierte Fahren*. Bundesamt für Strassen. <https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/themen/intelligente-mobilitaet/automatisiertes-fahren.html>
- ASTRA. (2025, 27. Februar.). FAQ automatisiertes Fahren – Die häufigsten Fragen. *ASTRA-Blog*. Bundesamt für Strassen. <https://blog.astra.admin.ch/automatisiertes-fahren-die-haeufigsten-fragen/>
- Babari, P., Hielscher, M., Edelsbrunner, P. A., Conti, M., Honegger, B. D. & Marinus, E. (2023). A literature review of children's and youth's conceptions of the internet. *International Journal of Child-Computer Interaction*, 37, Artikel 100595. <https://doi.org/10.1016/j.ijcci.2023.100595>
- Bao, L., Krause, N. M., Calice, M. N., Scheufele, D. A., Wirz, C. D., Brossard, D., Newman, T. P. & Xenos, M. A. (2022). Whose AI? How different publics think about AI and its social impacts. *Computers in Human Behavior*, 130, Artikel 107182. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2022.107182>
- Becker, R. (2007). «Anthropomorphismus» [I]. *Archiv Für Begriffsgeschichte*, 49, 69–98. <http://www.jstor.org/stable/24360854>
- Bewersdorff, A., Zhai, X., Roberts, J. & Nerdel, C. (2023). Myths, mis- and preconceptions of artificial intelligence: A review of the literature. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 4, Artikel 100143. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2023.100143>

- Biber, Ç., Tuna, A. & Korkmaz, S. (2013). The mistakes and the misconceptions of the eight grade students on the subject of angles. *European Journal of Science and Mathematics Education*, 1(2), 50–59. <https://doi.org/10.30935/scimath/9387>
- Block, M. (2023). *Deepfakes und Recht: Einführung in den deutschen Rechtsrahmen für synthetische Medien*. Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-67427-7>
- Blunck, A. & Schnedler, J. (2022). Die Zukunft selbst in die Hand nehmen: KI-Strategie und Beispiele aus Ungarn. In M. H. Dahm (Hrsg.), *Wie künstliche Intelligenz unser Leben prägt. KI verständlich erklärt*. (1. Auflage, S. 259–266). Haufe-Lexware GmbH & Co. KG.
- Bogula, W. (2022). Sprach-KI und ihre Anwendungen. In M. H. Dahm (Hrsg.), *Wie künstliche Intelligenz unser Leben prägt. KI verständlich erklärt*. (S. 157–164, 1. Auflage). Haufe-Lexware GmbH & Co. KG.
- Brinda, T., Dietlhelm, I., Gemulla, R., Romeike, R., Schöning, J. & Schulte, C. (2016, März). *Dagstuhl-Erklärung. Bildung in der digitalen vernetzten Welt*. Eine gemeinsame Erklärung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Seminars auf Schloss Dagstuhl – Leibniz-Zentrum für Informatik GmbH. Gesellschaft für Informatik e.V. Berlin, Deutschland. <https://dagstuhl.gi.de/dagstuhl-erklaerung>
- BSI. (o. D.). *Künstliche Intelligenz – wir bringen Ihnen die Technologie näher*. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Verbraucherinnen-und-Verbraucher/Informationen-und-Empfehlungen/Technologien_sicher_gestalten/Kuenstliche-Intelligenz/kuenstliche_intelligenz.html
- Bünthe, C. (2020). *Die chinesische KI-Revolution: Konsumverhalten, Marketing und Handel: Wie China mit Künstlicher Intelligenz die Wirtschaftswelt verändert*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-29795-4>
- Cattell, R. B. (1963). Theory of fluid and crystallized intelligence: A critical experiment. *Journal of Educational Psychology*, 54(1), 1–22. https://www.researchgate.net/publication/232531280_Theory_of_fluid_and_crystallized_intelligence_A_critical_experiment
- Cave, S. & Dihal, K. (2019). Hopes and fears for intelligent machines in fiction and reality. *Nature Machine Intelligence*, 1(2), 74–78. <https://doi.org/10.1038/s42256-019-0020-9>
- Christen, M., Mader, C., As, J., Abou-Chadi, T., Bernstein, A., Braun Binder, N., Dell’Aglio, D., Fábíán, L., George, D., Gohdes, A., Hilty, L., Kneer, M., Krieger-Lamina, J., Licht, H., Scherer, A., Som, C., Sutter, P. & Thouvenin, F. (2020). *Wenn Algorithmen für uns entscheiden: Chancen und Risiken der künstlichen Intelligenz*. vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich. <https://doi.org/10.3218/4002-9>
- Cohrs, A. F. & Krupp, S. (2022). Künstliche Intelligenz – die moralischen und ethischen Aspekte. In M. H. Dahm (Hrsg.), *Wie künstliche Intelligenz unser Leben prägt. KI verständlich erklärt*. (S. 109–117, 1. Auflage). Haufe-Lexware GmbH & Co. KG.

- Cornelius, A. (2019). *Künstliche Intelligenz: Entwicklungen, Erfolgsfaktoren und Einsatzmöglichkeiten* (1. Auflage). Haufe-Lexware GmbH & Co. KG.
- D-EDK. (2016). *Lehrplan21. Medien und Informatik*. Gesamtausgabe. <https://v-fe.lehrplan.ch/index.php?code=e|10|2>
- Deicke, A. & Schmunk, S. (2023). Digitale Quellenkritik. In C. Antenhofer, C. Kühberger & A. Strohmeier (Hrsg.), *Digital Humanities in den Geschichtswissenschaften*. (S. 107–123, 1. Auflage). Böhlau. <https://doi.org/10.36198/9783838561165>
- Dettmann, U., & Kopecz, J. (2020). Moralische Maschinen – Zur ethischen Ununterscheidbarkeit von Mensch und Maschine. In R. Buchkremer, T. Heupel, & O. Koch (Hrsg.), *Künstliche Intelligenz in Wirtschaft & Gesellschaft. Auswirkungen, Herausforderungen & Handlungsempfehlungen*. Springer Gabler.
- De Witt, C., Gloerfeld, C. & Wrede, S. E. (Hrsg.). (2023). *Künstliche Intelligenz in der Bildung*. Springer Fachmedien Wiesbaden.
- Diethelm, I., Dörge, C., Mesaros, A-M. & Dünnebier, M. (2011). Die Didaktische Rekonstruktion für den Informatikunterricht. In M. Thomas (Hrsg.), *Informatik in Bildung und Beruf – INFOS 2011 – 14. GI-Fachtagung Informatik und Schule* (S. 77-86). Gesellschaft für Informatik.
- Diethelm, I., Hubwieser, P. & Klaus, R. (2012). Students, teachers and phenomena: Educational reconstruction for computer science education. *Proceedings of the 12th Koli Calling International Conference on Computing Education Research*, 164–173. <https://doi.org/10.1145/2401796.2401823>
- Diethelm, I. & Zumbrägel, S. (2010). *Wie funktioniert eigentlich das Internet? – Empirische Untersuchung von Schülervorstellungen*. In *Didaktik der Informatik. Möglichkeiten empirischer Forschungsmethoden und Perspektiven der Fachdidaktik* (S. 33–44). Gesellschaft für Informatik e.V.
- Döbeli Honegger, B. (2023). *Warum wir den Begriff «Künstliche Intelligenz» vermeiden sollten*. Einschätzungen der Professur «Digitalisierung und Bildung» der Pädagogischen Hochschule Schwyz. <https://gmls.phsz.ch/GMLS/WarumWirDenBegriffKIVermeiden>
- Döbeli Honegger, B. (2025). Generative Machine-Learning-Systeme – Die nächste Herausforderung des digitalen Leitmedienwechsels. In G. Brägger und H. Rolff (Hrsg.), *Handbuch Lernen mit digitalen Medien* (3. Aufl., S. 14–36). BELTZ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15042499>
- Döring, N. & Bortz, J. (2016). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften*. 5. vollständig überarbeitete, aktualisierte und erweiterte Auflage. Springer-Verlag.
- Du Boulay, B. (1986). Some Difficulties of Learning to Program. *Journal of Educational Computing Research*, 2(1), 57–73. <https://doi.org/10.2190/3LFX-9RRF-67T8-UVK9>

- Edelsbrunner, P. A., Schalk, L., Schumacher, R. & Stern, E. (2018). Variable control and conceptual change: A large-scale quantitative study in elementary school. *Learning and Individual Differences*, 66, 38–53. <https://doi.org/10.1016/j.lindif.2018.02.003>
- Epley, N., Waytz, A. & Cacioppo, J. T. (2007). On seeing human: A three-factor theory of anthropomorphism. *Psychological Review*, 114(4), 864–886. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.114.4.864>
- Europäische Union. (2016). *Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (Datenschutz-Grundverordnung), Artikel 22*. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679>
- Europäische Kommission/EACEA/Eurydice. (2019). *Digitale Bildung an den Schulen in Europa: Eurydice-Bericht*. Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union. <https://data.europa.eu/doi/10.2797/175193>
- Europäische Union. (2024). *Verordnung (EU) 2024/1689 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024 über harmonisierte Vorschriften für künstliche Intelligenz und zur Änderung bestimmter Rechtsakte der Union (Gesetz über künstliche Intelligenz), Artikel 3*. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32024R1689>
- Fehrmann, R. & Zeinz, H. (2023). Computational Thinking vermitteln. Wie Problemlösekompetenz als Bestandteil digitaler Souveränität erworben werden kann. In C. De Witt, C. Gloerfeld und S. E. Wrede (Hrsg.), *Künstliche Intelligenz in der Bildung*. (S. 175–196). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-40079-8_9
- Ferrari, A. (2012). *Digital competence in practice: An analysis of frameworks* (JRC Technical Reports). Publications Office of the European Union. <https://ifap.ru/library/book522.pdf>
- Gertz, H. (2025, 21. April). So plakativ, dass es quietscht: Künstliche Intelligenz ist das grosse Thema der Episode «Im Wahn» aus Hannover – was noch keinen grossen «Tatort» ergibt. *Tagesanzeiger*. <https://www.tagesanzeiger.ch/tatort-aus-hannover-so-ist-im-wahn-631282984712>
- Gilch, A. & Schüler, T. (2019). Daten. Der unsichtbare Stoff. In K. Kersting, C. Lampert & C. Rothkopf (Hrsg.), *Wie Maschinen lernen: Künstliche Intelligenz verständlich erklärt* (S. 29 – 37). Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-26763-6>
- Goedecke, Y. (2022). Was ist KI? In M. H. Dahm (Hrsg.), *Wie künstliche Intelligenz unser Leben prägt. KI verständlich erklärt*. (1. Auflage, S. 33–46). Haufe-Lexware GmbH & Co. KG.
- Greca, I. M. & Moreira, M. A. (2000). Mental models, conceptual models, and modelling. *International Journal of Science Education*, 22(1), 1–11. <https://doi-org.ezproxy.uzh.ch/10.1080/095006900289976>

- Grover, S. & Pea, R. (2018). *Computational thinking: A competency whose time has come*. In Computer Science Education. Bloomsbury Academic. <https://doi.org/10.5040/9781350057142.ch-003>
- Hagemann, C. (2022). KI vor 40 Jahren. In M. H. Dahm (Hrsg.), *Wie künstliche Intelligenz unser Leben prägt. KI verständlich erklärt*. (S. 23–31, 1. Auflage). Haufe-Lexware GmbH & Co. KG.
- Haider, M. & Fölling-Albers, M. (2020). Auswirkungen von Analogiemodellen auf den Aufbau konzeptuellen Wissens im Sachunterricht der Grundschule – Beispiel Stromkreis. *Unterrichtswissenschaft*, 48(3), 469–491. <https://doi.org/10.1007/s42010-020-00077-5>
- Hartmann, W., Näf, M. & Reichert, R. (2007). *Informatikunterricht planen und durchführen* (1. Korrigierter Nachdruck). Springer.
- Helferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten: Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. Aufl.). VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hetzel, L. & Wangelik, F. (2019). Künstliche neuronale Netze. Ein Nachbau unseres Gehirns? In K. Kersting, C. Lampert & C. Rothkopf (Hrsg.), *Wie Maschinen lernen: Künstliche Intelligenz verständlich erklärt* (S. 149 – 161). Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-26763-6>
- Howard, J. & Ruder, S. (2018). Universal language model fine-tuning for text classification. *Proceedings of the 56th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, 1, 328–339. <https://doi.org/10.18653/v1/P18-1031>
- IBM. (2023, 1. September). *Was sind KI-Halluzinationen?* IBM. <https://www.ibm.com/de-de/think/topics/ai-hallucinations>
- Innokas Network. (o.D.). *AI in education – 10 questions about AI*. <https://www.innokas.fi/en/materials/ai-in-education-10-questions-about-ai/>
- Kanazawa, S. (2010). Evolutionary psychology and intelligence research. *American Psychologist*, 65(4), 279–289. <https://doi.org/10.1037/a0019378>
- Kaplan, A. & Haenlein, M. (2019). Siri, Siri, in my hand: Who's the fairest in the land? On the interpretations, illustrations, and implications of artificial intelligence. *Business Horizons*, 62(1), 15–25. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2018.08.004>
- Kappel, M., Krune, E., Waldburger, M. & Wilsch, B. (2019). Die Rolle der KI beim automatisierten Fahren. In V. Wittpahl (Hrsg.), *Künstliche Intelligenz: Technologie | Anwendung | Gesellschaft* (S. 176-193). Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-58042-4>
- Kattmann, U., Duit, R., Gropengießer, H. & Komorek, M. (1997). Das Modell der Didaktischen Rekonstruktion: Ein Rahmen für naturwissenschaftsdidaktische Forschung und Entwicklung. *Zeitschrift für Didaktik der Naturwissenschaften*, 3(3), 3–18. <https://doi.org/10.25656/01:31502>

- Kerres, M. (2013). *Mediendidaktik: Konzeption und Entwicklung mediengestützter Lernangebote* (3. Aufl.). Oldenbourg Wissenschaftsverlag. <https://doi.org/10.1524/9783486736038>
- Kessler, J. (2022). KI im Privatleben. In M. H. Dahm (Hrsg.), *Wie künstliche Intelligenz unser Leben prägt. KI verständlich erklärt*. (S. 47–52, 1. Auflage). Haufe-Lexware GmbH & Co. KG.
- Kim, K., Kwon, K., Ottenbreit-Leftwich, A., Bae, H. & Glazewski, K. (2023). Exploring middle school students' common naive conceptions of Artificial Intelligence concepts, and the evolution of these ideas. *Education and Information Technologies*, 28(8), 9827–9854. <https://doi.org/10.1007/s10639-023-11600-3>
- Kirste, M. & Schürholz, M. (2019). Einleitung: Entwicklungswege zur KI. In V. Wittpahl (Hrsg.), *Künstliche Intelligenz: Technologie | Anwendung | Gesellschaft* (S. 21-35). Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-58042-4>
- Kitzmann, A. (2022). *Künstliche Intelligenz: Wie verändert sich unsere Zukunft?* Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-37700-7>
- Kossen, J., Kuruc, F. & Müller, M. E. (2019). Einleitung. Lassen sie uns loslegen! In K. Kersting, C. Lampert & C. Rothkopf (Hrsg.), *Wie Maschinen lernen: Künstliche Intelligenz verständlich erklärt* (S. 3 – 10). Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-26763-6>
- Kreinsen, M. & Schulz, S. (2021). Students' Conceptions of Artificial Intelligence. *The 16th Workshop in Primary and Secondary Computing Education*, 1–2. <https://doi.org/10.1145/3481312.3481328>
- Kuckartz, U., Rädiker, S., Ebert, T. & Schehl, J. (2013). *Statistik: Eine verständliche Einführung*. VS Verlag für Sozialwissenschaften. <https://doi.org/10.1007/978-3-531-19890-3>
- Kuckartz, U., & Rädiker, S. (2024). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Umsetzung mit Software und künstlicher Intelligenz* (6. Auflage). Juventa Verlag.
- Külling-Knecht, C., Waller, G., Willemse, I., Deda-Bröchin, S., Suter, L., Streule, P., Settegrana, N., Jochim, M., Bernath, J. & Süß, D. (2024). *JAMES – Jugend, Aktivitäten, Medien – Erhebung Schweiz*. Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. https://www.zhaw.ch/storage/psychologie/upload/forschung/medienpsychologie/james/2018/JAMES_2024_DE.pdf
- Lanier, J. (2023, 20. April). There Is No A.I. *The New Yorker*. <https://www.newyorker.com/science/annals-of-artificial-intelligence/there-is-no-ai>
- Lenzen, M. (2018). *Künstliche Intelligenz. Was sie kann und was uns erwartet*. München: C. H. Beck.
- Lindner, A., Berges, M. & Lechner, M. (2021). *KI im Toaster? Schüler:innenvorstellungen zu künstlicher Intelligenz*. https://doi.org/10.18420/INFOS2021_F199

- Lindner, A., Müller-Unterweger, M., Löffler, P., Lohr, D. & Berges, M. (2023). Von autonomem Fahren bis Zahnarzt – Vorstellungen von Schüler:innen zu künstlicher Intelligenz und ihre Integration in den Informatikunterricht. *INFOS 2023 – Informatikunterricht zwischen Aktualität und Zeitlosigkeit*, 93–102. Gesellschaft für Informatik e.V. <https://doi.org/10.18420/infos2023-007>
- Lindner, A. & Seegerer, S. (Red.). (o. D.). *AI unplugged. Wir ziehen künstlicher Intelligenz den Stecker* [Broschüre]. Professur für Didaktik der Informatik, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. <https://aiunplugged.org>
- Linn, M. C. & Songer, N. B. (1991). Cognitive and Conceptual Change in Adolescence. *American Journal of Education*, 99(4), 379–417. <https://doi.org/10.1086/443991>
- Long, D. & Magerko, B. (2020). What is AI Literacy? Competencies and Design Considerations. *Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 1–16. <https://doi.org/10.1145/3313831.3376727>
- Mahesh, B. (2020). Machine Learning Algorithms—A Review. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 9(1), 381–386. <https://doi.org/10.21275/ART20203995>
- Marton, F. (1981). Phenomenography—Describing conceptions of the world around us. *Instructional Science*, 10(2), 177–200. <https://doi.org/10.1007/bf00132516>
- Marx, E., Leonhardt, T. & Bergner, N. (2022). Brief Summary of Existing Research on Students' Conceptions of AI. *Proceedings of the 17th Workshop in Primary and Secondary Computing Education*, 1–2. <https://doi.org/10.1145/3556787.3556872>
- Marx, E., Witt, C. & Leonhardt, T. (2024). Identifying Secondary School Students' Misconceptions about Machine Learning: An Interview Study. *Proceedings of the 19th WiPSCE Conference on Primary and Secondary Computing Education Research*, 1–10. <https://doi.org/10.1145/3677619.3678114>
- Mason, J. (2021, 30. Januar). «Artificial Intelligence» is Misleading. *Medium*. <https://jmason37-80878.medium.com/artificial-intelligence-is-misleading-8a90ea64ce49>
- McCarthy, J., Minsky, M. L., Rochester, N. & Shannon, C. E. (2006). A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence, August 31, 1955. *AI Magazine*, 27(4), 12. <https://doi.org/10.1609/aimag.v27i4.1904>
- Meckel, M. & Steinacker, L. (2024). *Alles überall auf einmal. Wie künstliche Intelligenz unsere Welt verändert und was wir dabei gewinnen können*. Rowohlt Verlag.
- Mertala, P. (2019). Young children's conceptions of computers, code, and the Internet. *International Journal of Child-Computer Interaction*, 19, 56–66. <https://doi.org/10.1016/j.ijcci.2018.11.003>
- Mertala, P. & Fagerlund, J. (2024). Finnish 5th and 6th graders' misconceptions about artificial intelligence. *International Journal of Child-Computer Interaction*, 39, 100630. <https://doi.org/10.1016/j.ijcci.2023.100630>

- Mertala, P., Fagerlund, J. & Calderon, O. (2022). Finnish 5th and 6th grade students' pre-instructional conceptions of artificial intelligence (AI) and their implications for AI literacy education. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 3, Artikel 100095. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2022.100095>
- Mertala, P., Fagerlund, J., Lehtoranta, J., Mattila, E. & Korhonen, T. (2024). *Finnish primary school students' conceptions of machine learning*. <https://doi.org/10.35542/osf.io/5fkccq>
- Meyer, C. & Meier zu Verl, C. (2022). Ergebnispräsentation in der qualitativen Forschung. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (S. 295 -315). Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-37985-8>
- Meyer, T. (2025, 25. Mai). *Von HAL bis Her: KI in der Popkultur – Spiegel unserer Träume und Ängste*. Zukunftsdinge. <https://zukunftsdinge.de/gesellschaft-ethik-kuenstliche-intelligenz/ki-in-der-popkultur/>
- Neuhaus, U. (2022). KI-Kompetenzen in der Schule vermitteln. In M. H. Dahm (Hrsg.), *Wie künstliche Intelligenz unser Leben prägt. KI verständlich erklärt*. (S. 65–80, 1. Auflage). Haufe-Lexware GmbH & Co. KG.
- Ng, D. T. K., Leung, J. K. L., Chu, S. K. W. & Qiao, M. S. (2021). Conceptualizing AI literacy: An exploratory review. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 2, Artikel 100041. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2021.100041>
- Pawelec, M. & Bieß, C. (2021). *Deepfakes – Technikfolgen und Regulierungsfragen aus ethischer und sozialwissenschaftlicher Perspektive*. Nomos. <https://doi.org/10.5771/9783748928072>
- Petko, D. (2014). *Einführung in die Mediendidaktik*. Beltz.
- Presic, B. (2022). Wie KI in Mode kommt. In M. H. Dahm (Hrsg.), *Wie künstliche Intelligenz unser Leben prägt. KI verständlich erklärt*. (1. Auflage, S. 143–153). Haufe-Lexware GmbH & Co. KG.
- Rathgeb, T. & Schmid, T. (2024). *KIM-Studie 2024: Kindheit, Internet, Medien – Basisuntersuchung zum Medienumgang 6- bis 13-Jähriger*. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (mpfs). <https://mpfs.de/app/uploads/2025/05/KIM-Studie-2024.pdf>
- Renner, D., Reicher, D., & Vancea, C. (2025). *KI im Mittelstand: Chancen, Optimierungen und Neugeschäft*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-46077-8>
- Rizvi, S., Waite, J. & Sentance, S. (2023). Artificial Intelligence teaching and learning in K-12 from 2019 to 2022: A systematic literature review. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 4, 100145. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2023.100145>
- Robertson, J., Manches, A. & Pain, H. (2017). «It's Like a Giant Brain With a Keyboard»: Children's Understandings About How Computers Work. *Childhood Education*, 93(4), 338–345. <https://doi-org.ezproxy.uzh.ch/10.1080/00094056.2017.1343589>

- Rohde, F., Wagner, J., Reinhard, P., Petschow, U., Meyer, A., Voß, M., & Mollen, A. (2021). *Nachhaltigkeitskriterien für künstliche Intelligenz: Entwicklung eines Kriterien- und Indikatorensets für die Nachhaltigkeitsbewertung von KI-Systemen entlang des Lebenszyklus*. IÖW, Institut für ökologische Wirtschaftsforschung. https://www.ioew.de/publikation/nachhaltigkeitskriterien_fuer_kuenstliche_intelligenz
- Romeike, R. (2017). Wie informatische Bildung hilft, die digitale Gesellschaft zu verstehen und mitzugestalten. In S. Eder, C. Mikat & A. Tillmann (Hrsg.), *Software takes command – Herausforderungen der «Datafizierung» für die Medienpädagogik in Theorie und Praxis* (S. 105–118). Kopaed.
- Romeike, R., Michaeli, T. & Seegerer, S. (Red.). (2022). *IT2School. Gemeinsam IT entdecken. KI-Module* [Broschüre]. Wissensfabrik – Unternehmen für Deutschland e. V. https://www.wissensfabrik.de/wp-content/uploads/2023/06/KI-Module_Gesamt_PDF_Webseite.pdf
- Rücker, M. T. & Pinkwart, N. (2016). Review and Discussion of Children’s Conceptions of Computers. *Journal of Science Education and Technology*, 25(2), 274–283. <https://doi.org/10.1007/s10956-015-9592-2>
- Russell, S. & Norvig, P. (2023). *Künstliche Intelligenz: Ein moderner Ansatz*. Pearson Deutschland. <https://elibrary.pearson.de/book/99.150005/9783863263263>
- Sarker, I. H. (2021). Machine Learning: Algorithms, Real-World Applications and Research Directions. *SN Computer Science*, 2(3), Artikel 160. <https://doi.org/10.1007/s42979-021-00592-x>
- Schürholz, M. & Spitzner, E. (2019). Hardware für KI. In V. Wittpahl (Hrsg.), *Künstliche Intelligenz: Technologie | Anwendung | Gesellschaft* (S. 36-47). Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-58042-4>
- Sentance, S. & Waite, J. (2022). Perspectives on AI and data science education. *In AI, data science, and young people. Understanding computing education*, 3, 1-10. Proceedings of the Raspberry Pi Foundation Research Seminars. <https://rpf.io/seminar-proceedings-vol-3-sentance-waite>
- Spinner, S. (2023). KI in der Finanzbranche: zwischen Apathie und Hysterie. In S. H. Vieweg (Hrsg.), *KI für das Gute: Künstliche Intelligenz und Ethik*. (S. 171-186,). Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-22777-6>
- Stryker, C. & Kavlakoglu, E. (2024, 9. August). *Was ist künstliche Intelligenz?* IBM. <https://www.ibm.com/de-de/think/topics/artificial-intelligence>
- The World’s Best Ads. (2021, 20. Juli). Introducing Apple Watch Series 6 - It Already Does That [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=MZhV9f_Gutk
- Thompson, F. & Logue, S. (2006). An exploration of common student misconceptions in science. *International Education Journal*, 7(4), 553–559. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ854310.pdf>

- Touretzky, D., Gardner-McCune, C., Martin, F. & Seehorn, D. (2019). Envisioning AI for K-12: What Should Every Child Know about AI? *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 33(01), 9795–9799. <https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33019795>
- Tulodziecki, G., Herzig, B. & Grafe, S. (2019). *Medienbildung in Schule und Unterricht: Grundlagen und Beispiele* (2., vollständig überarbeitete und aktualisierte Auflage). Verlag Julius Klinkhardt.
- Vieweg, S. H. (2023). Ethik für Nicht-Philosophen: Grundlagen der Ethik und ethische Perspektiven. In S. H. Vieweg (Hrsg.), *KI für das Gute: Künstliche Intelligenz und Ethik*. (S. 3-23,). Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-22777-6>
- Vieweg, S. H. (2023). USA und der «Überwachungskapitalismus». In S. H. Vieweg (Hrsg.), *KI für das Gute: Künstliche Intelligenz und Ethik*. (S. 128-134,). Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-22777-6>
- Waite, J., Tshukudu, E., Cucuiat, V., Whyte, R., & Sentance, S. (2023). Towards a Framework for Learning Content Analysis in K-12 AI/ML Education. *2023 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE)*, 1–5. <https://doi.org/10.1109/FIE58773.2023.10343368>
- Whyte, R., Kirby, D. & Sentance, S. (2024). Secondary Students' Emerging Conceptions of AI: Understanding AI Applications, Models, Engines and Implications. *Proceedings of the 2024 Conference on United Kingdom & Ireland Computing Education Research*, 1–7. <https://doi.org/10.1145/3689535.3689552>
- Wilhelm, M., Luthiger, H., & Wespi, C. (2014). *Prozessmodell zur Entwicklung von kompetenzorientierten Aufgabensets*. Pädagogische Hochschule Luzern, Entwicklungsschwerpunkt Kompetenzorientierter Unterricht.
- Wing, J. M. (2006). Computational thinking. *Communications of the ACM*, 49(3), 33–35. <https://doi.org/10.1145/1118178.1118215>
- Wing, J. M. (2017). Computational thinking's influence on research and education for all. *Italian Journal of Educational Technology*, 25(2), 7-14. <https://doi.org/10.17471/2499-4324/922>
- Woolfolk, A. & Schönflug, U. (2014). *Pädagogische Psychologie* (12. Aufl.). Pearson Deutschland. <https://elibrary.pearson.de/book/99.150005/9783863265328>
- Zhang, H., Lee, I., Ali, S., DiPaola, D., Cheng, Y., & Breazeal, C. (2023). Integrating Ethics and Career Futures with Technical Learning to Promote AI Literacy for Middle School Students: An Exploratory Study. *International Journal of Artificial Intelligence in Education*, 33(2), 290–324. <https://doi.org/10.1007/s40593-022-00293-3>
- Zimmerman, M. (2018). *Teaching AI: Exploring new frontiers for learning*. International Society for Technology in Education.

Zur Bonsen, E. (2025, 16. April). *Künstliche Intelligenz: Fluch oder Segen für die Umwelt?* Sustainable Switzerland. <https://sustainableschweiz.ch/artikel/kuenstliche-intelligenz-fluch-oder-segen-fuer-die-umwelt-id.3503>

Zweig, K. (2019). *Ein Algorithmus hat kein Taktgefühl*. Heyne Verlag.

10 Anhang

10.1	Erklärung Eigenleistung	107
10.2	Austausch mit Pekka Mertala und Janne Fagerlund	108
10.2.1	Präsentation meines Forschungsdesigns	108
10.2.2	Feedback von Pekka Mertala und Janne Fagerlund.....	113
10.3	Einverständniserklärung für Erziehungsberechtigte	114
10.4	Planung der Interventionen	115
10.4.1	Klassen Ort 1 im Kanton Zürich	115
10.4.2	Klassen Ort 2 im Kanton Zürich	116
10.5	Materialien für Intervention «mit» KI	117
10.5.1	Verlaufsplanung.....	117
10.5.2	Präsentation	120
10.5.3	Arbeitsblätter	124
10.6	Materialien für Intervention «über» KI	129
10.6.1	Verlaufsplanung.....	129
10.6.2	Präsentation	135
10.6.3	Arbeitsblatt	140
10.7	Erhebungsinstrument	142
10.8	Datenmaterial	146
10.8.1	Antworten der aktiven Kontrollgruppe	146
10.8.2	Antworten der Experimentalgruppe.....	146
10.9	SPSS-Auswertung Frage 1	147
10.9.1	Häufigkeitsverteilung der aktiven Kontrollgruppe	147
10.9.2	Häufigkeitsverteilung der Experimentalgruppe.....	148
10.9.3	Chi ² -Test.....	149
10.10	Mindmaps initiierende Textarbeit	150
10.10.1	Mindmap Frage 2	150

10.10.2	Mindmaps Frage 3	151
10.10.3	Mindmaps Frage 4	153
10.10.4	Mindmaps Frage 5	155
10.10.5	Mindmaps Frage 6	157
10.10.6	Mindmaps Frage 7a	159
10.10.7	Mindmaps Frage 7b	161
10.10.8	Mindmaps Frage 8	163
10.11	Kodierleitfaden	165
10.12	KI-Kompetenzmodell nach Alles et al., 2025	178

10.1 Erklärung Eigenleistung

Für Veröffentlichung entfernt.

10.2 Austausch mit Pekka Mertala und Janne Fagerlund

10.2.1 Präsentation meines Forschungsdesigns

Anmerkung: Zu diesem Zeitpunkt war geplant auch eine Erhebung der Vorstellungen der Lehrpersonen vorzunehmen. Auf Empfehlung von P. Mertala, J. Fagerlund und der Betreuerin dieser Masterarbeit E. Marinus wurde dies dahingehend angepasst, dass zuerst das Datenmaterial der Befragung der Lernenden ausgewertet werden und die Interviews mit den Lehrpersonen nachträglich zur Klärung/Präzisierung noch offener Fragen geführt werden sollten, worauf schliesslich verzichtet werden konnte.

Research Questions

- 1** What preconceptions about artificial intelligence exist among 5th and 6th grade students in the canton of Zurich after they received a targeted lesson “with AI” (usage)?
- 2** What preconceptions do the teachers of the primary school children surveyed have about artificial intelligence?
- 3** What influence does an intervention “about AI” (knowledge about AI, how it works) have on these concepts?
- 4** Which AI-skills are relevant for 5th and 6th grade students?

Method

A qualitative, conceptual replication study

Participants

5th and 6th grade students (n=80)

Teachers of the 4 classes (n=8)

4 classes from public schools in the canton of Zurich

Intervention study material

intervention with AI (usages, use tools) with all participants

intervention about AI (knowledge about AI, how it works) with only half of the participants

Survey study material

Open questions based on Mertala et al, 2022 with pupils

Narrative interviews study material

Partially narrative interview guide

Insights into teachers' concepts

Discussion

Questions about your study

1

What exactly do you mean by no pre-instructional experience? No experience about AI (knowledge about AI, how it works) or never worked with AI tools (usage)?

2

Why did you choose the questions so openly and did you deliberately choose the term "AI"? The term AI is very broad and, as mentioned, somewhat misleading because of the term intelligence. And as you mentioned in Finnish it's "knowledge" instead of "intelligence".

3

You have translated the questions into English. You added 'what do you think' to each question, did you do the same in Finnish and why? And did you choose the order of the questions deliberately?

4

Have teaching materials already been produced based on the results of your study? How have the concepts or misconceptions been taken into account?

Possible adaptations

1

If you would conduct the study now, taking into account the publicity surrounding generative machine learning systems such as ChatGPT, would you ask anything differently?

2

Or in general, what would you change about the procedure if you were to conduct the study again today?

3

My assumption is that if I conduct the study, the response to the question "What is AI?" will simply be "ChatGPT." Would you also consider this a misconception or just an association?

What about my research design

Your opinion

1

What do you think about my procedure? Would you change anything?

2

Have I not considered anything?

3

Where is caution required?

10.2.2 Feedback von Pekka Mertala und Janne Fagerlund

Für Veröffentlichung entfernt.

10.3 Einverständniserklärung für Erziehungsberechtigte

Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten zur Teilnahme Ihres Kindes an der Umfrage zu Vorstellungen über Künstliche Intelligenz

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte

Im Rahmen meiner Masterarbeit des Fachdidaktikmasters «Medien und Informatik» an der Pädagogischen Hochschule Schwyz PHSZ führe ich eine schriftliche Umfrage mit Kindern der 5. und 6. Klasse zu ihren Vorstellungen über Künstlicher Intelligenz durch. Ziel der Untersuchung ist es herauszufinden, welche Vorstellungen Kinder bereits über Künstliche Intelligenz haben. Basierend auf diesen Erkenntnissen können gezielt Unterrichtsmaterialien entwickelt werden, die bei diesen Vorstellungen ansetzen und die Kinder bei ihrem aktuellen Wissenstand abholen. Dadurch kann verhindert werden, dass Fehlvorstellungen entstehen oder gar gefestigt werden. Zudem wird daraus abgeleitet, welche Kompetenzen bei den Kindern in Bezug auf Künstliche Intelligenz gefördert werden sollen. So können die Kinder optimal auf die Welt mit KI vorbereitet werden.

Die Daten der Umfrage werden schriftlich ausgewertet und die Ergebnisse werden anonymisiert in der Masterarbeit dargestellt. Ich verpflichte mich die Daten ausschliesslich für dieses Forschungsprojekt zu verwenden und vertraulich mit den Daten umzugehen. Aus der Auswertung der Daten werden keine Rückschlüsse auf einzelne Personen möglich sein. Die Personendaten werden nach der Auswertung vernichtet.

Vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.

Melanie Murer

Einverständniserklärung

Ich erkläre hiermit mein Einverständnis, dass mein Kind an der oben beschriebenen Umfrage teilnehmen darf.

Ich bin darüber informiert und erkläre mich damit einverstanden, dass:

1. Die von meinem Kind geäusserten Vorstellungen und Antworten im Rahmen dieser Masterarbeit erhoben und anonymisiert ausgewertet werden.
2. Alle gesammelten Daten vertraulich und gemäss den Datenschutzbestimmungen (Datenschutzgesetz) behandelt werden.
3. Die Teilnahme freiwillig ist und ich die Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen und ohne negative Konsequenzen für mein Kind widerrufen kann.

Ort, Datum

Unterschrift

Kontaktdaten: Melanie Murer – melanie.murer@stud.phsz.ch

10.4 Planung der Interventionen

10.4.1 Klassen Ort 1 im Kanton Zürich

Dienstag, 14. Januar 2025

09:15 – 10:00: Intervention «mit» KI, ganze Klasse (5. / 6. B)

10:20 – 11:05: Intervention «über» KI, Halbklass (5 B)

11:10 – 11:55: Intervention «mit» KI ganze Klasse (5. / 6. A)

13:45 – 14:30: Intervention «über» KI, Halbklass (6 A)

Mittwoch, 15. Januar 2025

09:00 – 10:00: Schriftliche Umfrage mit ganzer Klasse (5. / 6. A)

10:20 – 11:00: Schriftliche Umfrage mit ganzer Klasse (5. / 6. B)

Intervention «mit» KI	Teilnehmende Lernende
5. Klasse A	10 von 11
6. Klasse A	5 von 9
5. Klasse B	9 von 10
6. Klasse B	10 von 10

Intervention «über» KI	Teilnehmende Lernende
5. Klasse A	Keine Intervention
6. Klasse A	5 von 9
5. Klasse B	9 von 10
6. Klasse B	Keine Intervention

10.4.2 Klassen Ort 2 im Kanton Zürich

Montag, 13. Januar 2025

10:25 – 11:10: Intervention «mit» KI ganze Klasse 5

11:15 – 12:00: Schriftliche Umfrage mit ganzer Klasse 5

Freitag, 17. Januar 2025

09:10 – 09:55: Intervention «mit» KI ganze Klasse 6

10:25 – 11:10: Intervention «über» KI ganze Klasse 6

11:15 – 12:00: Schriftliche Umfrage mit ganzer Klasse 6

Intervention «mit» KI	Teilnehmende Lernende
5. Klasse	20 von 21
6. Klasse	20 von 21

Intervention «über» KI	Teilnehmende Lernende
5. Klasse	Keine Intervention
6. Klasse	20 von 21

10.5 Materialien für Intervention «mit» KI

10.5.1 Verlaufsplanung

Thema: Verschiedene Tools und Arten von KI handelnd kennenlernen

Klasse/Zielgruppe/Zyklus: Kinder der 5. und 6. Klasse (Zyklus 2)

Lernziele:

- Die SuS erkennen, dass KI bereits Teil ihres Alltags ist.
- Die SuS setzen sich handelnd mit verschiedenen KI-Tools auseinander und entdecken durch eigenständiges Ausprobieren die Vielfalt von KI.

Material und Vorbereitungen:

- iPhone der Forscherin / App YouTube
- Stereoanlage im Klassenzimmer entweder per Bluetooth oder per Audiokabel verbunden
- 2-3er Gruppen, durch KLP vorbereitet
- Tablets 1:1
- Evtl. Touchpens 1:1
- Beamer & Leinwand
- Arbeitsblätter Stationen 1 – 3
 - Station 1: Winter-Elfchen mit Hilfe eines Chatbots (Fobizz) schreiben
 - Station 2: Ein Winterbild generieren lassen
 - Station 3: Montagsmaler mit Winterbegriffen mit AutoDraw
- PowerPoint-Präsentation (PPP) mit Concept Cartoons von IT2school (Romeike et al., 2022)
- Lösungen Concept Cartoons von IT2school (Romeike et al., 2022)

Phase		Lernziele	Didaktische Überlegungen	Medien
Zeit	Inhaltlicher Schwerpunkt	Die Schüler:innen...	Aktivität F (Forscherin) und SuS	Hilfsmittel aller Art, Materialien
5min	Einstieg Konfrontieren	Die SuS erkennen, dass KI bereits Teil ihres Alltags ist.	Plenum <ul style="list-style-type: none"> F fragt die SuS, welches Lied sie im Musikunterricht singen und lässt dieses über YouTube laufen. Dann aktiviert die F «Siri» und fragt, welches Lied gerade gespielt wird. F gibt bekannt, dass hinter «Siri» Künstliche Intelligenz steckt und gibt dann das Lektionsziel bekannt. F fragt die SuS: «Wo ist euch KI schon begegnet?» . SuS nennen Beispiele aus ihrem Alltag. F sammelt an der Wandtafel oder Visualizer. 	Stereoanlage, iPhone, Siri, YouTube Wandtafel oder Visualizer
5min	Hauptteil Einführung	Die SuS setzen sich handelnd mit verschiedenen KI-Tools auseinander und entdecken durch eigenständiges Ausprobieren die Vielfalt von KI.	Plenum <ul style="list-style-type: none"> F erklärt die Stationsarbeit. F teilt die SuS in die bereits erstellten Gruppen ein und sagt jeder Gruppe mit welcher Station sie beginnen. Die Bearbeitungszeit findet sich auf den Arbeitsblättern. SuS bearbeiten die Aufträge der Stationsarbeitsblätter. F steht für technische wie auch für inhaltliche Fragen zur Verfügung. Gruppenarbeit - Stationsarbeit <ul style="list-style-type: none"> Gruppen 1 – 3 beginnen mit Station 1 Gruppen 4 – 6 beginnen mit Station 2 Gruppen 7 – 9 beginnen mit Station 3 	2-3er Gruppen, die F bei den jeweiligen KLP angefragt hat Arbeitsblätter 1-3 für alle kopiert (pro Gruppe ein Blatt ausser bei Station 1 pro SuS ein Blatt)
20min	Erarbeitung			Tablets 1:1
5min	Sicherung		Plenum <ul style="list-style-type: none"> F sammelt Erfahrungen und Diskussionsergebnisse im Plenum. 	Evtl. Touchpens 1:1

Phase		Lernziele	Didaktische Überlegungen	Medien
Zeit	Inhaltlicher Schwerpunkt	Die Schüler:innen...	Aktivität F (Forscherin) und SuS	Hilfsmittel aller Art, Materialien
			<ul style="list-style-type: none"> SuS berichten von ihren Erfahrungen mit den «Tools» und was sie diskutiert haben. 	
10min	Schluss (Anwenden, Übertragen)	Die SuS erkennen, dass KI bereits Teil ihres Alltags ist.	Plenum <ul style="list-style-type: none"> F zeigt den SuS die Concept Cartoons und fragt: «Was denkt ihr, wo steckt Künstliche Intelligenz dahinter?». SuS können zuerst kurz in den Gruppen besprechen. SuS melden sich und erklären, warum sie denken, dass Künstliche Intelligenz dahinter steckt oder eben nicht. (F) stellt sicher, dass den SuS klar wird, wo bei den genannten Beispielen Künstliche Intelligenz dahintersteckt, und ergänzt mit Beispielen und Erklärungen. 	Beamer und PPP mit Concept Cartoons

Das benötigst du für die Stationsarbeit:

Station 1: Ein Winter-Etichon schreiben 5 - 10 min

1. Was ist ein Etichon?
Stelle dich Chat-Bot die folgende Frage: «Wie ist ein Phänomen erklärt, kannst du mir erklären, was ein Etichon ist?»

2. Tipps & Tricks für eigenes Etichon
Schreibe nun dein eigenes Winter-Etichon. Trage den Chat-Bot nach Tipps und Ideen, während du mit Ideen und Tipps gibst, um ein eigenes Winter-Etichon zu schreiben!

3. Dein eigenes Winter-Etichon

- Ziele: _____

4. Überarbeitung deines Winter-Etichons
Lies dein Winter-Etichon dem Chat-Bot vor und stelle folgende Anfrage: «Überarbeite und verbessere mein Winter-Etichon und erkläre, warum du was geändert hast.»

5. Eindrücke
Erschreibe, welche Wörter du beibehalten und welche du ändern möchtest, und erkläre dann dein Winter-Etichon in Aufgabe 3.

Station 2: Ein Winterbild generieren lassen 5 - 7 min

1. Erste Schritte – befolge die Bildanleitung

- Scanne den QR-Code.
- Drückmal auf das grüne **Start**-Symbol.
- Wähle unten rechts das «Plus-Symbol».
- Wähle dann «+15».
- Wähle oben links «Bild hochladen».
- Trag den Inhalt der nun der Aufgabe 2 über.

Station 3: Montagsmaler mit AutoDraw 5 - 7 min

1. Erste Schritte

- Scanne den QR-Code, um zur Website AutoDraw zu kommen.
- Wähle dann «Start Drawing».

2. Einfach Begriffe zeichnen
Wähle 3-5 Begriffe von der Liste aus und beginne zu zeichnen. Welche Begriffe werden erkannt?

- Schneemann
- Schlitten
- Schneeflocke
- Mütze
- Schl
- Handschuhe
- Eisstock
- Ski/Snowboard
- Isis

Tipps: Oben wird dir angezeigt, welche Begriffe aus 4-5 erkannt.

Selbstfahrende Autos müssen selbstständig entscheiden, ob sie bremsen, wenn etwas auf der Straße ist. Also müssen sie Künstliche Intelligenzen sein!

Arbeitsmaterial KI-B1.1

Selbstfahrende Autos sind nicht besonders intelligent. Mithilfe von Sensoren wissen sie, dass da etwas ist, aber erkennen nicht, was.

Selbstfahrende Autos können durch Schall erkennen, dass beispielsweise Personen über einen Zebrastreifen laufen, und sie lernen, wann sie anhalten müssen und wann nicht.

Was denkst du? Aus «Finde die KI - Künstlicher Intelligenz im Alltag auf der Spur» (Romeike et al., 2022, S. 40)

Arbeitsmaterial KI-B1.1

Das ist eine gewisse Künstliche Intelligenz: Der Filter wird durch irgendwelche Algorithmen erstellt und kann die Zunge an der richtigen Stelle in meinem Gesicht platzieren

Der Filter hat gelernt, wo sich meine Zunge befindet, und kann die richtige Stelle finden, auch wenn ich mich bewege. Das kann nur eine Künstliche Intelligenz sein!

Das ist keine Künstliche Intelligenz, weil ich doch den Filter mit der Zunge auf das Bild lege.

Was denkst du?

Aus «Finde die KI - Künstlicher Intelligenz im Alltag auf der Spur» (Romeike et al., 2022, S. 36)

Arbeitsmaterial KI-B1.1

Das muss Künstliche Intelligenz sein, denn der Gegner weiß genau, was er wann machen muss und entscheidet selbst, wie er reagieren soll.

Der Gegner imitiert das menschliche Verhalten. Er lernt aus meinen Attacken und kann dann besser reagieren und besiegt mich vielleicht. Daher ist er eine Künstliche Intelligenz.

Der Gegenspieler kann keine Künstliche Intelligenz haben, denn er kann doch nur die einprogrammierten Bewegungen ausführen.

Was denkst du?

Aus «Finde die KI - Künstlicher Intelligenz im Alltag auf der Spur» (Romeike et al., 2022, S. 35)

Arbeitsmaterial KI-B1.1

Die Suchmaschine ist eine Künstliche Intelligenz, weil sie gelernt hat, was mir gefällt und welche Ergebnisse zu mir passen.

Die Suchmaschine ist programmiert, Antworten auf bestimmte Fragen zu geben, ohne wirklich intelligent zu sein, da sie kein Gehirn hat!

Es ist nur Zufall, dass man zwei verschiedene Ergebnisse bei derselben Suchanfrage bekommt. Es ist also keine Künstliche Intelligenz.

Was denkst du?

Aus «Finde die KI - Künstlicher Intelligenz im Alltag auf der Spur» (Romeike et al., 2022, S. 39)

Arbeitsmaterial KI-B1.1

Der Sprachassistent hat eine Künstliche Intelligenz, denn er erkennt meine Frage, versteht, was ich meine, und gibt mir die passende Antwort.

Der Sprachassistent besitzt menschliche Fähigkeiten wie „hören“ und „sprechen“ und ist daher intelligent.

Der Sprachassistent hat relativ wenig mit Künstlicher Intelligenz zu tun. Er erkennt einfach nur Schlüsselwörter wie „Regen“ und liefert vorprogrammierte Antworten.

Brauche ich heute einen Regenschirm?

Laut Wetterbericht beträgt die Regenwahrscheinlichkeit 19%

Was denkst du?

Aus «Finde die KI - Künstlicher Intelligenz im Alltag auf der Spur» (Romeike et al., 2022, S. 38)

Station 1: Ein Winter-Elfchen schreiben

8 – 10min

1. Was ist ein Elfchen?

Scanne den QR-Code. Stelle dem KI-Chat-Bot die folgende Frage:

«Ich bin ein Primarschulkind, kannst du mir erklären, was ein Elfchen ist?»

2. Tipps & Tricks für eigenes Elfchen

Schreibe nun dein eigenes Winter-Elfchen, frage den KI-Chat-Bot nach Tipps und Ideen.

«Kannst du mir Ideen und Tipps geben, um ein eigenes Winter-Elfchen zu schreiben?»

3. Dein eigenes Winter-Elfchen

1. Zeile: _____

2. Zeile: _____

3. Zeile: _____

4. Zeile: _____

5. Zeile: _____

4. Überarbeitung deines Winter-Elfchens

Gib dein Winter-Elfchen beim KI-Chat-Bot ein und stelle folgende Anfrage: *«Überarbeite und verbessere mein Winter-Elfchen und erkläre, warum du was geändert hast.»*

5. Entscheidung

Entscheide, welche Wörter du beibehalten und welche du ändern möchtest, und schreibe dann dein finales Winter-Elfchen in Aufgabe 3.

1. Erste Schritte – befolge die Bildanleitung

a) Scanne den QR-Code.

b) Du kommst auf das folgende Padlet.

c) Wähle unten rechts das «Plus-Symbol».

d) Wähle dann «+13».

e) Wähle dann «Ich kann nicht...».

f) Hier kannst du nun die Aufgabe 2 bearbeiten.

2. Winterbild generieren lassen

a) Im oberen Feld kannst du nun beschreiben, welches Bild generiert werden soll. Hier ein Beispiel:

Tipp: Je genauer du beschreibst, was auf dem Bild zu sehen sein soll, desto besser wird das Bild.

b) Es gibt dir vier Bilder zur Auswahl. Wähle das Bild aus, welches dir am besten gefällt und zu deiner Beschreibung passt.

c) Wähle nun noch «Veröffentlichen».

d) Dann wird dein generiertes Bild auf der Padlet-Wand für deine Mitschülerinnen und Mitschüler ersichtlich sein.

3. Diskussion

Besprich mit deinem Gruppenpartner oder deiner Gruppenpartnerin die folgenden Fragen:

- Wie zufrieden bist du mit dem Ergebnis?
- Sind alle deine Beschreibungen berücksichtigt worden?
- Für was würdest du dieses Tool gerne einmal einsetzen?

1. Erste Schritte

a) Scanne den folgenden QR-Code, um zur Website «AutoDraw» zu kommen.

b) Wähle dann «Start Drawing».

2. Einfach Begriffe zeichnen

Wähle 2-3 Begriffe von der Liste aus und beginne zu zeichnen.

Welche Begriffe werden erkannt?

Welche werden nicht erkannt?

- | | | |
|----------------|--------------|-----------------|
| ▪ Schneemann | ▪ Mütze | ▪ Eiszapfen |
| ▪ Schlitten | ▪ Schal | ▪ Ski/Snowboard |
| ▪ Schneeflocke | ▪ Handschuhe | ▪ Iglu |

Tipp: Oben wird dir angezeigt, welche Begriffe das «Tool» erkennt.

3. Schwierige Begriffe zeichnen

Wähle 2-3 Begriffe von der Liste aus und beginne zu zeichnen.

Welche Begriffe werden erkannt?

Welche werden nicht erkannt?

- Schneeballschlacht
- Schlittschuhlaufen
- Winterjacke
- Kaminfeuer
- Schneeengel
- Winterstiefel
- Eishockey
- Skifahren

4. Diskussion

Besprich mit deinem Gruppenpartner oder deiner Gruppenpartnerin die folgenden Fragen:

- Wurden mehr einfache oder schwierige Begriffe vom Tool «AutoDraw» erkannt?
- Warum denkst du, ist das so?
- Für was würdest du dieses «Tool» gerne einmal einsetzen?

10.6 Materialien für Intervention «über» KI

10.6.1 Verlaufsplanung

Thema: Was ist KI? Wie funktioniert KI?

Klasse/Zielgruppe/Zyklus: Kinder der 5. und 6. Klasse (Zyklus 2)

Lernziele:

- Den SuS wird bewusst, dass ein KI-System mit vielen Daten trainiert wird.
- Um beispielsweise Objekte besser zuordnen zu können.
- Den SuS wird bewusst, dass KI-Systeme nicht schon alles wissen, sondern erst durch das Verarbeiten von Daten Muster und Zusammenhänge entdecken.
- Die Entscheidungen des KI-Systems basieren auf diesen Mustern und Zusammenhängen. Das KI-System vergleicht die neu eingegebenen Daten mit dem, was es gelernt hat, und erzeugt dann die wahrscheinlichste Antwort bzw. Handlung.
- Den SuS wird bewusst, dass Klassifikationsmodelle, die auf bestimmten Trainingsdaten basieren, nicht immer zuverlässig sind, wenn sie mit unbekanntem oder abweichenden Daten konfrontiert werden.
- Die SuS verstehen, wie wichtig es ist, dass ein KI-System mit vielfältigen und umfassenden Daten trainiert wird, um Fehlklassifikationen zu vermeiden.
- *Die SuS reflektieren, wie Fehler in KI-Systemen, wie z.B. die fehlerhafte Erkennung von Strassenschildern oder Gesichtern, zu unerwünschten oder diskriminierenden Ergebnissen führen können.*

Material und Vorbereitungen:

- iPad der Forscherin
- Beamer & Leinwand, PPP
- 2-3er-Gruppen, durch KLP vorbereitet
- Bildkarten Variante 1 (vgl. Lindner & Seegerer, o. D., S. 5).
- Arbeitsblatt «AB Regeln (Klassifikation)»

Zeit	Phase	Lernziele	Didaktische Überlegungen	Medien
	Inhaltlicher Schwerpunkt	Die Schüler:innen...	Aktivität F (Forscherin) und SuS	Hilfsmittel aller Art, Materialien
10min	Einstieg Konfrontieren	Den SuS wird bewusst, dass ein KI-System mit vielen Daten trainiert wird.	<p>Plenum</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ F zeigt den SuS am Beamer eine ähnliche auf KI beruhende Web-App wie AutoDraw, nämlich «Quick, Draw!» Zusammen lesen die F und die SuS den Einleitungstext von «Quick, Draw!» Die F ordnet den Einleitungstext ein und erklärt, dass die SuS gemeinsam mit ihr nun erkunden werden, was es denn genau bedeutet ein «Netzwerk mit Daten zu trainieren». ▪ F spielt eine Runde «Quick, Draw!» mit den SuS zusammen am Beamer. Dafür werden zuerst sechs freiwillige SuS bestimmt, die die verlangten Objekte zeichnen sollen. ▪ Nach Abschluss der Runde klickt die F auf die einzelnen Objekte und erklärt mit den Zeichnungen, wie das neuronale Netzwerk das Objekt erkannt hat und wie es gelernt hat, das Objekt zu «erkennen». ▪ Danach zeigt die F die «Quick, Draw!-Datenbank», um den SuS zu verdeutlichen, wie viele Daten, also Zeichnungen, zu einem Objekt existieren. Dabei wird erklärt, dass ein neuronales Netzwerk Objekte umso besser und schneller erkennen kann, je mehr Daten (in diesem Fall Zeichnungen) zu einem Objekt vorhanden sind. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nun zeigt F die Folie zu «Was ist künstliche Intelligenz?» und lässt das Erklärvideo «Clip und Klar» laufen. ▪ Bei den folgenden Zeitmarken im Film stoppt F den Film kurz und macht Ergänzungen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0:18: Künstliche Intelligenz ≠ Menschliche Intelligenz und KI ≠ Mensch. ▪ 1:44 Lernen der Künstlichen Intelligenz ≠ Lernen eines Menschen. ▪ Am Ende: KI-Systeme sind heutzutage nur in einem bestimmten Aufgabenbereich «intelligent». Zum Beispiel kann ein KI- 	<p>Beamer, Leinwand, Laptop, iPad, Touchpen</p> <p>Quick, Draw!</p> <p>«Quick, Draw!-Datenbank»</p> <p>Beamer, Laptop, PPP mit Erklärvideo</p>

Zeit	Phase Inhaltlicher Schwerpunkt	Lernziele Die Schüler:innen...	Didaktische Überlegungen Aktivität F (Forscherin) und SuS	Medien Hilfsmittel aller Art, Materialien
			<p>System zwar sehr gut Zeichnungen erkennen, aber deswegen nicht einen Text generieren, wie z.B. ein Chat-Bot.</p> <ul style="list-style-type: none"> F fasst zusammen und leitet in die nächste Phase über, dabei betont F vor allem nochmals den Unterschied zu einem normalen Programm, welches von Programmierer:innen programmiert wird und einfach das ausführt, was programmiert wurde (Beispiel Taschenrechner). Bei KI-Systemen wird ein Modell trainiert mit Daten und dieses Modell lernt dann durch neue Daten hinzu. (Beim Taschenrechner: $2 + 2 = 4$, bei einem KI-Modell muss nicht unbedingt das Resultat 4 herauskommen, je nach Qualität der Daten.) 	
5min	Hauptteil Einführung	Den SuS wird bewusst, dass KI-Systeme nicht schon alles wissen, sondern durch das Verarbeiten von Daten Muster und Zusammenhänge entdecken.	<p>Plenum</p> <ul style="list-style-type: none"> F erklärt die folgende Gruppenarbeit: <i>«Wir sind Tierpflegerinnen bzw. Tierpfleger in einem Zoo und für die Fütterung der Äffchen zuständig. Alle Äffchen sehen sehr süß aus, aber wir müssen aufpassen, denn manche Äffchen beißen. Von den Äffchen im Zoo wissen wir bereits, ob sie beißen. Allerdings werden bald neue Tiere zur Gruppe hinzukommen und wir müssen uns nun überlegen, wie wir herausfinden können, welche neuen Äffchen beißen und welche nicht – am besten, ohne ihren Zähnen zu nahe zu kommen. Es gilt also, eine möglichst gute Klassifikation der Äffchen als «beißt» bzw. «beißt nicht» zu erzielen.»</i> (Lindner & Seegerer, o. D., S. 5). F macht den SuS zunächst klar, auf welche Merkmale sie sich konzentrieren könnten, indem sie das Vorgehen an einem vereinfachten Beispiel illustriert (Folie 4). In diesem Beispiel ist die Mundform ein Hinweis für beissende Äffchen, nicht aber die Augen. F zeigt die Folie mit dem Auftrag, erklärt den Auftrag und händigt jeder Gruppe das Arbeitsblatt «AB - Regeln (Klassifikation)» aus. 	<p>2-3er-Gruppen die F bei den jeweiligen KLP angefragt hat</p> <p>«Trainingsdaten» aus «Bildkarten Variante 1» in zehnfacher Ausführung (bereits zugeschnitten)</p> <p>10 x Arbeitsblatt «AB - Regeln (Klassifikation)» ausgedruckt</p>

Zeit	Phase	Lernziele	Didaktische Überlegungen	Medien
	Inhaltlicher Schwerpunkt	Die Schüler:innen...	Aktivität F (Forscherin) und SuS	Hilfsmittel aller Art, Materialien
10min	Erarbeitung		<ul style="list-style-type: none"> Am Beamer werden die Trainingsdaten für die weiterführende Gruppenarbeit gezeigt. <p>Gruppenarbeit</p> <ul style="list-style-type: none"> Die SuS erarbeiten in den Gruppen Regeln (Klassifikationen) in Wenn-Dann-Sätzen oder als Entscheidungsbaum. F geht von Gruppe zu Gruppe und unterstützt sie in diesem Prozess. <p>Plenum</p> <ul style="list-style-type: none"> F erklärt den zweiten Teil der Gruppenarbeit gemäss Folie 7. F fordert die Gruppen auf, ihr Regelblatt mit einer anderen Gruppe auszutauschen. F händigt den Gruppen die Testdaten-Bildkarten (die neuen Äffchen, die in den Zoo kommen) aus. <p>Gruppenarbeit</p> <ul style="list-style-type: none"> Jedes Team erhält ausreichend Zeit, um die Regeln der anderen Gruppe auf jedes Bild anzuwenden. Die Teams nutzen die erhaltenen Regeln, um zu entscheiden, ob das jeweilige Äffchen beisst oder nicht. Ihre Entscheidungen notieren sie auf der Rückseite des Regelblattes der anderen Gruppe. <p>Plenum</p> <ul style="list-style-type: none"> F wertet gemeinsam mit der Klasse aus, welches Team das Beissverhalten bei den meisten Äffchen richtig bewertet hat (Folie 8 und 9). 	«Testdaten» aus «Bildkarten Variante 1» in zehnfacher Ausführung (bereits zugeschnitten)
5min	Auswertung		<p>Plenum</p> <ul style="list-style-type: none"> F wertet gemeinsam mit der Klasse aus, welches Team das Beissverhalten bei den meisten Äffchen richtig bewertet hat (Folie 8 und 9). 	
10 min	Schluss	Die SuS verstehen, wie wichtig es ist, dass ein KI-System mit vielfältigen und umfassende Daten trainiert	<p>Plenum</p> <ul style="list-style-type: none"> F stellt den SuS folgende Diskussionsfragen. <ul style="list-style-type: none"> Welches Modell sollten wir nun einsetzen? 	Beamer, PPP

Zeit	Phase Inhaltlicher Schwerpunkt	Lernziele Die Schüler:innen...	Didaktische Überlegungen Aktivität F (Forscherin) und SuS	Medien Hilfsmittel aller Art, Materialien
	Sicherung (Anwenden, Übertragen)	<p>wird, um Fehlklassifikationen zu vermeiden.</p> <p>Den SuS wird bewusst, dass Klassifikationsmodelle, die auf bestimmten Trainingsdaten basieren, nicht immer zuverlässig sind, wenn sie mit unbekanntem oder abweichenden Daten konfrontiert werden.</p> <p>*Die SuS reflektieren, wie Fehler in KI-Systemen, wie z.B. die fehlerhafte Erkennung von Strassenschildern oder Gesichtern, zu unerwünschten oder diskriminierenden Ergebnissen führen können.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kann ich mit diesem Modell als Tierpfleger:in sicher sein, nicht gebissen zu werden? <ul style="list-style-type: none"> → Auch wenn viele Modelle die Äffchen meist richtig einordnen, gelingt es nicht immer. Daher ist es sinnvoll, für die Fütterung der neuen Äffchen das beste Modell zu nutzen, auch wenn es keine Garantie gibt, niemals gebissen zu werden. ▪ F zeigt nun den SuS das Bild des Krokodils und bittet sie, dieses anhand ihres Klassifikationsmodells einzuordnen. <ul style="list-style-type: none"> → Krokodil wird als nicht bissend eingestuft, was wahrscheinlich den Erwartungen der SuS widerspricht. ▪ F fragt nach möglichen Gründen dafür und wie man das Modell verbessern müsste? <ul style="list-style-type: none"> → Das Modell, das zur Erkennung von bissenden Äffchen trainiert wurde, ist für die Bewertung des Krokodils nicht zuverlässig. → Dieses Beispiel zeigt, wie wichtig es ist, darauf zu achten, dass die Daten, mit denen das Modell trainiert wird, alle wichtigen Fälle gut abdecken. <p>Falls Zeit</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ F fordert die SuS dazu auf über Situationen nachzudenken, in denen Computer Elemente in bestimmte Gruppen einordnen, z. B. die Erkennung von Strassenschildern durch selbstfahrende Autos. ▪ F stellt die Frage, was passieren könnte, wenn ein solches reales System auf ein Element trifft, das sich stark von den Trainingsdaten unterscheidet. <ul style="list-style-type: none"> → beispielsweise könnte eine fehlerhafte Einschätzung eines in der Trainingsphase nicht vorkommenden Strassenschilders zu einem verhängnisvollen Unfall führen. 	

Zeit	Phase Inhaltlicher Schwerpunkt	Lernziele Die Schüler:innen...	Didaktische Überlegungen Aktivität F (Forscherin) und SuS	Medien Hilfsmittel aller Art, Materialien
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ F nennt zum Abschluss ein bekanntes Beispiel, bei dem ein KI-System diskriminierende Entscheidungen getroffen hat: Ein KI-System, welches lernen sollte, Gesichter zu erkennen, wurde vor allem mit Bildern von hellhäutigen Männern trainiert. Deshalb hatte dieses später Schwierigkeiten, dunkelhäutige Frauen richtig zu erkennen. 	

Was ist künstliche Intelligenz?

Clip und Klar! KI einfach erklärt, Zugriff via: <https://www.srf.ch/play/tv/srf-kids---clip-und-klar/video/kuenstliche-intelligenz-einfach-erklaert?urn=urn:srf:video:7b5a5581-242a-4e07-9cc4-240550934e4a>

Beispiel

beisst

beisst nicht

Aus «AI unplugged – wir ziehen Künstlicher Intelligenz den Stecker»
(Lindner & Seegerer, o. J., S. 4- 7)

Auftrag

1. Arbeite in deiner Gruppe:

Überlegt euch gemeinsam Regeln, mit denen ihr unterscheiden könnt, ob ein Äffchen beisst oder nicht. Dafür nutzt ihr die Trainingsdaten, die euch zur Verfügung stehen.

2. Formuliert eure Regeln klar und verständlich:

Eure Regeln sollen so geschrieben sein, dass eine andere Gruppe sie verstehen und anwenden kann. Nutzt einfache «Wenn-Dann-Sätze», zum Beispiel:

- **WENN** das Äffchen offene Augen hat, **DANN** beisst es nicht.
- **WENN** das Äffchen Zähne zeigt, **DANN** beisst es.

3. Alternative Darstellung:

Wenn ihr möchtet, könnt ihr eure Regeln auch als Entscheidungsbaum zeichnen. Das ist eine Art Diagramm, das zeigt, wie ihr zu eurer Entscheidung kommt.

Trainingsdaten

beisst

Aus «AI unplugged – wir ziehen Künstlicher Intelligenz den Stecker»
(Lindner & Seegerer, o. J., S. 4-7)

beisst nicht

Auftrag

1. Testet die Regeln der anderen Teams!

Ihr bekommt nun Bilder von Äffchen, die ihr noch nicht kennt (Testdaten).

2. Wendet die Regeln der anderen Gruppe an:

Nutzt die Regeln, die ihr von einem anderen Team erhalten habt, um zu entscheiden, ob das Äffchen auf dem Bild beisst oder nicht.

3. Trefft eure Entscheidung:

Notiert für jedes Äffchen-Bild auf der Rückseite des Regelblattes, ob ihr denkt, dass es beisst oder nicht.

4. Auswertung:

Nachdem alle Äffchen-Bilder gezeigt wurden, vergleichen wir eure Entscheidungen mit den tatsächlichen Ergebnissen. Es wird ausgewertet, welches Team mit den Regeln der anderen Gruppe die meisten Äffchen richtig beurteilt hat.

Testdaten

beisst

beisst

beisst nicht

Auflösung

beisst

beisst nicht

beisst nicht

beisst

beisst nicht

Aus «AI unplugged – wir ziehen Künstlicher Intelligenz den Stecker»
(Lindner & Seegerer, o. J., S. 4-7)

Auflösung

WENN-DANN-Satz	Entscheidungsbaum
<p>Wenn der Mund lächelt, dann beisst es. Wenn es X-Augen hat, dann beisst es.</p>	<pre> graph TD A((Lächelt der Mund?)) -- Ja --> B[beisst] A -- Nein --> C((X-Augen?)) C -- Ja --> D[beisst] C -- Nein --> E[Beisst nicht] </pre>

Diskussion

- Welches Modell sollten wir nun einsetzen?
- Kann ich mit diesem Modell als Tierpfleger:in sicher sein, nicht gebissen zu werden?

Aus «Schlag den Roboter! Spielerisch KI entdecken»
(Romeike et al., 2022, S. 262)

Diskussion

Auftrag:

Selbstfahrende Autos nutzen KI-Systeme, um unter anderem Strassenschilder zu erkennen und richtig zu interpretieren. Aber was passiert, wenn der Computer auf etwas trifft, das er nicht kennt?

Überlegt: Was könnte passieren, wenn das selbstfahrende Auto ein Strassenschild sieht, das es nicht kennt oder das sich stark von den Schildern unterscheidet, mit denen es trainiert wurde (z. B. ein beschädigtes Schild, ein Schild mit Graffiti oder ein ganz neues Design)?

AB – Regeln (Klassifikation)

1. Arbeite in deiner Gruppe:

Überlegt euch gemeinsam Regeln, mit denen ihr unterscheiden könnt, ob ein Äffchen beisst oder nicht.
Dafür nutzt ihr die Trainingsdaten, die euch zur Verfügung stehen.

2. Formuliert eure Regeln klar und verständlich:

Eure Regeln sollen so geschrieben sein, dass eine andere Gruppe sie verstehen und anwenden kann.
Nutzt einfache «Wenn-Dann-Sätze», zum Beispiel:

- WENN das Äffchen offene Augen hat, DANN beisst es nicht.
- WENN das Äffchen Zähne zeigt, DANN beisst es.

3. Alternative Darstellung:

Wenn ihr möchtet, könnt ihr eure Regeln auch als Entscheidungsbaum zeichnen.
Das ist eine Art Diagramm, das zeigt, wie ihr zu eurer Entscheidung kommt.

WENN-DANN-Regeln	Entscheidungsbaum

10.7 Erhebungsinstrument

Deine Vorstellungen über Künstlicher Intelligenz

Liebe Schülerinnen und liebe Schüler

Vielen herzlichen Dank, dass du an dieser Umfrage teilnimmst. Du hilfst mir dabei, wichtige Erkenntnisse für meine Masterarbeit zu gewinnen.

Lies jede Frage genau, wenn du unsicher bist, was mit der Frage gemeint ist, darfst du dich melden und ich werde dir die Frage erklären. Diese Umfrage ist **kein Test**, es gibt kein Richtig oder Falsch 😊. Es geht darum, dass ich einen Einblick in **deine Vorstellungen** über Künstliche Intelligenz bekomme. Deshalb ist es wichtig, dass du die Fragen in Einzelarbeit beantwortest.

Wenn du eine Frage beantwortest, nimm dir genug Zeit. Denk gut darüber nach und schreibe alles auf, was dir dazu einfällt. Versuch, die Antwort so genau und ausführlich wie möglich zu machen, damit ich einen guten Einblick in deine Vorstellung bekomme. Schreibe so ordentlich und schön, wie du kannst, damit ich deine Antworten gut lesen kann.

Deine Antworten bleiben geheim. Sie werden gesammelt und ausgewertet, ohne dass jemand weiss, von wem sie kommen. Deine Eltern wissen darüber Bescheid und haben zusammen mit dir zugestimmt, dass du bei dieser Umfrage mitmachen darfst.

Vielen Dank nochmals!

Herzliche Grüsse

Melanie Murer-Jäckle

Frage 1 – Wissen über digitale Technologien

Ich kenne mich gut mit digitalen Technologien, wie Computer, Künstliche Intelligenz oder dem Internet aus.

Stimmt gar nicht	Stimmt eher nicht	Weder noch	Stimmt eher	Stimmt genau
<input type="checkbox"/>				

Frage 2 – KI-Programme oder Apps

Welche KI-Programme oder Apps hast du bereits in der Schule oder zu Hause in deiner Freizeit benutzt?

Frage 3

Was bedeutet Künstliche Intelligenz für dich?

Frage 4

Wo kommt Künstliche Intelligenz vor und **wofür** wird sie eingesetzt?

Frage 5

Wie funktioniert Künstliche Intelligenz?

Frage 6

Wer nutzt Künstliche Intelligenz?

Frage 7

- a) **Warum** wird Künstliche Intelligenz benutzt?
- b) **Wofür** sollte Künstliche Intelligenz deiner Meinung nach benutzt werden?

Frage 8

Nenne Dinge oder Wörter, die dir einfallen, wenn du an **Künstliche Intelligenz** denkst. Das können Sachen sein, die du zu Hause, in der Schule oder in deiner Freizeit schon einmal gesehen oder benutzt hast.

10.8 Datenmaterial

10.8.1 Antworten der aktiven Kontrollgruppe

Für Veröffentlichung entfernt.

10.8.2 Antworten der Experimentalgruppe

Für Veröffentlichung entfernt.

10.9 SPSS-Auswertung Frage 1

10.9.1 Häufigkeitsverteilung der aktiven Kontrollgruppe

Statistiken

Frage 1: Wissen
über Technologien

N	Gültig	39
	Fehlend	1
Median		4,00
Minimum		2
Maximum		5

Frage 1: Wissen über Technologien

		Häufigkeit	Prozent	Gültige zente	Pro-Kumulierte Prozente
Gültig	gering	3	7,5	7,7	7,7
	weder noch	11	27,5	28,2	35,9
	gut	14	35,0	35,9	71,8
	sehr gut	11	27,5	28,2	100,0
	Gesamt	39	97,5	100,0	
Fehlend	999	1	2,5		
Gesamt		40	100,0		

Bemerkung: Die Ausprägung «sehr gering» ist in der Häufigkeitstabelle nicht enthalten, da keine der befragten Lernenden das eigene Wissen über digitale Technologien entsprechend niedrig eingeschätzt hat.

10.9.2 Häufigkeitsverteilung der Experimentalgruppe

Statistiken

Frage 1: Wissen
über Technologien

N	Gültig	34
	Fehlend	0
Median		4,00
Minimum		2
Maximum		5

Frage 1: Wissen über Technologien

		Häufigkeit	Prozent	Gültige zente	Pro-Kumulierte Prozente
Gültig	gering	1	2,9	2,9	2,9
	weder noch	9	26,5	26,5	29,4
	gut	18	52,9	52,9	82,4
	sehr gut	6	17,6	17,6	100,0
	Gesamt	34	100,0	100,0	

Bemerkung: Die Prozentzahlen ergeben auf dieser Rundungsebene zusammengezählt nur 99.9%, die kumulierten Prozentwerte 82.3%. Das liegt an Rundungsungenauigkeiten, welche sich aufsummieren (gerundete Stelle sehr nah bei 5). Unter Berücksichtigung der genauen Werte stimmt die Rechnung, wie eine einfache Auswertung z. B. in Excel zeigt.

Frage 1: Wissen über Technologien

Bemerkung: Die Ausprägung «sehr gering» ist in der Häufigkeitstabelle nicht enthalten, da keine der befragten Lernenden das eigene Wissen über digitale Technologien entsprechend niedrig eingeschätzt hat.

10.9.3 Chi²-Test

Zusammenfassung der Fallverarbeitung

	Gültig		Fälle Fehlend		Gesamt	
	N	Prozent	N	Prozent	N	Prozent
Gruppe * Wissen	73	98,6%	1	1,4%	74	100,0%

Gruppe * Wissen Kreuztabelle

Gruppe			Wissen				Gesamt
			gering	weder noch	gut	sehr gut	
aktive Kontrollgruppe	Anzahl		3	11	14	11	39
	Erwartete Anzahl		2,1	10,7	17,1	9,1	39,0
Experimentalgruppe	Anzahl		1	9	18	6	34
	Erwartete Anzahl		1,9	9,3	14,9	7,9	34,0
Gesamt	Anzahl		4	20	32	17	73
	Erwartete Anzahl		4,0	20,0	32,0	17,0	73,0

Hinweis: In zwei Zellen der Kreuztabelle lag die erwartete Häufigkeit unter dem empfohlenen Schwellenwert von fünf. Damit ist eine Voraussetzung für die Anwendung des Chi²-Tests formal nicht erfüllt, weshalb das Testergebnis mit entsprechender Zurückhaltung zu interpretieren ist.

Chi-Quadrat-Tests

	Wert	df	Asymptotische Signifikanz (zweiseitig)
Pearson-Chi-Quadrat	2,841 ^a	3	,417
Likelihood-Quotient	2,898	3	,408
Anzahl der gültigen Fälle	73		

a. 2 Zellen (25,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist 1,86.

Symmetrische Maße

		Wert	Näherungsweise Signifikanz
Nominal- bzgl. Nominalmaß	Phi	,197	,417
	Cramer-V	,197	,417
Anzahl der gültigen Fälle		73	

10.10 Mindmaps initiierende Textarbeit

10.10.1 Mindmap Frage 2

10.10.3 Mindmaps Frage 4

10.10.5 Mindmaps Frage 6

Nutzung von KI
ohne es zu wissen

Technologien

- Internet
- Apps
- Android
- Filter
- Handy
- TikTok
- Tablet
- Epic Games
- Apple
- Google
- Autos
- Siri
- SnapChat

Berufsgruppen

- Programmierer
- Informatiker
- KI als Beruf
- YouTuber
- Bankangestellte
- Schulen
- allg. Firmen

Wer nutzt
KI (mit & über)

Menschen

- Kinder
- Jugendliche
- alle über
12J. / 10J.
- Eltern
- Arbeiter
- Geschwister
- Freundinnen

- jeder, der will
- alle (die elektronische
Geräte nutzen)
- Eltern
- die, die nicht so gut
Deutsch reden
- Mitschüler
- viele, aber nicht alle
Menschen
- junge Menschen
- ältere Menschen weniger

10.11 Kodierleitfaden

Hauptkategorie: Art von Technologie				
In dieser übergeordneten Kategorie werden Vorstellungen zur Bedeutung und Funktionsweise von KI erfasst. Die beiden ursprünglich getrennt erhobenen Aspekte «Was bedeutet KI?» und «Wie funktioniert KI?» werden im Rahmen der Analyse aufgrund starker inhaltlicher Überschneidungen gemeinsam kodiert. Dabei wurden überwiegend deduktiv Kategorien aus dem Kategoriensystem von Mertala et al. (2022) übernommen, teilweise angepasst sowie um Subkategorien erweitert. Ergänzend erfolgte eine induktive Kategorienbildung, um zusätzliche, thematisch klar abgegrenzte Kategorien zu erfassen, die in den deduktiv hergeleiteten Strukturen nicht enthalten waren.				
Kategorie	Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel	Ansatz
Datengetriebene Technologie		Die befragte Person beschreibt KI als datengetriebene Technologie, die aus Daten lernt, um ihre Fähigkeiten zu verbessern und Entscheidungen und Vorhersagen zu treffen. In dieser Wahrnehmung wird KI als lernfähig angesehen, wobei sie Muster und Zusammenhänge aus den Daten extrahieren kann.	«Menschen geben ihre Daten denn die KI studiert diese Daten und dann sie macht Tests. Und dann sie ist bereit für die Arbeit und kann z.B. Fragen beantworten» (V44_über_6, Pos. 6)	Deduktiv <ul style="list-style-type: none"> Computer lernen von Daten: Touretzky et al., 2019 Data-driven: Whyte et al., 2024)
Roboterartige Technologie		Die befragte Person beschreibt KI als roboterartige Technologie, die entweder Sensoren verwendet oder als Bot fungiert. Diese Technologie interagiert mit der Umgebung oder den Nutzenden, entweder durch Sensoren wie Kameras oder Bewegungserkennung oder durch digitale Interaktionen wie Text- oder Sprachverarbeitung. Sie führt die aufgetragenen Aufgaben aus, reagiert auf Eingaben oder Anfragen und kann mit der Umwelt oder den Nutzenden kommunizieren. Dazu gehören Roboter, Chatbots oder Bots in Games, die explizit genannt werden.	«Wenn man z.B. Chat GPT was fragt gibt es Roboter die schnell zurück schreiben» (V65_über_6, Pos. 4)	Deduktiv <ul style="list-style-type: none"> Sensory technology: Mertala et al., 2022; Touretzky et al., 2019, AI the same as robotics: Kim et al., 2023; Bewersdorff et al., 2023) Induktiv <ul style="list-style-type: none"> Präzisierung als roboterartige Technologie
Unzuverlässige, nicht vertrauenswürdige Technologie		Die befragte Person beschreibt KI als eine Technologie, die unzuverlässig oder nicht vertrauenswürdig ist, insbesondere wenn sie fehlerhafte, inkorrekte oder ungenaue Antworten liefert. Es wird darauf hingewiesen, dass die Technologie nicht immer richtig funktioniert oder in manchen Fällen zu falschen Schlussfolgerungen führt.	«[...] und manchmal stimmen die Antworten nicht.» (V38_mit_6, Pos. 2)	Deduktiv <ul style="list-style-type: none"> AI makes mistakes; Bewersdorff et al., 2023) Induktiv <ul style="list-style-type: none"> Präzisierung und Erweiterung
Gehorsame Technologie		Die befragte Person beschreibt KI als Technologie, die Befehle von Nutzenden entgegennimmt und daraufhin eine vorgegebene Aufgabe ausführt. Es handelt sich also um KI-Systeme, die keine eigenen Entscheidungen treffen, sondern die Anweisungen der Nutzenden befolgen, beispielsweise durch Sprachbefehle, Gesten oder getippte Eingaben.	«Künstliche Intelligenz ist für mich wie wenn du dein Handy sagst was er für dich tun soll.» (V53_über_6, Pos. 2)	Deduktiv <ul style="list-style-type: none"> Obedient technology: Mertala et al., 2022

Kategorie	Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel	Ansatz
Programmierte Technologie		Die befragte Person beschreibt KI als Technologie, die von Menschen programmiert wurde, wie z. B. in Form eines Programms oder einer App. In dieser Vorstellung handelt es sich um eine traditionell programmierte Technologie, die vorgegebene Schritte befolgt und nach ihrer Fertigstellung unabhängig Aufgaben ausführt.	«Ich denke das Programmierer es so erstellt haben das wenn man ihnen schreibt das sie direkt eine Antwort liefern was am ehesten passen könnte.» (V15_mit_5, Pos. 5)	Deduktiv <ul style="list-style-type: none"> Programmed technology: Mertala et al., 2022; Bewersdorff et al., 2023, AI systems are pre-programmed; Kreinsen & Schulz, 2021
Internet-Recherche-Assistenz		Die befragte Person beschreibt KI als Technologie, bei der die Nutzenden eine Frage stellen können und die KI sucht automatisch im Internet nach der passenden Antwort und liefert diese in Textform.	«KI funktioniert so, dass wenn man Hilfe für etwas braucht, sie um Hilfe bitten kann und sie dann die Antwort aus dem Internet für dich herausucht und zwar in sekunden.» (V31_mit_6, Pos. 4)	Induktiv
Wissensbasierte Technologie		Die befragte Person beschreibt KI als Technologie, die auf vorinstalliertem Wissen bzw. Daten oder vorprogrammierter Intelligenz basiert, die einfach abgerufen und verwendet werden, ohne dass die KI selbst in der Lage ist zu lernen oder sich weiterzuentwickeln. In dieser Wahrnehmung wird KI als statisch angesehen, mit einem festen Wissensbestand. Es wird also angenommen, dass die KI lediglich Informationen speichert und abrufen, ähnlich einem Datenbankzugriff, um den Nutzenden Antworten oder Lösungen zu liefern.	«also ich glaube es gib jemand antworten ein und die werden dann gespeichert und wenn jemand eine frage hat plopt die wieder auf.» (V24_mit_5, Pos. 4)	Deduktiv <ul style="list-style-type: none"> AI as a machine with pre-installed knowledge or intelligence: Mertala & Fagerlund, 2024 Wissensbasierte KI: Kreinsen & Schulz, 2021
Autonome Technologie		Die befragte Person beschreibt KI als Technologie, die in der Lage ist, Aufgaben ohne direkte Echtzeiteingaben von Menschen durchzuführen. Diese Technologie trifft eigene Entscheidungen, führt Handlungen aus und arbeitet selbstständig, welche direkt beobachtbar sind.	«Weil die Software Künstlich ist und der Mensch die Software nicht steuert.» (V37_mit_6, Pos. 2) «KI funktioniert so das ein Mensch eine Software entwickelt hat und die Software dann alle entscheidungen selber trifft [...]» (V37_mit_6, Pos. 4)	Deduktiv <ul style="list-style-type: none"> Autonomous technology: Mertala et al., 2022; Marx et al., 2022; Kim et al., 2023; Bewersdorff et al., 2023

Kategorie	Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel	Ansatz
Anthropomorphe Technologie	Menschliches Denken, «Gehirn»	Die befragte Person beschreibt KI als Technologie, die denkt oder funktioniert wie das menschliche Gehirn, oft mit der Vorstellung, dass KI ähnliche kognitive Prozesse wie Menschen durchführt. In dieser Wahrnehmung wird KI als denkendes System verstanden, das dem menschlichen Gehirn ähnelt.	«Das eine Maschine auf eine gewisse Art denken kann, eben künstlich intelligent ist.» (V48_über_6, Pos. 2)	Deduktiv <ul style="list-style-type: none"> Antrophomorphic technology: Mertala et al., 2022; Marx et al., 2022; Mertala & Fagerlund, 2024; Bewersdorff et al., 2023 Menschenähnliche Intelligenz: Lindner et al., 2021) Induktiv <ul style="list-style-type: none"> Subkategorienbildung
	Menschenähnliches Gegenüber	Die befragte Person beschreibt KI als menschenähnliches Gegenüber, das intelligent erscheint und in der Lage ist mit den Nutzenden zu kommunizieren. In dieser Wahrnehmung wird KI als interagierendes Gegenüber betrachtet, welches auf eine Art und Weise reagiert, dass der Eindruck vermittelt wird, es sei ein Mensch (z. B. Sprachverarbeitung oder Chatten). Die KI-Technologie wird als intelligent und dazu fähig menschliche Interaktion nachzuahmen wahrgenommen.	«Jemand mit dem ich chatten kann.» (V9_mit_5, Pos. 2)	
	Menschenähnliches Lernen	Die befragte Person beschreibt KI als Technologie, die in der Lage ist, wie ein Mensch zu lernen, wobei angenommen wird, dass diese dabei ein echtes Bewusstsein hat. Es wird die Vorstellung vermittelt, dass die KI selbständig Informationen aufnimmt, verarbeitet und aus Erfahrungen lernt, als ob diese über ein kognitives Bewusstsein verfügt, ähnlich dem menschlichen Lernen.	«mann zeigt zum beispiel viele bilder vom gleichen Thema und dann lernt die KI wie ein Mensch. Fragen kann es beantworten in dem sie es lernt.» (V50_über_6, Pos. 4)	
Gefährliche Technologie		Die befragte Person beschreibt KI als gefährliche Technologie, die Gefahren und Bedrohungen mit sich bringt, die schädliche Auswirkungen auf die Gesellschaft oder auf Individuen haben können. In dieser Wahrnehmung wird KI als potenziell gefährlich angesehen, da sie für Missbrauch oder Betrug anfällig sein kann, autonom werden könnte und dies Kontrollverlust zur Folge haben könnte.	«das sie fake bilder machen ich finde es ist bischen gefährlich» (V19_mit_5, Pos. 2)	Deduktiv <ul style="list-style-type: none"> Dangerous technology: Mertala et al., 2022; Kreinsen & Schulz, 2021; Lindner et al., 2023; Bewersdorff et al., 2023
Blackbox-Technologie		Die befragte Person gibt an, explizit keine Vorstellung der Funktionsweise von KI zu haben oder beschreibt KI als eine Blackbox-Technologie, deren Funktionsweise für die Nutzenden nicht nachvollziehbar ist. Es wird angenommen, dass die KI «einfach so» agiert, ohne dass der menschliche Einfluss auf die Gestaltung und das Verhalten der Technologie wirklich erkennbar ist und es wird kein Bezug zu den zugrunde liegenden Daten gemacht.	«Dass weiss ich nicht. Es könnte sein, dass megga viele Computer einfach dahinter stecken.» (V35_mit_6, Pos. 4)	Deduktiv <ul style="list-style-type: none"> Wahrnehmung von KI als eine Art Blackbox; Marx et al., 2022 Technologische Prozesse unbekannt: Lindner et al., 2021

Hauptkategorie: Vorkommen und Anwendungsbereiche von KI

In dieser übergeordneten Kategorie werden Vorstellungen erfasst, wo KI konkret oder allgemein zum Einsatz kommt. Die Nennungen können sich auf persönliche Nutzungserfahrungen, beobachtete Anwendungen im Alltag oder auf allgemeine Annahmen über KI-Vorkommen beziehen. Die ursprünglich getrennt erhobenen Aspekte «Welche KI-Programme oder KI-Apps hast du bereits [...] benutzt?» und «Wo kommt KI vor und wofür wird sie eingesetzt?» werden aufgrund starker inhaltlicher Überschneidungen zusammengeführt und in dieser Kategorie kodiert.

Kategorie	Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel	Ansatz
Freizeit	Gaming	Die befragte Person erwähnt ein Game, das für den Einsatz von KI bekannt ist (z. B. im Verhalten von Gegner:innen, Entscheidungsprozessen oder Spielverlauf).	«brawl Stars und auch Fortnite» (V14_mit_5, Pos. 1)	Deduktiv <ul style="list-style-type: none"> Freizeit (Linder et al., 2023) Induktiv <ul style="list-style-type: none"> Subkategorienbildung
	Soziale Medien	Die befragte Person erwähnt soziale Medien (TikTok, YouTube, Instagram, ...) und deren Nutzung. Erfasst werden ebenfalls Hinweise auf algorithmische Mechanismen, etwa personalisierte Feeds oder automatische Vorschläge.	«[...]Snapchat, Youtube, tiktok, [...]» (V49_über_6, Pos. 1)	
	Streamingdienste	Die befragte Person nennt Streamingdienste (Netflix, Disney+, Spotify,...) oder beschreibt KI-gestützte Empfehlungssysteme (Inhalte werden automatisch oder passend zum «Geschmack» vorgeschlagen).	«Und noch Netflix und Disney» (V47_über_6, Pos. 1)	
	Filme	Die befragte Person nennt Filme oder Videos und bringt dies allgemein mit KI in Verbindung, ohne konkret zu beschreiben, wo KI genau zum Einsatz kommt. Es wird deutlich, dass sie KI in diesem Bereich vermuten oder annehmen, z.B. bei der Bearbeitung, Erstellung oder Darstellung von Inhalten.	«Ich schaue Filme, und dort steckt halt manchmal KI dahinter» (V35_mit_6, Pos. 1)	
Schule und Arbeitsplatz		Die befragte Person nennt die Schule oder den Arbeitsplatz als Ort, an dem KI vorkommt. Die Nennung erfolgt allgemein ohne detaillierte Beschreibung eines spezifischen Einsatzbereichs. Es wird lediglich auf den Kontext «Schule» oder «Arbeit» Bezug genommen.	«Schüler brauchen es in der Schule» (V20_mit_5, Pos. 6) «auf der Arbeit in der Weiterbildung und so weiter.» (V15_mit_5, Pos. 3)	Induktiv
Gegenstände mit verbauten KI-Systemen	Selbstfahrende Autos	Die befragte Person erwähnt Autos, die sich ohne menschliches Eingreifen fortbewegen können. Erfasst werden Begriffe wie «selbstfahrendes Auto», «autonomes Fahrzeug» oder «Auto, das alleine fährt».	«Sie wird eingesetzt für selbstfahrende Autos dass sie nicht über Stoppschilder oder Rote ampeln fahren.» (V22_mit_5, Pos. 3)	Deduktiv <ul style="list-style-type: none"> Gegenstände mit verbauten KI-Systemen: Lindner et al., 2023 Induktiv <ul style="list-style-type: none"> Subkategorienbildung
	Automatisierte Maschinen und Roboter	Die befragte Person beschreibt den Einsatz von KI in Verbindung mit Robotern oder automatisierten Maschinen. Gemeint sind insbesondere technische oder industrielle Anwendungen, bei denen KI eine Rolle spielt, beispielsweise bei Produktionsrobotern.	«Oder in einer Fabrik wen es Autos bauen muss.» (V56_über_6, Pos. 3)	

Kategorie	Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel	Ansatz
Gegenstände mit verbauten KI-Systemen	Digitale Geräte	Die befragte Person nennt digitale Alltagsgeräte wie Smartphones, Tablets oder Computer im Zusammenhang mit KI. Gemeint sind Geräte, bei denen KI-Anwendungen Teil der Nutzung sind, z. B. Spracherkennung, automatische Korrektur oder Gesichtserkennung.	«KI kommt oft im Computer vor.» (V71_über_5, Pos. 3)	Deduktiv <ul style="list-style-type: none"> Gegenstände mit verbauten KI-Systemen: Lindner et al., 2023 Induktiv <ul style="list-style-type: none"> Subkategorienbildung
Generative Tools	Text	Die befragte Person erwähnt KI-gestützte Textsysteme wie Chatbots (z. B. ChatGPT) oder Übersetzungstools (z. B. DeepL) bei denen Sprache oder Text automatisiert verarbeitet oder generiert wird. Dies kann sich auf Funktionen wie Fragen beantworten, Texte schreiben, übersetzen oder mit einem System «sprechen» beziehen.	«Wen ich an Künstliche Intelligenz denke, denke ich meistens an ChatCPT weil das die künstliche Intelligenz ist die ich am meisten brauche.» (V59_über_6, Pos. 8)	Deduktiv <ul style="list-style-type: none"> Generative Tools; Lindner et al., 2023 Induktiv <ul style="list-style-type: none"> Subkategorienbildung
	Bild	Die befragte Person erwähnt KI-gestützte Systeme, die in der Lage sind, Bilder zu generieren. Dies schliesst Tools wie DALL-E oder die KI-Bild-Funktion von Padlet ein, die durch Texteingaben visuelle Inhalte generieren.	«Zum Beispiel bei Padlet erstellt der Computer ein Bild mit deinen Wünschen, was du in dem Bild haben möchtest.» (V13_mit_5, Pos. 3)	
	Video	Die befragte Person spricht über KI-gestützte Tools zur Erstellung oder Bearbeitung von Videos, wie beispielsweise CapCut. Diese Tools verwenden KI, um Videos zu generieren, schneiden, bearbeiten oder um visuelle Effekte hinzuzufügen.	«Zuhause benutze ich Brawl Stars, Youtube, Snapchat, Whatsapp und CapCut (auf meinem Handy).» (V47_über_6, Pos. 1)	
Erkennende Tools	Spracherkennung/ Sprachassistent	Die befragte Person spricht über Systeme, die gesprochene Sprache erkennen, verarbeiten oder darauf reagieren. Dazu zählen Sprachassistenten wie Siri, Alexa oder Google Assistant, aber auch allgemeine Spracherkennungsfunktionen (z. B. Diktierfunktion).	«Siri ist auch künstliche Intelligenz.» (V24_mit_5, Pos. 3)	Deduktiv <ul style="list-style-type: none"> Erkennende Tools: Lindner et al., 2023 Induktiv <ul style="list-style-type: none"> Subkategorienbildung
	Bildererkennung	Die befragte Person erwähnt Systeme, die mithilfe von KI Bildinhalte erkennen und analysieren können, beispielsweise Gegenstände, Tiere, Pflanzen und Zeichnungen. Dazu zählen Apps zur Objekterkennung oder -benennung, sowie Tools wie «Quick, Draw!» oder AutoDraw, die gezeichnete Gegenstände interpretieren und passende Begriffe oder Illustrationen vorschlagen.	«Eine app wo dein bild verbessern kann und so bilder hat.» (V49_über_6, Pos. 3)	

Kategorie	Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel	Ansatz
Erkennende Tools	Gesichtserkennung	Die befragte Person erwähnt KI-Systeme, die Gesichter erkennen, analysieren oder identifizieren können. Beispielsweise beim Entsperren eines Smartphones oder bei Filterfunktionen in sozialen Medien. Thematisiert wird dabei der Einsatz von KI zur automatisierten Gesichtsanalyse oder -zuordnung.	«Z.B. bei Snapchat für die Filter muss es wissen wo deine Augen und so weiter sind.» (V30_mit_5, Pos. 3)	Deduktiv <ul style="list-style-type: none"> Erkennende Tools: Lindner et al., 2023 Induktiv <ul style="list-style-type: none"> Subkategorienbildung
Wissenschaft		Die befragte Person nennt den Einsatz von KI in der Wissenschaft. Die Nennung erfolgt allgemein oder auf konkrete Disziplinen bezogen (z. B. Mathematik).	«Künstliche Intelligenz wird für die Wissenschaft benutzt.» (V61_über_6, Pos. 6)	Deduktiv <ul style="list-style-type: none"> Forschung: Lindner et al., 2023 Induktiv <ul style="list-style-type: none"> abgeändert zu «Wissenschaft»
Omnipräsenz		Die befragte Person äussert, dass KI überall oder fast überall vorhanden ist, in vielen Dingen steckt oder in sehr vielen Bereichen mitwirkt, ohne dabei bestimmte Anwendungen oder Geräte zu nennen. Der Fokus liegt auf dem allgemeinen Eindruck, dass KI ein fester Bestandteil des Alltags geworden ist.	«Aber auch so trifft man überall auf Künstliche Intelligenz.» (V35_mit_6, Pos. 3)	Deduktiv <ul style="list-style-type: none"> Omnipräsenz: Lindner et al., 2023
Krieg		Die befragte Person bringt KI mit Krieg oder militärischem Einsatz in Verbindung. Gemeint sind Aussagen, in denen KI als Teil von Waffen, Überwachung oder Kriegsführung beschrieben oder befürchtet wird.	«Aber leider auch für böse sachen so wie Krig, Raketen oder Hackerangriffe.» (V72_über_5, Pos. 3)	Induktiv
Unspezifische Zuordnung	Websites & Apps	Die befragte Person nennt allgemein Websites, Apps oder ähnliche Begriffe in Zusammenhang mit KI, ohne eine spezifische Anwendung, Funktion oder ein konkretes System zu benennen. Es bleibt unklar, welche Art von KI oder welcher Zweck gemeint ist. Die Nennung wirkt vage oder pauschal.	«Wo: Websites oder Apps» (V40_mit_6, Pos. 3)	Induktiv
	Suchmaschinen	Die befragte Person nennt eine Suchmaschine, wie z. B. Google, im Zusammenhang mit KI, ohne zu erklären, wie oder wo genau KI zum Einsatz kommt. Es bleibt unklar, ob beispielsweise der Suchalgorithmus, die Autovervollständigung oder andere Funktionen gemeint sind. Die Nennung erfolgt allgemein und unspezifisch.	«Sie kommt bei apps, spielen und Suchmaschiene vor» (V50_über_6, Pos. 3)	

Kategorie	Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel	Ansatz
Unspezifische Zuordnung	Internet	Die befragte Person nennt das Internet als Ort, an dem KI vorkommt oder genutzt wird. Die Aussage bleibt allgemein und unspezifisch, es werden also keine konkreten Anwendungen, Plattformen oder Funktionen benannt. Der Begriff «Internet» wird pauschal verwendet, ohne dass deutlich wird, in welchem Zusammenhang oder zu welchem Zweck KI dort eingesetzt wird.	«Künstliche Intelligenz kommt im Internet vor» (V52_über_6, Pos. 3)	induktiv
Fehlerhaft zugewiesen		Die befragte Person schreibt einem System, Gerät oder einer Funktion fälschlicherweise KI-Eigenschaften zu, obwohl es sich zum Zeitpunkt der Erhebung um keine KI-Anwendung handelte. Alternativ kann es sich um Technologien handeln, die zwar grundsätzlich KI-Komponenten enthalten können, jedoch zum Erhebungszeitpunkt für die befragten SuS keine erfahrbare oder sichtbare KI-Funktionalität boten (z. B. Scratch).	«Den thermomix habe ich schon benutzt.» (V18_mit_5, Pos. 8)	Deduktiv <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fehlzuweisung: Lindner et al., 2023; Marx et al., 2022

Hauptkategorie: Wahrgenommene Nutzende von KI

Diese übergeordnete Kategorie erfasst Vorstellungen darüber, wer KI nutzt. Sie umfasst Zuschreibungen zu unterschiedlichen Gruppen von Nutzenden. Kodiert werden Aussagen, in denen konkrete oder allgemein gehaltene Anwenderinnen und Anwender benannt werden. Darüber hinaus werden auch Vorstellungen berücksichtigt, die KI-Nutzung technischen Systemen zuschreiben, sowie Äusserungen, die eine unbewusste Nutzung thematisieren. Die den Aussagen zugrunde liegenden Vorstellungen wurden im Rahmen der Erhebung zum Aspekt «Wer nutzt KI?» erfasst und in dieser Kategorie kodiert.

Kategorie	Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel	Ansatz
Menschen	Berufsgruppen	Die befragte Person beschreibt, dass bestimmte Berufsgruppen KI nutzen, beispielsweise Lehrpersonen, Programmiererinnen und Programmierer oder Ärztinnen und Ärzte. Es wird deutlich, dass die Nutzung von KI im beruflichen Kontext erfolgt, unabhängig davon, ob konkret oder allgemein formuliert.	«Menschen die eine Arbeit mit dem Computer haben.» (V7_mit_5, Pos. 5)	Induktiv
	Schülerinnen und Schüler	Die befragte Person nennt Schülerinnen und Schüler als Nutzende von KI. Es kann sich um die eigene Nutzung oder die von den Mitschülerinnen und Mitschülern handeln.	«Wir zum Beispiel in der Schule.» (V2_mit_5, Pos. 5)	
	Allgemein Menschen	Die befragte Person erwähnt, dass allgemein Menschen KI nutzen, ohne spezifischen Berufs- oder Rollenbezug.	«Ich, Bruder, Mutter, Vater, Sief Vater, Stief Mutter, Grossmutter aus Argentinien, Grossmutter aus der Schweiz, Jahresgrenzung 11-90» (V12_mit_5, Pos. 5)	
Technologien		Die befragte Person beschreibt, dass Geräte oder technische Systeme KI nutzen bzw. dass die KI in Technologien eingebaut ist. Gemeint ist die Vorstellung, dass die Technologie selbst aktiv KI verwendet, beispielsweise in Smartphones, Robotern, Autos oder Apps.	«Computer nutzt es um was zu machen oder zu generieren» (V34_mit_6, Pos. 6)	Induktiv
Unbewusste Nutzung		Die befragte Person beschreibt, dass KI unbewusst genutzt wird. Dies betrifft die Nutzung von KI-Technologien, die im Hintergrund laufen oder in alltäglichen Geräten integriert sind, ohne dass die Nutzenden aktiv drüber nachdenken oder es bemerken.	«So ziemlich jeder weil es auch sehr viele Leute gibt die künstliche Intelligenz nutzen ohne zu wissen da die künstliche Intelligenz dahinter steckt.» (V52_über_6, Pos. 5)	Induktiv

Hauptkategorie: Zwecke und Begründungen für den Einsatz und die Nutzung von KI

Diese übergeordnete Kategorie erfasst Vorstellungen, warum KI eingesetzt wird, also welche Ziele, Zwecke oder Nutzen mit ihrem Einsatz verbunden sind. Im Zentrum stehen motivationale und intentionale Aspekte. Die den Aussagen zugrunde liegenden Vorstellungen wurden im Rahmen der Erhebung zum Aspekt «Warum wird KI eingesetzt?» erfasst und in dieser Kategorie kodiert.

Kategorie	Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel	Ansatz
Erleichterung im Alltag	Assistenz	Die befragte Person beschreibt, dass KI-Systeme Menschen im Alltag unterstützen, entlasten oder Routineaufgaben übernehmen in Form einer Assistenz (z.B. Sprachassistent, Fahrassistent im Auto, Gesichtserkennung). Der Fokus liegt auf dem praktischen Nutzen und der Vereinfachung von alltäglichen Handlungen durch KI.	«ein Assistent für einen Menschen zu sein.» (V37_mit_6, Pos. 6)	Deduktiv <ul style="list-style-type: none"> Alltag: Lindner et al., 2023, Mertala et al., 2022; Bewersdorff et al., 2023 Induktiv <ul style="list-style-type: none"> Erweiterung zur Kategorie Erleichterung im Alltag und Subkategorienbildung
	Aufgaben erledigen	Die befragte Person beschreibt, dass KI allgemein Aufgaben erledigt oder Dinge macht, ohne spezifische Funktionen oder ein konkretes System zu benennen. Es wird deutlich, dass KI im Alltag nützlich, praktisch oder hilfreich ist, um Aufgaben abzugeben und durch KI erledigen zu lassen.	«damit Menschen nicht mehr selber denken/Arbeiten müssen» (V48_über_6, Pos. 6)	
	Arbeiterleichterung	Die befragte Person beschreibt, dass KI bei geistigen oder kreativen Arbeitsprozessen unterstützt, beispielsweise beim Korrigieren oder Überarbeiten von Texten, beim Erstellen von Stichworten oder aber auch beim Programmieren. Der Nutzen liegt in der Vereinfachung, Beschleunigung oder Verbesserung von Arbeitsaufgaben durch KI-Tools.	«Zum Beispiel wenn man Texte korrigieren will» (V6_mit_5, Pos. 3)	
	Allgemeine Hilfe/Unterstützung	Die befragte Person beschreibt KI als generell nützlich, vielseitig einsetzbar oder hilfreich im Alltag, ohne bestimmte Funktionen zu nennen. Es steht die allgemeine Unterstützung oder die subjektive Erleichterung des Lebens im Vordergrund.	«Weill wir vielleicht hilfe brauchen oder so.» (V4_mit_5, Pos. 6)	
Unterhaltung	Zeitvertreib	Die befragte Person beschreibt, dass KI zum Zeitvertreib genutzt wird. Beispielsweise um sich Geschichten erzählen zu lassen, zu chatten, etwas Spannendes zu erleben oder einfach Langeweile zu vertreiben. Der Fokus liegt auf dem spielerischen, unterhaltsamen oder ablenkenden Nutzen von KI.	«Künstliche Intelligenz wird zum Beispiel auf ChatGPT zum Reden benutzt.» (V2_mit_5, Pos. 3)	Induktiv
	Gamen	Die befragte Person erwähnt KI gezielt im Kontext von Games, insbesondere zur Steuerung von virtuellen Gegnern (z. B. NPCs). Der Einsatz von KI wird dabei als Mittel beschrieben, um realistisches, menschlich wirkendes Verhalten im Game zu erzeugen.	«Sie wird eingesetzt für: Um in Videospielen einen Gegner zu steuern der so wirken sollte wie ein Onlinespieler.» (V9_mit_5, Pos. 3)	

Kategorie	Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel	Ansatz
Unterhaltung	Kreative Gestaltung	Die befragte Person beschreibt, dass KI zur kreativen Gestaltung eingesetzt wird, beispielsweise um Bilder zu generieren, Filter auf Sozialen Medien zu verwenden oder künstlerische Inhalte zu erstellen. Der Fokus liegt auf dem spielerischen, gestalterischen Umgang mit KI.	«KI wird vielleicht genutzt weil man [...] oder ein Bild generieren will, für eine Geschichte.» (V31_mit_6, Pos. 6)	Induktiv
Schnelle Informationsbeschaffung	Tipps	Die befragte Person beschreibt, dass KI genutzt wird, um schnell Tipps zu erhalten, beispielsweise empfohlene Vorgehensweisen, Ratschläge oder Hinweise.	«Es wird benutzt um Menschen zu Helfen oder Tipps geben es wird auch benutzt für die Schule als assistent.» (V42_über_6, Pos. 6)	Induktiv
	Ideen	Die befragte Person beschreibt, dass KI genutzt wird, um Ideen zu bekommen, beispielsweise Vorschläge, Anregungen oder kreative Einfälle für Aufgaben, Projekte oder Situationen.	«Ich setze sie ein wenn ich eine Frage habe, z.B. eine Zeichnungsvorschlag» (V67_über_5, Pos. 3)	
	Fragen	Die befragte Person beschreibt, dass sie der KI Fragen stellt und direkt Antworten erhält.	«Wenn mann schnell etwas wissen muss und es sehr genaue Antworten sein müssen.» (V6_mit_5, Pos. 6)	
Persönliche Weiterentwicklung	Neues Lernen	Die befragte Person beschreibt, dass sie durch KI etwas Neues lernen kann, ohne dabei ein konkretes Fachgebiet oder Thema zu benennen.	«Dass mann neue sachen lernen kann.» (V5_mit_5, Pos. 6)	Induktiv
	Verbesserungspotenzial	Die befragte Person beschreibt, dass KI dabei hilft, die eigene Leistung oder eigene Fähigkeiten zu verbessern oder allgemein ein Thema besser zu verstehen.	«Zum besser draus zu kommen und um sich (verbessern).» (V10_mit_5, Pos. 6)	

Hauptkategorie: Gewünschte Nutzung und Anwendungsbereiche von KI

Diese übergeordnete Kategorie erfasst Vorstellungen darüber, wie und wofür KI aus Sicht der befragten Personen zukünftig eingesetzt werden sollte. Im Zentrum stehen normative Einschätzungen, die sowohl gewünschte Einsatzbereiche als auch damit verbundene Begründungen, Zielvorstellungen und Bewertungen beinhalten. Darüber hinaus finden auch kritische oder ablehnende Haltungen gegenüber bestimmten Einsatzbereichen oder gegenüber dem KI-Einsatz insgesamt Berücksichtigung. Der zugrundeliegende Erhebungsaspekt «Wofür sollte KI deiner Meinung nach benutzt werden?» wird in dieser Kategorie kodiert.

Kategorie	Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel	Ansatz
Forschung & Wissenschaft		Die befragte Person nennt den Einsatz von KI in der wissenschaftlichen Forschung. Die Nennung erfolgt allgemein (in der Forschung) oder auf konkrete Disziplinen bezogen (Medizin, Umwelt, Weltraum).	«Vielleicht um psychischen kranken Menschen zu helfen.» (V2_mit_5, Pos. 7)	Deduktiv ▪ Forschung: Lindner et al., 2023
Aufgaben abnehmen		Die befragte Person beschreibt, dass KI grundsätzlich dabei helfen sollte, Aufgaben zu erledigen oder zu übernehmen, die für Menschen zu gefährlich oder mühsam sind. KI wird als praktisches Werkzeug wahrgenommen, das gezielt eingesetzt werden sollte, um den Menschen zu entlasten und zu schützen.	«für Aktionen, die zu gefährlich für Menschen wären oder Eigenschaften verlangen, die Menschen nicht bieten.» (V48_über_6, Pos. 7)	Induktiv
Arbeitserleichterung		Die befragte Person beschreibt, dass KI bei geistigen oder kreativen Arbeitsprozessen unterstützen sollte, beispielsweise beim Korrigieren oder Überarbeiten von Texten, beim Erstellen von Stichworten oder aber auch beim Programmieren. Der Nutzen liegt in der Vereinfachung, Beschleunigung oder Verbesserung von Arbeitsaufgaben durch KI-Tools.	«Tipps und Tricks zum Beispiel Tipps wie man einen Vortrag gestalten soll.» (V32_mit_6, Pos. 7)	Induktiv
Allgemeine Hilfe/Unterstützung		Die befragte Person beschreibt KI als generell nützlich, vielseitig einsetzbar oder hilfreich im Alltag, ohne bestimmte Funktionen zu nennen. Es steht die allgemeine Unterstützung oder die subjektive Erleichterung des Lebens im Vordergrund.	«Ich finde es gut das sie uns bei bestimmten Dingen helfen kann.» (V33_mit_6, Pos. 7)	Induktiv
Industrie und Technik		Die befragte Person beschreibt den Einsatz von KI im Bereich technischer Entwicklungen oder industrieller Anwendungen, beispielsweise bei autonomen Fahrzeugen oder Robotern.	«ich würd so das die autos aleine fahren können.» (V19_mit_5, Pos. 7)	Deduktiv ▪ Industrie & Technik: Lindner et al., 2023
Allgegenwärtiger Einsatz		Die befragte Person äussert, dass KI überall verwendet werden soll, ohne dabei bestimmte Anwendungen oder Geräte zu nennen. Der Fokus liegt auf dem allgemeinen Eindruck, dass KI ein fester Bestandteil des Alltags werden soll.	«KI sollte für alles benutzt werden (Lösungen oder Games und vieles mehr).» (V71_über_5, Pos. 7)	Deduktiv ▪ Omnipräsenz: Lindner et al., 2023

Kategorie	Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel	Ansatz
Unterhaltung		Die befragte Person nennt Unterhaltung als gewünschten Anwendungsbereich von KI. Dabei wird KI als Mittel gesehen, um die Freizeit zu gestalten, sich abzulenken oder Spass zu haben. Beispiele hierfür sind Filme, Games, kreative Tools oder Chatfunktionen, die als unterhaltsam wahrgenommen werden.	«Nur zur Unterhaltung.» (V7_mit_5, Pos. 7)	Induktiv
Schnelle Informationsbeschaffung		Die befragte Person wünscht sich den Einsatz von KI, um schnell an Informationen zu gelangen. Dabei kann es sich um Wissensfragen, praktische Tipps oder Hilfestellungen handeln.	«Online wissen bei einer Suchanfrage schnell zu finden.» (V9_mit_5, Pos. 6)	Induktiv
Sinnvoller Einsatz		Die befragte Person beschreibt, dass KI sinnvoll und zielgerichtet eingesetzt werden sollte. Beispielsweise durch das Stellen von sinnvollen Fragen oder die Verwendung von hilfreichen KI-gestützten Apps. Im Zentrum steht, dass KI nicht beliebig genutzt werden sollte, sondern in Situationen, in denen sie tatsächlich unterstützt, entlastet oder etwas Wertvolles beiträgt, wie z. B. bei schwierigen Aufgaben.	«Meiner Meinung nach sollte künstliche Intelligenz einfach für nützliche Sachen genutzt werden, Sachen die der Welt helfen.» (V52_über_6, Pos. 7)	Induktiv
Militärischer Einsatz		Die befragte Person bringt KI mit Krieg oder militärischem Einsatz in Verbindung. Gemeint sind Aussagen, in denen KI als Teil von Waffen, Überwachung oder Kriegsführung beschrieben oder befürchtet wird.	«für das Militär oder für Waffen» (V11_mit_5, Pos. 7)	Induktiv
Keine Notwendigkeit von KI	Allgemeine Ablehnung	Die befragte Person betont, dass KI allgemein nicht notwendig oder sinnvoll sei. Es wird keine bestimmte Anwendung genannt, sondern grundsätzlich bezweifelt, dass KI einen echten Mehrwert bietet. Es wird eine Haltung sichtbar, dass die Welt auch ohne KI gut funktioniert.	«Ich finde wir brauchen nicht wirklich eine künstliche Intelligenz das Menschen früher auch ohne leben konnten.» (V23_mit_5, Pos. 7)	Induktiv
	Ablehnung bestimmter Einsatzbereiche	Die befragte Person äussert sich kritisch oder ablehnend gegenüber dem Einsatz von KI in bestimmten Lebensbereichen. Es wird zum Ausdruck gebracht, dass KI in manchen Bereichen bewusst nicht eingesetzt werden sollte.	«Nur für Gutes. Also nicht für Krieg oder alles in diese Richtung.» (V72_über_5, Pos. 7)	

Hauptkategorie: Entwicklungsstufen von KI

In dieser Hauptkategorie werden Vorstellungen zu den verschiedenen Entwicklungsstufen von KI (Kaplan & Haenlein, 2029; Goedecke, 2022; Kitzmann, 2022; Renner et al., 2025) kodiert. Die Kategorienbildung erfolgte deduktiv auf Grundlage der genannten theoretischen Konzepte. Diese Hauptkategorie stützt sich nicht auf eine einzelne Frage des Erhebungsinstruments, sondern berücksichtigt insbesondere die Antworten auf die Fragen «Was bedeutet KI?» und «Wie funktioniert KI?». Darüber hinaus werden auch Aussagen aus weiteren Antwortkontexten in die Analyse einbezogen, sofern sie Rückschlüsse auf die Vorstellungen zu Entwicklungsstufen von KI zulassen.

Kategorie	Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel	Ansatz
Schwache KI		Die befragte Person beschreibt KI als Technologie, die auf spezifische, klar abgegrenzte Aufgaben spezialisiert ist und den Menschen höchstens in diesem begrenzten Bereich übertrifft.	«Ein Roboter der selber lernt so wie ein Mensch aber die KI kann nur etwas lernen und ein Mensch kann mehrere Sachen lernen» (V41_über_6, Pos. 2)	Deduktiv <ul style="list-style-type: none"> Narrow AI: Kaplan & Haenlein, 2019; Goedecke, 2022; Kitzmann, 2022
Starke KI		Die befragte Person beschreibt KI als Technologie mit menschenähnlicher Intelligenz, die flexibel und domänenübergreifend einsetzbar ist. KI-Systeme erreichen oder übertreffen die menschliche Leistungsfähigkeit.	«Medien, Roboter, Intelligent stark» (V30_mit_5, Pos. 8)	Deduktiv <ul style="list-style-type: none"> General AI: Kaplan & Haenlein, 2019; Goedecke, 2022
Super KI		Die befragte Person beschreibt KI als Technologie, die der menschlichen Intelligenz nicht nur ebenbürtig ist, sondern diese in allen Bereichen übertrifft.	«Das Wort Künstliche Intelligenz tönt für mich wie ein mobiles super genie.» (V47_über_6, Pos. 2)	Deduktiv <ul style="list-style-type: none"> Super AI: Kaplan & Haenlein, 2019; Goedecke, 2022; Renner et al., 2025

KI-Kompetenzen

für Lehrende & Lernende

CC-BY 4.0 Susanne Alles/Joscha Falck/Manuel Flick/Regina Schulz

KI-Kompetenzen

für Lernende

Kompetenzbereich	Niveaustufe I	Niveaustufe II	Niveaustufe III
Verstehen	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Beispiele für KI in Alltags- und Unterstützungstechnologien benennen. <input type="checkbox"/> Unterschiede zwischen Mensch und KI beschreiben („Ein Mensch denkt, eine KI berechnet“). <input type="checkbox"/> Grundlegende Begriffe und Funktionsweisen (z.B. Computer, Programm, Daten, Algorithmus, Training, Modell, Bias, Prompt, ...) benennen und beschreiben. <input type="checkbox"/> Einfache Prinzipien des Bedienens benennen. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> KI-Anwendungen (z. B. Sprachsteuerung, Chatbots, Bilderkennung, ...) vergleichen. <input type="checkbox"/> Begrenzungen und Fehlermöglichkeiten von KI erklären (Bias, Halluzinationen, ...). <input type="checkbox"/> Grundlegende Konzepte und Funktionsweisen erläutern (Machine Learning, Neuronale Netze, Autovervollständigung, ...). <input type="checkbox"/> Fortgeschrittene Bedientechniken zur gezielten Beeinflussung des Outputs unterscheiden. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Architektur und Trainingsprozesse von KI-Modellen bewerten. <input type="checkbox"/> Effizienz verschiedener KI-Modelle in unterschiedlichen Kontexten beurteilen. <input type="checkbox"/> Eigene Bedien-Strategien für komplexe Problemstellungen entwickeln.
Anwenden	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> KI-Tools zur Unterstützung von Arbeits- und Lernprozessen bedienen (z. B. Vorlese-Software für Lernunterstützung, ...). <input type="checkbox"/> Einfache Befehle zur Steuerung von KI-Tools eingeben (z.B. text- oder bildgenerierende Anwendungen, ...). <input type="checkbox"/> Datenschutzbestimmungen bei der Nutzung von (DSGVO-konformen) Tools beachten. (z. B. beim Umgang mit persönlichen Daten, ...). 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> KI-Tools für spezifische Aufgabenstellungen, Lernsettings und kreative Prozesse bewusst einsetzen. <input type="checkbox"/> Strategien zur Verbesserung der Ergebnisse und zur Vermeidung von Bias optimieren. (z.B. durch bestimmte Prompts, ...). <input type="checkbox"/> Rechtliche Rahmenbedingungen in Verbindung mit ethischen Leitlinien berücksichtigen. <input type="checkbox"/> Mit KI-Tools bewusst kollaborieren. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Effiziente KI-Workflows entwerfen. <input type="checkbox"/> KI-Tools für spezifische Anforderungen optimieren und erweitern. <input type="checkbox"/> Umfassendes Wissen über Datenschutz, Datensicherheit und deren praktische Umsetzung nachweisen und anwenden.
Reflektieren	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ethische Aspekte und Risiken von KI (z. B. Diskriminierung durch Algorithmen, ...) beobachten. <input type="checkbox"/> Erste Beispiele für KI-Fehlentscheidungen und Verzerrungen schildern. <input type="checkbox"/> Falschinformationen in KI-Output und Auswirkungen (Fake News, Deep Fakes, ...) erkennen. <input type="checkbox"/> Auswirkungen von KI auf die Gesellschaft und die Arbeitswelt beschreiben. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> KI als Entscheidungshilfe diskutieren. (z. B. in Bewerbungsverfahren, ...). <input type="checkbox"/> KI-generierte Inhalte hinsichtlich Verzerrungen und Qualität kritisch prüfen und Ursachen untersuchen. <input type="checkbox"/> Auswirkungen von KI auf die Gesellschaft und die Arbeitswelt interpretieren. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> KI-gestützte Prozesse hinterfragen und mit alternativen Methoden vergleichen. <input type="checkbox"/> Rolle von KI für zukünftige Berufsfelder und die eigene Weiterentwicklung bewerten und strategisch anpassen. <input type="checkbox"/> Auswirkungen von KI auf Schule, Gesellschaft, Arbeitswelt, Politik und Wirtschaft beurteilen.
Mitgestalten	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ideen auflisten, wie KI den Alltag unterstützen kann, und Empfehlungen im eigenen Umfeld aussprechen. <input type="checkbox"/> Einfache Verbesserungen an KI-Anwendungen im eigenen Umfeld vorschlagen. <input type="checkbox"/> Sich an Diskussionen über KI-Einsatz in Bildung und Beruf beteiligen. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> KI-Projekte im eigenen Umfeld vorstellen (z. B. interaktive Geschichten mit KI erstellen, ...) und teilen. <input type="checkbox"/> An KI-Projekten in Organisationen oder in Institutionen aktiv teilhaben. <input type="checkbox"/> Optimierungsmöglichkeiten genutzter Tools benennen und bei einem/r geeigneten Adressat/in vorschlagen. <input type="checkbox"/> Konkrete Anwendungsszenarien für den gezielten KI-Einsatz entwickeln und implementieren. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> KI-Richtlinien und ethische Leitlinien modifizieren, gestalten und veröffentlichen. <input type="checkbox"/> Öffentlich über KI kommunizieren und am Diskurs teilnehmen. <input type="checkbox"/> KI-gestützte Strategien und Lösungen für komplexe Probleme in und/oder außerhalb der Schule entwickeln. <input type="checkbox"/> KI-Innovationsprojekte initiiieren, leiten und strategisch planen.

CC-BY 4.0 Susanne Alles/Joscha Falck/Manuel Flick/Regina Schulz